

VIOLENCIA DE GÉNERO NARRATIVO EN EL SIGLO DE ORO ESPAÑOL

eHumanista 58 (2024)

ÍNDICE

Introducción	i
Maria Rosso y Sara Santa-Aguilar	
PARTE I. VIOLENCIAS PASTORILES	
“Debajo desta piedra estoy metida”: la narración del suicidio en los libros de pastores.	1
<i>Cristina Castillo Martínez</i>	
“En esto no te pienso ser hermana, sino declarada enemiga”: la rivalidad entre pastoras, desde Cervantes a contracorriente	21
<i>Flavia Gherardi</i>	
Agresión sexual y amor cortés en la novela pastoril en tiempos de Cervantes	36
<i>Sara Santa-Aguilar</i>	
Universos pastoriles en crisis: influjo narrativo de la violencia en <i>La pastora de Mançanares</i> y <i>desdichas de Pánfilo</i>	49
<i>Paola Encarnación Sandoval</i>	
Violencia física y violencia verbal en el <i>Pastor de Iberia</i> (1591)	62
<i>Ignacio García Aguilar</i>	
Libertad, matrimonio y violencia en <i>La Galatea</i> : una lectura desde la trama principal	74
<i>Blanca Santos de la Morena</i>	
Reescrituras bíblicas y violencia sexual en los <i>Pastores de Belén</i> , de Lope de Vega	90
<i>Manuel Piqueras Flores</i>	

PARTE II. VÍCTIMAS Y AGRESORES EN LAS NARRACIONES ÁUREAS

La aventura como final feliz. Los motivos de las mujeres agredidas en los libros de caballerías del Proyecto Mambrino <i>Anna Bognolo</i>	102
Honor, deseo y violencia de género: peripecias narrativas en el Siglo de Oro (Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal) <i>Maria Rosso</i>	118
“Si no me quieres por la que soy...” Dorotea y la fuerza del linaje <i>Gonzalo Díaz Migoyo</i>	135
<i>La fuerza de la sangre</i> o cómo mostrar con propiedad el desatino de la violencia sexual <i>José Manuel Martín Morán</i>	147
“Vivid lejos della, y viviréis” (Persiles, III, 7): violencia de géneros literarios en el relato de Ortel Banedre <i>Carlo Basso</i>	171
Algunas notas sobre violencia y terror en la narrativa española del siglo XVII <i>Juan Manuel Escudero Baztán</i>	186
“Ozmín y Daraja”: entre maurofilia literaria y violencia histórica <i>Marcial Rubio Árbuez</i>	203

Monographic Issue

Maria Rosso y Sara Santa-Aguilar, eds. *Violencia de genero narrativo en el Siglo de Oro español*.

Maria Rosso y Sara Santa-Aguilar, **Introducción**.

Parte I: Violencias pastoriles

Cristina Castillo Martínez, “**Debajo desta piedra estoy metida**”: la narración del suicidio en los libros de pastores.

Resumen: Este artículo aborda el complejo tratamiento del suicidio en los libros de pastores, especialmente cuando se narra en primera persona. Para ello, se analiza la historia de Fenisa y Flamio, incluida en el *Desengaño de celos*, de Bartolomé López de Enciso, en relación con la de Barpolio y Vicelia de la *Clara Diana a lo divino* de fray Bartolomé Ponce.

Abstract: This article deals the complex treatment of suicide in pastoral novels, especially when it is narrated in the first person. For this purpose, I analyze the story of Fenisa and Flamio in *Desengaño de celos*, by Bartolomé López de Enciso, in relation to that of Barpolio and Vicelia from *Clara Diana a lo divino*, by Bartolomé Ponce.

Palabras clave: suicidio, violencia, libros de pastores, Bartolomé López de Enciso, Bartolomé Ponce.

Keywords: suicide, violence, pastoral novel, Bartolomé López de Enciso, Bartolomé Ponce.

Submitted: 25-2-2024 Accepted: 14-4-2024

Flavia Gherardi, “**En esto no te pienso ser hermana, sino declarada enemiga**”: la rivalidad entre pastoras, desde Cervantes a contracorriente.

Resumen: El análisis se centra en el episodio contenido en el Libro II de *La Galatea* de Cervantes, del que son protagonistas las hermanas (mellizas, en todo idénticas) Teolinda y Leonarda. Si en un primer momento todo parece apuntar al empleo tópico, de parte de Cervantes, del tema gemelar, seguidamente se hace preciso integrar otros paradigmas, puesto que la relación entre las hermanas se vuelve sumamente antagónica, hasta derivar en enemistad explícita. La integración de distintos motivos tradicionales —antropológicos no menos que literarios— sugiere nuevas posibilidades de lectura e interpretación de la obra primeriza del genio alcalaíno.

Abstract: This analysis focuses on an episode from Book II of *La Galatea* by Cervantes, in which identical twin sisters, Teolinda and Leonarda, are the protagonists. If at first everything seems to point to Cervantes's topical use of the twin theme, it becomes necessary to integrate other paradigms, as the relationship between the sisters becomes extremely antagonistic, leading to explicit enmity. The integration of various traditional motifs —anthropological as much as literary— suggests new possibilities for reading and interpreting the first work by the genius from Alcalá de Henares.

Palabras clave: *La Galatea*, gemelos, mito dioscúrico, hermanos enemigos, *bellum civile*.

Keywords: *La Galatea*, twins, myth of dioscuros, enemy brothers, *bellum civile*.

Submitted: 21-3-2024 Accepted: 6-4-2024

Sara Santa-Aguilar, **Agresión sexual y amor cortés en la novela pastoril en tiempos de Cervantes.**

Resumen: Este artículo analiza la representación de la agresión sexual en las novelas pastoriles publicadas en vida de Cervantes y se contrasta su tratamiento con el que se le da en *La Galatea*. En este corpus de novelas pastoriles es común, por un lado, la erotización de las violencias sexuales a punto de cumplirse, por otro lado, su justificación desde la retórica de la ingratitud que culpa a la mujer de la no correspondencia amorosa. Ambos rasgos se rechazan en *La Galatea* de Cervantes.

Abstract: This article analyzes the representation of sexual aggression in pastoral novels published during Cervantes' lifetime, and contrasts its treatment with that it received in *La Galatea*. Communalities across the corpus include the eroticization of sexual violence about to take place and its justification via a rhetoric of ingratitude that blames the woman for failing to reciprocate. Both features are rejected in Cervantes' *La Galatea*.

Palabras clave: Novela pastoril, violencia sexual, amor cortés.

Keywords: Spanish pastoral novels, sexual violence, courtly love.

Submitted: 28-2-2024 Accepted: 6-4-2024

Paola Encarnación Sandoval, **Universos pastoriles en crisis: influjo narrativo de la violencia en *La pastora de Mançanares* y *desdichas de Pánfilo*.**

Resumen: Este artículo analiza el influjo de la violencia en la novela *La pastora de Mançanares*. Comienza revisando las perspectivas críticas previas sobre el tema en el entorno pastoril hispánico. Luego, aborda dos aspectos clave de la obra: la presencia de la violencia en la configuración del personaje masculino y la integración de episodios violentos como elemento esencial en la trama. A partir de este análisis, propongo que la representación literaria de lo violento en la obra refleja cambios fundamentales en las obras tardías del género pastoril. Se concluye que el tratamiento de la violencia en la novela evidencia una crisis del mundo bucólico, desequilibrado y agotado, al llegar al nuevo siglo.

Abstract: This article examines the influence of violence in the novel *La pastora de Mançanares*. It begins with a summary of previous contributions regarding the existence of violence in pastoral novels. Then, it addresses two essential aspects of this novel: the presence of violence in the configuration of the male character, and the incorporation of violent episodes as an essential element in the plot. Through this analysis, I propose that the literary approach to violence in this novel shows fundamental changes in the pastoral genre at the beginning of the 17th century. In conclusion, the treatment of violence in this novel demonstrates how the bucolic world was at a breaking point, as by the arrival of the new century, it was already unbalanced and exhausted.

Palabras clave: *La pastora de Mançanares*, literatura pastoril, violencia, literatura española, bucólica.

Keywords: *La pastora de Mançanares*, Pastoral literature, Violence, Spanish literature, Bucolic.

Submitted: 15-2-2024 Accepted: 4-4-2024

Ignacio García Aguilar, **Violencia física y violencia verbal en el *Pastor de Iberia* (1591).**

Resumen: Se analiza la violencia existente en *El pastor de Iberia* (1591) de Bernardo de la Vega, atendiendo a las dos manifestaciones en que se presenta y desarrolla este impulso destructor: como violencia física que aniquila tanto a los personajes como al espacio en que estos habitan y también en una vertiente discursiva que atenta contra el lenguaje tópico del género pastoril.

Abstract: This article analyzes the existing violence in *El pastor de Iberia* (1591) by Bernardo de la Vega attending to the two manifestations in which this destructive impulse is presented and developed: as physical violence that annihilates both the characters and the space they inhabit, and also in a discursive aspect that attacks the topical language of the pastoral genre.

Palabras clave: *Pastor de Iberia*, género pastoril, violencia.

Keywords: *El pastor de Iberia*, pastoral genre, violence.

Submitted: 12-2-2024 Accepted: 7-4-2024

Blanca Santos de la Morena, **Libertad, matrimonio y violencia en *La Galatea*: una lectura desde la trama principal.**

Resumen: Este trabajo estudia *La Galatea* desde las posibilidades de la protagonista frente a su elección matrimonial. Se analiza la posición de la trama principal dentro de la estructura de la novela; se examinan otros finales de la obra cervantina que presentan matrimonios problemáticos; se evalúan los sentimientos de Galatea frente a Elicio desde la tensión desdén-gratitud y se consideran dos episodios que anticipan simbólicamente el acuerdo del matrimonio forzoso de la pastora: las bodas de Daranio y Silveria y la caza de la liebre. Se concluye que, dentro del final abierto de la obra, la posible solución —la intervención de Elicio para evitar el casamiento concertado— es solo plenamente satisfactoria desde un punto de vista masculino.

Abstract: This paper studies *La Galatea* from the point of view of the protagonist's possibilities regarding her choice of marriage. It analyses the position of the main plot within the structure of the novel; it examines other endings in Cervantes' work that present problematic marriages; it evaluates Galatea's feelings towards Elicio through the tension created by disdain and gratitude and considers two episodes that symbolically anticipate the agreement of the shepherdess's forced marriage: the wedding of Daranio and Silveria and the hunting of the hare. I conclude that, in the open ending of the work, the possible solution (Elicio's intervention to prevent the arranged marriage) is only fully satisfactory from a male point of view.

Palabras clave: Cervantes, Galatea, matrimonio, libertad, liebre, violencia

Keywords: Cervantes, Galatea, marriage, freedom, hare, violence

Submitted: 12-2-2024 Accepted: 16-4-2024

Manuel Piqueras Flores, **Reescrituras bíblicas y violencia sexual en los *Pastores de Belén*, de Lope de Vega.**

Resumen: Este trabajo analiza la función de los cuatro relatos del Antiguo Testamento reescritos por Lope de Vega en el libro primero de *Los pastores de Belén*: la violación de Dina por Siquem, la historia de David y Betsabé, la violación de Tamar por Amnón y la historia de Susana y los jueces. Se concluye que el autor plantea un itinerario de lectura que parte del pecado, que simboliza a una humanidad en ruinas, y que culmina con un anticipo de la llegada del Mesías. Las cuatro historias interpoladas, leídas en conjunto, sirven para interpretar el tema principal de los *Pastores de Belén*, pero pueden entenderse también en clave biográfica, dentro del ciclo de arrepentimiento de Lope.

Abstract: This paper analyses the function of the four Old Testament stories rewritten by Lope de Vega in the first book of *Pastores de Belén*: the rape of Dinah by Shechem, the story of David and Bathsheba, the rape of Tamar by Amnon and the story of Susanna and the judges. I propose reading the text via an itinerary beginning with sin, which symbolizes a humanity in ruins, and that culminates with the anticipation of the coming of the Messiah. The four interpolated stories, read together, serve to interpret the main theme of *Pastores de Belén*, but they can also be understood in a biographical sense, as part of Lope's cycle of repentance.

Palabras clave: *Pastores de Belén*, Lope de Vega, Biblia, Antiguo Testamento, violencia sexual, ciclo de arrepentimiento.

Keywords: *Pastores de Belén*, Lope de Vega, Bible, Old Testament, sexual violence, cycle of repentance.

Submitted: 3-3-2024 Accepted: 16-4-2024

Parte II: Víctimas y agresores en las narraciones áureas

Anna Bognolo, **La aventura como final feliz. Los motivos de las mujeres agredidas en los libros de caballerías del Proyecto Mambrino.**

Resumen: Se trata de la violencia contra la mujer en las novelas de caballerías de España e Italia. Los motivos narrativos se estudian a la luz de la tradición de los índices de motivos internacionales (Stith Thompson) y, en particular, dentro del corpus del Proyecto Mambrino (1544-1630), para el cual se está preparando una base de datos. Se observa que la aventura del caballero constituye un final feliz para las historias sobre la violencia contra las mujeres.

Abstract: This article examines violence against women in chivalric romances in Spain and Italy. Narrative motifs are studied in light of the tradition of international Motif-Indexes (Stith Thompson) and in particular within the corpus of the Mambrino Project (1544-1630), for which a Database is being prepared. The knight's adventure constitutes a happy ending to the stories about violence against women.

Palabras clave: Motivos narrativos, aventura, libros de caballerías, Proyecto Mambrino, violencia contra mujeres.

Keywords: Narrative motifs, adventure, romances of chivalry, Progetto Mambrino, violence against women

Submitted: 5-3-2024 Accepted: 14-4-2024

Maria Rosso, Honor, deseo y violencia de género: peripecias narrativas en el Siglo de Oro (Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal).

Resumen: En la narrativa breve del siglo XVII, se presentan diferentes formas de violencia de género relacionadas con los “casos de honra.” Este trabajo se enfoca en el tratamiento que reciben cuatro núcleos temáticos en la obra narrativa de Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal: a) los matrimonios impuestos, b) la seducción y el abandono, c) las violencias sexuales y d) los feminicidios. Dichos ejes argumentales se alimentan de motivos de varia procedencia (cultura y folclórica) y reflejan el sistema de valores patriarcales que permean la conciencia colectiva.

Abstract: Seventeenth-century short stories present different forms of gender based violence related to “cases of honor.” This paper focuses on the treatment that four thematic cores receive in the narrative works of Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas and Mariana de Carvajal: a) imposed marriages, b) seduction and abandonment, c) sexual violence and d) femicides. These plot axes are fueled by motives of various origins (cultured and folkloric) and reflect the system of patriarchal values that permeate the collective consciousness.

Palabras clave: violencia de género, *pathos*, ideología patriarcal, narrativa breve, Siglo de Oro.

Keywords: gender based violence, *pathos*, patriarchal ideology, short narrative, Golden Age.

Submitted: 23-12-2023 Accepted: 18-3-2024

Gonzalo Díaz Migoyo, “Si no me quieres por la que soy...” Dorotea y la fuerza del linaje.

Resumen: Gracias a unas fortuitas circunstancias favorables y a su propia habilidad retórica, la campesina Dorotea consigue que don Fernando, hijo segundo del duque de Osuna, acepte públicamente cumplirle su promesa de matrimonio. Este desenlace resulta puesto en entredicho, sin embargo, por el paralelo entre el aristócrata ficticio y el III duque de Osuna real, al que el episodio alude transparentemente, cuya escandalosa juventud, famosa a finales del XVI, hace increíble este afortunado final. De la contraposición dimana el carácter ilusorio, aunque idealmente satisfactorio, del feliz desenlace, pero no necesariamente su invalidez narrativa, sino más bien la posibilidad de una lectura bifronte.

Abstract: Thanks to unexpected favorable circumstances and to her own rhetorical ability, Dorotea, a peasant maid, succeeds in making don Fernando, son of the Duke of Osuna, publicly accept marrying her, as he had promised. This denouement is challenged by the episode’s narrative parallel between the fictitious aristocrat and the historical Third Duke of Osuna, whose infamous youth, well-known in Spain around 1605, gives the lie to this happy conclusion. The contraposition highlights the illusory character of the stated happy ending in spite of its desirable nature, while affording a stereoscopic reading of the episode.

Palabras clave: *Quijote* I, Dorotea, duque de Osuna, desenlace bifronte.

Key Words: *Quijote* I, Dorotea, Duke of Osuna, stereoscopic denouement.

Submitted: 29-2-2024 Accepted: 8-4-2024

José Manuel Martín Morán, *La fuerza de la sangre o cómo mostrar con propiedad el desatino de la violencia sexual*.

Resumen: *La fuerza de la sangre* ha suscitado severas críticas en un sector del cervantismo, por su falta de verosimilitud; otro sector ha buscado en lecturas trascendentes la explicación de los desajustes técnicos. En este artículo, mediante el análisis de la estructura del relato, de los diálogos y de los paralelismos y antítesis entre los personajes, se defiende que no es necesario correr en defensa de Cervantes con sobreinterpretaciones del texto, pues lo que ha sido visto como un proyecto fracasado ha de ser leído como un ejemplo de aplicación de la brevísima teoría de la novela contenida en el *Viaje del Parnaso*. Lo probaría la evolución de los personajes, las funciones del narrador, la relación entre estructura profunda y estructura de superficie y hasta algún que otro descuido.

Abstract: *La fuerza de la sangre* has provoked harsh criticism in a sector of Cervantism, due to its lack of verisimilitude; another sector has sought to explain technical errors via transcendental readings. In this paper, through the analysis of the structure of the plot, the dialogues and the parallelisms and antithesis between the characters, it is suggested that it is not necessary to rush to the defense of Cervantes with overinterpretations of the text. Rather, I propose reading what has been seen as a failed project as an example of the application of the brief theory of the novel contained in the *Viaje del Parnaso*. This is demonstrated by the evolution of the characters, the functions of the narrator, the relationship between deep structure and surface structure and even some narrative incongruities.

Palabras clave: Teoría de la “novella”, personajes de carácter y de destino, justicia poética, homología entre fondo y forma.

Keywords: Theory of the “novel”, character and destiny, poetic justice, homology between substance and form.

Submitted: 31-1-2024 Accepted: 7-4-2024

Carlo Basso, “Vivid lejos della, y viviréis” (Persiles, III, 7): violencia de géneros literarios en el relato de Ortel Banedre.

Resumen: Entre las numerosas historias secundarias que se entrelazan en la novela póstuma de Miguel de Cervantes, *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617), se encuentra el relato autodiegético del polaco Ortel Banedre (III, 6-7), cuyo análisis, realizado a través de herramientas críticas como la inter e intratextualidad de género y diegética, permite resaltar algunos aspectos interesantes sobre la función y los efectos de la violencia en la diégesis y en la hibridación de estilos y géneros literarios.

Abstract: Among the numerous secondary stories intertwined in Miguel de Cervantes' posthumous novel, *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617), is the autodiegetic story of the Polish Ortel Banedre (III, 6-7). Analyzing this tale via critical tools such as inter and intratextuality of genre and diegetics, this article will highlight some interesting aspects about the function and effects of violence in the diegesis and in the hybridization of literary styles and genres.

Palabras clave: Cervantes, *Persiles*, intertextualidad, intratextualidad, violencia.

Keywords: Cervantes, *Persiles*, intertextuality, intratextuality, violence.

Submitted: 1-3-2024 Accepted: 14-4-2024

Juan Manuel Escudero Baztán, **Algunas notas sobre violencia y terror en la narrativa española del siglo XVII.**

Resumen: La particular composición del terror y lo terrorífico en el siglo XVII, basado en el pensamiento cristiano de lo sobrenatural como lucha entre el bien y el mal, se activa en la narrativa española del siglo de oro a través de la exploración de la violencia en determinados contextos narrativos. Este trabajo pasar revista a una serie de ejemplos paradigmáticos que muestran diferentes formas de plasmar esta violencia y su cristalización en escenas de carácter sobrenatural y terrorífico.

Abstract: The composition of terror and the terrifying in the 17th century, based on the Christian thought of the supernatural as a struggle between good and evil, is activated in Golden Age Spanish narratives through the exploration of violence in certain narrative contexts. This paper will review a series of paradigmatic examples that show different ways of capturing this violence and its crystallization in scenes of supernatural and terrifying nature.

Palabras clave: Terror, sobrenatural, violencia, narrativa española, Siglo de Oro.

Keywords: Terror, supernatural, violence, Spanish narrative, Golden Age.

Submitted: 23-12-2023 Accepted: 28-3-2024

Marcial Rubio Árquez, **“Ozmín y Daraja”:** entre maurofilia literaria y violencia histórica.

Resumen: “Ozmín y Daraja” aparece como una de las novelas intercaladas en la primera parte del *Guzmán de Alfarache* (1599) de Mateo Alemán. Aunque por su argumento ha sido incluida como una de las obras más significativas de la novela morisca, el tratamiento de la maurofilia literaria está supeditado a la expresión de un pensamiento más general sobre el problema de la exclusión en los Siglos de Oro que Alemán camufla bajo la inocente narración de unos amores contrariados con final feliz.

Abstract: "Ozmín y Daraja" appears as one of the intercalated novels in the first part of Mateo Alemán's *Guzmán de Alfarache* (1599). Although its plot has been included as one of the most significant works of the Moorish novel, the treatment of literary maurophilia is subordinated to the expression of a more general mode of thought on the problem of exclusion in the Golden Age, which Alemán camouflages under an innocent narration of a story of love affairs with a happy ending.

Palabras clave: Novela morisca, Mateo Alemán, *Guzmán de Alfarache*, Ozmín y Daraja, maurofilia

Keywords: Moorish novel, Mateo Alemán, *Guzmán de Alfarache*, Ozmín y Daraja, maurophilia.

Submitted: 6-3-2024 Accepted: 12-4-2024

Introducción: violencia de género narrativo en el Siglo de Oro español

Maria Rosso
(Università degli Studi di Milano)

Sara Santa-Aguilar
(Università degli Studi di Milano / Marie Skłodowska Curie Fellow)

En memoria de Antonio Gargano

Los estudios publicados en este número monográfico son el fruto de un intercambio académico internacional que se ha originado en el marco del proyecto VIOLENDINGS (*Violence and Happy Endings in the Spanish Golden Age Narrative*) que se desarrolla en el “Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni” de la *Università degli Studi di Milano* y que está financiado por la Comisión Europea HORIZON-MSCA-2021-PF 101062513.

El proyecto VIOLENDINGS partió de la constatación de que, mientras en el teatro áureo la representación de la violencia –y, sobre todo, la violencia de género– ha sido un tema ampliamente visitado por la crítica, no sucede lo mismo con la narrativa de este periodo, y mucho menos con géneros que se han entendido como ‘idealistas,’ como es el caso de la novela pastoril. Si bien el estudio de esta última es el eje de la investigación del proyecto, un elemento definitorio de su desarrollo en lengua castellana son sus intersecciones con otros moldes genéricos, como la caballeresca, la bizantina y, por supuesto, la novela cortesana, materia de varios de sus episodios intercalados. Así pues, para la comprensión de la pastoril, de la estética que rige sus violencias y de su juego con los esquemas de final feliz, no se pueden desconocer los demás géneros con los que dialoga.

Teniendo en cuenta este panorama crítico global y los ejes específicos del proyecto, convocamos a reconocidos especialistas en la prosa aurisecular en torno al tema *Violencia de género narrativo en el Siglo de Oro español*. Por un lado, se trataba de una invitación a analizar la inclusión de la violencia en la narrativa de este periodo, y, por otro lado, se sugería, como una de las ramas de interés, la representación de las violencias contra las mujeres. La interpretación del título quedó a la inteligencia de nuestros especialistas, quienes supieron dar forma al volumen que hoy presentamos acogiendo con entusiasmo la necesidad de un monográfico dedicado a la representación de la violencia en la narrativa y, dentro de esta, reconociendo como una importante vertiente –aunque no exclusiva– el análisis de la representación de las diferentes violencias contra las mujeres en los varios géneros narrativos. El resultado es el presente número, que hemos dividido en dos secciones de siete artículos cada una.

La primera, *Violencias pastoriles*, es una importante contribución en el panorama de los estudios sobre el Siglo de Oro, pues, como se apuntó, la pastoril es uno de los géneros menos estudiados a pesar de la amplia popularidad de la que gozó en su tiempo. De hecho, como señalaba Clea Gerber en el reciente encuentro de prosa del *XIII Congreso Internacional de la AISO* (2023), solo el 2% de los estudios sobre narrativa de los últimos tres años versan sobre pastoril. Dicha sección del monográfico pretende dar un impulso a este ámbito olvidado, y en ella pasan a ser objeto de la aguda mirada de reconocidos estudiosos obras que apenas cuentan con alguna mención o estudio en la tradición crítica de los siglos XX-XXI, como es el caso de

Desengaño de Celos (1586) y la *Clara Diana* (1580), de los que se ocupa Cristina Castillo Martínez centrándose en la problemática construcción de la narración en primera persona del suicidio consumado; *La pastora del Manzanares y desdichas de Pánfilo* (s. XVII), obra que aborda Paola Encarnación Sandoval enfocándose en la caracterización del protagonista masculino como un pastor impulsivo y violento, y en las agresiones físicas y verbales de las que hace objeto a su infiel amada; *El pastor de Iberia* (1591), analizado en sus varios tipos de violencias destructoras de la arcadia y de sus convenciones genéricas por Ignacio García Aguilar; o los *Pastores de Belén* (1612), con sus violencias sexuales bíblicas, que Manuel Piqueras Flores interpreta tanto a la luz de su posición y función en la obra como del periplo vital de Lope de Vega.

Tampoco falta el componente cervantino, siempre rico para ahondar en el diálogo con las diferentes tradiciones en las que se inscribe. Este es introducido de la mano de Flavia Gherardi, quien se ocupa de la representación del conflicto entre hermanas en *La Galatea* encuadrándolo en el desarrollo del motivo gemelar, desde el amor hasta el odio, y los significados que adquieren estas variaciones a la luz de su contexto histórico. También sobre la primera novela del alcaaláino reflexiona Blanca Santos de la Morena, rastreando las anticipaciones simbólicas del matrimonio forzado de la protagonista, y Sara Santa-Aguilar, quien contrasta el tratamiento de la violencia sexual en *La Galatea* con la tópica erotización de la víctima y la justificación del agresor desde la retórica del amor cortés en las novelas pastoriles publicadas entre 1559 y 1609.

La segunda parte del monográfico, *Víctimas y agresores en las narraciones áureas*, explora la funcionalidad de los hechos violentos en la narrativa del Siglo de Oro desde diferentes focos de interés y con distintos acercamientos metodológicos, que, sin embargo, se entretajan y componen un panorama significativo de los subgéneros de la época.

En el ámbito de las novelas de caballerías, una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer está relacionada con el conocido motivo de la “defensa de la doncella menesterosa,” que generalmente aparece en episodios intercalados y termina con un final feliz. Lo estudia Anna Bognolo, a la luz de la tradición de índices como el de Thompson y dentro del corpus del Proyecto Mambrino (1544-1630), destacando la variabilidad de los estereotipos y el componente ideológico que sustenta la innovación de los mismos. Un interés análogo por la actualización de ingredientes tópicos, dotados de una inagotable vitalidad e innovados bajo las pulsiones ideológicas de diferentes autores, se observa en el artículo de Maria Rosso, dedicado a narraciones que tienen como eje temático cuatro formas de violencias patriarcales: los matrimonios impuestos u obstaculizados, la seducción y el abandono, las violencias sexuales y los feminicidios. En un análisis comparativo, subraya los diferentes matices que adquieren dichos estereotipos a través de los recursos irónicos de Cervantes, la vena trágica de Lope de Vega, las denuncias de María de Zayas y los modelos virtuosos de Mariana de Carvajal.

La obra de Cervantes, por supuesto, sigue siendo un observatorio privilegiado y continúa suscitando sugestivas interpretaciones para desentrañar el “misterio escondido” en algunos de sus episodios. Gonzalo Díaz Migoyo se enfoca en el episodio de Dorotea en el *Quijote* y destaca el contraste entre el idealismo utópico de la ficción y el realismo histórico a la luz de las transparentes alusiones al III duque de Osuna. Frente a la sensación de inverosimilitud que puede suscitar el feliz desenlace, el estudioso propone una lectura bifronte que, sin desautorizar la validez narrativa del epílogo, permite combinar ambos vectores; se aprecia así la función de contrapunto y se reconoce la doble alternativa en la conclusión de la intriga. José Manuel Martín Morán, por su parte, interpreta *La fuerza de la sangre* de Cervantes y, distanciándose tanto de las críticas negativas como de las propuestas “sobreinterpretadoras” que intentan justificar las

supuestas lacras de la obra, juzga la novela “un prodigio de economía narrativa,” fruto de los principios teóricos sintetizados en el famoso terceto del *Viaje del Parnaso* (IV, 25-28), que aquí Cervantes lleva a la práctica de manera ejemplar. Carlo Basso, en cambio, se centra en el relato autodiegético del polaco Ortel Banedre, insertado en el *Persiles*, y se vale de los instrumentos críticos de la inter e intratextualidad para destacar cómo el planteamiento picaresco del episodio queda alterado por el hibridismo dialógico y produce un violento contraste de géneros.

Juan Manuel Escudero Baztán ensancha los confines y explora el binomio “violencia/terror” en la época barroca. Pasando revista al mundo narrativo de Castillo Solórzano, Céspedes y Meneses, Pérez de Montalbán, Lozano y Sánchez y María de Zayas, ofrece una serie de ejemplos paradigmáticos que muestran diferentes formas de plasmar la violencia, sin desdeñar la intervención de lo numinoso, en una anticipación de la trayectoria que conduce a la literatura gótica.

Finalmente, Marcial Rubio interpreta “Ozmín y Daraja,” una de las novelas intercaladas en la primera parte del *Guzmán de Alfarache*, en que Mateo Alemán altera y subvierte el modelo del género morisco. Por lo que se refiere a la violencia, se destacan no solo la detallada descripción del sitio de Baza y la separación de los dos jóvenes enamorados, sino también la occidentalización forzada que sufren protagonistas.

En una visión de conjunto, los estudios aquí reunidos evidencian la tendencia al hibridismo y a la subversión de los modelos canónicos, así como la apropiación de motivos tópicos que, a lo largo del tiempo, se innovan en varios contextos y se plasman en función del sistema de valores. Las acciones violentas mantienen una función primaria trans-genérica: si, como enseñaban los estructuralistas, la alteración del equilibrio inicial es lo que pone en marcha el relato, la agresión de una víctima inerme activa el *pathos*, indispensable para despertar el interés del lector y mantener la tensión hacia el final. Los desenlaces felices restablecen el orden según la justicia poética que premia la virtud, mientras que las conclusiones trágicas pueden tener una motivación de denuncia contra los atropellos de los poderosos, o bien contener una admonición contra los peligros que entraña el desvío de las normas sociales, sobre todo cuando tocan el honor. Los géneros se transforman moldeados por las coordenadas ideológicas de su tiempo, a la vez que por el desgaste de los moldes que se hacen tópicos. La narrativa que ha sido considerada “de corte idealista,” como puede ser la novela pastoril, la caballeresca, la cortesana o la bizantina, no son la excepción. Así, el presente volumen pretende llamar la atención sobre estos elementos con la esperanza de que estas contribuciones ayuden a impulsar una mirada crítica que ahonde en estos géneros a partir del análisis de sus transformaciones y sus grietas.

Dedicamos el monográfico al eminente hispanista y entrañable amigo Antonio Gargano, cuya repentina desaparición ha dejado un profundo vacío no solo en la esfera de los estudios literarios, sino también en el ámbito humano. Sus estudios –que abarcan una amplia trayectoria, de *La Celestina* y el *Lazarillo* a Alberti, pasando por Garcilaso de la Vega– seguirán ofreciendo una mina de preciosas reflexiones y serán un ejemplo duradero de inteligencia, erudición y sensibilidad crítica.

Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros: siempre vivirás en la memoria de colegas y discípulos.

**“Debajo desta piedra estoy metida”:
la narración del suicidio en los libros de pastores¹**

Cristina Castillo Martínez
(Universidad de Jaén)

La soledad de la muerte voluntaria

Entre las actividades a las que se entregan quienes pueblan los amenos campos pastoriles, suele encontrarse la asistencia a exequias fúnebres. No ocupan un lugar prioritario, pero sí lo suficientemente amplio para ser descritas. Podría entenderse como un recuerdo del envés de la vida y un motivo idóneo para congregarse a pastores nominados e innominados, dando lugar a la música, el baile e incluso el juego. Se honra, así, al fallecido con una ceremonia social pagana, trasunto tal vez de otras religiosas. Baste recordar cómo Sannazaro detalló los bailes en torno al sepulcro de Androgeo en la *Arcadia* (V, 105) o los juegos organizados en memoria de Massilia, cuyos restos reposaban en una majestuosa pirámide (X, 172, XI, 183 y ss.). Estas prácticas que combinan de forma magistral lo serio y lo festivo –como en los ceremoniales fúnebres de personajes relevantes– fueron imitadas o recreadas con frecuencia en la narrativa pastoril española. Lo hizo Luis Gálvez de Montalvo con las fiestas celebradas junto al sepulcro de Elisa en el segundo libro de su *Pastor de Filida* o Cervantes con aquellas otras en recuerdo de Meliso en el libro VI de la *Galatea*, por citar dos ejemplos.

Sin embargo, cuando la muerte no es fortuita sino voluntaria, la situación cambia considerablemente, pues en este último caso al finado suele acompañarle la soledad. No hay honra para quien ha renunciado a la vida ni narrador que relate tal acto con encomio, y eso que, en los libros de pastores, casi todos los intentos de suicidio quedan frustrados (Cull, 64; Castillo Martínez 2010, 56-60; Sáez). De ahí que resulte especialmente significativa la historia de Fenisa y Flamio que Bartolomé López de Enciso incluye en los dos últimos libros de su *Desengaño de celos* (Madrid, Francisco Sánchez, 1586). En ella, el deseo de muerte como alivio al mal de amor trasciende la mera verbalización liberadora. Pasa de ser un grito desesperado a convertirse en un hecho, antes incluso de que Cervantes abriera una fisura en el modo de abordar el suicidio en la historia coral de Grisóstomo y Marcela de la primera parte de *El Quijote* (Avalle-Arce; Sáez).

“Fenisa, una pastora desdichada / debajo desta piedra estoy metida”

La trama que plantea López de Enciso es compleja y la da a conocer al lector por medio de una pequeña comitiva de pastores, formada por el anciano Criseo y los jóvenes Laureno y Célida.² Mientras se dirigen a la morada del sacro Tajo guiados por la ninfa Nirea,³ escuchan a Flamio quejarse porque su amada Fenisa se ha casado con otro. Poco después son testigos de la tristeza de Fenisa: acaba de saber por boca de su hermana Leda que Flamio ha muerto y que ha de casarse por obligación paterna con Filidón. Es tal su congoja que le cuesta creerlo, por eso le ruega a Leda que acuda a su aldea a constatarlo, afirmando que “si dentro de quince días las injustas bodas se han de hacer, yo quiero que al fin dese tiempo las justas obsequias mías se hagan” (López de Enciso, 241v). Una vez se queda sola, y tras cantar sus desdichas, cae desmayada.

¹ Este artículo se inscribe dentro del Proyecto de Generación de Talento del MICINN *Estudio y edición crítica de las Obras completas de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y Alonso de Castillo Solórzano* (PID2021-123533NB-I00).

² Esta última aparece, en un primer momento, vestida de hombre y haciéndose llamar Lerio por causas ajenas a esta trama.

³ Un esquema que, aunque deshilvanado, recuerda al de la *Diana* de Montemayor.

Los pastores, que han presenciado las tristezas de estos enamorados que viven por separado y de manera errónea su dolor (en tanto que se sustenta en un equívoco), no pueden ayudarles porque la ninfa Nirea se lo impide aduciendo que han de respetar el destino que a cada uno le espera. Continúan, pues, su camino y no vuelven a saber de ellos hasta que, transcurrida la fatídica quincena, topan con un “extraño sepulcro” en el que está escrito con sangre este soneto:

Fenisa, una pastora desdichada,
debajo desta piedra estoy metida,
labré la sepultura yo en mi vida
y viva fui en ella sepultada.

Con mi sangre, mi muerte por mí dada
y como por mi gusto fue escogida,
de mi mano quedó en ella esculpida
para que siempre fuese celebrada.

Más quise sepultarme estando viva
que vivir de continuo en pena y llanto
del nuncio acompañada de mi muerte.

Por la de Flamio, quise aquesta suerte,
la suya es quien mi pecho de alma priva
y aquí me tiene con funesto manto (López de Enciso, 287r-v).

La escena descrita resulta escabrosa en la medida en que Fenisa es artífice de su propia muerte, de los versos que la narran e incluso de la tumba en la que se ha sepultado viva. Por si fuera poco, también es autora de los poemas tallados en los cuatro árboles que flanquean el sepulcro y que sirven de altavoz a su tragedia. Son dieciséis quintillas dobles (coplas reales o falsas décimas, con esquema abbab: cddc), en las que predomina el tono testimonial y elegíaco. Comienzan con un exordio explicativo de las causas que han motivado la actitud de la pastora, continúan describiendo los pormenores de su historia de amor, para finalizar justificando su muerte prematura:

De mi triste monumento,
árboles guarda seréis
y por memoria estaréis
regados de humor sangriento
con que a fieras ablandéis. 5

Mi muerte y la causa della,
pues es tan justo tenella,
vea en vos el que llegare
y en el un árbol no pare,
que todos cuatro sois della. 10

En la sepultura escrito
está mi nombre y sellado
el del pastor desdichado
a quien mi muerte remito,
pues que por él la he tomado. 15

Y aquel que a todos leyere

y después no conociere
los nombres, pase de vos:
verá en la piedra a los dos,
si saberlo pretendiere. 20

Viendo que me era forzado
morir y que se encubría
la causa por que moría,
este sepulcro he labrado
donde se vea la fe mía. 25

Soy una pastora triste
que en solo el nombre consiste⁴
desgracia, pena y tormento
y, como en proprio aposento,
siempre desventura asiste. 30

Viví un tiempo muy gozosa

⁴ Entiéndase ‘se encierra’.

siendo amada de un pastor a quien la madre de Amor, de mi ventura invidiosa, pretendía para amador.	35	De la muerte de mi vida la fiera nueva traída fue de aquel que pretendía sin razón mi compañía y el que a morir me convida.	80
Y como al cielo incitase y a la Fortuna llamase por remedio y vio ser vano, hizo a Jove so[b]erano que el alma al cielo llevase.	40	¡Ay, cuántas veces pensaba, viendo mi gloria presente (con temor de lo que siente el alma mía), que rodaba Fortuna y era inclemente!	85
Era amador tan leal que a mil Venus despreciara y en su firmeza quedara, mas por principio del mal hizo Amor que se ausentara.	45	¡Y cuántas veces decía, cuando en los brazos me vía de mi bien: “Temo y recelo que sigue siempre en el suelo gran pesar a un alegría!”	90
Aquesta fue la ocasión primera de mi pasión y no contento el tirano dio causa a que con mi mano me diese tal galardón.	50	Y cuando de mi presencia se partió, no me temí que se olvidaría de mí; mas pronosticome ausencia lo que continuo entendí.	95
Suele el suspirar y el lloro dar al pecho algún sosiego y apagar su grande fuego como al codicioso el oro, aunque al dolor vuelve luego.	55	De su cuello me colgaba y sus lágrimas tragaba; bastante prueba y señal, pues pretendía tal caudal que mayor mal me quedaba.	100
Y aqueste breve descuento del grave dolor que siento me quiso el cielo negar por no darme con llorar alivio solo un momento.	60	Un río de lágrimas de agua en ausencia derramé y nunca el fuego apagué que, como en ardiente fragua, con lágrimas le aticé.	105
Como tórtola afligida que huye del agua clara y en árbol verde no para, llorando toda mi vida, las fuentes acrecentara.	65	Y cuando nuevas me dieron de su muerte, graves fueron, pues las lágrimas al punto que supe que era difunto en sangre se convirtieron.	110
Pero temiose el Amor de que viendo su rigor los mortales en mis ojos, negándole los despojos, huirían como de traidor.	70	Y como me era forzado llorar y Amor no consiente, víneme junto a esta fuente do también me fue negado, ⁵ porque el agua no ensangriente.	115
Por esta causa ordenó que viva me sepultase y porque se efetuase a mi padre le movió en voluntad que me case.	75	Sobre ella la sepultura, como el que encubrir procura, su crueldad mandó labrase, ⁶ porque a la fuente se echase	

⁵ Entiéndase ‘llorar’.

⁶ ‘labrarse’ en el texto.

lo que hace mi desventura.	120		
Dentro della me enterré, donde me iré consumiéndolo y, aunque muerta, resolviendo en llanto con que haré ir estas aguas creciendo,	125		
porque el sanguíneo color no dé muestras del dolor de quien en él se resuelve en blanco Fortuna vuelve lo que en mí es rojo licor.	130		
Fénix fui en padecer en esta vida tormento, fénix fui en el contento y fénix tengo de ser en fe, constancia y lamento.	135		
Fénix fue mi verdadero amante en amor sincero, fénix es justo que sea quien en la vida pelea con la causa por que muero.	140		
		De la reina Elisa ⁷ el nombre es el mío con volver la ele en ene y poner una efe: proprio nombre de desdichada mujer.	145
		Y el de mi amor verdadero en el mío que refiero se puede muy claro ver, solamente en entender que entra con efe primero.	150
		Por faltarme árbol do pueda acabar tan triste historia, dejando aquesta memoria, debajo esta piedra queda el cuerpo, mas no la gloria. ⁸	155
		El galardón que da Amor al más constante amator es una muerte temprana y el gusto que dél nos mana, pasión, cuidado y dolor	160
		(López de Enciso, 288v-292r)	

Así pues, a Fenisa solo le queda el dolor y la posibilidad de ponerle palabras. Por eso deja estos versos a la vista de todos; también del propio Flamio que, al leerlos, pierde el sentido sin que los pastores consigan reanimarlo. Optan, entonces, por abrir la sepultura y depositar su cuerpo junto al de ella. Sin embargo, se hace de noche y lo posponen para un mañana que nunca llega y que acaba por convertirse en promesa de continuación en una segunda parte que tampoco llegó.

La narración del suicidio

Lo que me interesa de esta historia no solo es la cuestión del suicidio en el contexto del siglo XVI, sino también y sobre todo su encaje narrativo. La *mors voluntaria* es un tema de larga tradición que ha sido ampliamente estudiado (Navarro Antolín, 3; Andrés; Alonso). Como recurso ficcional resulta muy efectivo, pues solo su nombre impacta en los lectores al vincularse con un acto que se considera *contra natura*, más allá de la condena moral y jurídica impuesta en este período.

Generalmente, la literatura áurea lo plantea como resultado de una pérdida, ya sea de una persona amada o de un bien valioso, como la honra o el amor; pero en la novela pastoril suele ser consecuencia de una pasión exacerbada, sustentada en unas teorías que se mueven más en la literatura que en la vida. Por eso, esta narrativa, desprovista en dichos asuntos de un anclaje real y de acuerdo a unos parámetros idealizadores, permite que el

⁷ Elisa de Tiro o Dido, reina de Cartago y esposa de Eneas.

⁸ Esta forma de concluir la historia por no quedar espacio en el tronco recuerda a la empleada por Alonso Pérez en el libro IV de *La segunda Diana* a propósito de los versos de Delicio también escritos en quince quintillas dobles: “Pues ya me falta la haya, / no faltándome el penar, / bien será

que yo me vaya / a buscar tronco en que caya / lo que aquí no puede estar” (190). Y con el esquema de tercetos encadenados lo empleó Bartolomé Ponce en *Clara Diana a lo divino*: “Acabo pues el árbol se me acaba” (Ponce, 13v). Sobre este tópico centrado en los libros de pastores, véase Castillo Martínez, en prensa.

pastor crea dignificarse y salvarse del desamor por medio de la muerte, elevando al máximo su categoría de amante como reverberación de aquel verso de la *Diana*, según el cual “los que sufren más son los mejores” (Montemayor, 173).

No obstante, hay que diferenciar entre amenaza de suicidio (la opción más habitual en estos libros) y consumación, pues, en este último caso, aparte de consecuencias morales, tiene implicaciones narrativas diferentes; especialmente si, como sucede en el *Desengaño de celos*, es la propia suicida la relatora de su muerte. No hay que perder de vista que Fenisa asume su posición de narradora desde un presente que subraya lo trágico del acto, pero que rompe los límites de lo creíble.⁹ Y narrar el suicidio en primera persona, dando voz –y sobre todo letra– a los muertos, supondría anticipar una narrativa de ultratumba a la que le queda tiempo por llegar y para la que –todo hay que decirlo– se requeriría más talento del que López de Enciso exhibe.

La explicación, por tanto, ha de ser otra y, aunque no se explicita, pues la historia queda en suspenso a la espera de poder sepultar el cuerpo de Flamio junto al de Fenisa, todo apunta al desmoronamiento de la trama, en la medida en que termina el libro afirmando que:

[...] los graciosos y amarañados amores de Fenisa, Flamio, Filidón y Leda, con el felicísimo fin que tuvieron, juntamente con lo que se vio en la morada del sacro Tajo, se contará en la segunda parte con más verdadero desengaño de celos y eficaces razones, sanos consejos y bastantes ejemplos de que son falsas y mentirosas sus sospechas. Quien quisiere saberlo, aguárdela, que muy presto saldrá a luz, *Deo volente. Laus Deo* (López de Enciso, 321v).

Así las cosas, el único camino posible para que el funesto final de estos difuntos amantes se torne en feliz –según promete el autor– tendría que ser el de la falsa muerte. Este motivo, procedente de la novela griega antigua (Brioso Sánchez 2007, 250), y que utilizó recurrentemente la bizantina, lo empleó Jorge de Montemayor en *La Diana* para conseguir regresar del Hades a Arsenio y Arsileo. Desvelar que sus muertes habían sido simulacro del nigromante Alfeo es un remedio cuestionable desde el punto de vista racional, pero, al menos, acomodado al relato (Castillo Martínez 2023, 278-280). López de Enciso, en cambio, tan solo deja la puerta abierta a una solución que, sin más aclaraciones, se antoja precipitada y torpe al pasar de lo irremediable a lo dichoso, de la muerte a la vida.

Aunque de diferente manera, tanto Montemayor como López de Enciso están recreando el mito de Píramo y Tisbe. Ambos presentan a dos personajes que, unidos por una relación de parentesco o de amor, acaban con sus vidas a consecuencia de un cúmulo de equivocaciones, de una mala percepción de la realidad condicionada por el apasionamiento y la intermediación de un oponente. Además, ambos optan por neutralizar las fatales consecuencias del relato ovidiano, creando la ilusión de que la muerte es reversible, gracias a que las apariencias engañan. En estas redes, no solo quedan atrapados los personajes, sino también los lectores, al no descubrir (ni intuir) la verdad hasta el final.¹⁰ López de Enciso se sirvió de este recurso del engaño con una finalidad narrativa y también moral. Es cierto que no lo aplicó con soltura, pero sí consiguió aumentar la tensión hasta instalarla en lo trágico para después reestablecer el orden perdido por un acto considerado crimen y pecado. De ahí que subraye el peligro de las falsas apariencias, incluso antes de que tenga lugar la historia de Flamio y Fenisa, cuando al preguntar

⁹ “Dentro della me enterré / donde me iré consumiéndolo” (López de Enciso, 291r), señala con rotundidad, aunando pasado, presente y futuro a través de un relato que es escrito.

¹⁰ Acerca de esta estrategia narrativa del engaño interno y externo, véase Brioso Sánchez, 1999.

Laureno “si los ojos hay algunas causas por donde engañarse puedan en lo que les parece que ven” (169v), el sabio Criseo responde:

El engañarse los ojos [...] es cosa averiguada [...] y más cuando el corazón está con algún sobresalto o temor de aquello que entonces le parece que verdaderamente lo ve con los ojos, y es la causa que, como lo tienen en el corazón casi por cierto, y es la parte más principal que el ánima da vida, todos los sentidos y la sangre acude allí y lo que está tienen por verdadero. Y es error grandísimo dar crédito a sospechas y apariencias falsas [...] véase esto en la desgraciada muerte de Píramo. ¿Qué cosa podía ser más aparente de verdad que aquella? ¡Ver allí el manto de su Tisbe despedazado y tinto en roja sangre junto con la fuente y todo el prado! Pues ya sabéis cuán engañosas y dañosas fueron tales apariencias. Y si él considerara o se detuviera en aquel ímpetu hasta certificarse más y desengañarse, no fuera homicida de sí y de su Tisbe (López de Enciso, 169v-170v).

Un libro de pastores con afán moralizante

No es mucho lo que se sabe de Bartolomé López de Enciso y la mayor parte de la información se desprende de su propia obra. Nació en la localidad de Tendilla (Guadalajara), según asegura en los preliminares de su *Desengaño de celos*, primeriza y, posiblemente, única novela que escribió.¹¹ La dedicatoria a Luis Enríquez, conde de Melgar, lo sitúa en un entorno cortesano de relevancia¹² y los cuatro poemas laudatorios que cierran la obra hablan de su círculo literario. Especialmente significativo es el primero de ellos a cargo de Jerónimo Gómez de Huerta,¹³ pues este médico y escritor dio a las prensas el *Florando de Castilla* (Alcalá, Juan Gracián, 1588), un largo poema caballeresco en octavas para el que el alcarreño escribió un soneto encomiástico, quizá en agradecida correspondencia.¹⁴ De su labor versificatoria queda constancia, asimismo, en los *Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos* (Madrid, Luis Sánchez, 1598),¹⁵ del protomédico Cristóbal Pérez de Herrera. Quién sabe si es mera casualidad que ambos fueran galenos.

Casi todo lo demás que rodea a su persona pertenece al orden de la conjetura. Incluso se le ha confundido con el dramaturgo Diego Jiménez de Enciso y con el poeta

¹¹ “Lo que suplico es se reciba no conforme al estilo humilde de la obra, mas conforme al buen deseo de su autor. Y sirva para disculpa ser obra de autor mozo y ser la primera en que ha trabajado.” (López de Enciso, ¶5v)

¹² Don Luis Enríquez de Cabrera (Medina de Rioseco, 1531-Madrid, 1596) fue VII Almirante de Castilla, III Duque de Medina de Rioseco, Caballero del Toisón de Oro y V Conde de Melgar. Acompañó a Felipe II a Flandes con motivo de su enlace con María Tudor. Además, contrajo matrimonio con Ana de Mendoza y Mendoza, hija de Diego Hurtado de Mendoza, primogénito de la casa de Infantado (López de Haro, 401).

¹³ Los otros son de Luis de Barrionuevo (un soneto) y de Bartolomé de Pinto (un soneto y un epigrama en latín).

¹⁴ Que reproduzco por ser tan escasos los testimonios de sus obras: “Venid, oh ninfas del Castalio coro, / dejad la yedra y flores olorosas / con que premiáis las obras ingeniosas / do las virtudes hallan su tesoro. / Subid al cielo y entre rayos de oro / una guirnalda haréis de luminosas / estrellas puras y beldad gloriosas / do Marte y Febo tienen más decoro. / Y pues veis a Florando eternizado / salir de aquesta güerta do florece / el mérito de aquessas luces bellas, / ceñid su frente con el sol dorado / que a ingenio que en el cielo resplandece / no hay lauro que le deis si no de estrellas” (Gómez de Huerta, ¶2r).

¹⁵ “Dejonos Dios a Dios acá en el suelo / entre el humilde paño del mendigo / que pobre quiere ver quién le es amigo, / pues rico le ha de dar en premio el cielo. / Y estima en tanto el piadoso celo, / que en la necesidad le ofrece abrigo / que el mismo Dios que el pobre trae consigo / se da en cambio del bien más pequeñuelo. / El premio de Abraham y su sobrino / desde hoy es justo que en el mundo cobres, / heroico Herrera, por tan altas obras. / De inmortales renombres eres dino, / pues alberga tu ingenio tantos pobres / que al cielo imitas y a lo humano sobras” (Pérez de Herrera, 45v, comienzo del discurso tercero).

del mismo apellido citado por Cervantes en el *Viaje del Parnaso*¹⁶ (Rennert, 126; Sánchez Arjona, 191-195). Lo que está claro es que escribió el *Desengaño de celos* con afán moralizante. El título no deja lugar a dudas al dar prioridad al objeto de crítica y no al nombre de los protagonistas, según era práctica usual en el género. Tal vez porque, si nos atenemos a lo que confiesa en la epístola al lector, lo pastoril no fue para él más que un formato –eso sí, idóneo–, en el que ajustar su voluntad de desterrar el mal de los celos:

Y queriendo ponello en ejecución, paresciome que la materia era algo rigurosa y que, en ser amonestaciones y consejos (según están los gustos destes tiempos estragados), no sería mi obra bien recebida ni leída con la atención y curiosidad que era necesario, acordé de acomodarme (lo más que pude) al gusto de todos, dando a cada uno, conforme le tuviere, alguna cosa que se le dé. Y por esta razón (tomando a mi cargo una dificultad más ardua que las fuerzas de mi flaco ingenio requerían, que es hacer una confeción de lo dulce y de lo provechoso para engañar lo uno con lo otro, según dice Horacio en su *Arte poética* que el oficio y fin del poeta es enseñar o deleitar y que de uno y otro consta la perfecta poesía), quise disfrazar aqueste desengaño, escribiéndole con marañas amorosas y en estilo pastoril por ser acomodado a la humildad del que lo escribe y apacible para todos los lectores (López de Enciso, ¶4v).

Por eso, los pastores que pueblan las riberas del Tajo, escenario principal de esta novela, son presa de una u otra manera de sospechas amorosas. Lo experimentan en carne propia, aunque solo parecen comprenderlo en carne ajena. Y presumiblemente este es el propósito de la truculenta historia de Flamio y Fenisa de la que los pastores peregrinos son meros espectadores. En ningún momento hablan con ellos, por más que el deseo de sacarles del engaño en el que viven les impulse a hacerlo. Solo les está autorizado observar desde esa distancia (física y moral) que permite el juicio y la reflexión compartida. Y ya lo creo que reflexionan.

Como ya se ha indicado, son tres los interlocutores: un hombre, una mujer y un anciano. Este último, Criseo –el más versado en celos de aquellos valles– encauza el diálogo apuntando a tres temas fundamentales: la muerte voluntaria, el matrimonio obligado y el binomio murmuración-mentira. Lo hace articulando su discurso sobre un dilema engañoso, pues considera que Fenisa ha tenido que elegir entre casarse contra su voluntad o enterrarse viva; dos formas distintas de morir. Y aunque aclara que ejercer la violencia sobre uno mismo es algo reprobable (“yo no aconsejaría a ninguna mujer que hiciese lo que has dicho ni que se diese la muerte, que lo uno y lo otro es un manifiesto error,” 294v), entiende la actitud de la joven como un modo de solventar males que considera mayores ya que cuestionarían la honra marital:

Si como tú dices, Fenisa estuviera casada con Filidón, viniendo Flamio (a quien ella tanto quería) en su presencia, cosa es clara que se le había de renovar la vieja llaga, y el remedio que a la de Flamio y suya se podía dar, ya veis no se podría hacer sin ofensa propia y verdadera infamia de su marido, lo cual no debe hacer alguna mujer, antes es más justo escoger la muerte que emprender semejante ignominia y por esta razón Fenisa hizo mejor en matarse que no en aguardar casada a Flamio para haber de darle algún contento con deshonoras de tantas partes (294v-295r).

¹⁶ “Este es Enciso, gloria y ornamento / del Tajo, y claro honor de Manzanares” (cap. II, vv. 163-164).

A este respecto, habría que subrayar que el juicio moral sobre la *mors voluntaria* se atenúa, desde la Antigüedad, a la diferenciación genérica, según apunta Eukene Lacarra:

en el caso de las mujeres se considera honorable sólo cuando está motivada por el amor y lealtad a los maridos; en el caso de los hombres cuando se quitan la vida en defensa de la patria o del honor. Esta asimetría tiene un largo recorrido de siglos y llega hasta la Edad Moderna (2-3).

En el *Desengaño de celos*, la ignominia que acompaña a semejante acto se aminora en el debate entre los pastores, apuntalado en la enumeración previa de mujeres que, en la historia y la mitología, y por muy distintos motivos, optaron por este camino: Lucrecia, Dido, Tisbe o Hero.

Para López de Enciso, y así se lo hace decir a Criseo, el suicidio es la consecuencia de un problema previo: el matrimonio impuesto, “porque siempre el que está contra su voluntad casado, es en pena, vive muriendo, pues todo le da tormento” (295r). Se inscribe, así, en la línea de la libertad matrimonial propugnada por fray Antonio de Guevara en sus *Epístolas familiares* I, 55 (1539), en un debate que venía desde los diálogos de Erasmo y al que se sumaron Juan Luis Vives, fray Luis de León, entre otros. El Concilio de Trento lo avivó al convertir el matrimonio en sacramento (Lorenzo; Santonja). Se trataba de un problema que afectaba especialmente a las mujeres. Y a ellas parece estar dirigida esta obra, si hacemos caso al autor cuando en la dedicatoria al conde de Melgar afirma que escribió

este desengaño de ignorantes celosos (pues quien no lo fuere está averiguado que no los terná), convirtiéndolo todo en un justo loor de las mujeres, paresciéndome grandísimo error y bajeza de todos los que en vituperio suyo se ocupan (¶6v).

Fenisa es víctima de esta imposición matrimonial, pero también de la murmuración y la mentira (vicios condenado por varios tratadistas del Siglo de Oro), en este caso generado por los celos. Todo es fruto, al decir de Criseo, de “una mala lengua mentirosa,” del “falso hablar,” de la “maldiciente, mordaz y cizañadora lengua” (299v-300r). Pues espuria es la noticia que le llega a Flamio de que Fenisa se ha casado, como espurias son las nuevas que le anuncian a esta la muerte de Flamio. La responsable resulta ser Leda, un personaje que habíamos olvidado y que, silenciosamente enamorada de Filidón, había intentado frenar aquel casamiento de la manera más mezquina. Ahora se entiende su particular forma de consolar a su hermana cuando le confiesa su voluntad de matarse:

—No digas tal, querida Fenisa —respondió Leda—. Si no quieres ver primero mi muerte, ¡vive, hermana! Que no te doctó naturaleza de tanta hermosura para que en lo mejor de tu vida, así, tú misma el hilo cortes. Aunque de mí te sé decir que antes hiciera fin que tal casamiento, pero tú, Fenisa, vive (López de Enciso, 241v-242r).

Los pastores testigos de estas historias han dejado en suspenso el sufrimiento derivado de sus vivencias personales para reflexionar y conversar sobre lo que ven, porque el diálogo se ha mostrado como un eficaz instrumento didáctico en el Renacimiento y esta obra busca, por encima de todo, la ejemplaridad:

—Y aun por Flamio —dijo Laureno— se puede bien ver que no se puede dar crédito a sospechas ni indicios por bastantes que sean, pues si el uno o el otro hubieran querido desengañarse antes del entregarse a dar crédito a palabras fabulosas, con mucha facilidad hubieran hallado el remedio en las manos, y cierto que en muchas cosas voy haciendo la experiencia de las que tú, sabio pastor, dijiste acerca del desengaño de celos (López de Enciso, 293r-v).

No es baladí, tampoco, el hecho de que se les prohíba intervenir en el decurso de los hechos. De acuerdo a la dimensión mítica de la ficción pastoril, cualquier intento de otorgarle un sesgo moralizante que no sea alegórico o estrictamente religioso, implica la deificación pagana de algunos de sus personajes o elementos, como sucede aquí con el “sacro río Tajo.” Igualmente, es asidua la presencia de ninfas como mediadoras entre los pastores y ese ser superior capaz de encauzar los problemas y apuntar soluciones. Nirea actúa, así, de guía en el peregrinar de estos pastores, cuidando de que acaten su voluntad y no pierdan su rumbo.¹⁷ Por eso cuando intentan ayudar a Fenisa, la ninfa les dice:

—Pues, ¿cómo? ¿Ansí cumplís la palabra que me tenéis dada? ¿No os acordáis de la promesa que me hicistes antes que aquí os trujera? Dejaos dese propósito, que por agora no podrá tener efecto, y sabed que por el sacro río me fue mandado que aquesta triste y hermosa pastora la dejásemos hasta la vuelta con tan crecida pasión como tiene. Todo para que redunde en mayor contento suyo (López de Enciso, 243-243v).

La rabia que sienten al descubrir el sepulcro de Fenisa les lleva a dudar de Nirea, pero Criseo zanja la cuestión asumiendo su incapacidad para comprender tales designios, en un comportamiento similar al del cristiano que se aferra a la fe:

—No es mal parecer aquese —respondió Laureno— y en verdad que si ella es muerta, que jamás yo sea alegre, ni pierda queja de la ninfa, que no consintió que la consolásemos ni sacásemos de aquel engaño.

—¿No tenéis en la memoria que Nirea nos certificó —dijo Célida— que todo había de ser para más gloria de Fenisa y Flamio? Pues si es ansí, llaneza es que la pastora no será muerta.

—Ya me acuerdo deso —respondió Criseo—, mas témome que siempre aquestas cosas tienen mil interpretaciones, que nosotros no alcançamos (López de Enciso, 286r-v).

Del Desengaño de celos a la Clara Diana a lo divino

Bartolomé López de Enciso publicó esta obra en 1586. Para entonces, ya habían aparecido, además de la *Diana* y sus continuaciones, *Los diez libros de Fortuna de Amor*, de Antonio de Lofrasso (Barcelona, Pedro Malo, 1573), *El pastor de Filida*, de Gálvez de Montalvo (Madrid, 1582) y también *La Galatea* cervantina. Es probable que no hubiese leído esta última, puesto que entre la fecha de los preliminares de una y otra median tres meses (los del *Desengaño de celos* están fechados el 26 de julio de 1585 y los de Cervantes, en marzo de este mismo año). En cualquier caso, sus principales modelos, como ya hizo ver Avalle Arce (1974, 184-188), son Montemayor en lo que respecta a la peregrinación guiada a un templo alegórico y a algunas historias intercaladas, y Gil Polo

¹⁷ Con lo que resulta fácil establecer analogías cristianas, aunque no como un cuestionamiento teológico de la predestinación, sino como un sencillo modo de adoctrinar en la aceptación de los designios, en la línea estoica apuntada por Avalle-Arce (186-187).

en cuanto a la temática y a ciertos artificios poéticos. Pero no solo ellos. La historia de Fenisa y Flamio que nos compete parece inspirada en la *Primera parte de la Clara Diana a lo divino* (Épila, Tomás Porrallis, 1580), un texto de carácter religioso conformado a partir del texto del portugués.

Su autor fue el monje cisterciense Bartolomé Ponce de León (Muñiz, 265-266), al que, como señala Juan Montero,

lo que [...] le preocupa es, como a tantos moralistas de la época, el impacto de la literatura profana sobre lectores no especializados, particularmente las mujeres. Sin duda que él preferiría que determinados libros nunca llegasen a las manos de ciertos lectores, pero sabe que de hecho llegan y son leídos con fruición. Para acudir al remedio de tal situación –parece razonar– no bastan las fulminaciones *ex cathedra*, sino que es preciso entrar en competencia directa con tales libros: combatirlos con sus mismas armas. “con una *Diana*, otra,” sería el lema de Ponce (Montero, 75).

El argumento de la *Clara Diana a lo divino* es más complejo aún que el propuesto por López de Enciso. Lo simplificaré diciendo que Barpolio, símbolo del hombre racional, abandona a su esposa el Alma, atraído por el Mundo, el Diablo y la Carne.¹⁸ A este planteamiento alegórico se van intercalando diversas historias. Una de ellas, que es la que aquí me interesa, confluye de manera chocante con la principal al hacer coincidir el nombre de ambos protagonistas –acaso una muestra de las distintas actitudes del hombre ante las tentaciones–.¹⁹ En un momento de ocio, Mundo pide a Escuálida (concupiscencia de la carne) que le ponga un ejemplo de cómo los enamorados caen en sus redes. Esta, entonces, recuerda las once quintillas dobles que leyó en un alto árbol y en las que la pastora Vicelia, tras maldecir a Barpolio por haberla abandonado, se quita la vida con la misma daga con la que había cavado su sepultura. En estos términos cuenta su historia marcada por el despecho:

La sin ventura Vicelia a ti Barpolio, pastor, desea pena y dolor. ²⁰		Hete buscado hasta hoy por valles y por montañas, por majadas y cabañas, cumpliendo como quien soy con mis sinceras entrañas.	15
Pues esta haya fue testigo del amor que puse en ti, yo quiero escrebir aquí contra ti, crudo enemigo, lo que has hecho contra mí.	5	No te pude descubrir por lo cual quiero partirme y con esto despedirme aunque primero escrebir lo que el olvido confirme.	20
En pago de bien quererte, en pago de bien amarte, quesiste de mí ausentarte y de tal modo esconderte do jamás pudiese hallarte.	10	Quien comete tal delicto como tú, falso traidor, no merece ser pastor, ni tener su nombre escripto	

¹⁸ Para ahondar en el simbolismo de esta obra, remito a Castillo Cobo (2022).

¹⁹ Y quizá una estrategia del autor para camuflarse en su obra a través de un acróstico: Bartolomé Ponce de León = BarPoLio.

²⁰ Puesto que estos versos no se vuelven a repetir ni condicionan la rima de las quintillas dobles, no los numero al considerar que tienen una función epigráfica o dedicataria. De esta manera se advierte mejor la estructura global de la composición.

en el libro del amor.	25	¡Ay, de la mujer traidora que da livianos favores con que su lustre desdora!	70
Pues porque quede memoria en estos prados y flores y lo lean los pastores, escribir quiero la historia de nuestros tristes amores.	30	Al fin ello es hecho ya y yo pago mi delito, mas tú, Barpolio maldito, si vinieres por acá, podrás leer este escrito	75
Ya sabes que de chiquita me comenzaste a querer, yo también a te creer y que siendo pastorcita me lo dabas a entender.	35	donde verás dibujada tu maldad y mi ventura, tu bajeza y mi locura: Hallarme has aquí enterrada en muy honda sepultura	80
Después que fuiste zagal y yo pastora crecida, entreguete cuerpo y vida no mirando por mi mal el curso de la salida.	40	la cual yo mesma acabé con la daga que me diste cuando varón me vestiste y con ella me maté, pues que tú así lo quesiste.	85
Mis cabellos me cortaste, como varón me vestiste, siempre fui donde quisiste al fin jugaste y burlaste en todo cuanto pudiste.	45	Abrirás aquesta tierra, si quieres la daga sacar, y podrástela llevar, pues ya no ternás más guerra comigo que desear.	90
Mis padres noches y días me andaban siempre buscando, muy tristes y muy llorando, y aunque lo vías y oías estábaste tú burlando.	50	Tus calzas, sayo y capote aquí están sobre esta haya, pues me sirvieron de saya, ya yo les pagué el escote y en la cuenta hecimos raya.	95
Mi madre una vez llegó (estando tú y yo jugando), por Vicelia preguntando. Como no me conoció, se volvió triste llorando.	55	Ruego yo al gran dios Cupido que, según comigo has hecho, él te ponga en tanto estrecho que, rabiando en puro olvido, se venga a encender tu pecho.	100
A mí todo me placía por darte placer a ti; mas, ay cuitada de mí que, en hacer por quien lo hacía, fue mal punto el que nascí.	60	Porque estoy dentro la fuesa ²¹ y me voy a dar la herida con que acabaré la vida, no escribo aquí la promesa a mí tanto prometida	105
Trujísteme a recrear en aqueste valle ameno, teniendo tú ya en el seno voluntad de me dejar (como dicen) al sereno, por haber tomado amores con otra nueva pastora. (Ponce, 69v-72r)	65	donde prometiste ser mi esposo muy estimado, mas pues en todo has faltado, ya de hoy más no puede ser: ¡Adiós, adiós, mal mirado!	110

²¹ *fuesa*: lo mismo que 'fosa'.

El hecho de que Bartolomé Ponce haya decidido que su personaje narre el suicidio en primera persona le lleva a incurrir en desajustes temporales, como habíamos visto en el *Desengaño de celos*. El monje cisterciense rompe toda lógica al combinar en el mismo discurso pasado (“y con ella me maté,” en alusión a la daga v. 84) con presente y futuro (“Porque estoy dentro la fuesa / y me voy a dar la herida / con que acabaré la vida,” vv. 101-103). Tal incoherencia hace dudar al lector si la escritura es anterior a los acontecimientos, pero simulando ser *a posteriori* para resultar trágica y verosímil al mismo tiempo, o bien un relato imposible al haber sido tallado desde el interior de la fosa.

Así las cosas, resulta inevitable establecer paralelos entre las pastoras Vicelia y Fenisa. Ambas son mujeres que se matan y se sepultan por desamor (una creyendo que su amado ha muerto, la otra que la ha olvidado) y las dos escriben su suicidio desde el tiempo y el espacio de la muerte; un lugar privado de palabra y desde luego de la posibilidad de la autobiografía (“debajo desta piedra estoy metida” afirma Fenisa y “porque estoy dentro la fuesa,” dice Vicelia). Sin embargo, en la *Clara Diana a lo divino*, quien lee estos versos, que es Escualida, sí que cuestiona la verosimilitud de un hecho tan insólito:

No es posible este mal sea solo, pues, por la mayor parte, un mal llama a otro y esta pastora ya cuenta que, por sus manos mismas y con la daga de su pastor, la profunda y temerosa sepultura haber en la tierna tierra cavado, en la cual entrando con la mesma daga haberse muerto; mas ¿quién su hermoso cuerpo de tierra cubrió y el venerado sepulcro con tan odoríferas flores y verdes ramos adornó? No lo pudo ella hacer, siendo claro estar tan inhabilitada para después de muerta se enterrar cuanto siendo viva tenía valor para se matar (Ponce, 73r-v).

De nuevo un árbol es el depositario de la respuesta. A Escualida le llaman la atención los leños que aún humean a los pies de un álamo. La escena es truculenta, pues entre las cenizas asoman ropas ensangrentadas, huesos y hasta una calavera humana. En la corteza se lee cómo el propio Barpolio –que, paradójicamente, está escuchando– se ha entregado al fuego tras presenciar el último aliento de vida de su amada. Él es el autor de estos versos, estructurados una vez más en quintillas dobles (34 en total, con la misma estructura de antes abba: cddcd). Están expuestos con una retórica que recuerda a las relaciones de sucesos con las que comparte la métrica (Baranda, 1986).

Por medio de esta extensa composición, Barpolio ofrece su versión de los hechos y por ello dialoga con las once quintillas escritas por Vicelia. Se organiza en cuatro partes: 1) Presentación de la historia de los amantes desde que se conocieron (vv. 1-60). 2) Narración de lo sucedido a Barpolio en solitario (vv. 61-130). 3) Lamentos de Barpolio ante el cuerpo de Vicelia (vv. 131-295). 4) Muerte de Barpolio (vv. 296-339).

1) La fórmula “Sepan todos,” propia del pregón y la epístola, con la que comienza la primera estrofa, es proclama pública de su sentir. Está revestida de tintes orales por más que esté escrita. Sucede así porque, aunque Barpolio la haya cincelado con la única compañía del dolor, en literatura la soledad nunca es completa. Siempre hay una voz que cuenta (convirtiendo la letra escrita en oral), al igual que siempre hay alguien que escucha (algo de lo que saben mucho pastores y lectores).

Arranca, así, la historia en tercera persona, dirigiendo la atención de lectores internos y externos hacia la pareja de enamorados, cuya promesa de matrimonio se ve truncada por la violenta aparición de tres extraños:

<p>Sepan todos los pastores que padecen pena fuerte la muy desastrada suerte de unos tristes amadores que con flor llevó la muerte. 5</p> <p>Barpolio se llamó él, Vicelia se llamó ella. Ella murió con querella de quejarse mucho dél y él murió quejando della. 10</p> <p>Los dos tuvieron razón, si razón muy pura fuera, pero fue de otra manera, pues les engañó afición que les dio la Parca fiera. 15</p> <p>Fue, pues, el caso que, siendo los dos niños y pastores, con pueriles amores, se vinieron encendiendo en los fuertes y mayores. 20</p> <p>Cada cual dellos guardaba su rebañuelo de ovejas y contábanse consejas de amor y Amor les pintaba los cuentos bien en las cejas. 25</p> <p>Desde que ya fueron mayores probaron tanto el amor, quel Amor les dio sabor con que sus dulces amores acabasen en dolor. 30</p>	<p>Él le prometió de ser su esposo mientras viviese. Ella dijo que así fuese, dando lugar y poder de hacer él lo que quisiese. 35</p> <p>Él la quiso más que a sí. Ella a él, sobremanera. Al fin desta primavera los dos vinieron aquí a gozar desta ribera. 40</p> <p>Él por más asegurarse la vistió como varón. Ella desta sinrazón nunca quiso querellarse con la fuerza de afición. 45</p> <p>Estando los dos durmiendo junto al álamo que veis, salieron según sabréis tres voceando y diciendo: “Aquí tristes moriréis.” 50</p> <p>Ella nunca recordó.²² Él se despertó de presto muy despavorido el gesto y con los tres peleó, tratándolos con denuesto. 55</p> <p>Al fin, preso y bien atado, se lo llevaron consigo como mortal enemigo. Y yo soy el desdichado que esta triste historia digo. 60</p>
---	--

2) Con estos dos últimos versos en los que el narrador desvela que es el protagonista, se eleva el tono dramático. A partir de ese momento, Barpolio asume la primera persona para contar lo vivido en solitario, a través de una concatenación de acontecimientos cercanos al relato de aventuras, pues hay separación, cárcel y hasta un viaje por mar. Impedimentos todos ellos que justifican su ausencia e invalidan los reproches de Vicelia, aunque no sus consecuencias. Barpolio regresa a su tierra justo para leer los versos que ella esculpió, pero no a tiempo de impedir que muera:

<p>Pues me va tanto interese, por mi honra volver quiero que si murió, también muero, y lo escribe, aunque me pese, mi dolor tan lastimero. 65</p>	<p>Diez meses estuve preso más amargos que la hiel, en poder de un hombre infiel hasta ya que un mal suceso me puso en otro cruel. 70</p>
---	--

²² Empleado aquí con el sentido de ‘despertar’.

<p>Pues por llegar a la fin de mi cuento desastrado, yo tuve muy gran cuidado de entrar en un bergantín secreto y disimulado, con el cual por alta mar caminé con gran coraje. Quiso Dios que mi viaje hubo al cabo de parar donde estaba mi linaje.</p>	<p>75 80</p>	<p>Hallé viva y palpitando a mi muy dulce pastora. Dije: “¿Qué es esto, señora?” Ella me miró llorando y expiró en aquella hora. Rabioso como un león, le quité la daga fuerte, mas no le excusé la muerte, pues tenía el corazón llagado de triste suerte.</p>	<p>105 110</p>
<p>Informeme si, por suerte, de mi pastora sabían. Ellos, que no me decían; lo cual me era a par de muerte, creyendo que me mentían. Sabiendo bien la verdad, di principio a mis dolores y buscando a mis amores, vine hallar certinidad entre rústicos pastores.</p>	<p>85 90</p>	<p>Cuando vi que no sentía ni ya me podía hablar, con muy amargo llorar en mis brazos la tenía sin cesar de la besar. Y estando de aquesta suerte casi fuera de sentido, muy amargo y dolorido vi el suceso de su muerte allí en la haya esculpido.</p>	<p>115 120</p>
<p>De los cuales informado cómo me andaba a buscar, llegué ayer a este lugar donde mi mal celerado se principió a comenzar. “El corazón me desmaya” –dije luego yo entre mí–. Ello, por cierto, era ansí. Al fin topé con la haya que escripta veréis allí.</p>	<p>95 100</p>	<p>Yo sé lo que en mí sentí. ¡Ay, ay, cuán graves dolores! Encarézcanlo amadores y contemplen bien en mí los que más saben de amores. Quisiérame hacer pedazos, si bien lo pudiera obrar, mas al fin por más penar, teniéndola entre mis brazos, así comencé de hablar:</p>	<p>125 130</p>

3) Mientras Barpolio sostiene el cadáver de Vicelia como si de la representación de una Piedad se tratara, encadena un rosario de lamentos, preguntas retóricas y reproches a Cupido. No falta, tampoco, la evocación del cuerpo con vida de su amada, esencializado en labios, entrañas, pechos, cabellos, voz y, sobre todo, brazos; un planto más enfocado a revivirla –“¿Pues no oyes qué te digo?” (v. 266)–, que a recrear el tópico del *ubi sunt*? Eso sí, la sacraliza en repetidas ocasiones nombrándola “diosa mía,” “Vicelia sagrada,” “sacra dea.”

Reviste igual interés el trueque de la indumentaria masculina y femenina como medio para subrayar la unión de los amantes a través del tópico de amor más allá de la muerte. Ese travestismo que les sirvió en un primer momento para ocultar su amor, y al que se refirió Vicelia en sus quintillas, se torna ahora en medio para perpetuarlo:

<p>“¡Oh, pastora, que algún día tú me abrazabas aquí!, ¿quién te me ha parado así? ¿Por qué Amor no descubriría la sospecha contra mí? 135 ¡Oh, Cupido, dios de amor, fiero, maldito y muy fuerte, mira, traidor, de qué suerte diste celos de dolor para causar esta muerte! 140</p>	<p>¡Ay, de mí, que aun no quisiste matarte con mis vestidos por no dejallos teñidos con la sangre que vertiste! ¡Oh, trabajos muy crecidos! 175 ¡Oh, rabia mortal y fiera! ¡Oh, tormento sin segundo y que falta ya en el mundo mi pastora y compañera, mi bien, mi gozo jocundo! 180</p>
<p>Rapaz nefando, fingido, ciego, loco, vano, ingrato, ¿parécete qué aparato me tenías prevenido con que ahora me haces plato?²³ 145 ¿Qué te hice, di, traidor, por donde te mereciese quen mis brazos yo tuviese muerta con llaga y dolor la cosa que más quisiese? 150</p>	<p>¿No me hablas, diosa mía? Aconsuela este cuitado, que está ya desesperado queriendo hacer compañía a tu cuerpo delicado. 185 Y pues la causa fui yo de tu muerte desastrada, no merezca esta posada porque la Parca me dio otra más desventurada. 190</p>
<p>Mal haya el que no te pisa y te estima por basura, pues tan linda criatura la dejabas en camisa dentro de una sepultura. 155 ¿Qué, vosotros, elementos? ¿Cómo pudistes sufrir este modo de morir sin forzar los firmamentos por mejor lo resistir? 160</p>	<p>Tu llaga quiero besar, ensangrentado mis ojos, siendo presagios y espejos²⁴ que sangre habrán de llorar, pues que te dieron enojos. 195 La daga luciferina que te pasó el corazón no le haré yo sinrazón para ser de hoy ya más digna ir en lado de varón. 200</p>
<p>Acércate, mi pastora, no resbales de mis brazos, que te me caes a pedazos. Mira, mi diosa y señora, que me sobran ya los lazos. 165 Lazos llamo para hacer lo mismo que tú has hecho. Déjame adorar tu pecho, pues en él pudo caber tan gran sobra de despecho. 170</p>	<p>Antes yo la esconderé dentro mi cuerpo y entrañas y con llamas muy extrañas este cuerpo abrasaré en medio destas montañas. 205 ¡Ay, ay, Vicelia sagrada! ¡Ay, Vicelia, <i>sacra dea</i>! Ya tendrás por cosa fea estar mi alma cuitada tanto sin que a ti te vea. 210</p>

²³ *hacer plato*: “hacer ostentación” (Covarrubias, s.v. ‘plato’).

²⁴ *espojo*: lo mismo que ‘despojo’.

Tu lindo cuerpo está frío, ya te importuna mi llanto. Aguárdame tanto cuanto tenga fuerza y poderío de vestirte el triste manto.	215	ver que lo arrojabas tanto me hacía estar espantado.	255
Parece que estando muerta desdeñas de me abrazar por muy más me lastimar y que en todo se aconuerta [sic] tu cuerpo de me dejar!	220	De tus dorados cabellos tan de raíz esquilados, me heciste paños labrados y me enjugabas con ellos mis pechos, si eran sudados.	260
¡Oh, labios róseos, polidos, que algún día me besabais y mil cantos pronunciabais!, ¿cómo estáis ya denegridos según que antes estabais!	225	Tu voz divina bastaba suspender los elementos, ayudando los conceptos que tu zampoña cantaba con murmurio de los vientos.	265
De tu sangre estoy ya lleno y tus venas muy vacías. Abrázame, entrañas mías, pon tus pechos en mi seno, si ahora de mí te fías.	230	¿Pues no oyes qué te digo? Desvarío, cierto, ahora. Perdona, por Dios, pastora, si en la muerte no te sigo luego en el punto y la hora.	270
¿No te acuerdas, vida mía, algunas veces jugando, que me decías burlando, Barpolio, no soy polida? Yo decía “sí,” llorando.	235	Entre mí tengo tal guerra que, pues tengo de morir, primero quiero cubrir tu lindo cuerpo de tierra y en el punto te seguir.	275
Volvíame a preguntar: “¿Parezco bien como hombre? No me llames por mi nombre.” Yo decía: “Deja estar, que bien finges el renombre.”	240	Sé que no merezco estar a par de ti en esta fuesa, pues no cumplí la promesa de con te me desposar. Sabe Dios cuánto me pesa.	280
Decías: “Dime, zagal, ¿paseo como mujer? ¿Si me podrás conocer?” Yo decía: “Esto va mal; deste modo lo has de hacer.”	245	Que, aunque yo no tenga culpa de tu fin tan desastrado, pues fui preso y capturado, no quiero admitir disculpa para hacer lo comenzado.	285
Tú decías: “Soy novicio en ser hombre,” muy riendo. Yo me estaba deshiciendo, viendo un alto beneficio gozarlo no mereciendo.	250	Mis vestidos aquí luego te quiero vestir, señora. Yo me vestiré, pastora, los tuyos y a Dios ruego te quedes en esta hora.	290
Solías tirar el canto con tu brazo delicado y, aunque fuese muy pesado,		Ora, tóname abrazar. ¡Ay, que no puedo dejarte! ¿Cómo podré cobijarte? ¿Cuál corazón esforzar podrá ni en esto ser parte?.”	295

4) Tras llorar a Vicelia y darle sepultura, Barpolio concluye su historia al tiempo que su propia vida. De hecho, talla sus postreros versos mientras las llamas lo devoran. Por eso, con un macabro realismo, quedan incompletos:

<p>Con mis manos soterré a mi bien, diosa y pastora. Vine aquí do estoy ahora y mucha leña allegué por espacio de una hora.</p>	300	<p>pues siempre estuve encendido en tu fuego alquitranado.”</p>	320
<p>El espacio que tenía muy breve para vivir, en este árbol escribir lo quise, pues convenía no quedase qué decir.</p>	305	<p>Muy corriendo sangre fue, ya que el fuego se encendía (en tanto que bien ardía). Sobre el sepulcro lloré lo restante de aquel día.</p>	325
<p>Ya después de haber juntado mucha leña seca y fuerte, al punto ya de mi muerte, me tiene por el costado la daga con cruda suerte.</p>	310	<p>El sepulcro adoré luego de mi diosa y mi señora. Volvime en aquella hora y arrojeme sobre el fuego. Esta es mi triste mejora.</p>	330
<p>Estando muy mal llagado, que el alma quería salir, por mayor dolor sufrir encendí fuego sobrado y en fuego quise morir.</p>	315	<p>Comencé a decir gritando: “¡Vicelia, a ti me encomiendo.” Y siempre estuve escribiendo hasta que el fuego quemando mi cuerpo fue deshaciendo:</p>	335
<p>Diciéndole al dios Cupido “Hártate, ciego malvado, de verme muerto y quemado,</p>		<p>“¡Ya, ya no puedo escribir. Leeréis esto, pastores, veréis mis tristes amores. ¡Ay, Vicelia, ay, ay, Vic...!” (Ponce, 74r-81v)</p>	

Sin duda, la historia de Bartolomé Ponce está mucho más elaborada que la de López de Enciso, sobre todo en los sucesos que desencadenan la muerte de ella y que permiten darle voz a él, haciendo confluir en la misma composición la tragedia de ambos. No en vano se alza sobre la estructura del mito de Píramo y Tisbe sin recurrir al engaño a los ojos. La muerte en esta historia no es un truco, solo un medio para el aprendizaje. Por eso, cuando al final del libro, el Barpolio protagonista de la historia principal accede a través del puente de la penitencia a la torre en la que están pintadas las historias previamente contadas, la pastora Misericorida le pregunta:

¿Qué fruto has sacado de tan fecundos sonetos, medidas rimas, discretas cartas, elegantes versos, avisadas sentencias, polidos dichos? Mira cómo está Vicelia. Era y no es, amó y se perdió y al cabo se mató. ¿Qué te parece, pues, de Barpolio y todos los demás que aquí ves dibujados y aun condenados? Algo más les valiera emplear algún poco del tiempo que en tales profundidades gastaron en ganar caudal para el cielo (347r).

El valor ejemplarizante está servido, aunque de la muerte no se pueda volver. Tal vez por ello, Ponce optó por la construcción de dos personajes homónimos, como desdoblamiento de la figura del hombre que, situado ante el espejo de su fragilidad, tiene la oportunidad de enmendarse y confiar en la misericordia divina.

Últimas consideraciones

A tenor de todo lo expuesto y sin olvidar las evidentes diferencias entre ambas obras, parece factible que Bartolomé López de Enciso tuviese presente la historia de Barpolio y Vicelia a la hora de conformar la de Flamio y Fenisa. Se advierte en el trazado argumental basado en el desencuentro de dos enamorados que acaban con sus vidas (sea de manera ilusoria o real, pues el efecto en el lector es igualmente trágico). Se ve también en la configuración de los personajes femeninos, en que los amores se relatan en quintillas dobles escritas en la corteza de varios árboles y con suficiente autonomía como para funcionar desgajadas de las obras que las contienen. Lo corroboran, asimismo, las aparentes incongruencias de la narración del suicidio, así como la función ejemplarizante perseguida, al criticar las consecuencias del amor desmedido y de sus efectos (como los celos), especialmente en lo que afecta a las mujeres.

Ambos Bartolomé parecen decirnos que la *mors voluntaria* y sublimada pertenece a pastores poetas que riman su dolor en continuas hipérbolos; que dicha así la muerte pertenece a la literatura, a la palabra escrita, cantada y leída, porque estos pastores son escritores-lectores y conciben la naturaleza como un espacio de evasión al que trasponen su cultura cortesana. De ahí que los árboles vocean sus penas. De ahí que las florestas adopten la forma de libros. De ahí que los personajes reflexionen e intenten aprender a partir de lo visto, de acuerdo a unos presupuestos cercanos a la práctica dialogal renacentista. Y, por supuesto, está la literatura y sus artificios, los códigos de la ficción que asume el lector en el consabido pacto narrativo, que presupone distintos grados de aceptación de la verosimilitud en cada época.

Ninguno de estos escritores posee una prosa fluida, cierto. Con todo y a pesar de la enmarañada urdimbre de su historia, el cisterciense pudo cerrarla asentándola en la moral cristiana. Sin embargo, al alcarreño le faltaron anclajes y apresura de forma confusa y torpe su final delegándolo a la tópica continuación en una segunda parte. Quizá por eso Cervantes lo despachó rápido en el famoso escrutinio de la biblioteca de Don Quijote “y no se me pregunte el porqué, que sería nunca acabar,” dice cura (I, VI). La crítica decimonónica no fue menos clemente. Para George Ticknor, “la prosa y versos son tan pobres, que no compensan lo absurdo del plan; hay además pocos libros en la literatura española más ingratos y cansados que esta insulsa ficción, por las interminables discusiones y declamaciones de que está plagada” (282-283). Y a comienzos del XX, Hugo A. Rennert consideró que “It is one of the dullest books imaginable [...]. It is written in a cumbrous and diffuse style, the monotony of which is only relieved, now and then, by some absurdity” (130). El olvido posterior de la crítica ha sido elocuente. No es mi voluntad darle un lugar privilegiado que no merece, pero sí evidenciar una vez más la interesante versatilidad de la ficción pastoril, presta a acoger todo tipo de ensayos poético-narrativos entre los que se incluyen estas singulares formas de decir la muerte.

Obras citadas

- Alonso, Álvaro. “Suicidas y pastores: sobre un lugar común de la égloga II de Garcilaso.” *Pandora: Revue d’Études Hispaniques* 1 (2001): 95-106.
- Andrés, Ramón. *Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente*. Barcelona: Acanalado, 2015.
- Avalle-Arce, Juan Bautista. *La novela pastoril española*. Madrid: Istmo, 1974.
- . “La ‘canción desesperada’ de Grisóstomo.” *Nueva Revista de Filología Hispánica* 11/2 (1975): 193-198.
- Baranda, Nieves. “Andanzas y fortuna de una estrofa inexistente: las quintillas dobles o coplas de ciego.” *Castilla* 11 (1986): 9-36.
- Brioso Sánchez, Máximo. “El engaño en la novela griega antigua. Algunas consideraciones (I).” *Myrtia* 14 (1999): 57-91.
- . “El motivo de la muerte aparente en la novela griega antigua (I).” *Habis* 38 (2007): 249-270.
- . “El motivo de la muerte aparente en la novela griega antigua (II).” *Habis* 39 (2008): 245-266.
- Castillo Cobos, Felicidad. “La simbología cristiana en la novela pastoril a lo divino: *La Clara Diana*.” *AnMal*, XLIII (2022): 175-212.
- Castillo Martínez, Cristina. “La violencia en los libros de pastores.” *Revista de Literatura*, 72/143 (2010): 55-68.
- . “Cuando las apariencias (des)engañan. El efecto de bálsamos, tósigos y bebedizos en algunos textos áureos.” En María Águeda Moreno Moreno ed. *Homo Botanicus. Lengua, cultura y símbolos del mundo vegetal*. Berlín: Peter Lang, 2023. 267-283.
- . “Lo que los árboles cuentan del amor en la novela pastoril.” En Eroulla Demetriou y Luciano García García eds. “*So long as my deeds live after me*”: *Estudios en homenaje a Carmelo Medina Casado*. Jaén: Editorial UJA (en prensa).
- Cull, John T. “Further Observations on Violence in the Spanish Pastoral Novel.” En J. Cruz Mendizábal ed. *El tema de la violencia en las literaturas hispánicas. Proceedings of the 10th Annual Conference on Hispanic Literatures at Indiana University of Pennsylvania*. Indiana PA: University of Pennsylvania, 1987. 58-68.
- Damiani, Bruno M. y Barbara L. Mujica. “*Et in Arcadia ego*”: *Essays on Death in the Pastoral Novel*. Lanham: University Press of America, 1990.
- Gómez de Huerta, Jerónimo. *Florando de Castilla*. Alcalá: Juan Gracián, 1588.
- Lacarra, Eukene. “La muerte irredenta de Melibea.” En Juan Carlos Conde ed. *Proceedings of the International Symposium 1502-2002: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’ “Tragicomedia de Calisto y Melibea” (18-19 October 2002, Department of Spanish and Portuguese, Indiana University, Bloomington)*. New York: Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007. 173-208.
- López de Enciso, Bartolomé. *Desengaño de celos*. Madrid: Francisco Sánchez, 1586.
- López de Haro, Alonso. *Nobiliario genealógico de los Reyes y títulos de España*. Madrid: Luis Sánchez, 1622.
- Lorenzo Pinar, Francisco Javier. “Conflictividad social en torno a la formación del matrimonio (Zamora y Toro en el siglo XVI).” *Studia Historica. Historia Moderna*, vol. XIII (1995): 131-154.
- Montemayor, Jorge de. *La Diana*. Ed. Juan Montero. Barcelona: Crítica, 1996.

- Montero, Juan. "La *Clara Diana* (Épila, 1580) de fray Bartolomé Ponce y el canon español." *Criticón* 61 (1994): 69-80.
- Muñiz, Roberto. *Biblioteca cisterciense española, en la que se dan noticia de los escritores cistercienses...* Burgos: Joseph de Navas, 1793.
- Navarro Antolín, Fernando. "El suicidio como motivo literario en los elegíacos latinos." *Emerita* 65/1 (1997): 41-55.
- Pérez, Alonso. *Los ocho libros de la segunda parte de "La Diana" de Jorge de Montemayor*. Ed. Flavia Gherardi. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2018.
- Pérez de Herrera, Cristóbal. *Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos*. Madrid: Luis Sánchez, 1598.
- Ponce, Bartolomé. *Primera parte de la Clara Diana a lo divino*, Épila: Tomás Porrallis, 1580.
- Rennert, Hugo A. *The Spanish Pastoral Romances*, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1912.
- Sáez, Adrián J. "Un 'pecado tan malo y feo': variaciones cervantinas sobre el suicidio." *Iberoromania* 85 (2015): 202-217.
- Sánchez Arjona, José. *Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla desde Lope de Rueda hasta fines del siglo XVII*. Sevilla: Imprenta de E. Rasco, 1898.
- Sannazaro, Jacopo. *Arcadia*. Ed. Francesco Tateo. Madrid: Cátedra, 1993.
- Santonja Hernández, Pedro. "La situación de las mujeres y el matrimonio en la Edad Media y en los siglos XVI y XVII." *Cuadernos para la investigación de la Literatura Hispánica* 40 (2015): 263-328.
- Ticknor, George. *Historia de la literatura española*, trad. Pascual de Gayangos. Madrid: Rivadeneyra, 1854, vol. III.
- Virgilio. *Bucólicas*. Ed. bilingüe de Vicente Cristóbal. Madrid: Cátedra, 1996.

**“En esto no te pienso ser hermana, sino declarada enemiga”:
la rivalidad entre pastoras, desde Cervantes a contracorriente**

Flavia Gherardi
(Università di Napoli Federico II)

*Todo te lo puedo perdonar,
pero no te puedo perdonar que tú existas
y seas el que eres, que yo no sea lo que tú eres.*
Max Scheler, *El Resentimiento en la Moral*

1. Coordenadas previas: la “maraña” diegética

Antes de ahondar en el episodio que va a ser objeto de nuestro análisis, tal vez convenga recuperar un par de nociones previas.¹ Junto con el nudo gordiano representado por la integración de la prosa con el verso, *La Galatea* también plantea un segundo núcleo problemático: el de la relación entre la narración pastoril y los episodios interpolados, es decir, el continuo solapamiento entre los niveles diegéticos, que por otro lado es cauce para la enorme variedad de materias y tipologías textuales que el tapiz narrativo puede llegar a contener. Es verdad que en este terreno ya Montemayor, frente a la secuencia esencialmente lineal de lo narrado en la *Arcadia* por Sannazaro, había marcado un cambio rompiendo con la idea del plano horizontal, es decir, generando una serie de fracturas verticales en el orden sintagmático del relato en las que venían a disponerse una variedad de historias ajenas al primero, según el legado de la novela bizantina, que acababa de alcanzar una boga europea merced a la recuperación de las *Etiópicas* de Heliodoro. Cervantes, intuitivas las potencialidades de este mecanismo, las aprovecha hasta el punto de invertir las relaciones de dependencia entre el espacio narrativo genuinamente pastoril y las historias espurias, en virtud del hecho de que, en palabras de Sabor de Cortázar (1971, 230), “no es lo pastoril lo que interesa a Cervantes,” sino la propia alternancia entre mundos ficticios variados, ese “movimiento pendular” (Avalle-Arce 1975, 246) de lo universal (simbolizado por el espacio ideal bucólico) y lo particular (las experiencias siempre marcadas por la complejidad de lo real) de los relatos interpolados. Bien mirado, en efecto, la materia correspondiente al relato propiamente pastoril, el que ocupa el primer nivel de la narración, apenas da para más de cuatro o cinco acciones, a saber: el triángulo amoroso entre Elicio, Erastro y Galatea, al que se añaden la boda de Silverio y Daranio, las exequias de Meliso y el Canto de Calíope, es decir, una serie de acontecimientos rituales desarrollados como ceremonias colectivas. Poca sustancia, hay que reconocerlo. Efectivamente, se precisa todo el impulso derivado de las cuatro historias intercaladas para que la narración tenga su compensación en términos de dinamismo. Pero no se trata solamente de añadir cuantía a un género *in statu nascendi*: Cervantes sabe reconocer perfectamente los puntos en los que se realiza una inflexión en su relato, y ahí, hábilmente, cuela sus ingeniosas tramas según técnicas de interpolación distintas. La cuestión es sumamente relevante, dado que la valoración de la estructura global de *La Galatea* depende precisamente de la distribución, punto de calado específico y forma de integración (anodina o problemática) de tales historias en el relato primario, así como de su relación con el componente lírico. En otras palabras, de ello depende el juicio crítico sobre el acierto estético o el fracaso de la obra.

¹ Las coordenadas esenciales contenidas en estas primeras páginas reelaboran e integran lo publicado en Gherardi (2014); en la segunda parte, en cambio, se facilita una propuesta de lectura del episodio cervantino totalmente original.

Ahora bien, de las cuatro historias intercaladas –la de Lisandro, Carino y Leonida; la de Teolinda-Leonarda y Artidoro-Galercio; la de Timbrio, Silerio y Nísida; la de Rosaura, Artandro y Galercio– tan sólo la primera constituye un relato propiamente ajeno al tejido argumental de la obra. Por el contrario, las restantes interpolaciones cervantinas se ciñen a un modelo mucho más complicado de integración en el marco pastoril, a pesar de mantener inalterada la modalidad de incorporación inicial de las mismas: al irrumpir en la comunidad bucólica del Tajo un personaje ajeno a ese espacio –por medio, casi siempre, de fórmulas introductorias (“en esto vieron,” “en esto oyeron”) correspondientes a una estricta focalización interna–, y tras ser solicitado en su función locutiva por un interlocutor (el narratario con el que termina identificándose el lector), se genera la historia de segundo nivel. En esta, al sumario retrospectivo inicial se añadirá el segmento sucesivo de la historia, que, en búsqueda de su desenlace definitivo, se fusionará con la diégesis primaria corriendo paralela con la historia principal. Además, este mismo mecanismo está condicionado por otro factor, correspondiente a la duplicación del relato: el mismo núcleo de avatares vitales que han determinado el *status quo* del presente se relata dos veces, pero desde perspectivas y puntos de vista complementarios: así, por ejemplo, lo narrado por Teolinda entre el primer y segundo libro acerca de su accidentado amor con Artidoro, se duplica en la reconstrucción que más tarde ofrecerá de los mismos hechos su desleal hermana gemela, Leonarda.

Acerca de este resorte, cabe recordar que, más que Montemayor, quien con más frecuencia y regularidad aprovechó este mecanismo fue su primer continuador, el médico salmantino Alonso Pérez, autor de *Los Ocho libros de la Segunda parte de la Diana* (Valencia, 1563). En esta obra, las amigas Stella y Crimene dan pie a dos extensos segmentos textuales, complementarios e interdependientes, destinados a dar cuenta de los hechos ocurridos con una pareja de sosias, amigos por antonomasia, Delicio y Partenio, que al final se revelará ser gemelos. Al igual que Cervantes, Pérez distancia narrativamente estos dos relatos, y haciéndolo así, somete el desarrollo intermedio de la acción a la necesidad ineludible de conocer la otra mitad del cuento; de esta manera, el devenir diegético resulta de repente supeditado al que mientras tanto se ha transformado en un nuevo, segundo, marco aglutinador.²

Es el caso de Leonarda, por ejemplo, la hermana gemela de Teolinda, quien, además de protagonizar su propia digresión narrativa, reaparece en el espacio diegético compartido por todos como acompañante de Rosaura, protagonista de otro inserto. Sabor de Cortázar (1971, 231)

² Muñoz Sánchez (2021, 88-118). Además –y venimos con esto a un factor ya señalado por las lecturas críticas tradicionales: el del presunto sexismo de Cervantes–, a fin de aumentar el contraste paraleléstico, resulta que las *novelle* están contadas por hombres, mientras que los episodios se confían a la enunciación de las mujeres. Una distinción de género que González Rovira también ve reflejada –o justificada– en la recepción interna del relato interpolado, esto es, en el momento conclusivo de la enunciación, el de las reacciones psíquico-emotivas –los movimientos de los afectos, por decirlo con la retórica de la época– que los distintos destinatarios-narratarios manifiestan frente a lo escuchado: “Si las damas reflejan una identificación patética, los hombres presentan una crítica, más estética que moral.” Un parejo afán clasificador es el que lleva a Baquero Escudero (2013), autora de la reflexión más reciente sobre la técnica episódica cervantina, a diferenciar las historias enmarcadas en la trama principal sobre la base de si comparten o no con ésta el mismo cronotopo: ahí donde las coordinadas espacio-temporales no coinciden, las historias desarrollan una función meramente “distractiva;” si en cambio los hechos narrados se suman al marco aglutinador, estamos delante de “historias enhebradas y engarzadas.” Es Bognolo, en cambio, quien apunta a una fragmentación cada vez mayor del relato a medida que avanza la novela. Si en los primeros dos libros se reconoce una estructura quiástica, basada, como apuntamos arriba, en la alternancia especular entre un narrador masculino y otro femenino, en los últimos tres se percibe un cambio notable: “la voz extradiegética casi monopoliza el relato: los personajes ya no tienen pasado que contar, sino presente que vivir” (Bognolo 2002, 194).

hace hincapié en esta solución cervantina definiendo a los titulares de estas funciones como ‘personajes pivote:’ en tanto que nexos, permiten que la acción avance, precisamente por medio de los continuos solapamientos diegéticos, con el doble efecto de fragmentar el relato progresivo y, al mismo tiempo, lograr cierta organicidad de conjunto.

2. “Una semejanza tan extraña”

Al poco de cerrarse el encuentro con Lisandro (quien, sin embargo, no se despedirá de la compañía hasta el final del libro primero), Galatea y su amiga Florisa, reunidas en el ejercicio de cuidar sus rebaños, “por el arroyo abajo vieron al improviso venir una pastora,” cuyo estado de alteración, visible en la actitud de quejarse en voz alta, torciendo las manos, suspirando y dejando correr lágrimas por sus mejillas, llama la atención de ambas, de manera que, según el voyeurismo connatural a los pastores (Cull 1981, 75), se esconden “entre unos cerrados mirtos” para escuchar los secretos de aquella forastera, antes de salir a su encuentro para ofrecerle ayuda y consuelo. El restringido espacio que se extiende entre la fuente de las Pizarras y el arroyo de las Palmas se ve otra vez invadido por un forastero (Teolinda, pastora de la cercana comarca del Henares) cuyos avatares vitales acrecientan, por medio del relato, el caudal de experiencia de los habitantes del pequeño, aunque abierto, mundo del dorado Tajo. Pero si la historia testimonia y refuerza la vocación de *La Galatea* por abrirse a lo nuevo, a la vez se caracteriza por distanciarse mínimamente de la fábula principal, puesto que, contrariamente al episodio anterior, sus protagonistas son efectivamente pastores, vecinos de los toledanos.

A raíz de lo que apuntamos arriba acerca de la mecánica inclusión en dos tiempos de los núcleos narrativos nuevos, el primer intercambio dialógico entre Teolinda y las dos pastoras corresponde a su reconstrucción focalizada de los antecedentes. Una vez oídas las causas de su mal presente, Galatea y Florisa se harán cargo de incorporar a Teolinda a la comunidad, de manera que los avances posteriores de su caso –amén de las calculadas interrupciones– se realizarán en el espacio de la fábula primaria, con la participación directa de los distintos miembros de la comunidad, pastores y no pastores.

La de Teolinda es una historia de amor malogrado por culpa de una serie de equívocos debidos a un extraordinario caso de parecido físico entre dos parejas de hermanos. Es la manera que ha encontrado Cervantes, cohibido por su afán constante de verosimilitud, para poder integrar lo maravilloso en su obra sin tener que acudir a lo sobrenatural: la presencia de dos parejas de idénticos a la vez, en el mismo espacio, cuenta con una explicación natural, biológicamente motivada. Teolinda, en efecto, cuenta a sus dos interlocutoras que la celebración en su pueblo de una “solemnísima fiesta” patronal fue ocasión para que ella conociera y “en un punto” se enamorara de Artidoro, un pastor forastero y recién llegado. Los bailes, cantos y juegos previstos para la ceremonia facilitaron el contacto entre los dos jóvenes, determinaron que su pasión avanzara hasta el punto de confesarse recíprocamente su amor y que, con motivo de la vuelta de Artidoro a su aldea, se prometieran que de allí a pocos días el joven volvería para pedir su mano a los padres de ella. Este desenlace aparentemente feliz, sigue contando la joven, fue totalmente frustrado por la intempestiva aparición de una hermana suya, Leonarda, con la añadidura de un detalle fundamental:

y es que esta hermana mía que os he dicho que hasta entonces había estado ausente, me parece tanto en el rostro, estatura, donaire y brío, si alguno tengo, que no sólo los de nuestro lugar, sino nuestros mismos padres muchas veces nos han desconocido, y a la una por la otra hablado; de manera que, para no caer en este engaño, por la diferencia de los

vestidos, que diferentes eran, nos diferenciaban. En una cosa sola, a lo que yo creo, nos hizo bien diferentes la naturaleza, que fue en las condiciones, por ser la de mi hermana más áspera de lo que mi contento había menester, pues por ser ella menos piadosa que advertida, tendré yo que llorar todo el tiempo que la vida me durare (Libro II, 83)

La razón de esta última afirmación de Teolinda se debe a que, según lo que la propia Leonarda le había contado, durante un encuentro fortuito entre ella y Artidoro, el joven, ignorando la existencia de tal hermana, le dirigió sus “amorosas salutations” creyendo que hablaba con su amada; la “aceda y desabrida respuesta” que recibió de la pastora le había dejado tan confuso, ofendido y despedido, que desapareció del lugar sin volver a dar noticias de sí. La verdadera Teolinda fue entonces a buscarle al bosque donde solían verse, pero allí sólo encontró, grabadas en la corteza de un álamo, las quejas del joven por la improvisa mudanza de su amada. De ahí que Teolinda también decidiese dejar su “cara patria,” al fin de hallar a Artidoro y aclarárselo todo. Y en eso estaba cuando se encontró con Galatea y Florisa. Para saber lo ocurrido durante el tiempo en que Teolinda está ausente del pueblo, habrá que esperar hasta el momento en que, ya en el presente del libro IV, se produzca su reencuentro con Leonarda. La información que aportará la melliza de Teolinda aumentará todavía más la “admiración extraña” del caso, puesto que desvelará la existencia, en el mismo espacio vital de estos pastores, de otro doble: se trata de Galercio, hermano gemelo de Artidoro, de quien Leonarda dice estar enamorada.³ Tan sólo al final de la obra, en el libro VI, con la vuelta de Teolinda a las riberas del Tajo, se descubrirá que la traidora Leonarda, obligada a renunciar a Galercio, y enterada de que Artidoro estaba en una montaña no lejos de su aldea, se había presentado delante de él y, haciéndose pasar por su hermana Teolinda (esta vez voluntariamente), consiguió que el pastor cayera en el engaño y consintiera en casarse con ella.

Con este segundo sumario retrospectivo de Teolinda se concluye una historia cuyas funciones dentro del relato pastoril conviene desentrañar. A la hora de concebir este extraño episodio, Cervantes sabía bien en qué terreno se movía: la elección del tema le ofrecía un esquema narrativo consolidado en su desarrollo y por ello fácilmente reconocible por el lector, al tiempo que le posibilitaba mover los afectos de éste, generándole suspensión, desconcierto y, por esa vía, el ansiado entretenimiento. En efecto, a finales del siglo XVI el de los dobles, con sus variantes de los sosias o gemelos, es un tema bien arraigado y con una configuración estable tanto en el género dramático como en el de la novela. Más concretamente, los enredos gemelares pasaron desde las tablas teatrales a los cauces novelísticos, extensos o breves, aclimatándose a sus patrones cortesano-caballeresco y pastoril. Es de sobra conocido que la gran eclosión del tema se debe a la recuperación y difusión, en pleno fermento renacentista, de los *Menaechmi* (216 a.C.) de Tito Maccio Plauto (junto con el *Amphitruo*, por lo que atañe al motivo parejo del sosias). En efecto, los *Menaechmi* era una de las doce comedias nuevas, antes desconocidas, de las dieciséis contenidas en el famoso manuscrito descubierto por Niccolò Cusano en la biblioteca de Colonia (1426 o 1429). Merced, por tanto, a la incansable actividad de recuperación de estos clásicos por obra de los humanistas italianos –primero poniendo en escena los originales, luego

³ En efecto, referirá la joven, al desaparecer tan de repente Teolinda de la aldea, todo el mundo se convenció de que se había escapado con Artidoro. Cuando más tarde se presentó buscándolo su hermano mellizo, Galercio, la gente de la aldea de Teolinda lo confundió con aquel y, en razón de esta equivocación, lo llevó a prisión. Movida por la curiosidad, Leonarda fue a visitarlo repetidas veces, lo cual fue ocasión para que ella se prendase del joven, aunque sin ser correspondida. Al poco de haberse aclarado los hechos y retornado Galercio a su aldea, éste volvió a alejarse de su casa, esta vez para ponerse en seguimiento de la desdeñosa Gelasia.

traduciéndolos al vulgar y adaptándolos (actividad en la que sobresalió la corte de los d'Este en Ferrara), los modelos plautinos empezaron a propagarse por toda Europa, dando pie a la abundante progenie de personajes dobles presentes en las páginas y tablas de Inglaterra (Shakespeare, en primer lugar, y la *Comedy of Errors*), Francia (Molière y Rotrou), España (Timoneda, Lope de Rueda, hasta Lope de Vega y Tirso de Molina), con Italia a la cabeza (Ariosto, Aretino, Trissino, Giraldi Cinzio, Secchi, Gonzaga, hasta Goldoni) (Gherardi 2008).

Huelga decir que el esquema situacional en el que descansan estas comedias –el ineludible *qui pro quo* en virtud del cual las identidades de los sujetos resultan continuamente trastocadas (ya sea por medio del parecido físico, del disfraz o de un artificio mágico)– plantea en la escena verdaderos enigmas tanto para los personajes como para el espectador. Nada más conforme al gusto y mentalidad de la época, constantemente atrapada por la dialéctica, sumamente problemática, entre apariencia y realidad. De todas formas, no hay que descuidar que el éxito de estas elaboraciones en forma dramática del tema, empezando precisamente por el arquetipo plautino, deriva del rebajamiento en clave cómica de los componentes mítico-religiosos, filosófico-morales, antropológico-culturales, mucho más serios, que las gobiernan desde su fondo y que, como se percibe, remiten a estructuras complejas del pensamiento. De hecho, fuera de las tablas y escenarios, los gemelos representan la dualidad, en términos de binarismo, que estructura el pensamiento humano, y sirven como símbolo tanto para exaltar la perfección inscrita en la simetría de los idénticos como para resolver la antinomia de los contrarios u opuestos. En la configuración simbólico-fantasmagórica de estos conceptos, es decir, en la arquitectura mítica que la humanidad ha inventado para posibilitar su representación, los gemelos funcionan como símbolo perfecto de la armonía en la que se funden las naturalezas duales (por ejemplo, los Dióscuros Cástor y Pólux representan la composición mixta humano-divina), mientras que en otras manifestaciones antropológicas (en el folclore, por ejemplo, o en ciertas creencias religiosas) los dobles gemelares se asocian con una intervención de lo sobrenatural, de manera que su carácter extraordinario puede generar creencias y prácticas rituales que varían según las culturas y según que se atribuya a los dobles una función tranquilizadora y consoladora (en este caso, se venerarán) o siniestra y amenazadora (siendo entonces objeto de persecución y rechazo). Se hace evidente, por tanto, que la propuesta estética elaborada por el teatro, centrada únicamente en los efectos de sorpresa generados por la inexplicable semejanza entre dos individuos, junto con la comicidad que preside la comunicación entre los sujetos implicados en el error identitario (por las series de equivocaciones, juegos verbales, discursos oblicuos etc.), corresponde a una visión y lectura muy parcial del fenómeno. En efecto, hay que extender la mirada hacia otros géneros literarios para ver recuperadas las implicaciones más serias del tema; en concreto, hay que fijarse ahora en las soluciones cervantinas para ver subrayado el resultado negativo, en el plano moral y existencial, del fenómeno.⁴ Hay que especificar, sin embargo, que a la difusión hispana del tema gemelar

⁴ Los hitos que marcan el paso del tema desde el ámbito teatral al cauce narrativo son conocidos y se corresponden, ante todo, con los previsibles intentos de contaminación-hibridación entre los dos géneros. Una vez más, la propuesta inicial llega de Italia. Aquí, el cardenal Bibbiena, autor de la primera comedia vulgar en prosa, la *Calandria* (1513), consiguió fusionar el tema de los gemelos (con una importante novedad: la inserción de la primera pareja intersexual, hombre-mujer, de mellizos) con algunos motivos eróticos procedentes de las *novelle* de Boccaccio, enfocados a potenciar el componente escabroso del enredo. Partiendo de este antecedente, un anónimo autor, académico de los Intronati de Siena, basó su comedia *Gl'Ingannati* (1531) sobre la famosa novela del *Decamerón*, VII, 7 (la de Lodovico que yace con Egano, marido de Beatrice, confundiendo con esta). Ahora bien, antes de inspirar conocidas obras europeas de la talla de *Noche de Reyes* de Shakespeare (aunque, parece ser, con la

contribuyó también el impresor –editor del propio Rueda y escritor– Joan Timoneda, quien propagó los arquetipos plautinos a través de sus versiones al castellano de Menecmos y Anfitrión (1559). Si, como mantienen la mayoría de los estudiosos, a Cervantes le llegó el tema por esta vía pastoril, resulta obligado darle su sitio en ella a la *Diana enamorada* de Gil Polo (1564), obra que recupera de Montemayor el detalle de la existencia de un gemelo de esa fascinante *virgo bellatrix* que es Felismena, y le otorga un desarrollo autónomo.⁵ En la *Diana* de Polo, sin embargo, el potencial narrativo del parecido extraordinario (con su arsenal de confusiones, sorpresas, intercambios, etc.) queda del todo desaprovechado. Por el contrario, en la primera de las continuaciones de *La Diana*, la de Alonso Pérez, el motivo literario sí que llega a estructurar buena parte de la obra y se presenta ya con rasgos más cercanos al caso cervantino, empezando por la vuelta a la pareja unisexual de los gemelos (Delicio-Partenio), que Cervantes, como queda dicho, intensifica poniendo en juego dos gemelas con dos gemelos. Lo privativo de las parejas de mellizos unisexuales es que el sentimiento que los une corresponde a una forma de amor más fuerte que la que une a simples hermanos, arraigado como es en la benevolencia recíproca y en la condisión de todo bien, en virtud de la condición de paridad y simetría que ellos viven y comparten desde el nacimiento. Desde el mito dioscúrico hasta los personajes Laride y Timbrio de la *Eneida* virgiliana (Virgilio, en efecto, hace hincapié en el extraordinario parecido de los mellizos guerreros Laride y Timbrio como fuente de un *gratus parentibus error*. Y lo mismo ocurre con los gemelos que recuerda Lucano), los gemelos unisexuales se imponen como modelo de armonía, simetría, concordia; una solidaridad psíquica que se materializa, en la vertiente práctica de la acción, en la ayuda, el socorro que cada uno de ellos siempre está dispuesto a garantizarle al otro. El texto apunta, así, a reafirmar los valores éticos que la pareja de *simillimi* simboliza en la obra, en correspondencia con lo que prescriben las creencias milenarias acerca de estos dobles: en tanto que ideal de perfecta simetría y especularidad entre dos unidades, la *philia* que los une los lleva a que sus conductas estén inspiradas constantemente en una homología de sentimientos que, a su vez, anhela realizar una *reductio ad unum*.

Ahora bien, no hay que hacer muchos esfuerzos para reconocer en el episodio cervantino una destrucción total de este modelo de conducta. En cierto sentido, es como si Cervantes estuviera combinando el esquema ofrecido por la *Segunda Diana* –más conservador, más cercano a la formulación clásica y simbólica de la *consortio* gemelar– con el avance que ya había conocido a manos de Montemayor en el episodio de Ismenia y su primo-gemelo Alanio.

Cervantes debió de quedar muy contagiado por la carga explosiva de estas alteraciones, pero como “la identidad de *La Galatea* no está dada en el acto de la imitación, sino en la intención que se infunde en lo imitado” (Avalle-Arce 1975, 230), decidió extremar el recurso con una serie de variaciones.

mediación directa de *Gli Inganni* de Gonzaga), el compuesto dramático-novelesco de *Gl'Ingannati* llegó a España merced a su adaptación por Lope de Rueda en *Los engañados* (1567).

⁵ Asimismo, contribuyó a la gran proyección en tierra española de los textos de Boccaccio, Bandello, Masuccio Salernitano y Ariosto, con *El patrañuelo* (1567), recopilación de novelitas escritas a imitación de las italianas. Por otro lado, precisamente Matteo Bandello constituye un eslabón fundamental para la boga renacentista y española del tema: partiendo de la mencionada *novella* decameroniana (VII, 7), de la que extrae dos núcleos relevantes (a saber, la iniciativa de la amada de entrar disfrazada de hombre al servicio del amado, junto con la presencia de un hermano gemelo propiciador de un doble enredo amoroso), compone la archiconocida historia de *Nicuola innamorata di Lattanzio va a servirlo vestita da paggio e dopo molti casi seco si marita, e ciò che ad un suo fratello avvenne* (*Novella* 36, II parte), que es el texto reelaborado nada menos que por Jorge de Montemayor en el episodio de Felismena de su *Diana* (aunque el lusitano ya había aprovechado las complicaciones relacionadas con la presencia del doble en el episodio de los primos idénticos Ismenia y Alanio).

En efecto, si por un lado, como se ha visto, Cervantes actúa en conformidad con el arquetipo originario –reestableciendo el esquema de la separación de los hermanos (en ambos casos); valiéndose de la pareja unisexual y de la alternancia en su presencia, como en las escenas teatrales; justificando el parecido por la relación de consanguineidad, pero al mismo tiempo insistiendo mucho en el carácter extraordinario del fenómeno al señalar las reacciones de sorpresa de los demás ante los gemelos (“y decían que tal maravilla como la de parecernos yo a ti, y Galercio a Artidoro, no se había visto en el mundo”)–, por otro lado subvierte los valores alegórico-simbólicos del tópico, haciendo que la gramática del conflicto y del engaño salga triunfante y que, al final de la historia, el código de la burla se imponga definitivamente sobre el de la justicia:

No sé qué os diga, amigas y señoras mías, sino que el cielo quiso que yo hallase a Artidoro para que enteramente le perdiese; porque habréis de saber que aquella mal considerada y traidora hermana mía, que fue el principio de mi desventura, aquella misma ha sido la ocasión del fin y remate de mi contento; porque, sabiendo ella, así como llegamos con Galercio y Maurisa a su aldea, que Artidoro estaba en una montaña no lejos de allí con su ganado, sin decirme nada, se partió a buscarle. Hallole, y, *fingiendo ser yo (que para solo este daño ordenó el cielo que nos pareciésemos)*, con poca dificultad le dio a entender que la pastora que en nuestra aldea le había desdeñado era una su hermana que en extremo le parecía. En fin, le contó por suyos todos los pasos que yo por él he dado, y los extremos de dolor que he padecido; y, como las entrañas del pastor estaban tan tiernas y enamoradas, con harto menos que la traidora le dijera fuera dél creída, como la creyó, tan en mi perjuicio que, sin aguardar que la Fortuna mezclase en su gusto algún nuevo impedimento, luego en el mismo instante dio la mano a Leonarda de ser su legítimo esposo, creyendo que se la daba a Teolinda. Veis aquí, pastoras, en qué ha parado el fruto de mis lágrimas y suspiros [...]. Leonarda goza de Artidoro por el medio del falso engaño que os he contado, y, puesto que ya él lo sabe, aunque debe de haber sentido la burla, hala disimulado, como discreto (Libro VI, 425).

Bien mirado, el texto había ido preparando este desenlace infeliz desde las primeras líneas de la introducción del caso, cuando Teolinda ya subrayó una diferencia de carácter entre ella y su hermana:

En una sola cosa, a lo que yo creo, nos hizo bien diferentes la Naturaleza, que fue en las condiciones, por ser la de mi hermana más áspera de lo que mi contento había menester.

Luego, Cervantes explota este importante elemento de discontinuidad con el motivo gemelar recurriendo para ello a un factor que tiene la capacidad de activar la natural propensión al mal de la hermana menor. El descubrimiento de la existencia de un objeto –Artidoro– que alimenta las pulsiones eróticas de Teolinda será el aliciente que avivará en Leonarda la iniciativa de entrometerse en la relación de su hermana e impedir que culmine felizmente. En realidad, en un primer momento, cuando es Artidoro quien se dirige a ella tomándola por Teolinda, todavía estamos ante una tematización de los idénticos bastante trivial: el error se genera en un banal desconocimiento; sin embargo, a partir del momento en que Leonarda, ya enterada de la equivocación del joven (“Luego di yo en la cuenta, considerando que él daba en el error en que otros muchos han dado”), decide de forma deliberada prolongar la confusión del otro haciéndose

pasar por su hermana, aquella equivocación accidental se transforma en engaño voluntario, perpetrado con intención. Además, si la usurpación de identidad cuenta inicialmente con la justificación positiva de la necesidad de defender el honor de Teolinda (de las pretensiones de un joven descarado), más tarde la suplantación forma parte del plan de Leonarda de conquistar al amado de su hermana:

Hallole [Leonarda], y, fingiendo ser yo –que para solo este daño ordenó el cielo que nos pareciésemos–, con poca dificultad le dio a entender que la pastora que en nuestra aldea le había desdeñado era una su hermana que en extremo le parecía. En fin, le contó por suyos todos los pasos que yo por él he dado, y los extremos de dolor que he padecido... (Libro VI, 425)

Por lo demás, el intento de Leonarda de ganar el amor de Galercio, hermano gemelo de Artidoro, sólo es una fase intermedia en este proceso de progresiva sustitución identitaria, cuyos mecanismos psicológicos podemos explicar merced a la teoría del deseo metafísico elaborada por René Girard (1961, 2011) y aplicada por destacados representantes de la *Psychocritique* (Cesáreo Bandera 1975, Louis Combet 1980) a nuestros materiales cervantinos. La estructuración psíquica del deseo sobre la base de mecanismos miméticos –se desea un objeto porque hay otro que también lo desea, según un esquema triangular, y no por las cualidades específicas de ese objeto, ni en razón de una relación lineal, directa, con él– explica claramente el proceso que rige las conductas de Leonarda.

Contagiada por el deseo de su hermana –en los gemelos, dada su simetría psíquica connatural, el mimetismo es casi un efecto mecánico, inevitable–, Leonarda se siente atraída por Artidoro precisamente en tanto que objeto deseado por su hermana; y a Galercio, mera presencia vicaria de su hermano, lo desea por ser un duplicado de Artidoro. El vínculo mimético con el objeto del deseo desencadena mecanismos de competencia que vuelven la relación entre las hermanas sumamente conflictiva; las acciones engañosas de la áspera Leonarda –quien no es capaz de neutralizar la tensión renunciando al amado en favor de un propósito superior de armonía compartida– terminan propagando el conflicto hasta el punto de generar parejos sentimientos de enemistad en su competidora Teolinda, ya consciente de la duplicación engañosa de su doble:

¿Y no te basta haberme una vez apartado de mi bien, sino agora que le hallo quieres decir que es tuyo? Pues desengáñate, que *en esto no te pienso ser hermana, sino declarada enemiga* (Libro IV, 269).

Al amado se le considera un objeto (“mi bien”), causa de una contienda entre dos hermanas que actúan a la vez como sujetos titulares de deseo y como rivales. La categoría emocional, muy nociva, de la que se alimenta este tipo de relación es la ‘envidia,’ que Cervantes concibe y emplea según la configuración que a este tipo de emoción (φθόνος, *phthonos*) le dio el discurso retórico antiguo elaborado por Aristóteles, y todavía plenamente vigente en la primera modernidad. Como es sabido, en el libro II de su *Retórica* el estagirita elabora una verdadera teoría de las emociones, asociada a la dimensión cognitiva de las mismas, es decir a cómo estas repercuten en el juicio y, por consiguiente, en el modo de actuar de los individuos.⁶ El marco,

⁶ Como se sabe, Aristóteles desarrolla su teorización sobre la base de que las emociones son acaecimientos (πάθη, *pathe*) del alma. Su método analiza parejas de emociones contrarias (la ira y la calma; la amistad y el odio; la

huelga precisarlo, no es el del discurso moral basado en el concepto filosófico de la ‘virtud’ (centro, por ejemplo, de la *Ética a Nicómaco*); es el de la oratoria y del arte de la persuasión, o sea de las estrategias que el orador activa para estimular emociones concretas (afectos) en su oyente (la emoción se suma, de hecho, a la prueba y a la argumentación como tercer medio para lograr la persuasión). Ahora bien, acerca concretamente del *phthonos* (envidia) Aristóteles individua una condición esencial para que se active este tipo de emoción (*Retórica*, II, 10, 1387b-1388a): la proximidad o igualdad entre el sujeto que envidia y el envidiado. Para él “envidiamos en efecto a los que nos son próximos en el tiempo, en el espacio, la edad y el prestigio [...] Así que competimos con las personas y por las cosas que están en condiciones semejantes a las nuestras” (*Retórica*, ed. Bernabé 1998, 176-177). Según apuntamos arriba, estos conceptos se mantienen válidos y operativos también entre los acólitos del aristotelismo en el Renacimiento, aunque a menudo contaminados por los esquemas y los postulados de la escolástica medieval y del neo-estoicismo. Escritos como el *De Anima et Vita* (1538) de Juan Luis Vives (que bebe tanto de Aristóteles como de Santo Tomás) proporcionan las coordenadas filosófico-antropológicas que conforman la mentalidad de los intelectuales y artistas del siglo XVI, por ende, y aunque fuera de manera indirecta, por influjo “ambiental,” también de nuestro Miguel de Cervantes. En efecto, impresiona encontrar en muchos pasajes del tratado de Vives conceptos y fórmulas que recuerdan muy de cerca a las teorizaciones aristotélicas, como cuando llega a reconocer, en el capítulo XV, hasta cuatro formas distintas de envidia:

Es mayor la envidia cuando se refiere a los bienes que pensamos deberíamos tener y que no tenemos; o que se otorgan también a otros cuando juzgamos que nos deberían corresponder sólo a nosotros, como la dignidad a los nobles. Esta forma de envidia se llama celotipia. La cuarta forma se da cuando el bien de otro nos duele simplemente sin tener en cuenta nuestra utilidad; tan sólo porque consideramos un mal para nosotros que otros se encuentren bien, en lo que consiste el sentimiento genuino y esencialmente característico de la envidia [...] Es, pues, la envidia una especie de encogimiento del espíritu a causa del bien ajeno; en este encogimiento existe una cierta laceración de dolor; por donde la envidia es parte de la tristeza. Los bienes especialmente envidiados son aquellos a los que acompaña el valor, la estima, el honor, la dignidad, la gloria; [...] La envidia es una pasión abyecta y servil porque todo el que envidia juzga más grandes o más valiosos los bienes de otro que los suyos o, al menos, teme que tal pueda suceder; por ello nadie se atreve a confesar que envidia a otro; más pronto reconocería uno que está airado, o que odia o incluso que teme, pues tales pasiones son menos vergonzosas e inicuas. Así, pues, el que odia, el que se aíra, el que está triste, el que teme y el que ama

compasión y la indignación etc.) y las relaciona con el placer o el pesar que estas generan en el individuo. Las emociones, además, revelan el tipo de dependencia que el cuerpo mantiene con determinados estados del alma, según la que hoy en día tildaríamos de visión biológica de la psicología. Cada una de ellas, en efecto, está vinculada a procesos somáticos concretos (por ejemplo, la ira con la ebullición de la sangre alrededor del corazón, la calma con un estado frío etc.).

Acerca de la envidia en oposición al compadecer, por ejemplo, leemos en el capítulo IX: “Podría dar la impresión de que, de igual modo, la envidia se opone a compadecerse, en la idea de que es afín a la indignación o incluso una misma cosa. Pero es distinta, pues la envidia es un sufrimiento turbador y que no se refiere al éxito de quien no lo merece, sino al de quien es igual o parejo a nosotros. Ambos sentimientos tienen en común el que no se atiende a que a nosotros nos ocurrirá otra cosa, sino sólo a lo que se refiere al prójimo, pues ya no será envidia ni tampoco indignación, sino temor, si lo que suscita el sufrimiento y la turbación es que uno va a sufrir un perjuicio como consecuencia del éxito del otro.”

osan revelar sus sentimientos, de donde deriva un grandísimo alivio de la mente y del corazón; en cambio, el que envidia reprime con vivo empeño tal miseria de su espíritu para que no se manifieste; de la cual resultan graves males físicos: la palidez, la lividez, el rostro demacrado, los ojos hundidos, el aspecto torvo y degenerado [...] La envidia disminuye en relación con los muy alejados en el lugar y en el tiempo, como respecto de aquellos que se han retirado a un país muy remoto, o respecto de los muertos, a menos que se dé alguna circunstancia que nos los recuerde como si estuvieran presentes, como sucede cuando se les nombra para comparar y valorar el ingenio, la erudición, los documentos escritos, las gestas, la nobleza, las riquezas, el poder y otras cosas similares...(Vives, ed. Roca 1992)

Sin embargo, a pesar de la evidente influencia del estagirita (que se extiende a muchos de los ejemplos aducidos por el valenciano), el discurso de Vives se distingue por exhibir un más acusado carácter pedagógico, orientado a enseñar cómo se puede llegar a gobernar las pasiones dañinas para el juicio por medio del hondo conocimiento de las mismas:

Él llevó a efecto frecuentes observaciones empíricas acerca de las complejas interrelaciones entre las pasiones mismas y acerca de las influencias de los temperamentos corporales y los agentes externos sobre las operaciones de los sentimientos. El centro de gravedad de su indagación reside tanto en conocer cómo actúan las pasiones entre sí como en aprender a manejarlas y ponerlas bajo la guía de la razón. Hay que saber cómo influyen las pasiones sobre nuestro discurso de la razón y la elección del juicio (Shinjiro 1997).

Queda muy clara la tendencia de la envidia a destruir, ya sea el objeto envidiado o a su poseedor, un mecanismo que, si vale de ordinario en una condición de ‘condivisión’ normal entre individuos, inevitablemente se extrema y radicaliza en una relación de (aparente) simetría perfecta como es la de los hermanos (máxime si mellizos).⁷

Hay que concluir, por tanto, que en manos de Cervantes la pareja de gemelas se ha vuelto un dúo antagónico, y a medida que va avanzando la historia, de la benevolencia tradicional de los *gemi* no queda ni huella. Este hallazgo cervantino no podía resultar más moderno: la similitud deja de ser benéfica cuando los deseos son los mismos.

Una vez más, el espacio novelesco sirve para la representación del desorden de la existencia cotidiana, esa vida real en la que las pasiones se manifiestan sin cortapisas. Ahí estriba, justamente, la función de *warning* que El Saffar (1984) atribuye a la narración de Teolinda para con el personaje primario de Galatea: como las historias intercaladas guardan – como ya se ha visto por Lisandro – una relación de especularidad con la historia primaria, se establece un vínculo de afinidad entre quien relata y quien escucha (en este caso, Galatea y

⁷ Esta idea por la cual la envidia (que deriva en un profundo descontento del individuo) se activa en la proximidad es muy resistente, según da testimonio de ello Francis Bacon en su ensayo de 1625 centrado *On Envy*, en donde precisamente hace referencia a los consanguíneos, o sea, al caso paradigmático de los hermanos *pugnantes* Caín y Abel: “Por último, la mayor parte de los hombres tienen envidia de sus parientes, de sus colegas y de aquellos con quienes han sido educados, cuando los ven adelantarse y distinguirse. Miran la elevación de sus émulo como un motivo de reproches, que pone entre ellos una distancia humillante y que no se aparta de su memoria. La envidia de Caín contra Abel fué tanto más vil y criminal, cuanto que en la ocasión en que las ofrendas de Abel fueron preferidas a las suyas, no hubo nadie que fuese testigo de esta preferencia.” Citamos por la traducción de Roda Rivas (1870, 61).

Florisa); y como, además, estas historias tienen el mérito de desvelar rasgos de la personalidad de los protagonistas que la pastoral tiende a ocultar, a Teolinda le corresponde mostrar ahora “cuán vulnerable al desorden resulta ser el narcisismo de Galatea,” poniéndola así en guardia contra “la autosuficiencia de la que hacen gala habitualmente los personajes femeninos y la posibilidad de que venga a destruirla un ‘hombre de fuera de la ciudad.’” Este es, como se sabe, el imprevisto destino que aguarda a la confianza excesiva de Galatea en la eterna devoción de Elicio.

3. Una nueva exégesis: el paradigma de los “hermanos enemigos”

A raíz de lo que venimos apuntando acerca de la función de la envidia y la animosidad entre las dos consanguíneas, se nos ocurre que tal vez se precise incluir en la exégesis del episodio un cuarto paradigma o esquema literario, el de los hermanos enemigos, no considerado hasta el momento y que, en cambio, merece la pena asociar a la axiología complementaria del tema gemelar. Si paramos mientes en los ejemplos más destacados y notorios de la historia literaria occidental, nos percatamos de que el conflicto fraternal suele intensificar su presencia en el terreno literario en correspondencia de épocas de decadencia socio-política; en los momentos de extremo descontento, colectivo e individual, suelen menudear formas oblicuas que se hacen cargo de criticar las instancias del poder. Aprovechando el nexo familia-estado, o sea la familia como núcleo representativo en pequeño de la realidad superior que es el estado colectivo –un esquema cognitivo natural en las civilizaciones arraigadas en la episteme analógica–, la literatura razona sobre las posibilidades de proyección, o de diálogo, entre la comunidad social y la literaria, casi como si propusiera una lectura figural de esta relación. Es el caso, para remitir tan solo a un ejemplo, de la literatura de la edad flavia, una edad de decadencia que ansía la restauración de la grandeza augusta, y que puntualmente prioriza el crimen fratricida como tema o alegoría literaria precisamente como acto de denuncia de las distorsiones del poder en ese momento. La familia, por tanto, constituye un observatorio privilegiado para la puesta en escena de la capacidad de destrucción de la discordia interna. En la visión clásica, el *bellum civile* representa una guerra innatural, precisamente porque contrapone a individuos que forman parte del mismo núcleo, y no a enemigos extranjeros. El ambiente doméstico reproduce, en escala reducida, el Estado con sus guerras intestinas, por esta razón la metáfora de *fratres contra fratres* se vuelve obsesiva y el tema penetra en la literatura por medio del lenguaje del parentesco, muy productivo a nivel textual. Baste con recordar los argumentos que Plutarco despliega en uno de sus *Moralia*, en su carta a Nigrino y Quieto acerca del *fraterno amore*, haciendo hincapié en lo insensato e innatural que es el conflicto entre hermanos, algo rayano en una forma de locura (*demens*):

Verdaderamente, cualquier odio de un hombre contra otro hombre revestido de las pasiones más lamentables, rivalidad, ira envidia, rencor es doloroso y perturbador. Pero el odio contra un hermano, con quien es necesidad tomar parte en sacrificios y ritos familiares, compartir tumba y ser de algún modo vecino de vida y de campos, tiene la tristeza a la vista, haciendo memoria cada día de la insensatez y la locura por la que el rostro más dulce y habitual se vuelve el más triste de ver, o la voz más querida y familiar desde la juventud la más temible de oír (Plutarco, *De fraterno amore*, ed. Aguilar, 170).

Debido a sus móviles profundos –esto es, las pasiones negativas del alma mencionadas arriba–, las guerras fratricidas se viven en la sociedad como tabú, precisamente en razón de su

carga perturbadora de los equilibrios individuales y colectivos. La literatura se hace cargo de manifestar ese tabú, sobre todo por medio de los géneros que mejor posibilitan la dinámica de la transfiguración, es decir el *épos*, la poesía épica, y, junto con ella, la fábula con trasfondo mítico. Entre los autores responsables de esta actividad de reescritura descuella Estacio, quien con su *Tebaida*, en donde todo gira en torno a la especularidad entre los hijos del rey Edipo, Eteocles y Polinices, tematiza el crimen fraterno y lo vuelve funcional a la denuncia; al igual que Lucano utiliza el drama doméstico –y el tópico delle *antiquas fratrum discordias*– para aludir a una situación política turbulenta en la que la subversión de los valores se asimila a una degeneración de las relaciones de parentesco. En la fábula mitológica –para remitir a otro entorno literario–, el paradigma lo conforma el relato ovidiano de la hija de Cécrope, en donde encontramos otra vez el *phthonos* como móvil de la rivalidad entre hermanas y causa del derrumbe relacional; Aglauro, en efecto, termina literalmente logorada por la envidia que le tiene a su hermana Herse, por su perspectiva de felicidad al lado de Hermes, su antiguo amante:

[...] quibus inritata, dolore / Cecropis occulto mordetur et anxia nocte, / anxia luce gemit
lentaque miserrima tabe / liquitur, ut glacies incerto saucia sole, / *felicisque bonis non
lenius uritur Hersed,* / quam cum spinosis ignis subponitur herbis, / quam neque dant
flammas, lenique tepore cremantur./ *Saepe mori voluit, ne quicquam tale videret,* / saepe
velut crimen rigido narrare parenti... (Ovidio, *Met.* II, 805-813)

La literatura, tanto de corte moral o de pura ficción, denuncia y defiende de los riesgos conexos con el *consaguineum scelus*, precisamente en virtud del valor metonímico que los casos relatados expresan respecto de la comunidad amplia en la que los personajes se mueven. A raíz de tal evidencia, nos preguntamos, por tanto, si en la valoración particular de nuestro episodio –y al mismo tiempo del conjunto de *La Galatea*– sería tan descabellado asumir la rivalidad entre hermanos como una clave más para reconocer y reforzar el estatuto de la obra primeriza de Cervantes en tanto acto disfrazado de denuncia de un ideal en decadencia. Pero no un ideal social abstracto, sino concretamente político, el que va peligrando precisamente en los años en los que Cervantes, de vuelta del cautiverio argelino, se ve sumido en las graves tensiones que marcan la vida de la Monarquía Hispánica y frente a las que en cierta medida, por razones de supervivencia personal, debe posicionarse:⁸ la lucha interna a los ambientes castellanistas-lequistas y papistas-ebolistas estaba configurando por aquellos mismos años, en los ambientes alcaláinos al igual que en la Corte, un verdadero *bellum civile*, inexorablemente encaminado a representar una deprimente *pugna inter fratres*.

La historia de Teolinda y Leonarda tematizaría –en el nivel de la diégesis secundaria– el fin de la *pax* ideal que han ido perdiendo tanto la comunidad del Henares como la del Tajo, sobre la base de un conflicto intestino que contamina todo el entorno utópico de la pastoril. Todo este núcleo semántico (figural, alegórico, metafórico o cómo se quiera llamar) sin embargo, no queda confinado en el espacio restringido del injerto narrativo, puesto que se reverbera en todo los niveles de la acción, hasta coincidir con la pareja fractura que se consuma en la narración principal; no cabe duda, en efecto, que la propia historia que protagoniza la diégesis primaria –la de Galatea y sus solidarios vecinos– deriva y se concluye en un clima de abierto conflicto entre comunidades (la del Tajo y la del pastor forastero que, por vía matrimonial, amenaza con llevarse

⁸ Sobre esta peculiar temperie político-cultural en la que Cervantes se vio obligado a desenvolverse, en busca de apoyo por parte de algún poderoso, véanse Gonzalo Sánchez-Molero (2005, 2010 y 2021), Marín Cepeda (2015) y, de forma más sintética, Gherardi (2014, 443-447).

a Galatea y, junto con ella, la perfecta armonía que dominaba hasta ahora aquellos lugares). Es que la ‘puesta en abismo,’ por genial aprovechamiento del autor, no solo funciona como recurso formal o como mero dispositivo estructural; es un núcleo de significado, rotundo y portentoso.

Obras citadas:

- Avalle-Arce, Juan Bautista. *La novela pastoril española*. Madrid: Istmo, 1975.
- Aristóteles. *Retórica*, ed. Alberto Bernabé, Madrid: Alianza Editorial, Clásicos de Grecia y de Roma, 2002 [1998].
- Bacon, Francis. “De la envidia.” *Ensayos de moral y de política*. Traducidos por A. Roca Ruedas. Madrid: Imprenta de Minuesa, 1870. 57-67.
- Bandera, Cesáreo. *Mímesis conflictiva*. Madrid: Gredos, 1975.
- Baquero Escudero, Ana Luisa. “La variedad de relatos en La Galatea.” *La intercalación de historias en la narrativa de Cervantes*. Vigo: Academia del Hispanismo, 2013. 43-62
- Bognolo, Anna. “Voci, sguardi e trame ne La Galatea.” *La media semana del jardincito. Cervantes y la reescritura de los códigos*, ed. J.M. Martín Morán, Padua: Unipress, 2002. 187-218.
- Cervantes, Miguel de. *La Galatea*, eds. J. Montero, F. J. Escobar Borrego y F. Gherardi, Madrid: Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, número 42, 2014.
- Combet, Louis. *Cervantès ou les incertitudes du désir*. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1980.
- Cull, John. “Cervantes y el engaño de las apariencias.” *Anales cervantinos*, XIX (1981): 69-92.
- El Saffar, Ruth. *Beyond Fiction. The Recovery of the Feminine in the Novels of Cervantes*. London: University of California Press, 1984.
- Gherardi, Flavia. “I gemelli nel teatro aureo spagnolo: modelli, funzioni e circolarità del motivo.” *Rivista di Letteratura teatrale*, 1 (2008): 21-43.
- . “Miguel de Cervantes y La Galatea,” *Estudios y Anexos a Miguel de Cervantes, La Galatea*, eds. J. Montero Delgado, F. J. Escobar Borrego y F. Gherardi, Madrid, Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, número 42, 2014. 438-537.
- Girard, René. *Mensonge romantique et vérité romanesque*. Paris: Grasset, 1961.
- . *Géométries du désir*, Paris: Éditions de l’Herne, 2011.
- González Rovira, Javier. “Poética y retórica del relato interpolado,” *Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO)*, (Alcalá de Henares, 22-27 de julio de 1996), eds. M.C. García de Enterría y A. Cordon Mesa, vol. 1, 1998: 741-750.
- Gonzalo Sánchez-Molero, José Luis, “Mateo Vázquez de Leca, un secretario entre libros. 1. El escritorio,” *Hispania*, LXV (2005): 813-846.
- , *La “Epístola a Mateo Vázquez”: historia de una polémica literaria en torno a Cervantes*, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2010.
- . “El cardenal Espinosa y Mateo Vázquez de Leca: su influencia en la actividad teatral.” *Admiración del mundo Actas selectas del XIV Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas de Miguel de Cervantes*, ed. A. J.Sáez. Biblioteca de *Rassegna Iberistica* 24 (2021): 123-184.
- Marín Cepeda, Patricia. *Cervantes y La Corte de Felipe II - Escritores en el entorno de Ascanio Colonna (1560-1608)*, Madrid: Polifemo, 2015.
- Montemayor, Jorge. *La Diana*, ed. J. Montero, Barcelona: Crítica, 1996.
- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. “*La Galatea*,” *una novela de novelas*. Valencia: PUV, 2021.
- Ovidio. *Metamorfosis*, ed. J.C. Fernández Corte y J. Cantó Llorca Madrid: Gredos. Nueva Biblioteca Clásica, 2016.

- Pérez, Alonso. *Los Ocho libros de la Segunda parte de la Diana de Jorge de Montemayor compuestos por Alonso Pérez, médico salmantino*, ed. F. Gherardi, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, colección Textos Recuperados, XXXV, 2018.
- Plutarco. *Obras morales y de costumbres (Moralia)*, VII, ed. R.M. Aguilar, Madrid: Gredos, 1995: 161-197 (*De fraterno amore*).
- Sabor de Cortázar, Celina. "Observaciones sobre la estructura de *La Galatea*." *Filología*, XV (1971): 227-239.
- Shinjiro, Ando. "El alma humana en Juan Luis Vives." *Hispánica*, 4 (1997): 139-156.
- Vives, Juan Luis. *El alma y la vida, con introducción, traducción y notas de Ismael Roca Meliá*, Valencia: Ajuntament de València ("Colección J. L. Vives," 1 A), 1992.

Agresión sexual y amor cortés en la novela pastoril en tiempos de Cervantes

Sara Santa-Aguilar

(Università degli Studi di Milano / Marie Skłodowska Curie Fellow)*

ORCID: 0000-0002-3199-6504

Mucho más que razones neoplatónicas da forma a la materia de la novela pastoril en lengua castellana. Sabido es que sus tramas se vertebran sobre historias de triángulos y no correspondencias amorosas, pero estas traen como colofón rivalidades, celos, envidias y deseos frustrados que pocas veces se solucionan por vías de la desinteresada renuncia a la correspondencia (Castillo Martínez 2010), desembocando, por el contrario, en desarrollos diegéticos en los que se da una desafortada carrera por la prevalencia, y en los cuales cualquier medio al alcance de los “discretos” pastores es utilizado bien sea contra los rivales o contra el mismo objeto del deseo. Las razones neoplatónicas y conceptos petrarquistas, que en la tradición crítica y docente han conformado el cliché de “lo que es el género,” si se mira este de cerca, no son otra cosa que un decorado retórico de estas turbulentas estructuras que poco a poco se va cayendo dejándolas al desnudo.

En lo que concierne a la violencia sexual, es de notar que esta aparece desde la novela inaugural en lengua castellana, *La Diana* de Montemayor (1559), a través del conocido episodio del rapto fallido de las ninfas por parte de los salvajes. Si bien es uno de los pocos episodios de violencia pastoril que ha sido ampliamente abordado,¹ me interesa proponer una contextualización, con sus fuentes y sus huellas en el desarrollo del género, en la cultura visual de la Temprana Edad Moderna y su particular gusto por representaciones mitológicas/bíblicas/clásicas del momento inmediatamente anterior a una violación y su intersección con la retórica del amor cortés. El corpus del que me ocuparé será el de las obras que salieron publicadas en vida de Cervantes, esto es, las comprendidas entre 1559 y 1609, fecha en la que ve la luz *La Constante Amarilis*, de Cristóbal Suárez de Figueroa.²

Una lúcida explicación de la demanda de escenas de agresión sexual en el arte la ofrece Mercedes Alcalá-Galán en el primer capítulo de su monografía “*Con esta carga nacemos las mujeres:*” *discursos sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes*. Explica la autora:

si tenemos en cuenta que la violación devalúa irremisiblemente a la mujer y que, como hemos visto, a la pérdida de su integridad física se suma la de la culpa moral, podemos asumir que una mujer nunca está tan bella y tan pura como en el instante anterior a una agresión sexual. La violación tendrá la virtud de la alquimia: será capaz de ejercer la fantasía inducida socialmente de transformar para siempre la propia esencia del sujeto femenino y de sustituir todos sus valores positivos por sus equivalentes negativos (85).

* Este trabajo se enmarca en mi proyecto de investigación postdoctoral VIOLENDINGS 101062513 financiado por la Comisión Europea HORIZON-MSCA-2021-PF que desarrollo actualmente en la Università degli Studi di Milano.

¹ Para una bibliografía al respecto ver las ediciones de la obra de Montemayor a cargo de Rallo (nota 32, 187) y Montero (nota 92.117, 352-354). En adelante citaré a Montemayor siguiendo la edición de Rallo.

² Sigo el corpus propuesto por Castillo Martínez (*Antología de libros de pastores*), que propone una clasificación aparte del corpus de pastoriles a lo divino, y por esta razón tomaré como última pastoril *La Constante Amarilis* y no los *Pastores de Belén*, de Lope de Vega, publicada en 1612, de cuyas violencias sexuales bíblicas se ocupa Piqueras Flores en su artículo publicado en el presente monográfico.

El episodio de Montemayor obedece a la lógica de la demanda de escenas mitológicas de cuerpos femeninos a punto de ser subyugados por la fuerza, a su particular erotización y estetización. De hecho, del motivo de sátiros raptando ninfas se encarga también Rubens décadas más tarde en su *Diana y sus ninfas sorprendidas por los sátiros* (1639-1640). Como un cuadro, la narrativa del lusitano puede preservar esa belleza antes de la subyugación, detener la alquimia a punto de operarse, ya no por vía de la sustracción de la escena de la secuencia temporal de su desenlace (cuadro), sino por la de la acción narrativa estorbada. Montemayor preserva la integridad de las mujeres, y, con ella, el idealismo del género, al introducir, como *deus ex machina*, a una *virgo bellatrix* que trunca el rapto asesinando a los agresores.

Pero el portugués no es el primero que obedece a este gusto en la literatura pastoril. Como ha destacado Montero (nota 92.117, 353-354), ya en su modelo, la *Arcadia* de Sannazaro (1504), estaba esta escena, y no en vano como una écfrasis de un cuadro presente en las puertas de un templo. En el libro tercero, el pastor narrador destaca que, entre varias pinturas que observa, aquella que más le agrada es justamente la de un intento de rapto de ninfas, llevado a cabo, en este caso, no por tres salvajes, sino por cuatro sátiros:

Ma quel che *più intentamente mi piacque di mirare erano certe ninfe ignude*, le quali dietro un tronco di castagno stavano quasi mezze nascoste, ridendo di un montone che, per intendere a rodere una ghirlanda di quercia che dinanzi agli occhi gli pendea, non si ricordava di pascere le erbe che dintorno gli stavano. In questo venivano quattro satiri con le corna in testa e i piedi caprini per una macchia di lentischi pian piano per prenderle dopo le spalle; di che elle avedendosi si mettevano in fuga per lo folto bosco, non schiavando né pruni né cosa che le potesse nocere. De le quali una, più che le altre presta, era poggiata sovra un carpino, e quindi con un ramo lungo in mano si difendea; le altre si erano per paura gittate dentro un fiume, e per quello fuggivano notando, *e le chiare onde poco o niente gli nascondevano le bianche carni*. Ma poi che si vedevano campate dal pericolo, stavano assise da l'altra riva affanate et aneanti, asciugandosi i capelli; e quindi con gesti e parole pareva che increpare volessono coloro che giungere non le avevano potuto (III, 95-96; énfasis mío).

La construcción de esta écfrasis resulta llamativa, pues se trata de una escena de movimiento que contiene una sucesión temporal de, al menos, cuatro acciones o cuadros: las risas pastoriles de las ninfas, el descubrimiento de los sátiros, la fuga y el éxito de la misma. Pero, además de este aspecto, cabe resaltar que obedece a la lógica antes descrita.³ Por un lado, no puede pasar desapercibido que se explicita que es el cuadro que más gusta al espectador masculino que lo describe. Por otro lado, esta apreciación se confirma en la construcción misma de la écfrasis, donde se da una erotización de esos cuerpos femeninos a punto de ser agredidos sexualmente: se resalta que las ninfas están desnudas, y se vuelve a poner detenidamente el

³ No es la única écfrasis de una agresión sexual en la obra de Sannazaro. También en el libro III, se describe una copa que tiene pintado en medio “il rubicondo Priapo che strettissimamente abbraccia una ninfa, e mal grado di lei la vuol basciare; onde quella di ira accesa torcendo il volto indietro, con tutte sue forza intende svilupparsi da lui, e con la manca mano gli squarcia il naso, con l'altra gli pela la folta barba. E sonovi intorno a cosstorio tre fanciulli ignudi e pieni di vivacità mirabile, de'quali l'uno con tutto il suo podere si sforza di tôrre a Priapo la falce di mano, aprendoli puerilmente ad uno ad uno le rustiche dite; l'altro con rabbiosi denti mordendoli la irsuta gamba, fa segnale al compagno che gli porga aita; il quale intento a fare una sua piccola gabbia di paglia e di giunchi, forse per rinchiudervi i cantanti grilli, non si move del suo lavoro per agiutarli. Di che il libidinoso idio poco curandosi, più si restringe seco la bella ninfa, *disposto totalmente di menare a fine il suo proponimento*” (III, 115-116).

énfasis sobre este aspecto subrayando lo poco que oculta sus carnes blancas el agua del río durante la fuga. Montemayor toma el episodio de su modelo y convierte la éfrasis, ya bastante cinematográfica en la obra del napolitano, en acción narrativa. En la obra del lusitano, las ninfas sí serán alcanzadas por sus perseguidores –no está el elemento acuático salvador–, sin embargo, al igual que Sannazaro, el portugués acude al mecanismo de desactivación⁴ para que no se consume la agresión y quede plasmado ese impoluto “antes de” tan grato al arte de la Temprana Edad Moderna, en este caso, por intervención de mano ajena.

Además, al ser una acción narrativa, en la obra de Montemayor caben las palabras, las justificaciones de los actos que vienen a complementar el sentido de la escena. En este punto, es de notar que, aunque los salvajes son asesinados como culpables de un acto que no puede tener cabida en la arcadia, surge una y otra vez en la construcción del episodio una resbaladiza zona gris que empaña la condena del mismo: el entretejimiento entre amor (desordenado, pero amor, al fin y al cabo) y agresión sexual. Dicen los salvajes:

A tiempo estáis, *oh ingratas y desamoradas ninfas*, que os obligara la fuerza a lo que el amor no os ha podido obligar, *que no era justo* que la fortuna *hiciese tan grande agravio a nuestros cativos corazones*, como era dilatalles tanto su remedio. En fin tenemos en la mano el galardón de *los suspiros, con que a causa vuestra importunábamos las aves y animales* de la oscura y encantada selva do habitamos; y de las *ardientes lágrimas con que hacíamos crecer el impetuoso y turbio río* que sus temerosos campos va regando. Y pues para que quedéis con las vidas, no tenéis otro remedio sino dalle a nuestro mal, no deis lugar a que nuestras crueles *manos tomen venganza de la que de nuestros afligidos corazones habéis tomado* (II, 186-187; énfasis mío).

Los tópicos sobre los que se construye el discurso de los salvajes son los de los lamentos amorosos pastoriles: el dolor por causa de las bellas ingratas, las lágrimas que hacen crecer los ríos, los suspiros lanzados al viento y los corazones cautivos. Los agresores explican su acto violento apelando a la lógica del amor cortés, que pide que el amor-servicio del amante sea justamente “pagado” con la correspondencia de la amada, quien, en caso contrario, resulta ser una *ingrata*, es decir, un sujeto en deuda, reprochable desde esta economía amorosa feudalizada que la pastora Marcela se encargará de desmontar en el *Quijote*.⁵ Desde la perspectiva de los salvajes, su acto es un acto legítimo, que viene a establecer un orden en ese desorden contractual que es la no correspondencia de la mujer amada.⁶

⁴ He propuesto una categorización de las soluciones de la violencia en Santa-Aguilar (2023). Por *desactivación* entiendo cuando una acción está a punto de cumplirse, pero no sucede, bien sea porque su ejecución fracasa, porque el agresor desiste, o porque es estorbada por un tercero.

⁵ Recuérdese el famoso “Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama [...] ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? [...] el que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala; el que me llama ingrata, no me sirva; el que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata esta cruel y esta desconocida ni los buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera” (I, 14; 125-127). Para este tema de la mujer esquiva en el teatro ver los estudios de Melveena McKendrick (1972, 1974, 1983). También interesante resulta la conceptualización que propone Martí Caloca (33-39) de este tipo –referido a Marcela– dentro de la tradición de la fierecilla domada.

⁶ Nótese, sin embargo, que ya desde el planteamiento de sus quejas pastoriles hay un elemento de desproporción que las saca de este ámbito en el que se inscriben: sus suspiros no se conciertan con el canto de los pájaros de las riberas,

La intersección entre retórica amatoria y agresión sexual deja atenuada la gravedad de la agresión, por un lado, permitiendo su estetización, y, por otro, haciendo, que, aunque no se legitime —es un acto que recibe un justo castigo—, sí se termine coqueteando con su justificación. Una vez más, la construcción del episodio se encuadra perfectamente en la cultura visual de su tiempo, en la que, como ha estudiado Alcalá-Galán (37-54), no son extraños los cupidos en las representaciones pictóricas de violaciones famosas que vienen a desdibujar la agresión y el sufrimiento de las víctimas desde los ojos de la cultura hegemónica de la Temprana Modernidad. Tómense, como ejemplos coetáneos a la obra de Montemayor, *El rapto de Europa* de Tiziano (1560-1562) y el del Veronese (1570) o *El rapto de Helena* de Primaticcio (1530-1539).

La persecución de la ninfa Stela por parte del gigante Gorphorosto en *La Diana segunda* de Pérez (1563) es calco aún más fiel que el de Montemayor de la éfrasis antes citada de Sannazaro, donde a la persecución de la doncella, supremamente erotizada, se soluciona ya no con un derramamiento extra de sangre, sino con el éxito de su huida hacia el agua, como sucede con las ninfas del napolitano. Cito por extenso el episodio:

Traía un *juboncico tan colorado*, que no se puede creer sino que fue teñido con el chermes; y *tan justo por la cintura y pecho*, que parecía ser dotado de entendimiento para por ninguna vía querer apartarse de aquel gentil hermoso cuerpo; *que por el alabastrino cuello estava, para mayor cuidado, suelto con algún descuido*. *El color purpúreo deste juboncico en su níveo rostro se representava con tanta gracia* cuanta suele dar con su sombra en los blancos palacios el colorado velo tocado del claro sol. *El vetezico*, movido con la presteza de la ligera corrida, *levantava una delgada faldilla del mesmo color que el jubón*. El ruedo blanco y azul desta faldilla, *poco más baxo que de la pantorrilla passava*, de donde se parecía la mitad de un borzeguí verde y por la parte de afuera de oro labrado, con unos çapatos, que talaes se llamavan, cuales los que dezían traer Mercurio. Ívanle sonando las flechas que dentro de un carcax de marfil que al izquierdo lado llevaba colgando. El arco que en la izquierda mano tenía, con tres flechas que en la derecha ivan, le aligeravan y apressuravan la huida.

Entrambos a dos, Parthenio y yo, vimos a esta soberana virgen, y entrambos a dos quedamos presos de su graciosa vista, como después se vio, aunque no por entonces, y tan fuera de nosotros, que no tuvimos acuerdo para favorecerla ni librarla de aquel ferocíssimo bruto que a las espaldas le iva, hasta que y'a buen trecho, puesto que en muy breve tiempo de nosotros se havían alexado. Y, dado caso que ayudalla quisiéramos, ni nosotros fuéramos bastantes a las bestiales fuerças de Gorphorosto, ni con gran parte igualáramos a la ligereza dél ni a la presteza de la bella Stela, que este es el nombre soberano de la virgen noble, y es aquella celestial pastora que no se desdeña andar en mi compañía.

[...]

el fiero Gorphorosto los cabellos de la hermosa Stela levantava, cuando ella, amarilla con el temor de se ver en tal aprieto y vencida con el trabajo de la veloce corrida, cobrado ánimo, se le aventajó, aunque poco. Y, llegada a la orilla del río por donde con el mar mezclava su corriente, dixo:

importunan a las aves de *las oscuras selvas*, sus lágrimas no aumentan las claras fuentes, sino que llegan a unos ríos *turbios y turbulentos*. Este elemento ha sido destacado por Montero en su edición crítica (nota 123, 93).

“O, vosotras, nimphas, si es verdad que poder tenéis en las aguas, ruégoos no desamparéis virgen ofrescida a la puridad de la casta Diana, pues tanto soys amigas della, a quien he honrado!”

Esto dicho, se arrojó en las aguas; y tras ella, sin dudar, el fiero Gorphorosto, donde se viera en peligro si tuviera menores fuerças para contrastar a la furia de la corriente o supiera menos nadar para salir fuera. El fiero pastor, como de la otra parte se vio, sacudido su cuerpo para desechar de sí el agua, a semejança de los puercos cuando de cenagal salen, y bueltos los ojos contra el cielo a modo de amenaza, deste modo comenzó a dezir en boz alta: “¡O, dioses, imbidiosos de mi bien, si hay alguno más que mi voluntad y apetito, cómo si entre mis manos os tuviese os escarmentaría para que otra vez en mis cosas no os entremetiéssedes! Y tú, Neptuno, que particularmente dizen que tienes poder en las aguas, echa de tus moradas *lo que es mío justamente*; si no, yo inquietaré cada día a ti y a tu compañía dentro dessas cavernas, trastornando estos montes míos en essas aguas tuyas” (I, 126-129).

La erotización del cuerpo en fuga en este episodio alcanza una dimensión tan hiperbólica, que impide incluso que los espectadores masculinos, Delicio y Partenio, tomen parte en favor de Stela, pues se quedan paralizados en su deleitosa contemplación. El cuerpo y los vestidos son descritos en detalle. Destaca el movimiento de fuga que levanta las ropas, que son de un color rojo que contrasta con las blancas carnes, cual en óleo de Rubens. El desenlace es el mismo que en la écfrasis de Sannazaro, el éxito de la fuga en el elemento acuático. Más aún, la relación intertextual se intensifica, pues las ninfas, personajes que en la pintura descrita en Sannazaro eran las víctimas de la persecución, son quienes dan su favor a la perseguida en la obra de Pérez, otorgándole la suerte que alcanzan en la novela del napolitano y convirtiéndola en una de ellas. Así, también Pérez, como Montemayor, se inscribe en la estetización de los cuerpos a punto de ser subyugados, que, sin embargo, se salvan, preservando para la ficción arcádica ese “a punto de” que no llega a cumplirse.⁷

En este punto también resulta interesante destacar tanto las razones de Gorphorosto como la respuesta de las ninfas. Gorphorosto, como los salvajes de Montemayor, alega un derecho sobre Stela por el hecho de amarla/desearla (“lo que es mío justamente”), y, sin embargo, las ninfas desmontarán ese alegado derecho señalando la desproporción entre la delicada Stela y el gigante, argumentando que “no son los dioses tan injustos que juntassen dos personas tan diferentes” (I, 129). Así, la condena de la agresión se basa en la desproporción, y no en la violación de la voluntad femenina, cuya erotización ha quedado consolidada en este corpus temprano del género.⁸

⁷ En este punto, me interesa precisar que, aunque todo el episodio apunta a la lógica del cuerpo femenino a punto de ser subyugado por la fuerza, el gigante Gorphorosto explicará a las ninfas que esta no era su intención respecto a Stela (III, 129).

⁸ Completan este corpus de asomos de violaciones pre-galatéicas los lascivos intentos del marinero Bartofaro en *La Diana enamorada* de Gil Polo (1564). En este caso, debido a los engaños que urde el personaje para llevar a cabo su plan (hacer creer a Clenarda que era Marcelio quien quería violarla), no aparece ese movimiento del cuerpo en fuga, ni la erotización del mismo, y por esto no entraré en su análisis. Sin embargo, es de resaltar que sí entra en el conjunto de violaciones que se entretujan con la retórica del amor: “hirió el maligno Amor el corazón del piloto” (I, 124). La peripecia de Alcida, Marcelio, Clenarda y co. continúa y llega a buen puerto, Clenarda permanece incólume, es decir, la amenaza de violación se desactiva, como todas las anteriormente analizadas, y se da el final reencuentro de todos los personajes de esta historia en el palacio de la sabia Felicia.

A medida que va entrando el siglo XVII hay un cambio notorio en la economía de la violencia pastoril. Las violencias injustas se consuman hasta sus últimas consecuencias,⁹ y del equilibrio renacentista se vira cada vez más hacia un gusto por el asombro conseguido mediante el horror y lo escabroso. Sin embargo, sorprenden los puntos en común, a pesar de las diferencias, en lo que concierne a la representación de la violencia sexual.

El caso de *El pastor de Iberia* (1591) es particularmente elocuente para resaltar este cambio de sensibilidad en la transformación del género. En el libro II, Filardo canta la historia del crimen de un caballero desdeñado y la venganza que recibe. En su planteamiento, la historia sigue exactamente el mismo recorrido del motivo de las ninfas y los salvajes. El desdeñado observa las actividades pastoriles, aunque ubicadas en ámbito cortesano, del objeto del deseo y su entorno femenino –tejer guirnaldas de flores– y se da la secuencia persecución-captura-atamamiento y legitimación por parte del agresor de la violación a punto de cumplirse desde la retórica que, fundiendo nuevamente la semántica del amor-servicio y del deseo, hace discursivamente del desdén una deuda que debe ser pagada:

Esta dama se apartó,
 por tejer una guirnalda,
 del oloroso jardín
 a muy pequeña distancia;
 adonde el aborrecido
 de industria estaba en celada,
 y cogiéndola en sus brazos
 a media legua la aparta,
 tapándole con un lienzo
 la que es de marfil y grana.
 Y cuando el traidor aleve
 la tuvo allí retirada,
 sus tiernas y blancas manos
 con un duro cordel ata.
 Lo que él no dio da el cordel,
 pues de lástima se ablanda,
 y *teniendo, sin piedad,*
a la que amor prende atada,
 por no apiadarse le dice
 esto sin verle la cara:
 “*Traidora, pues a mis quejas*
nunca te sentí apiedada,
 y al mando de mi enemigo
 te he visto obediente y grata,
en la moneda que diste”

⁹ Nótese que en el corpus temprano del género hay violencias que se consuman. Sin ir más lejos, en *La Diana* de Montemayor hay un auténtico derramamiento de sesos por la Arcadia por mano de la justiciera Felismena tanto en el libro II (con los salvajes como víctimas) como en el libro IV (con los caballeros que emboscan a don Felis como víctimas). Sin embargo, se trata de violencias legítimas, ejercidas contra el antagonista para preservar el orden. En Santa-Aguilar (2023) propongo la conceptualización de estas violencias como el ejercicio de una *potestas* ateniaca garante del equilibrio pastoril.

tengo de hacerte la paga” (II, 206).

Aquí no habrá Felismenas que impidan el acto violento, como en la obra de Montemayor,¹⁰ ni siquiera un orden cósmico que permita la fuga de la mujer, como en la obra de Pérez o en la de Gil Polo, y el acto no solo se consuma hasta sus últimas consecuencias, sino que remata con la muerte hiperbólica de las veinte puñaladas que recibe el cuerpo recién violado:

Y desnudándola toda,
estando al árbol atada,
goza el tirano por fuerza
lo que la virgen guardaba
cuando con su bien y gloria
llegara a ser desposada.
Y si la dama infelice
no dio de dolor el alma
fue por tenerla a su esposo
desde que era niña dada.

Y en acabando la fuerza,
arranca el traidor la daga,
que cien quintales pesó
al tiempo de levantalla,
señal que a la daga pesa
lo que aplace a quien la manda.

[...]

Mas como ciega pasión
era la que le incitaba,
y aquel ímpetu furioso
le tiene ya ciega el alma,
en el cristalino pecho
le dio veinte puñaladas (II, 207-208).

La materia escabrosa de la violación consumada y el asesinato (a los que luego se suma la tortura, descuartizamiento y quema del agresor) han pasado a convertirse en objetos de deleite estético en el mundo de los pastores. Fileno, el cortesano que llega a la Arcadia, canta estos versos porque le han pedido “alguna cosa nueva que nos dé gusto” (II, 202), y así son recibidos por la discreta comunidad de pastores que, aunque recibe la historia “un caso que ha sucedido” (II, 203), se regocija con la novedad y el asombro que ya no es suscitado por medio del despliegue de conceptos académicos (esperables del cortesano que llega a la Arcadia), sino por vía del horror y del amarillismo sin matices. También como relación gustosa que se lleva el aplauso de los pastores¹¹ es recibida la historia del gigante Alasto, narrada por Menalca en *La*

¹⁰ En contraste con Montemayor, observa Ignacio García Aguilar “aunque en *La Diana* ya se habían apuntado algunos episodios de cierta violencia, esta no se manifestaba de manera tan explícita como en *El pastor de Iberia*” (18). Si bien son muy explícitos los derramamientos de sangre operados por Felismena (ver Santa-Aguilar 2023), en lo que concierne a la violencia sexual y tortura posterior del culpable, es ciertamente rompedor.

¹¹ “Menalca dio fin con aplauso de los pastores a esta fábula” (II, 324).

Arcadia de Lope de Vega. Se trata de una historia igualmente cargada de violencias, que concluye con el asesinato del buen gigante a punta de azadones y todo tipo de herramientas pastoriles, y que inicia con una violación mitológica, de Júpiter sobre la ninfa Alania, en la que es concebido el gigante, y que se suma a esta estetización de las violencias sexuales mitologizadas.¹²

Pero además de estos casos, mediados tanto enunciativa como estéticamente (nótese que son historias narradas por un personaje y presentadas como elaboraciones artísticas para el deleite de la comunidad), hay otras agresiones sexuales que entran en el mundo de los pastores sin este tipo de mediación. En este punto es necesario destacar que una particularidad del corpus *seicentescos* es la presencia de espacios cada vez menos naturales, y, por consiguiente, de desarrollos narrativos que dependen de un *locus urbanus* de casas, rejas, ventanas y hasta coches, dejando de lado las consabidas fuentes y requiebros amorosos a cielo abierto. En esta nueva espacialidad que va configurando la pastoril del siglo XVII, surgen otros desarrollos de la violación del consentimiento femenino, que escapan de la estética cinagógica de las primeras representaciones de la agresión sexual en el corpus temprano y de los objetos estéticos del corpus tardío, pero, aun así, mantendrán puntos de contacto dignos de resaltar.

Un nuevo fenómeno que surge, relacionado con la espacialidad que antes señalábamos, es la irrupción de los pastores enamorados en las habitaciones de sus amadas sin su autorización. Lo hace Fideno en *El prado de Valencia* (1600) sobornando celestinescamente con cadenas a una criada que será alabada hiperbólicamente por su intervención para satisfacer los deseos del pastor. En este caso, Belisa fuerza la retirada del pastor y va a la habitación de sus padres. Más detalladamente se desarrolla este mismo episodio en *Tragedias de Amor* donde, también por intermediación de “una zagala de la casa,” Acrisio logra entrar a la habitación de Lucidora apremiado por “un curioso desseo de ver la hermosura y proporción de [su] cuerpo al desnudar[se]” (IV, fol. 136r). El voyerismo, en este último caso, es explícito y el personaje expresa directamente su deseo de disfrutar clandestinamente esta contemplación no consentida. Pero no contento con esto, también este pastor (como Fideno en la obra de Mercader) decide rematar su acción haciendo sabedora a su amada de la violación de este espacio íntimo:

Hasta que, apremiado del amor, anduve trazando con una zagala de su casa que una noche me dejase entrar en ella secretamente para solo ver a Lucidora acostarse sin que ella me viesse. La zagala, movida de mis importunaciones, determinose a ello, y abríome un postigo una noche, por el cual yo entré y subí arriba, y, escondiéndome en un rincón, sin ser visto, vi a Lucidora desnudarse y acostarse: y queriendo para reposar y dormir matar la luz, salí yo de donde estaba, y acercándome díjele: no apagues, graciosa Lucidora, la luz, por privarme de ver tu hermosura, ya que mi atrevimiento y ventura me han puesto en este lugar. ¡Ay de mí! (dijo ella sobresaltada), ¿qué es esto, Acrisio? ¿quién te ha engañado y me ha vendido para que te pusieses a tan necia empresa? ¿por qué gustaste de venir a enfadarme? Vuélvete luego, si no quieres perderte y perderme (IV, fol. 136r).¹³

¹² Es de notar que la historia, aunque en algunos episodios rememora diversas fuentes que han sido cuidadosamente anotadas por Antonio Sánchez Jiménez, como la fábula de Polifemo y Galatea (amor Alasto-Crisalda), o el engaño y cegamiento de Polifemo (fin de Alasto), es una invención del pastor narrador, y por ello resulta significativa para el estudio de los materiales pastoriles sobre la violencia.

¹³ Además del episodio mismo, resulta interesante la respuesta de la pastora, portavoz transparente de una moral tridentina que, siguiendo los mandatos de la sesión del 11 de noviembre de 1563, no aprueba el matrimonio derivado de la palabra de los enamorados y del encuentro carnal, y pasa a afirmar la “solemnidad” que requiere el

Si bien no hay fuerza física sobre las pastoras, ni es esta la intención de los “comedidos” amantes en estos episodios, resalta, nuevamente, la erotización de violar el consentimiento de la mujer, hecho que solo se completa con la consciencia de la víctima de su condición de tal, con su sobresalto ante el caso, que adquiere la dimensión de una violación simbólica en un género en el que la honra como consideración social, rígidamente regulada por un control el cuerpo y sus espacios de circulación/intimidad, va siendo una preocupación cada vez más determinante y explícita.

Un nuevo giro, pero siempre en esta línea, lo agrega *La constante Amarilis* (1609), la última pastoril que pudo leer Cervantes. En esta obra asoma la violación y, si bien no se consuma esta, ni ninguna otra violencia sobre el consentimiento de la mujer, hay una consideración de este acto por boca del pastor Arsindo que no puede ser pasada por alto, y que viene a complementar este corpus de violencias sexuales estetizadas y legitimadas desde la perspectiva de los agresores. Arsindo, tópico pastor más rico en bienes de naturaleza que de fortuna, se queja del poder de don Dinero, cada vez más inminente en la gestión de los afectos y destinos pastoriles, y tematiza sus intenciones –de las que desiste– y su capacidad física de “restablecer” el orden meritocrático usurpado por el dinero violando a la pastora amada que lo rechaza por ser pobre:

Sin duda, es éste el Siglo de Oro, pues sólo vence el oro y sólo quien reina es él. [...] Mas ¿por qué me queixo en vano? Cada uno usa las armas que le puso la naturaleza para que se defendiese. Vsa los pies el ciervo, las garras el león, los colmillos el iavalí. Assí, la hermosura y gentileza son armas de la muger. ¿Por qué yo no me inclino al robo, pues tengo vigor para él? ¿Por qué con violencia no me apodero de lo *que sin razón me niega esta enemiga*? Jamás se alcanza lo que se pretende siendo amante comedido. A otra cosa es menester atender: quien quisiere aprender a amar dexé respetos, ose y pida, solicite, importune y, si esto no bastare, tome lo que pudiere. *Ya se sabe la condición y estilo de la muger: huye y quiere que huyendo la alcancen; niega y quiere ser asida negando; riñe y quiere que riñendo la vençan* (III, fol. 187v).

Arsindo desarrolla un giro discursivo sobre la agresión sexual que, si bien parte de la retórica retributiva del amor cortés que he venido subrayando hasta ahora, agrega un nuevo matiz a cuanto había aparecido al respecto en este género literario: se separa de la tópica erotización del *no* de la mujer en contextos de agresión sexual, y pasa a su anulación absoluta, esto es, a la atribución de una voluntad de ser violada, la atribución de un *sí* detrás de cada *no*, legitimando la agresión sexual al presuponer una invariable coincidencia de la voluntad femenina con el deseo masculino que garantizaría el “orden” de una agresión sexual en otro plano más que se suma al de la justicia retributiva de la retórica de la ingratitud.

Ante este panorama de representación de la violencia sexual en la novela pastoril en tiempos de Cervantes, que, con diferencias remarcables, camina por las vías hegemónicas de la erotización cuando no emborronamiento del *no* de la mujer, el alcalaíno ofrece un tratamiento

matrimonio, clara alusión a la necesidad de documentos notariales, ceremonia pública, testigos y sacerdote, establecida en la sesión antes mencionada. Dice la pastora:

“Cosa para tan de asiento [el matrimonio] no se ha de determinar tan de paso y acto tan firme más solemnidad requiere: fuera de que, estando yo en sujeción paterna, he de seguir su voluntad y no guiarme a solas por la mía, y assi no es justo otorgar aora lo que pides, aunque lo merezcas, y yo lo desee, que esso con mis deudos y no conmigo se ha de tratar” (IV, fol. 136r). Para los reflejos de esta sesión en otra pastoril, *El pastor de Iberia*, ver García Aguilar (56-57).

diferencial. *La Galatea* (1585) es la primera obra en la que hay violaciones y raptos llevados a término. Sobre el saqueo de Barcelona, que posibilita la fuga de Silerio en el libro II, el personaje refiere que

alguno sé que hubo que con sacrílega mano estorbó el cumplimiento de los justos deseos de la casta, recién desposada virgen y del esposo desdichado, ante cuyos llorosos ojos quizá vio coger el fruto de que el sin ventura pensaba gozar en término breve (II, 119).

Si bien Cervantes vuelve a asociar la violación con la pérdida del valor cultural de la virginidad,¹⁴ es interesante notar que la persecución, con su consiguiente representación del cuerpo femenino a punto de ser subyugado por la fuerza, brilla por su ausencia. Cervantes no presenta cuerpos femeninos erotizados en su movimiento de huida. Su lente no se ubica en la belleza que la tradición cultural atribuye al cuerpo puro a punto de ser degradado. Por el contrario, su mirada calla el proceso, tiende un velo sobre las víctimas para señalar el dolor desde la mirada de quienes sufren con ellas. De este modo, a los gemidos de las madres y de los hijos en los que se focaliza el relato de los raptos, se une la mención de los “llorosos ojos” no de las recién desposadas violadas, sino de los esposos que contemplan atónitos los hechos.¹⁵

En la obra cervantina, además, las agresiones sexuales solo son una parte de las acciones violentas que pueden amenazar a una mujer. Así, aparecen otros actos que no están relacionados con el deseo ni con su larga trayectoria estética y retórica. Es de notar como ejemplo significativo el rapto de Rosaura, pues, aunque comparte muchos elementos estructurales con el rapto de las ninfas de Montemayor y su larga tradición, no tiene el deseo como móvil, sino otra consideración, que es la del honor. Rosaura es culpada por la tópica “ingratitude,” pero no porque haya manifestado una negativa a corresponder al deseo masculino, sino porque ha dado una palabra y la rompe. No es, en este sentido, una víctima inocente erotizada, sino un personaje trágico muy clásico, caracterizado por su *hybris* que se manifiesta, en primer lugar, como la soberbia que la lleva a desdeñar a Grisaldo a pesar de gozar de un amor correspondido para probar “la fuerza de los lazos de su hermosura” (IV, 219-220) y, posteriormente, como la extremosidad de su rabiosa reacción de dar su palabra de matrimonio a Artandro al descubrir que pastor amado que no ha respondido como ella deseaba.¹⁶ La víctima no es un sujeto pasivo estetizado sobre el cual se despliega el deseo y la violencia, sino que el rapto se configura como la última ficha de un dominó cuya caída ha sido empujada por la misma Rosaura en su sucesión de errores trágicos.

Siguiendo con las variaciones cervantinas sobre el hilo de la retórica de la ingratitude y los prendimientos, aún más evidentes resultan las rupturas introducidas en el conflicto Galercio/Gelasia. La bella ur-Marcela es introducida por Maurisa, hermana de Galercio, como “cruel” (IV, 267) y posteriormente también dirá el narrador que “hasta al desamorado Lenio le pareció mal la crueldad de la pastora” (IV, 168) que se niega a soportar las quejas y puestas en escena de autoagresión de su enamorado. El marco que contiene las apariciones de esta pastora

¹⁴ En su análisis de los casos legales de denuncias por violación, destaca Alcalá-Galán (55-60) la denuncia por robo de la virginidad. Como muestra la autora en el estudio de estos casos, la exculpación del agresor dependía de “demostrar” (vía calumnias, testigos falsos, etc.) que la mujer violada no era virgen. Un ejemplo interesante de violación de una mujer no virgen lo ofrece Cervantes en *La ilustre fregona*, con el caso de la madre de Constanza.

¹⁵ De la misma manera, la amenaza que se cierne sobre Nísida se narra desde los terribles temores que provoca al desdichado Timbrio: “sin duda alguna se pudiera temer, como yo temía, que dejando los ruegos y usando la fuerza, Nísida perdiera su honra” (V, 302).

¹⁶ De esta actitud del personaje me he ocupado en Santa-Aguilar (2019).

está signado por el tópico de la crueldad. Naturalmente, el desesperado pastor es quien desarrolla en detalle este sistema retórico cortés que condena a la bella ingrata increpándole el incumplimiento contractual que implica no corresponder a quien la ama, que en este caso no es un deforme salvaje sino un bellísimo e ingenioso mancebo (hecho que, desde este sistema, le daría legitimidad a su reclamo). Su no correspondencia es presentada entonces como un elemento perturbador, una amenaza para el género humano, y, así, fiel al molde poético en el que se inscribe, Galercio pasará de achacarle la tópica frialdad de la piedra a caracterizarla como elemento agresor, como fiera, tigre y sierpe por el dolor que le causa:

¡Oh ingrata y desconocida Gelasia, y con cuán justo título has alcanzado el renombre de cruel que tienes! [...] ¿Por qué huyes de quien te sigue? ¿Por qué no admites a quien te sirve? ¿Y por qué aborreces al que te adora? ¡Oh sin razón enemiga mía, dura cual levantado *risco*, airada cual ofendida *sierpe*, sorda cual muda selva, esquiva como rústica, rústica como *fiera*, fiera como *tigre que en mis entrañas se ceba!* (IV, 267-268; énfasis mío)

El pastor, “víctima” desde la perspectiva de esta retórica (compartida, como se señaló, con los demás personajes), sujeta a la pastora. Sin embargo, no tiene como propósito el cumplimiento por la fuerza de sus deseos, sino que la retiene para ser escuchado. Así planteados los hechos, parecería dudosa la catalogación de este asimiento como violencia física, pero, en la narración, Cervantes pone el énfasis ya no en la autovictimización del enamorado ni en la retórica de la crueldad de su amada, sino en la contrariedad que causa a la pastora el hecho de ser retenida contra su voluntad y en sus repetidos intentos por desasirse:

El pastor estaba ante ella de rodillas, con un cordel echado a la garganta y un cuchillo desenvainado en la derecha mano, y con la izquierda tenía asida a la pastora de un blanco cendal que encima de los vestidos traía. Mostraba la pastora *ceño en su rostro*, y *estar disgustada* de que el pastor allí *por fuerza la detuviese*. Mas, cuando ella vio que la estaban mirando, con *grande ahinco procuraba* desasirse de la mano del lastimado pastor (IV, 267; énfasis mío).

Gelasia es víctima de una violencia física. No importa si no hay deseos de violación, el mero hecho de ser asida está violentando su voluntad, como se evidencia en el fragmento anteriormente citado, desde el cual Cervantes invierte la construcción retórica de insensibles victimarias vs. pobres mártires enamorados con la que dialoga el episodio. Un camino ha quedado abierto, y, con él, una grieta en un discurso cultural. Veinte años después volverá Gelasia transfigurada en la Marcela del *Quijote* para responder punto por punto y casi palabra por palabra a este reclamo de Galercio y del entorno completo de pastores que la culpan, desmontando su retórica acusatoria para afirmar el no de la mujer como decisión que exige respeto físico y cultural.¹⁷ Desde su impecable reducción al absurdo de los tópicos del amor

¹⁷ Sin duda alguna Marcela es el personaje femenino que más ha llamado la atención de la crítica, sobre su discurso, en el último año, destaca el estudio de Álvarez, quien ofrece un renovador análisis de la apropiación de los “insultos” de la tradición cultural y, en este mismo sentido, Martí Caloca (86-99). Por su parte, la tesis de Toro Hincapié arroja nuevas luces desde un lúcido paralelo con la *Apología de Sócrates*, resaltando la coincidencia de ambas obras en los mecanismos de reducir al absurdo las acusaciones del otro para reivindicar la propia coherencia en la opción de vida elegida.

cortés, no solo resultan ilegítimas las exigencias de correspondencia de personajes como los desproporcionados salvajes o Gorphorosto, también la de los bellos mancebos como el desdichado Grisaldo; no solo son ilegítimas las imposiciones de las intenciones lascivas, también las honestas, dirigidas a la institución del matrimonio, como las de los voyeristas del *Prado* y *Tragedias*, si pretenden pasar por encima de una determinación contraria de la mujer. Así, no hay lugar al reclamo contractual del amor cortés, no hay ingratitud, pues estas desamoradas cervantinas lejos están de pedir a sus vasallos amorosos que las sirvan, ni serán agresoras que los busquen para causarles sádicamente sufrimiento, sino mujeres que solo piden de ellos que les dejen seguir su camino sin asirlas, sin detenerlas y, como pedirá Marcela en su discurso, también sin culparlas, sin desplegar sobre su “no” toda la violencia metafórica de la tradición literaria.

Obras citadas:

- Alcalá-Galán, Mercedes. *"Con esta carga nacemos las mujeres." Discursos sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes.* Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2022.
- Álvarez, Emiliano. "El basilisco que os habla: Marcela da cuenta de sí (Quijote, I, XII-XIV)." *eHumanista/Cervantes* 11 (2023): 68-85.
- Arce Solórzano, Juan de. *Tragedias de amor, de gustoso y apacible entretenimiento de historias, fabulas, enredadas marañas, cantares, bayles, ingeniosas moralidades del enamorado Acrisio y su zagala Lucidora.* Madrid: Juan de la Cuesta, 1607.
- Castillo Martínez, Cristina. *Antología de libros de pastores.* Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2005.
- . "La violencia en los libros de pastores." *Revista de Literatura* 72/143, 2010: 55-68.
- de la Vega, Bernardo. *El pastor de Iberia.* Ed. Ignacio García Aguilar. Madrid: Clásicos Hispánicos, 2017.
- Gil Polo, Gaspar. *Diana enamorada.* Ed. Francisco López Estrada. Madrid: Castalia, 1988.
- Martí Caloca, Ivette. *Yo nací libre: tras los pasos de Marcela en el Quijote.* Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2023.
- McKendrick, Melveena. "The 'mujer esquiva.' A Measure of the Feminist Sympathies of Seventeenth-Century Spanish Dramatists." *Hispanic Review* 40/2 (1972): 162-167.
- . *Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden Age: A Study of the Mujer Varonil.* New York/London: Cambridge University Press, 1974.
- . "Women Against Wedlock: The Reluctant Brides of Golden Age Drama." en Beth Miller ed. *Women in Hispanic Literature: Icons and Fallen Idols.* Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1983. 115-146.
- Mercader, Gaspar. *El prado de Valencia.* Ed. Henri Merimée. Paris: Édouard Privat, 1907.
- Montemayor, Jorge de. *La Diana.* Ed. Asunción Rallo. Madrid: Cátedra, 1991.
- . *La Diana.* Ed. Juan Montero. Barcelona: Crítica, 1996.
- Pérez, Alonso. *Los ocho libros de la segunda parte de la Diana de Jorge de Montemayor.* Ed. Flavia Gherardi. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2018.
- Piqueras Flores, Manuel. "Reescrituras bíblicas y violencia sexual en los Pastores de Belén, de Lope de Vega." *eHumanista* 58 (2024): 90-101.
- Sannazaro, Iacopo. *Arcadia.* Ed. Carlo Vecce. Roma: Carocci editore, 2013.
- Santa-Aguilar, Sara. "La Galatea frente a la economía de la violencia en la novela pastoril." *Bulletin of the Cervantes Society of America* 43/1 (2023): 143-161.
- . "Tópicos poéticos que conducen a la infelicidad: de La Galatea al Persiles." *Filología* 51 (2019): 17-27, <https://doi.org/10.34096/filologia.n51.8903>.
- Suárez de Figueroa, Cristóbal, *La constante Amarilis, prosas y versos ... diuididos en quatro discursos...*, Valencia, 1609.
- Toro Hincapié, Daniel Armando. *Los ideales de una vida deseable: discursividad socrática en el episodio de la pastora Marcela de Don Quijote de la Mancha (1605).* 2023. Universidad de los Andes.
- Vega, Lope de. *La Arcadia, prosas y versos.* Ed. Antonio Sánchez Jiménez. Madrid: Cátedra, 2012.

**Universos pastoriles en crisis: influjo narrativo de la violencia en
*La pastora de Mançanares y desdichas de Pánfilo***

Paola Encarnación Sandoval
(El Colegio de México)

Revisitar en nuestros días la novela pastoril se presenta como un desafío de lectura e interpretación tan sugerente como enriquecedor. Es cierto que al hablar de libros de pastores las evocaciones habituales apuntan a entornos naturales altamente idealizados, a personajes pastoriles dominados por un amor inquebrantable, ocupados más de lamentarse y contar desventuras que de cuidar sus ganados, y a una prestigiosa tradición literaria que exalta las posibilidades artísticas y afectivas del ocio que ofrece el *locus amoenus*. Sin embargo, basta con hacer una revisión somera de los títulos más célebres del género para advertir que, de la mano de estos atributos tan codificados por escritores y lectores, la pastoril española incorpora también inquietudes más terrenales —las pasiones, las crisis sociopolíticas y la violencia— que nos hablan de la complejidad de un género en constante diálogo con sus receptores. De estos fenómenos, me interesa especialmente la violencia debido a que la asociación de este concepto con la novela pastoril podría resultar, en un primer momento, desconcertante: no pensaríamos que en ese ambiente idílico hay lugar para la sangre, la muerte y el agravio. Así, intentar una lectura de las manifestaciones literarias de la violencia en este corpus es pertinente, como han señalado ya varios especialistas, para desmitificar la excesiva idealización de los libros de pastores españoles y reflexionar sobre la violencia pastoril como una vía de problematización de la realidad (Mujica; Cull; Castillo Martínez 2005 y Santa-Aguilar).

Las manifestaciones de violencia en los libros de pastores están presentes en toda la trayectoria del género. Desde los salvajes intentando forzar a las ninfas de la *Diana*, pasando por la latencia de muertes violentas en *La Galatea* hasta los enredados asesinatos de *El pastor de Iberia* y los numerosos duelos de *La Cintia de Aranjuez*, los actos violentos se imbrican en la configuración de estas obras para aportar variedad y riqueza narrativa a los textos. Naturalmente, el trabajo literario con la violencia en la ficción pastoril está relacionado con la evolución del género. Como ha explicado Cristina Castillo Martínez, los libros de pastores —al igual que otros géneros— experimentan un proceso en el que sus atributos definitorios se canonizan, se desgastan poco a poco e inevitablemente se distorsionan (2005, 40). En este proceso de decadencia de las convenciones que le dan identidad al género, la violencia tiene un papel fundamental, y por ello propongo un análisis de sus funciones narrativas en un testimonio singular dentro del corpus: *La pastora de Mançanares y desdichas de Pánfilo*.

Esta obra, editada y estudiada a profundidad por Castillo Martínez (2005), tiene la peculiaridad de ser el único texto del corpus que se conserva manuscrito, sin autoría resuelta y que rechaza la alternancia prosa-verso con su andamiaje total en verso. A partir de argumentos convincentes (referencias paratextuales, la presencia de composiciones poéticas que aparecen en un manuscrito del XVII y esporádicas alusiones históricas, por mencionar algunas),¹ la estudiosa ubica el libro ya en el siglo XVII; es decir, en el declive del género pastoril. Dentro de los varios rasgos que *La pastora de Mançanares* presenta como divergencias frente al canon,² la violencia se postula como síntoma de las transformaciones sustanciales en la estética pastoril. Por ello, en

¹ Ver el apartado “Génesis de la obra” de la datación en su edición (21-27).

² Por ejemplo, que exista un único caso de amor, que no exista alternancia prosa-verso, que el *locus amoenus* se haya sustituido por un entorno natural casi hostil, entre otros.

este artículo estudio el influjo de la violencia en la estructura de *La pastora de Mançanares* para proponer que el tratamiento literario de lo violento ilustra las considerables fisuras de un mundo bucólico desequilibrado y agotado para el momento de su publicación.

Si bien es evidente el desgaste de los tópicos pastoriles en esta obra, mi interés radica en relacionar esta transformación con dos mecanismos narrativos sostenidos por la violencia: la caracterización del personaje pastoril masculino y la elaboración de un episodio contundente que propicia el contraste de perspectivas del narrador y de los personajes. He organizado el texto partiendo de un breve repaso de las aportaciones críticas sobre la violencia en el universo pastoril hispánico, para luego tratar el influjo de la violencia en la configuración del protagonista masculino y, finalmente, desarrollar la particularidad del tratamiento de episodios violentos como materia narrativa que ocurre, se relata y se consolida en el entramado de la obra (a diferencia de varios títulos en los que la violencia únicamente se evoca en los relatos interpolados de los personajes).

La presencia de elementos violentos como parte constitutiva de la novela pastoril ha sido estudiada con creciente interés crítico en las últimas décadas. En lo que respecta a *La pastora de Mançanares*, como ya habrán notado los lectores, prácticamente no hay contribuciones académicas excepto las varias y muy luminosas de Castillo Martínez (2003, 2004, 2005, 2010). Así, para establecer un panorama crítico, es importante decir que algunas de las observaciones analíticas al respecto, sobre todo durante el siglo XX, se limitan a comentarios dentro de estudios panorámicos o introductorios de las obras más conocidas del corpus (Avalle Arce 1974; López Estrada 1974; Montero 1996). Hay, además, propuestas críticas desarrolladas sobre el eje argumentativo de la violencia en títulos concretos, y en este caso ha sido *La Galatea* la novela pastoril más afortunada, con el trabajo capital de Barbara Mujica (1986) y otros más recientes como el de Sáez (2015) y Muñoz Sánchez (2020). En las propuestas que han tratado el fenómeno de la violencia en varias obras del corpus, sobresale la aportación de J.T. Cull (1987) y, sobre todo, la de Castillo Martínez que clasifica la violencia pastoril en tres rubros: la ejercida contra uno mismo, contra otros y la que se refleja en manifestaciones naturales (2010). Vale la pena también atender a los estudios introductorios de ediciones actuales, en los que se brinda un lugar importante a la violencia como parte constitutiva de las obras editadas, como *El pastor de Iberia*, editado por García Aguilar (2017) y *La pastora de Mançanares*, con la edición de Castillo Martínez (2005). A estas aportaciones se suma el reciente artículo de Sara Santa-Aguilar que, si bien se ocupa privilegiadamente de *La Galatea*, analiza las pastoriles previas para establecer tres niveles en los que se elabora literariamente la violencia: el narrativo, el ideológico y el compositivo (2023, 147).

Como vemos, entre las pautas interpretativas de la violencia en el corpus pastoril, buena parte de la crítica coincide en que se trata de un fenómeno que rompe con el ambiente idílico característico de las obras. Este resquebrajamiento de la típica armonía bucólica se explica, a menudo, como la tergiversación de un amor que, convertido en furia, incita a los personajes a cometer actos violentos (Mujica; Cull; Castillo Martínez 2005), como vía de legitimación de acciones cuyo fin es restaurar la armonía pastoril (Santa-Aguilar), y también como manifestación de la decadencia del género, en la que la violencia es materia humorística para el receptor (Castillo Martínez 2005 y 2010). Esta última línea de interpretación es especialmente pertinente, ya que Castillo Martínez argumenta que la violencia en *La pastora de Mançanares* evidencia la distorsión de las convenciones canónicas pastoriles en la medida en que su tratamiento está orientado a suscitar el humor (2005, 160). Así, mi planteamiento a propósito de los mecanismos narrativos de la violencia en dicho libro de pastores pretende abonar a la discusión no para

contravenir la lectura humorística, sino para determinar el influjo narrativo de la violencia en esta obra y calibrar los matices de su recepción en los lectores contemporáneos.

Un pastor “de cólera encendido.” La violencia como principio de configuración del personaje pastoril

Los lectores aficionados a la novela pastoril están familiarizados con los epítetos con que los narradores suelen perfilar a sus personajes; no en vano la obra fundacional del género se abre con la memorable imagen del *olvidado* Sireno bajando por las montañas de León. Los nombres, los atributos físicos y psicológicos, el discurso y la manera de interactuar son rasgos que van construyendo a los personajes literarios frente al lector. En el caso de los libros de pastores, el pastor responde a un tipo bien definido por su inverosímil belleza, por sus aptitudes artísticas y por su afectividad a flor de piel. Si pensamos, específicamente, en los protagonistas masculinos del género en sus momentos tempranos recordaremos que, pese a que no hay una descripción de su belleza física tan detallada como ocurre con las pastoras, sabemos que son bien parecidos, poetas y músicos por naturaleza y casi siempre, los más firmes amantes.

La manera en la que los personajes aparecen frente al lector depende tanto de la perspectiva de narrador, como de la perspectiva de otros personajes, así como de sus acciones y discursos en el relato. En este sentido, el protagonista de *La pastora de Mançanares* tiene una caracterización que oscila entre las convenciones y las transgresiones. Ciertamente que es un pastor, un enamorado fiel y un músico y narrador por naturaleza —aunque menos curioso y ávido de relatos que en otros libros—. Sin embargo, tanto la voz narrativa como otros personajes lo perciben como un sujeto arrebatado, furioso y colérico; además, en sus episodios de furia celosa suele valerse de armas, como cuchillos, hondas y pistolas y, desde la mirada lectora, lo vemos transitar de la más profunda convicción amorosa a la renuncia determinante a la vida pastoril (pasando por no pocos impulsos homicidas).

Ya ha dicho Castillo Martínez sobre la caracterización de los personajes en *La pastora de Mançanares* que se trata de figuras que “en aspectos como el psicológico, han experimentado una evolución importante al romper con el acartonamiento al que les tenía confinado el género” (2005, 42). Esta evolución, en el caso de Pánfilo, se traduce en un pastor anómalo, de carácter mudable e impredecible y construido con rasgos más humanos que los idealizados por el arquetipo de la pastoril clásica y renacentista. Uno de los primeros atisbos de esta configuración es el propio epíteto que recibe en los primeros momentos de la historia y que se menciona en el propio título de la obra: desdichado. Además de que hay pocos títulos en el corpus en los que aparezca el pastor masculino (*El pastor de Filida*, *El pastor de Iberia*), la apuesta por caracterizarlo desde la *desdicha* sitúa en el panorama el primer guiño para trazar este quiebre de convenciones pastoriles a partir del personaje.

Como en otros testimonios pastoriles, el título resulta un tanto paradójico, pues el predominio del relato no está centrado en el personaje que en él se enuncia en primer lugar (la pastora de Mançanares, Amarilis), sino en las continuas crisis y desventuras del desdichado Pánfilo.³ Una temprana descripción del protagonista en la voz del narrador, indica:

Era Pánfilo moço, alto y dispuesto,
de veinte y cuatro años no cuplidos;

³ En la *Diana* de Montemayor, por ejemplo, la presencia de la pastora que le da nombre a la obra no es tan protagónica como otros personajes. En *La Galatea*, Galatea tiene protagonismo, pero no superior al de otras pastoras, como Teolinda, y sus respectivos casos de amor.

de buena cara, su bigote apuesto,
 y pulido pastor entre pulidos;
 de sosegado asiento y muy compuesto
 y no de pensamientos abatidos.
 Era discreto, afable y bergonçosso
 y en algunos peligros animoso
 (vv. 360-367).⁴

La compostura y sosiego con los que se le dibuja en momentos tempranísimos del relato se difumina pronto en el devenir de la narración cuando el pastor comienza a ser descrito por el narrador a partir de sintagmas como: “tan perdido, tan loco y tan turbado” (v. 3749), “lleno de cólera encendido” (v. 3929), “loco de pesar” (v. 4110); sin mencionar las repetidas ocasiones en que se alude a su carácter celoso, furioso y, naturalmente, desdichado. Desde luego, esta adjetivación que apuntala la violencia que ejercerá el pastor en contra de su amada, se combina con la idea del amante ridiculizado y melancólico que da muestras físicas de su mal de amor, como otros pastores del corpus, a quienes se les describe flacos y amarillentos.⁵ Así, por un lado vemos, como afirma Castillo Martínez, a un pastor humillado por los engaños constantes de una Amarilis poco honesta en sus amores (2005, 43); sin embargo, también atestiguamos esa faceta irascible, impulsiva y desbordada que anticipa el ejercicio de la violencia. Esta alternancia de rasgos es indicativa de un personaje pastoril complejo, configurado con los matices propios y más humanos de la contradicción, las dudas celosas y el ímpetu de venganza.

Otra manifestación de cómo la violencia permea en la construcción del protagonista masculino reside en la percepción de Amarilis que exhibe su discurso. Desde luego que, en el contexto de las dificultades amorosas convencionales en la pastoril —relativas a ausencias, enredos identitarios y matrimonios forzados— los conflictos afectivos en *La pastora de Mançanares* resultan anómalos al estar sustentados en la inconstancia y la ambición material de la protagonista. Cabe señalar que la opinión tanto del narrador como de los personajes sobre Amarilis no es muy favorecedora, y ya ha atinado Castillo Martínez en notar que la misoginia en la obra “se manifiesta de una manera más clara y contundente en las intervenciones del narrador que en las opiniones del personaje” (2005, 56); sin embargo, no deja de resultar cuando menos llamativo que Pánfilo se refiera a ella con apelativos inusuales en el mundo pastoril. En tanto víctima de sus engaños y deshonestidades, Pánfilo la llama en persona, en carta y en sus interacciones con otros personajes “pastora ruin” (v. 3980), “muger tan ruin” (v. 5283), “muger más alebossa” (v. 5442), “por ser tan baja” (v. 5630) y “muger fácil, engañosa, arpía” (v. 5669). Lejos de estas expresiones han quedado las hiperbólicas alabanzas a la belleza y virtud de las pastoras de los títulos más conocidos del género. Y si bien es posible justificar estas expresiones en la inconstancia de Amarilis, la sola mención de estas palabras —especialmente para lectores de nuestro siglo— también podría interpretarse como una agresión verbal considerable hacia una mujer.

Un último aspecto de la configuración del personaje vinculado con la violencia es la pulsión homicida de Pánfilo. De nuevo, el lector comprende que el ánimo de matar del

⁴ Todas las citas de *La pastora de Mançanares y desdichas de Pánfilo* corresponden a la edición de Castillo Martínez (2005). En adelante, se indicará entre paréntesis únicamente los versos de la cita.

⁵ Dice el narrador: “Yo apostaré que Pánfilo, en un punto, / se quedará en el prado cual difunto, / porque es tanto el amor que en él á entrado / que no comía y nunca repossaba / Toda la noche estaba desbelado / y solo en su Amarilis contemplaba. / Bino el pastor a estar en tal estado / que la salud y vida le faltaba” (vv. 2139-2546).

protagonista obedece al furor celoso y al continuo desengaño al que lo somete Amarilis. Sin embargo, la recurrente expresión de ganas de vengarse de Riselo —el pastor adinerado, pelirrojo y viejo con quien lo engaña la pastora— es desconcertante y, me parece, está encaminada al progresivo desencanto de Pánfilo que deriva en la renuncia total al amor y al oficio de pastor. Llama la atención, en este sentido, que además de decir abiertamente que quiere matar a Riselo, tenga para su intención armas como hondas, dagas y cuchillos. De este modo, son varias las ocasiones en que el pastor enamorado afirma pretensiones como la siguiente:

“Mi vida está en que muera este embustero.”
 Y así, lleno de cólera encendida,
 se armó de malla de muy fuerte azero
 que Pánfilo de noche se ponía.
 Aquella noche intenta —caso fiero—
 de matar a Riselo [...]
 (vv. 3927-3932).

Esta pulsión homicida de Pánfilo nunca se concreta, a pesar de su ímpetu, sus emociones desbordadas e incluso de estar armado. No deja de ser interesante también que el anhelo de matar no alcanza solamente a su rival de amores, sino a la propia Amarilis, como dice el narrador: “bien quisiera allí Pánfilo matalla / mas el amor le fuerça a más amalla” (vv. 3750-3751). En síntesis, la configuración del personaje está permeada de rasgos de violencia, perceptibles en la forma en que el narrador se refiere a él, en las marcas de agresión discursiva hacia Amarilis y en la pulsión homicida que no se cristaliza en el relato. La convergencia de estos tres rasgos resulta, como veremos, consistente con la intención narrativa de los episodios de violencia física más disruptivos en la obra.

Pastores, puñetes y negación de la vida pastoril

Como mostré en líneas anteriores, la construcción del personaje masculino de *La pastora de Mançanares* presenta un talante de ruptura frente al tipo literario del pastor que dominó en los albores del género. Esta apuesta por describir a Pánfilo con atributos violentos funciona como un indicio que advierte o prepara al lector para los episodios en los que, dominado por los celos y la ira, el pastor abofetea en dos ocasiones a Amarilis, además de lanzarle en otro momento una cazuela y agraviarla con la palabra. Si bien el tratamiento de la violencia en estas escenas transgrede por sí mismo la pretendida armonía bucólica, desde la lectura que propongo, es posible también identificar implicaciones en la articulación narrativa de la obra. Para comprender su singularidad merece la pena tener presente la estructura predominante de las novelas pastoriles: hay una narración principal en la cual se imbrican, progresivamente, relatos interpolados.⁶

⁶ Dice Juan Montero a este respecto: “[En la *Diana*] se dan dos niveles narrativos diferenciados —esquema que pasó a ser habitual en las novelas pastoriles españolas. Uno es el de los hechos que efectivamente ocurren en el presente de la narración y cuyo relato, en tercera persona, corre a cargo de un narrador primario de carácter extradiegetico. Otro es el de los hechos sucedidos en el pasado y actualizados, en primera persona, por un personaje en funciones de narrador intradiegetico o paranarrador, mientras otros hacen de oyentes de su relato—paranarratarios que en cierto modo representan a los lectores dentro de texto. Lo que suele ocurrir entonces es, como se ha dicho, que ese narrador secundario procede a contar por extenso su biografía sentimental o cuando menos a exponer un resumen de la misma” (1996, LIV).

Este apunte sobre la estructura resulta pertinente ya que, en la elaboración literaria de la violencia en este corpus, hay sucesos que ocurren en el nivel principal de la narración y otros que están constreñidos a los relatos interpolados. Para sintetizar: hay violencia que *ocurre* y violencia que *se cuenta*. La violencia que ocurre no es inusual, pero es menos frecuente que los episodios violentos detalladamente narrados por los personajes al contar sus desventuras a sus ávidos oyentes. Para comprender mejor esta diferencia en la elaboración de lo violento según el nivel narrativo en el que se suscite, podemos pensar, en primer lugar, en el episodio de los salvajes del primer libro de la *Diana*. Como recordará el lector, este suceso ocurre en el libro II y sirve para presentar la belleza y valentía de Felismena. El narrador cuenta cómo tres salvajes “de extraña grandeza y fealdad” (1996, 92) atacan a tres ninfas de la compañía de Sireno, Silvano y Selvagia. El episodio es breve y, aunque se amenaza la honra de las ninfas, todo se resuelve con las saetas de Felismena que, diestramente, terminan con la vida de los salvajes. Este tipo de violencia se ubica en el nivel principal de la narración; es decir *ocurre*, y si luego es referida, no tiene ninguna incidencia en los relatos interpolados de los personajes.

El otro tipo de manifestación narrativa de la violencia es aquella que *se cuenta*, que *se relata*. Podemos hallar un ejemplo en *La Cintia de Aranjuez* (1629), libro de pastores también de la etapa última del género, caracterizado por la presencia de personajes conscientes de lo pastoril como disfraz de la vida cortesana. Debido a que todos los personajes han escapado de sus vidas urbanas para recrearse en una fingida arcadía, entre sus pasatiempos está contar largas historias teñidas de numerosos duelos, sangre y muerte, pero siempre evocados. Este tipo de violencia brinda tensión y variedad a los relatos en primera persona de los personajes pastoriles y representa un mecanismo de *difuminación* de la violencia, valiéndome de la terminología de Santa-Aguilar (2023).⁷ Además, en la *Cintia* y en otros libros del corpus, estas manifestaciones suelen ser civilizadas y contenidas, frecuentemente asociadas a figuras externas al mundo bucólico y orientadas a enaltecer el sistema de valores de los personajes.

Ahora bien, en *La pastora de Mançanares* el tratamiento de lo violento es muy sugerente ya que, al desarrollar un único caso de amor (el triángulo Pánfilo-Amarilis-Riselo), estas manifestaciones ocurren en el nivel principal de la historia y se convierten, luego, en un motivo, que, al ser narrado también por los personajes, contribuye a la progresión del relato. Así, el episodio violento ocurre y se reelabora de varias maneras para brindar perspectiva y complejidad a la narración.

La primera agresión física pastoril se suscita en el libro III, cuando Pánfilo confirma sus sospechas sobre la infidelidad de Amarilis. Con anticipaciones en la narración, como las marcas que revelan su cólera y falta de contención —dice el narrador: “Pánfilo, que perdió ya los sentidos” (v. 4441)—, el pastor protagonista enfrenta a la pastora para reclamarle el trato cercano que tiene con Riselo, pero lo vence el furor y la fuerza física y la golpea con el puño en la cara, no una sino dos veces, haciéndola sangrar:

Pánfilo, que el enojo le á bencido,
a Amarilis la dio, en su rostro hermoso,

⁷ La observación de Santa-Aguilar es sumamente iluminadora para entender dichos mecanismos de tratamiento de la violencia en el género: “en la novela pastoril no son escasos los hechos violentos que no se desarrollan en el presente narrativo, el cual, si traducimos los códigos del teatro a los narrativos, sería ese directo ‘ante el público’, sino que se construyen como una acción que alguien (por lo general un cortesano) cuenta. Hay entonces en esta estrategia una mediación enunciativa que resulta en un alejamiento temporal, un desplazamiento al pasado, mayor o menor, de la acción violenta” (2023, 150).

dos puñetes: ¡muy bien la á sacudido!
 Las criadas acuden, que es forçosso.
 A Amarilis el rostro la á salido
 un arco en aquel cielo deleitosso.
 Y como el arco pronostica agua,
 su corazón en llanto se desagua
 (vv. 4449-4456).

Varios son los aspectos que llaman la atención de esta octava, además de lo desconcertante de ver a un personaje pastoril golpeando a su enamorada, a pesar de que lo haya hecho “vencido” por sus pasiones. En primer lugar, sobresale ese peculiar énfasis del narrador “¡muy bien la á sacudido!” que vacila entre la sorpresa y la celebración del hecho. Y a este respecto, quizá convenga recordar que un golpe en la cara es alarmante porque exhibe la violencia sin ninguna reserva. Por otra parte, un tanto ambigua resulta la referencia al “arco” que le produjo el golpe a Amarilis; sin embargo, el lector puede deducir que se refiere a las marcas físicas (en sangre o hematomas) que la agresión física le ha dejado en el rostro (“aquel cielo deleitosso”). Pánfilo huye de la escena mientras su pastora y Leonzia, su compañera, se quejan ante Galarçó de la conducta de este personaje.

A esta primera evidencia de violencia efectiva en el plano principal de la narración se suma una segunda muestra de agresión ejercida por Pánfilo hacia su amada Amarilis, tan solo un día después de la escena de los puñetes. En este nuevo encuentro, el cual toma lugar en la habitación de la pastora, ella comienza a gritar por temor a ser ofendida nuevamente: “y así ella muy grand miedo à recibido, / pensando que la diera bofetadas. / Por detrás de la cama se à metido” (vv. 4491-4493). Si bien puede tratarse apenas de un detalle, es importante advertir que antes el narrador se refirió a *puñetes* y aquí describe el temor de Amarilis a las *bofetadas*, agresiones que se diferenciarían por ser golpes con puño cerrado o abierto, y en cuyo último caso se percibían como “grande injuria” e “infamia” (*Covarrubias*). El miedo de la pastora se concreta pues, lejos de disculparse, Pánfilo reitera sus reclamos por su deshonestidad y le lanza una cazuela o cazoleta: “Y a la moça que en medio se interpeta / Pánfilo la tiró una çaçoleta” (vv. 4503-4504). En un ejercicio de imaginación visual, proyectar a un pastor lanzando objetos a su pastora tendría sin duda bastante de humorístico, como bien advierte Castillo Martínez (2005, 60). Con todo, este efecto de ridiculización no deja de lado el carácter anómalo de la violencia en una obra pastoril, especialmente porque el protagonista se recrea un poco en la posibilidad de dañar a Amarilis:

Que bien se holgara Pánfilo alcançara
 la çaçoleta, que en su rostro hiziera
 bengança de su lengua maliciossa,
 secretaria de un ama mentirossa
 (vv. 4509-4512).

De nuevo, es interesante cómo el narrador detiene su atención en el potencial agravio mostrado en el rostro de Amarilis, mientras que el protagonista, una vez más, huye “desesperado” (v. 4513). Siguiendo el orden del relato, ya que estos episodios se han desarrollado en el nivel principal de la narración, se transforman ahora en un motivo que el protagonista recupera en su epístola de disculpa. En una actitud bastante más sosegada, Pánfilo

escribe a Amarilis una carta muy larga en la que lamenta sus desventuras y, sobre todo, sus arrebatos:

¿Qué planeta riguroso,
 qué estrella tan desdichada
 me movió a ser tan furioso
 que quedase señalada
 mi afrenta en tu rostro hermoso?
 Mal aya mi pensamiento
 y mal ayan mis sentidos,
 pues sin aber fundamento
 anduvieron atrevidos
 solo por darme tormento
 (vv.4644 – 4653).

Aunque no refiere el episodio de los puñetes ni de la cazoleta con detalle, se vale para sus disculpas de la sinécdoque de la mano, como si la mano actuara de manera autónoma, se queja:

Por la mano soy culpado,
 por la mano soy perdido,
 por la mano me an desechado,
 por mano soy destruido
 y por la mano olvidado.
 Por mano bibo en tormento
 y por mano, amada mía,
 lloro al son de mi instrumento,
 toda la noche y el día
 culpas de mi atrebimiento.
 (vv. 4724-4733)

La violencia en el discurso epistolar de Pánfilo se evoca; sin embargo, al no ser descrita, *ya no ocurre*, y parece matizarse notablemente mediante el tratamiento lírico de la expresión del arrepentimiento y de las consecuencias emocionales que el ejercicio de la violencia hacia su pastora ha dejado en el protagonista.

Poco habría que confiar en este arrepentimiento de Pánfilo, pues no solamente vacila en su carta de la culpa a la agresión con esta despedida inusual para un enamorado: “Y si no me perdonáis, / mirad que coligré / que mal nacida seáis / y al cielo me quejaré / del tormento que me dais” (vv. 4829-4833), sino que, también, reincide en la violencia física en un segundo episodio de puñetes. Luego de que Clarinda, con la intención de que Pánfilo recobre la cordura y sea prudente en sus afectos, lo conmina a no amar a una pastora tan ambiciosa como Amarilis, el pastor arrebatado sintiendo que “el alma se le abrasa” (v. 5438) acude una vez más a la casa de “la muger más alebosa” (v. 5443) para desahogar sus frustraciones. La elaboración narrativa tanto del carácter del protagonista como de los episodios violentos es intempestiva, pues si bien el lector sabe ya que Pánfilo es sumamente impulsivo, estas escenas surgen en el devenir de la narración de un modo muy abrupto.

En el caso de este segundo episodio de puñetes —o puñadas, el término es objeto de vacilación— la agresión física solo se precede de una octava de tópicos comparaciones del

espíritu iracundo del personaje con animales caracterizados por ser bravos, salvajes y fieros (el toro, el león, el oso, el lobo). Así, el narrador indica que Pánfilo:

Entró do está Amarilis descuidada
y, hallándola a la puerta junto al prado,
en el rostro la tira una puñada
que el cuello de marfil a ensangrentado.
Lebantosse Leonzia alborotada.
Pánfilo por la puerta se á escapado.
ellas dan voces: «¡Tengan a ese hombre,
que à muerto una pastora de gran nombre!»
(vv. 5453-5360).

El episodio guarda evidentes reminiscencias con la primera vez que el pastor la golpea, con algunas modificaciones leves en los detalles: ahora la sangre se muestra en el cuello y, por las reacciones de Leonzia, supondría el lector que Amarilis cayó sin sentido a causa de esta puñada (aunque también apunta el narrador “aquel lamento / que Amarilis hazía tan fingido,” vv. 5479-5480). El esquema también se repite en la huida de Pánfilo, quien se esconde en una iglesia con la convicción de que “la dejaba / ya sin aliento” (vv. 5461-5462), pero en esta ocasión será prendido por la justicia y encarcelado. Si bien la permanencia de Pánfilo en la cárcel es relativamente breve, llama la atención la presencia de la justicia “en su dimensión de norma social,” como ha dicho Ignacio García Aguilar a propósito de la prisión en *El pastor de Iberia* (41), y pone sobre la mesa que la violencia ejercida por Pánfilo —incluso en su propio universo pastoril— no es únicamente una expresión de su carácter celoso e iracundo, sino que tiene consecuencias que alteran el orden de su comunidad.

Esta violencia que ocurre en el nivel principal de la narración se convierte, de inmediato, en materia de relato para la acusación de Leonzia ante el alcalde del pueblo. Importa aquí observar las divergencias entre el episodio que ocurre y el que narra la amiga de Amarilis. Dice la pastora:

Y, porque ella casarse no quería,
entró el falso traidor en mi aposento
y, en la garganta, a esta pastora á herido.
Una nabaja ha sido el instrumento
con que tal sinrazón á cometido.
Justicia es lo que pido, ¡el traidor muera,
pues la quiso matar d’esta manera!” (vv. 5494-5500).

En el relato de la pastora, además de las discrepancias frente al episodio que el lector conoce, se percibe también una voluntad clara de perjuicio. La idea de que Pánfilo la lastimó por no querer casarse y, sobre todo, la presencia de la navaja son elementos que introduce Leonzia sin mucha fidelidad a los hechos, quizá para enfatizar la violencia y reclamar justicia⁸ o quizá, por una falta de coherencia narrativa del anónimo autor, no podemos saberlo; sin embargo, resulta evidente que este episodio se convierte en un motivo persistente que refuerza el tratamiento literario de la violencia. Los puñetazos que Pánfilo le da a Amarilis no son un

⁸ Pocos versos adelante, se aclara que la narración de Leonzia es falsa y que la herida de la navaja fue solo un arañazo.

destello violento que ocurre y desaparece, sino que hay una intención de darle continuidad para avanzar hacia la transformación final del protagonista, quien abandonará su amor por la pastora y la propia vida pastoril.

La concepción de violencia que pasa y que se cuenta en *La pastora de Mançanares* tiene una última manifestación a la que me referiré ahora. Se trata del extenso relato que Pánfilo hace a la ninfa (llamada también diosa) que lo acoge en su morada, igualmente en el Libro III. En su narración, el pastor recrea en forma de anécdota la violencia que él mismo ejerció en contra de Amarilis. Este mecanismo es sugerente debido a que nos brinda la perspectiva del personaje sobre sus propias acciones, pero mediadas por una distancia espacial y temporal que le permite cierta objetividad. Siguiendo las habituales fórmulas de solicitud del relato en el género —que no abundan en la obra, por cierto— la diosa-ninfa pide al pastor que le comparta “su trabajosa y miserable vida” (v. 6291) y él, sin dejarse rogar mucho, emprende el extenso y detallado relato de sus desdichas.⁹ Esta relación, de 360 versos, comienza desde su nacimiento y desarrolla muy pronto cómo surgió su amor por Amarilis; además, de manera previsible, el relato de Pánfilo presta notable atención a la deshonestidad e infidelidad de la pastora y a los celos que le causa Riselo. Un aspecto destacable es que el pastor protagonista es consistente en su historia con elementos señalados por el narrador en el nivel principal de la obra, por ejemplo, en lo que respecta a su caracterización como un personaje impulsivo y colérico. Como ocurrió en el episodio de la segunda agresión física (la de la sangre en el cuello), su naturaleza se perfila desde sus propias palabras en analogía con los animales salvajes que ya el narrador había mencionado —el tigre y el toro—. El fragmento en el que Pánfilo recrea discursivamente la violencia es el siguiente:

Entré en cassa de Amarilis
algún tanto sosegado.
En el rostro, que en el alma
iba, como toro bravo
embestí con ella al punto
y, en su rostro delicado,
con el puño la pegué
dos golpes desesperados.
Assíla con las sortijas
que beis en aquesta mano,
donde puse en su garganta
un lebe y pequeño arañó.
Dan voces que yo la é muerto
y, en un punto acelerado,
ban al alcande llorosas
a contalle el fiero casso.
Mandáronme al fin prender,
de la iglesia me sacaron

⁹ En otro lugar he estudiado los mecanismos narrativos que propician la inserción de relatos en un eje principal de las obras. Una estrategia para vincular estas narraciones en voz de pastores narradores está cifrada en la curiosidad, pues la dinámica recurrente de querer escuchar-contar historias dinamiza el ritmo narrativo de estas obras (Encarnación, 36).

y, en la cárcel, me pusieron
con unos grillos pesados.
(vv. 6509-6528)

En la medida en que narrar implica asumir una perspectiva determinada y una serie de decisiones críticas sobre lo que se cuenta, lo que se oculta, lo que se inventa y lo que se enfatiza, este relato genera cierta suspicacia sobre el episodio de los puñetes. Esto se debe a que Pánfilo alude en su historia a una sola de las ocasiones en que agravia a Amarilis cuando en el nivel principal de la narración lo hace en dos distintas ocasiones. Así, como afirma Castillo Martínez, en su faceta de narrador de su propia vida, Pánfilo elabora su relato “prescindiendo de todos aquellos elementos innecesarios u ornamentales” (2005, 34), lo cual explicaría que el pastor solo refiera una de las dos ocasiones en que agrede a Amarilis. La información nueva o distinta que tenemos del episodio a partir de la historia de Pánfilo es que el motivo de la sangre fue lastimarle levemente el cuello con unos anillos y el número de puñetes, que en su discurso son dos y en el plano principal de la narración fue solo uno. Estas inconsistencias en los detalles y en las versiones del episodio según las perspectivas de Pánfilo, Leonzia y del propio narrador son muy reveladoras de cómo se añade, suprime y combina información para elaborar narrativamente la violencia física en *La pastora de Mançanares*. Así, este fragmento de relato interpolado problematiza la percepción del episodio violento de la obra, ya que, como vemos, se proyecta frente al lector en el nivel principal de la narración, y luego se cuenta y se reelabora enfáticamente, con un influjo muy decisivo en la articulación global de la obra.

En los últimos momentos de *La pastora de Mançanares*, cuando se desarrolla la determinación de Pánfilo por renunciar a la vida pastoril y al amor de Amarilis, vuelve a mencionarse el episodio violento en voz del protagonista. En esta ocasión, la evocación de la violencia se presenta sin ningún atisbo de culpabilidad por parte del pastor, quien afirma sin tapujos: “nueba bez me atrebiera a puñadas / verter su sangre bil y fementida / pues ha traido siempre captivadas / mis esperanças con tan triste vida” (vv. 8016-8020). Muy trascendente para la trayectoria del género resulta este posicionamiento de rechazo tajante al amor y sus mudanzas, y no parece una casualidad que la violencia aparezca asociada a esta ruptura de un mundo típicamente idealizado y dominado por el amor. Por supuesto que quien pronuncia estos versos de despedida es, en ese momento de la narración, un personaje ya desengañado, cuya partida además no reviste tonos melancólicos ni dolorosos; al contrario, el narrador cierra la obra anticipando mejores horizontes para su pastor.

Si bien es cierto que, probablemente, esta novela no sea la obra del corpus más estudiada por su calidad literaria, es innegable que la configuración de la violencia en *La pastora de Mançanares* y *desdichas de Pánfilo* da cuenta del resquebrajamiento de unas convenciones que avanzan hacia la humanización de los personajes y también hacia una problematización de los asuntos literarios que recupera lo cotidiano y cercano para el lector. Desde esta perspectiva, no extraña entonces que también los conflictos planteados en este texto comprendan aquellas emociones lejanas del amor idealizado: los celos, la pasión, las manifestaciones físicas de la ira y de la frustración. La violencia en esta obra no es un fenómeno aislado, ocasional o de mero entretenimiento episódico: es un motivo que en el nivel principal de la obra desequilibra las expectativas de los lectores al contravenir una noción de amor excesivamente artificiosa y, como suceso que se evoca y reelabora continuamente en voz de los personajes, hace que lo violento tenga una presencia cada vez más perceptible y determinante en el universo bucólico. Esta forma de elaborar literariamente la violencia apela, sin duda, a un momento de declive genérico, en el

que los textos tienden un diálogo crítico y paródico con las convenciones que años atrás le dieron su esencia a lo pastoril. La positiva recepción que muchas de las obras canónicas gozaron durante el XVI quizá no fuera la misma para testimonios tardíos como *La pastora de Mançanares*; pero no por ello resulta menos valiosa su apuesta por configurar una atmósfera de ficción más humana y más fisurada, capaz de poner en crisis los ideales y las concepciones de una realidad agitada, vertiginosa y, a todas luces, permeada a profundidad por las más diversas manifestaciones de violencia.

Obras citadas

- Avalle Arce, Juan Bautista. *La novela pastoril española*. Madrid: Ediciones Istmo, 1974.
- Castillo Martínez, Cristina. “*La pastora de Mançanares y desdichas de Pánfilo* (ms. 189 BNM). Un libro de pastores desconocido.” *Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche (Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche)*, VI (2003): 107-132.
- . “De las lágrimas a la risa: análisis de la decadencia de los libros de pastores.” En Francisco Domínguez Matito y María Luisa Lobato López eds. *Memoria de la palabra: actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro: Burgos, La Rioja, 15-19 de julio 2002*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2004. 497-510.
- ed. *La pastora de Mançanares y desdichas de Pánfilo*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2005.
- . “La violencia en los libros de pastores.” *Revista de literatura* 143 (2010): 55-68.
- Cull, John T. “Further Observations on Violence in the Pastoral Novel.” En Juan Cruz Mendizábal ed. *El tema de la violencia en las literaturas hispánicas*. Indiana: University of Pennsylvania, 1987. 58-68.
- Encarnación, Paola. *Relato y curiosidad en la arcadia. Mecanismos narrativos en los libros de pastores españoles*. Madrid: Sial, 2019.
- García Aguilar, Ignacio ed. *El pastor de Iberia compuesto por Bernardo de la Vega (1591)*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2017.
- López Estrada, Francisco. *Los libros de pastores en la literatura española*. Madrid: Gredos, 1974.
- Montero, Juan ed. *La Diana de Jorge de Montemayor*. Barcelona: Crítica, 1996.
- Mujica, Barbara. “Cervantes’ Blood-Spattered Arcadia: La Galatea.” En *Iberian Pastoral Characters*. Potomac: Scripta Humanistica, 1986. 171-209.
- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. “El episodio de Lisandro y Leónida de *La Galatea*: Una historia trágica de amor y venganza.” *Etiópicas: Revista de letras renacentistas* 16 (2020): 9-35.
- Sáez, Adrián J. “Un ‘pecado tan malo y feo’. Variaciones cervantinas sobre el suicidio.” *Iberoromania: Revista dedicada a las lenguas y literaturas iberorrománicas de Europa y América* 82 (2015): 202-217.
- Santa-Aguilar, Sara. “*La Galatea* frente a la economía de la violencia en la novela pastoril.” *Cervantes: Journal of the Cervantes Society of America* 43 (2023): 143-161.

Violencia física y violencia verbal en el *Pastor de Iberia* (1591)

Ignacio García Aguilar
(Universidad de Córdoba)

El *Pastor de Iberia* es una anomalía dentro del género de los libros de pastores. Varias son las características de la obra que permiten sustentar este juicio. Valga recordar que en la novela la justicia civil ordena los conflictos provocados por los desencuentros amorosos entre los pastores, el dinero sirve para pagar abogados que ayudan a los personajes a salir de prisión y que los protagonistas solicitan favores a nobles poderosos, los cuales son presentados con sus nombres y apellidos reales, además de alabados mediante poemas genealógicos. Además, cuando los conflictos hacen que la acción novelesca difícilmente pueda continuar discurriendo en el entorno sevillano en que se desarrollaba desde el comienzo, los pastores protagonistas viajan hasta las Islas Canarias, haciendo que la novela se hibride con lo bizantino. Pero de entre todos estos elementos anómalos, sin duda el más llamativo es la presencia estructural que tiene la violencia, como elemento dinamizador de los conflictos y de la propia acción narrativa a lo largo de toda la novela. Y a ello se atenderá en las páginas que siguen.

Aunque no se puede deslindar con absoluta claridad, para el presente artículo distinguiré entre una violencia más de carácter físico —que afecta sobre todo a la acción novelesca— y una violencia de naturaleza verbal —que está más vinculada con la forma, con la articulación discursiva. Una y otra, sin embargo, representan, a mi juicio, dos maneras complementarias de violencia contra el género narrativo. Para intentar ilustrar estas ideas he seleccionado tres ejemplos representativos de cada uno de estos tipos de violencia. Comenzaré con la violencia física.

En un imprescindible artículo de 2010 sobre la violencia en los libros de pastores, la profesora Cristina Castillo advertía ya de la importancia que tenía este comportamiento anómalo en la estructura de la novela de Bernardo de la Vega. Castillo subrayaba los más llamativos elementos violentos de la trama novelesca, señalando que en esta obra de Bernardo de la Vega, “por primera vez en los libros de pastores se describe una violación” (Castillo Martínez 2010, 63).

La estudiosa matiza, sin embargo, que dicha violación no está directamente vinculada con la acción pastoril. Y efectivamente así es, puesto que la agresión sexual no se produce dentro de la acción de los personajes, sino en una enunciación ficcional de Filardo, que recita este suceso a petición de otros personajes en una habitual reunión de pastores. Lo hace mientras juegan a la reina, juego de ficciones e imposturas que ha explicado asimismo la profesora Castillo Martínez (2007, 71-72), indicado que se trata de

un pasatiempo consistente en otorgar poder a una pastora para decidir sobre los demás. Este artificio sirve a la elegida para manejar los hilos de las relaciones amorosas de sus compañeros, y aunque en el nombre sea una mujer la que aparece, lo cierto es que el protagonismo lo asumen también los pastores, supuestos “cortesanos” de esta fingida “reina,” pues el tema es, una vez más, el amor [...] La ficción creada alrededor de este juego, así como la supremacía de uno de los participantes sobre los demás enlaza con el tradicional juego del obispillo (herencia de las fiestas saturnales) y con otras variantes en que se corona a un niño como rey con la autoridad suficiente para mandar durante un

período de tiempo determinado. Es el caso del rey de la faba, o del rey de los cerdos, de los que habla por extenso Julio Caro Baroja (Castillo Martínez 2007:71-72)

En ese contexto lúdico, el de Iberia da rienda suelta a su numen y recita dos romances: en el primero cuenta el secuestro y violación de una muchacha recién casada a manos de un amante desdeñado, en el segundo explica el brutal castigo que a la postre recibe el asesino por parte del viudo y sus allegados. Aunque en obras pastoriles precedentes —como *La Galatea* cervantina (Santa-Aguilar 2023)— ya se habían apuntado algunos episodios de cierta violencia, esta no se manifestaba de manera tan explícita como en *El pastor de Iberia*, pues en la novela de Bernardo de la Vega el delito sexual se acompaña de un ensañamiento homicida desmesurado. Valga como muestra de lo dicho que en el primero de los romances enunciados por el protagonista, el amante no correspondido, después de haber forzado a la dama, la asesina apuñalándola reiteradamente de un modo absolutamente brutal:

Y desnudándola toda,
estando al árbol atada,
goza el tirano por fuerza
lo que la virgen guardaba [...] en el cristalino pecho
le dio veinte puñaladas (Vega, 207, vv. 103-108 y 131-132).

Este primer romance finaliza augurando en sus versos finales la respuesta contundente — a la altura de un crimen tan detestable— que se dará en la siguiente composición, de modo que la tristeza se torne en vengativa complacencia que deleite a los espectadores:

Las aves pierden el vuelo,
por sentir esta desgracia,
y también los que la oyeren
ayudarán a llorarla,
hasta que, viendo el segundo,
regocijen la venganza. (Vega, 208, vv. 137-142)

Importa considerar cómo en estos versos del segundo texto la naturaleza se presenta con un doble asomo de rasgos órficos: en sentido tradicional, primero, puesto que los pájaros se conduelen de la tragedia de la pastora y del sufrimiento de sus allegados; pero también, en segundo término, por medio de una original complacencia y regocijo en la venganza, lo que no se compadece con las características de un entorno bondadoso o una naturaleza idílica; antes bien podríamos verla como salvaje y fieramente humana.

El segundo romance, efectivamente, cumple con las expectativas anunciadas, pues resulta especialmente virulento, ya que una vez que se prende al violador y asesino, este es condenado a muerte sin paliativos. Sin embargo, el viudo de la dama, junto con varios amigos, se lo arrebató a la justicia civil para aplicarle una tortura aún más dura: lo cuelgan cabeza abajo, le cortan las orejas y con su propia lengua —previamente extirpada— le sacan los ojos. Proceden después a mutilarle los pies, las manos, la nariz y a humillarlo cortándole las cejas y la barba. Finalmente, lo asfixian con el humo del fuego que han hecho bajo él, antes de que termine convenientemente carbonizado:

Colgáronle por los pies
 de una viga la más alta, [...]
 Cortole entrambas orejas
 con una aguda navaja,
 y con la traidora lengua
 los falsos ojos le saca.
 Cortole los pies y manos,
 las cejas, nariz y barba; [...]
 Y acabó su poca vida
 con un humazo de paja,
 fin propio de su principio,
 que un malhecho en mal acaba;
 pues por amoroso fuego
 dio injusta muerte a la dama,
 bien es que con fuego acabe,
 y no en muerte más honrada (Vega, 211-212, vv. 103-104, 123-128 y 133-140).

Pienso que no será necesario hacer una elaborada exégesis para defender la violencia del pasaje. Sin embargo, sí quiero detenerme, muy rápidamente, en los dos últimos versos del texto propuesto: “bien es que con fuego acabe, / y no en muerte más honrada” (Vega, 212, vv. 139-140).

El fuego, signo inequívoco de la pasión amorosa en la lírica petrarquista (Manero Sorolla 1990, 549ss) y la novela sentimental, además de metáfora topicalizada para los lances de la pasión humana, se torna aquí en instrumento de venganza social que equipara al asesino con los herejes que son condenados a las llamas, siendo esta la muerte y el castigo más deshonoroso que pensarse pueda.

Probablemente mucho habría que comentar de un acto punitivo como el descrito, pues si a lo apuntado sobre el fuego expurgador de lo herético se le añade la tortura y mutilación previas, tal vez pudiera considerarse que al reo se le está aplicando la pena reservada a los mayores delitos, como el pecado de lesa majestad, con el ejemplo paradigmático de Damiens (Foucault 1976, 11-13). Pero no me detendré en ello. Solamente lo apunto por la excesiva violencia que se manifiesta aquí.

El segundo ejemplo de violencia física sobre el que me gustaría reflexionar lo representa la cadena de crímenes que se cometen en la novela, movidos inicialmente por los celos y después por la venganza.

Esta expresión de odio canalizado con tantísima virulencia comienza a larvarse desde el mismo comienzo del libro, cuando irrumpe en la acción el protagonista: Filardo. Nada se sabe de él, más allá de que abandonó la corte para vivir con mayor placidez en los campos de las afueras de Sevilla. Este trueque de corte por campo es un tópico de los libros de pastores que ha sido estudiado por Sara Santa-Aguilar (2021).

Su irrupción genera una violencia en el universo de relaciones afectivas entre pastores y pastoras, pues las segundas se quedan prendadas del recién llegado, lo que dinamita la armonía existente por un caos que solamente se resolverá con el derramamiento de sangre, según se deduce del esquema explicativo que sigue:

Figura 1. Esquema de engaños y asesinatos producidos en *El pastor de Iberia*

Como puede comprobarse, se trata de homicidios que no se producen, en ningún caso, sobre las víctimas deseadas. Los errores se derivan de una argucia ideada por Filardo, quien sugiere que los pastores se intercambien los pellicos entre sí, aduciendo que de ese modo podrían acercarse con éxito a las pastoras que pretendían cortejar.

Ataviados, entonces, con ropajes equívocos, Lorino da inicio a esta cadena de matanzas cuando quita la vida a Tirseo pensando que era Filardo:

Y como [Lorino] vio los vestidos del de Iberia, entendiendo ser él, llegó por detrás con desusada furia y, metiéndole el cuchillo, dijo “¡Toma, traidor Filardo!,” echando luego a correr por el soto. [...] y Lorino quedose entre unas adelfas a la orilla de un fresco y apacible arroyuelo, glorioso de entender que había muerto Filardo y desde que no le vio nadie. Y estando con mucho gusto celebrando su buen suceso y venganza, recostose (Vega, 232-233).

Seguidamente, Lorino, que tenía el pellico del pastor Linardo, es asesinado por Rosilo “con ímpetu furioso,” para evitar que pudiera pretender a su pastora Nise:

[...] llegó Rosilo y, con ímpetu furioso, le dio una mortal herida, diciendo:
 —¡Este pago se da a los traidores
 Fuese apriesa Rosilo. Y dijo Lorino, ya con el alma en los dientes:
 —Es verdad, pues como tal maté a Filardo porque servía a Marfisa (Vega, 233).

Finalmente, la pastora Marfisa, enamorada de Filardo y pensando que este había sido asesinado por Lorino, apela a su “cuchillo, vengador justísimo,” para arrebatarse su existencia no a Lorino, sino a Linardo:

Y cuando más determinada estuvo, la hermosa y llorosa pastora vio que por una ladera venía, a su parecer, Lorino; y era Linardo con el pellico que trocó, por lo que la pastora del ibero se redució algún tanto a regocijo. Y mirando a un cuchillo que traía la triste para hacerle sepultura a su amado esposo le dijo:

—Cuchillo, vengador justísimo de la mayor sin razón que jamás se hizo, si yo, como mujer flaca, no te ayudare de la fuerza conveniente, tú, compelido de mi razón, haz lo que faltare de mi parte.

Ya en este ínterin había llegado bien cerca Linardo, y tanto que le pudo oír:

—Marfisa, esconde el cielo a Filardo.

Llegándose a él, la del ibero dijo “¡Traidor Lorino, yo le vengaré!” metiéndole el vengativo cuchillo por las traidoras entrañas.

Y sin poder decir más que Filardo, cayó muerto Linardo. Y Marfisa, más alegre que triste, se partió, entendiendo que había muerto a Lorino (Vega, 235).

Marfisa, la protagonista femenina, lejos de ser víctima de la violencia, según usanza acostumbrada en la época, se erige en agente activo de una cadena de asesinatos a la que pone punto y final con indisimulada satisfacción.

Paso ahora al tercer ejemplo de violencia física: el relacionado con la naturaleza y la destrucción física del propio espacio arcádico.

Como dije antes, entre las peculiaridades de esta novela pastoril se cuenta también su hibridación bizantina, pues para alejarse del yugo de la justicia ordinaria y encontrar un lugar idóneo donde contraer matrimonio, la pareja protagonista —Filardo y Marfisa— abandona el entorno sevillano en que discurrían los dos primeros libros y se marcha hasta las Islas Canarias, acompañados de varios familiares y amigos. La fortuna proverbial que da nombre al archipiélago será parcialmente esquiva con los pastores peninsulares, quienes deberán afrontar nuevas dificultades, las cuales se van resolviendo gracias al auxilio prestado por algunos de los amigos de Filardo, protagonista y alter ego del escritor Bernardo de la Vega.

Entre quienes le ayudan se cuenta Bartolomé Cairasco de Figueroa, quien lo hospeda en su casa. Para él había preparado Filardo dos poemas: una epístola en esdrújulos de carácter autobiográfico y una relación de catástrofes naturales en octavas, género literario muy particular y con notable desarrollo en la época (Schiano 2021; Molinaro 2023).

Esta segunda composición, de medio millar de versos, es la que me interesa ahora, pues allí describe Filardo, minuciosamente, la catástrofe natural de 1585, cuando se produce la erupción del volcán Tajuya en La Palma, que arrasa con buena parte de la isla.

Para explicar este desastre acude a la comparación con los clásicos de Estrómboli, el Etna o el Vesubio:

De este volcán, al que lo ve increíble,
contaros su aspereza no me atrevo,
que su mucha grandeza es imposible
decíroslo, aunque halle estilo nuevo.
No le llega el Estrómbalo en terrible,

ni Mongibel, Masaya ni Vecebo.
 Si Plinio viendo el otro no muriera,
 por ver aqueste treinta vidas diera (Vega, 419, vv. 329-336).

A lo largo del poema, de tono marcadamente culto, se paragona el desastre canario con similares sucesos y desplazamientos telúricos ocurridos en la isla volcánica de Procida, los Alpes de Lugano o la Peña de Martos. Paulatinamente, la naturaleza en movimiento y la lava en su descenso incontrolado generan formas novedosas que Filardo equipara en sus versos con grandes construcciones de la antigüedad, como las estatuas de oro y marfil esculpidas por Leocares en Olimpia o las construcciones en piedra de Alatro, Clusio y Tebas.

Para su descripción, Bernardo de la Vega se basó, a mi juicio, en dos fuentes. La primera sería la descripción que hace el ingeniero italiano Leonardo Torriani. Destinado en la isla de La Palma al servicio del monarca desde 1584, se había integrado tanto en la comunidad culta del lugar que formaba parte de la tertulia que mantenía Cairasco de Figueroa en su casa, a la que también asistían otros autores como Juan de la Cueva, Gonzalo Argote de Molina o el propio Bernardo de la Vega. Importa reparar en estas cuestiones porque la descripción de Torriani conjuga las consideraciones manuscritas con las ilustraciones que la mano del propio arquitecto trazó:

Figura 2. Leonardo Torriani. *Alla Maesta del Re Catolico, descrizione et historia del regno de l'isole Canarie gia dette le Fortvnate con il parere delle loro fortifi cationi.* Di Leonardo Torriani cremonese [manuscrito] [c. 1592]. Biblioteca General de la Universidad de Coimbra Ms. 314, f. 90v.

La segunda fuente sería el manuscrito redactado por Amador Álvarez de Silva, escribano público del Cabildo insular, quien actúa siguiendo las instrucciones del Justicia Mayor de la isla, don Jerónimo de Salazar.

Figura 3. Jerónimo de Salazar, *Relación del terremoto de Canarias en 1585. Testimonio autorizado en Santa Cruz de la Ysla de la Palma 1585*. Biblioteca Nacional de España Ms. 11262, f. 1r.

El documento está firmado por ambos —Álvarez de Silva y Jerónimo de Salazar— a fecha de 7 de julio de 1585 en la isla de Santa Cruz de la Palma. Se conserva en la Biblioteca Nacional de España, con el título de *Relación del terremoto de Canarias en 1585. Testimonio autorizado en Santa Cruz de la Ysla de la Palma 1585*.

Ya la profesora Castillo (2003) advirtió hace algún tiempo del diálogo entre las relaciones de sucesos y la novela pastoril, al menos para el caso de *La pastora de Manzanares*. En este sentido, creo que Bernardo de la Vega conocía muy bien las características del género noticioso. Pero además de esto, disponía de fuentes de primera mano que le resultaron de ayuda para modelar sus versos, pues he podido constatar que varios de los datos usados en su poema coinciden con lo recogido en esta carta de relación que narra pormenorizadamente los hechos derivados de la erupción del Tajuya.

Las concomitancias entre la relación manuscrita y el poema inserto en el *Pastor de Iberia* no son pocas. Pero señalaré únicamente tres ejemplos que me parecen significativos de una reconfiguración del paisaje bucólico que afecta a sus elementos esenciales: ganados, árboles y hasta la misma fragancia del *locus amoenus* tópico.

Con respecto a lo primero, resulta llamativo comprobar que los ganados no pacen apaciblemente, sino que son engullidos por la tierra, tanto en la *Relación* como en *El pastor de Iberia*:

Y este testigo a uisto que muchos vezinos de aquel término se bienen de allí huyendo, con sus ganados e atos, y de esto este término está muy escandalizado y con mucho temor. (*Relación*, 3v).

Otros vienen del campo alborotados,
y a voces dicen: “¡quien pudiere huya!”
pues vieron estos ojos desdichados
todo el término hundirse de Tiuya
y las grietas tragarse los ganados (Vega, 411, vv. 97-101).

No hay ave que no caiga al vuelo y muera
ni ganados de los que el sitio abarca;
si Cutrón situada allí estuviera,
libre de peste, como fue, no fuera (Vega, 420, vv. 357-360).

En segundo lugar, los árboles no sirven en esta naturaleza violentada para dar sombra a los pastores o como confidentes de sus desvaríos amorosos. En lugar de ello, son desplazados por los movimientos sísmicos que destruyen toda la vegetación, como se ve en los pasajes entresacados del texto administrativo y del literario:

una tierra que este testigo auía visto y andado y passado por muchas vezes, que era tierra llana e unos lomitos vajos de poleal, yerba de riscos y algunos pinos grandes; y agora vido este testigo que los dichos pinos están bueltas las raizes en lo alto de la dicha montaña (*Relación*, 5r).

Y allá en la cima de su grande altura,
desde la superficie subió un pino,

cuya admirable y singular pintura
para el alivio del llorar convino (Vega, 412, vv. 137-140).

Finalmente, importa reparar hasta en el propio aroma que destila este lugar, el cual lejos de cualquier agrado para los sentidos está inundado de “azufre,” como si del mismo infierno se tratase, según se desprende del cotejo entre ambas fuentes:

y ay grande olor de piedra açufre; y la dicha montaña se ba desaziendo y caiendo della
grandes peñascos y riscos (*Relación*, 8v).

Mas porque luego en desplacer redunden,
dando las piedras muchos estrallidos,
cuando a la fuerza de la llama abrieron,
en azufre y escoria se volvieron (Vega, 426, vv. 485-488).

Que el desastre expuesto suponga la muerte de los ganados, la destrucción de la naturaleza y la intoxicación del aire bucólico invita a interpretar el poema como una suerte de lo que podría denominarse “autofagia arcádica.” A falta de un término más preciso o afortunado, creo que la destrucción de los árboles en los que los pastores deberían grabar los nombres de sus amadas, la transmutación de las aguas cristalinas por ríos de lava o la explicación de todos estos cambios en términos de naturaleza positiva y no de lógica pastoril suponen la conciencia cierta de un cambio de paradigma, en el que habrá que continuar trabajando para desentrañar sus rasgos constitutivos y sus posibles irradiaciones en otras obras.

En paralelo o como complemento de estas violencias más físicas, habría que considerar, asimismo, factores de violencia verbal. Y lo haré de manera muy rápida señalando tres ejemplos a vuelapluma.

Mencioné anteriormente que, como consecuencia de los asesinatos y posteriores denuncias, la justicia civil interviene en la acción pastoril y Filardo, el pastor de Iberia, es encarcelado. No tardará en engañar a sus guardianes y pondrá pies en polvorosa para viajar hasta las Islas Canarias. Pero importa considerar que si puede burlar a los guardianes que lo vigilan es, entre otras cosas, porque se trata de personajes muy simples. Tanto que se expresan en sayagués, como se ve en el siguiente fragmento:

Y quedándose solo Antandro y mostrándose muy enamorado de Marfisa, dijo:
—Amor, amor, cuerpo de ñobre con vos, mas ño cuerpo de ñobre con vos son; estéis dorabuena, pues me habéis quillotrado con güesas saetas. Par ñobre las de la Harmandad no son tan huertes ni recalçadas como estas con que me sacodiestes. ¿Por qué os huertes, polida zagala, y me diexastéis tan sañudo? Aunque agora como, non como como de antes, que no tenía. Y vos os vais e yo me quedo. ¡Por ñobre, si agora huera Corpos Christen, que había de lanzar más chapado que en los otros Corpos Christenes por heros mercé! Aunque tenés ojos, no os videson los ojos, y son tan enamoradores que renumbran más que las gradas del molimiento. Y todo el padazo del hueso cuerpo es mas aguigeño y sesgo que este cayado (Vega, 290-291).

Creo que el empleo de esta habla rústica para caracterizar a los carceleros de Filardo supone una innovación no exenta de cierta violencia contra la norma lingüística del código

pastoril idealizado, puesto que este dialecto se reservaba para los rústicos pastores dramáticos y no correspondía a las convenciones representacionales del mundo bucólico de la novela pastoril.

Análoga violencia contra la formalización lingüística estandarizada podemos encontrarla en el tratamiento de la queja amorosa en algunas partes de la novela, como el siguiente:

Quando Apolo, puesto en el balcón de Oriente, señorea el más alto y arrogante collado y con su vista hermosa alegre y hermosea la tierra, la más enamorada y confusa Jacinta, con estas razones desfogaba el fuego amoroso que le abrasa el congojoso y enamorado corazón:

Jacinta

Quejarme quiero aquí del tiempo ingrato,
y del tirano amor quiero quejarme,
y en aquesto gastar un largo rato,
porque pueda en mis daños consolarme.
¡Oh, hideputa rapaz!, que así te trato,
pues no has querido a mí menos tratarme,
no ves lo que he perdido y lo que pierdes (Vega, 176, vv. 1-8).

Es rasgo habitual de los libros de pastores que estos expresen su desamor con aflicción y de acuerdo con ciertas convenciones topicalizadas. Entre estas no se cuenta, por lo general, que quien “desfoga el fuego amoroso,” como hace Jacinta en el fragmento aducido, se dirija al “tirano amor” llamándole “hideputa rapaz,” por mucho que este sea esquivo con sus pretensiones.

Que la enunciación de una pastora femenina maldiga al amor con semejante procacidad es signo indicativo de la función que cumple la violencia verbal en la defragmentación de los tópicos y paradigmas pastoriles canónicos, lo que afecta no solo a la forma, sino también a la caracterización de los personajes femeninos.

Poco quedaba ya, a lo que parece, de las convenciones y los patrones pasados. Sirva como último ejemplo de esto el pasaje en el que varios personajes encuentran el pellico de uno de los pastores descuartizados y citan entonces el soneto X de Garcilaso, “¡Oh dulces prendas por mi mal halladas!,” hilando versos que glosan los del toledano:

Y abriendo el zurrón [Alcida] sacó una banda ensangrentada que le dieron de su malogrado Linardo, que al tiempo de su muerte llevaba, y con apasionados y ternísimos acentos dice:

Alcida

Dulces prendas y despojos
de mi gloria y bien pasado,
nace de vuestro cuidado
tener lástima a mis ojos;
pues llorará noche y día
las horas con vos pasadas,
prendas por mi mal halladas,
dulces cuando Dios quería (Vega, 240, vv. 1-8).

En el Soneto X de Garcilaso, el encuentro casual de un objeto relativo a la amada trae a la memoria de la voz enunciativa los felices momentos vividos en el pasado, lo que propicia la escritura poética. Las prendas que despiertan la evocación del yo poemático han sido interpretadas habitualmente como un mechón de pelo de la amada, igual que ocurre en los versos 352-365 de la égloga I.

Creo que el hecho de que la autoridad garcilasiana sea usurpada para bendecir este sangriento hallazgo supone también un ataque, no exento de violencia, contra el decoro de las convenciones petrarquistas.

El Pastor de Iberia es, como dije al comienzo, una obra anómala en donde la violencia forma parte indesligable de su naturaleza estructural. Como he tratado de sugerir, en la novela de Bernardo de la Vega la violencia no verbal —o de contenido— y la verbal —discursiva o caracteriológica— sirven para atacar muchos de los patrones genéricos asumidos, periclitando fórmulas anteriores para hacer del libro de pastores un molde flexible en el que todo cabe: literatura, historia y vida, con todo lo que ello implica.

Obras citadas

- Castillo Martínez, Cristina. “¿Una relación de sucesos en una novela pastoril?” En Tonina Paba y Gabriel Andrés eds. *Encuentro de civilizaciones (1500-1750). Informar, narrar, celebrar. Actas del III Coloquio Internacional sobre Relaciones de Sucesos (Cagliari, 5-8 de septiembre de 2001)*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá-SIERS/Università degli Studi di Cagliari, 2003. 95-104.
- . “Pancracios, quinquercios, abecedario... y otros juegos pastoriles.” *Nueva revista de filología hispánica* 55.1 (2007): 51-76.
- . “La violencia en los libros de pastores.” *Revista de Literatura* 72.143 (2010): 55-68.
- Foucault, Michel. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1976.
- Manero Sorolla, Pilar. *Imágenes petrarquistas en la lírica española del Renacimiento*. Barcelona: PPU, 1990.
- Molinero, Antonietta. “Retórica y poética de las relaciones de desastres en verso: las relaciones en romance (ss. XVI-XVII).” *Janus* 12 (2023): 1-38.
- Salazar, Jerónimo de. *Relación del terremoto de Canarias en 1585. Testimonio autorizado autorizado en Santa Cruz de la Ysla de la Palma 1585*. Biblioteca Nacional de España, Ms. 11262.
- Santa-Aguilar, Sara. “¿Confinados en la Arcadia y desconfiados en la corte? Una aproximación a la estructura de los relatos cortesanos en las novelas pastoriles (con una nota sobre Darinto en *La Galatea*).” *Hipogrifo* 9.2 (2021): 389-398.
- . “*La Galatea* frente a la economía de la violencia en la novela pastoril.” *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America* 43.1 (2023): 143-161.
- Schiano, Gennaro. *Relatar la catástrofe en el Siglo de Oro. Entre noticia y narración*. Berlín: Peter Lang, 2021.
- Torriani, Leonardo. *Alla Maesta del Re Catolico, descrittione et historia del regno de l'isole Canarie gia dette le Fortvnate con il parere delle loro fortifi cationi. Di Leonardo Torriani cremonese*. Biblioteca General de la Universidad de Coimbra Ms. 314, c. 1592.
- Vega, Bernardo de la. *El pastor de Iberia*. Ed. Ignacio García Aguilar. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2017.

Libertad, matrimonio y violencia en *La Galatea*: una lectura desde la trama principal

Blanca Santos de la Morena
(Universidad Complutense de Madrid-ITEM)*
ORCID: 0000-0001-7336-9587

1. La estructura de *La Galatea*

Como era habitual en la prosa de ficción del Siglo de Oro, y como sucede también en el *Quijote* y en *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, la estructura de *La Galatea* se articula en torno a dos niveles narrativos: una trama primera¹ y varias historias intercaladas. En la novela pastoril, además, Cervantes dota a estas historias de un espacio fundamental dentro del conjunto, de manera que parecen incluso eclipsar a la trama principal. Se crea así una compleja disposición narrativa que produce una “*amplificatio* temporal y espacial” (Rey Hazas 1996, 13) y que además abre la novela a otros universos narrativos.²

El autor alcalaíno elige como título de su narrativa extensa el nombre o el sobrenombre de su personaje principal (y lo mismo sucede en algunas de las *Novelas ejemplares*). *La Galatea* no es una excepción y sin embargo el supuesto protagonismo de la joven se diluye con el devenir de las tramas novelescas intercaladas, de manera que el foco no vuelve a la historia principal hasta el final del quinto libro de los seis que conforman la novela. El arranque de la obra se constituye así como un “falso inicio” (Stagg, 19). Puede decirse, de hecho, que la trama de Galatea no tiene un recorrido efectivo: la joven se presenta como el objeto de deseo para Elicio y Erastro, pero Cervantes no desarrolla este triángulo amoroso porque, bajo el motivo tan cervantino de los “dos amigos,” Erastro nunca será un competidor real para Elicio. El planteamiento amoroso, por lo demás, tampoco genera mayor tensión, como muestra la postura aparentemente neutral de Galatea hacia Elicio: no lo ama ni tampoco lo aborrece. Además, el joven es un hombre tan honesto que cualquier solución violenta o indecorosa queda fuera de la ecuación desde el principio:

De Galatea no se entiende que aborreciese a Elicio, ni menos que le amase; porque a veces, casi como convencida y obligada a los muchos servicios de Elicio, con algún honesto favor le subía al cielo; y otras veces, sin tener cuenta con esto, de tal manera le desdeñaba que el enamorado pastor la suerte de su estado apenas conocía. No eran las buenas partes y virtudes de Elicio para aborrecerse, ni la hermosura, gracia y bondad de Galatea para no amarse. Por lo uno, Galatea no desechaba de todo punto a Elicio; por lo otro, Elicio no podía, ni debía, ni quería olvidar a Galatea. Parecía a Galatea que, pues Elicio con tanto miramiento de su honra la amaba, que sería demasiada ingratitud no

* Este trabajo ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español a través de la ayuda RYC2021-034856-I del programa Ramón y Cajal 2021 y se ha desarrollado durante una estancia de investigación en la Università degli Studi di Milano (*Host*: Maria Rosso).

¹ Lo que López Estrada, en la introducción a su edición, llama “narración dominante y básica de los amores de Galatea” (30).

² En palabras de Muñoz Sánchez, que entiende *La Galatea* como una “novela de novelas:” “la ubicación que Cervantes dio a tales acontecimientos no corresponde a un criterio único de simetría, sino, más bien, de intención. Y es que, como hemos venido diciendo, nuestro autor intercaló en un ámbito típicamente pastoril la prehistoria de otros personajes que, por su condición social, no eran pastores propiamente dichos” (38).

pagarle con algún honesto favor sus honestos pensamientos. Imaginábase Elicio que, pues Galatea no desdeñaba sus servicios, que tendrían buen suceso sus deseos (*Galatea*, 23).

La obra, por tanto, no puede avanzar en esta línea narrativa (sí mediante las tramas secundarias) mientras que Galatea no cambie de opinión, acepte o rechace definitivamente a Elicio, o haya un factor externo que motive un giro u otra solución novelesca. Según el discurso social de la época, representado también en la literatura, la autoridad paterna es uno de estos factores externos. Diseñada con la función de proteger la honra de la hija, doncella casadera, la figura del padre que ostenta autoridad está presente sobre todo en la comedia áurea (Julio 6-19). La presentación del personaje de Aurelio, padre de Galatea, lo connota desde su primera aparición en la novela como un personaje de tintes positivos, significativamente calificado como “Venerable,” una condición que le será asignada en numerosos momentos de la novela (Montero 604): “Mas el padre de Galatea, que Aurelio el Venerable se llamaba [...]” (*Galatea*, 74).³

Así las cosas, no es extraño que las historias secundarias tomen por completo el control de la narración, aportando la tensión requerida que no presenta la trama principal. Cervantes crea una compleja estructura de historias que se entrelazan y que difícilmente pueden separarse de manera nítida.⁴ En los preliminares de la novela, Vargas de Manrique se refiere a ellas como “historias marañadas” (*Galatea*, 18). Con todo, existe acuerdo crítico en que las cuatro historias que presentan una mayor entidad e independencia son, según los protagonistas involucrados:

- a) Lisandro y Leonida.
- b) Teolinda, Artidoro, Leonarda y Galercio.
- c) Timbrio, Silerio, Nísida y Blanca.
- d) Rosaura, Artandro y Grisaldo.

Frente a los amores de Galatea, estas historias constituyen la entrada en la novela del universo ajeno a la pastoril. La historia del desdichado Lisandro, de Carino y de Leonida supone la irrupción de la violencia en la Arcadia, en una clara advertencia a los pastores de lo que puede conllevar el uso de la fuerza y el derramamiento de sangre. La trama gemelar de Teolinda, Leonarda, Artidoro y Grisaldo desarrolla una casuística amorosa en la que resuenan los motivos de los celos y el desdén. En el relato bizantino de Timbrio, Silerio, Nísida y Blanca se llevan al límite los temas de la amistad y la fidelidad; mientras que la trama final de Rosaura, Artandro y Grisaldo presenta con toda su crudeza la solución del rapto femenino. En todos los casos, la interpolación desarrolla un tema central en la producción de Cervantes y sobre el que la trama principal gravita en torno al personaje de Galatea: el matrimonio.

La crítica ha notado que los episodios interpolados, desde el asesinato de Carino a manos de Lisandro, irrumpen en la trama y traen la violencia a un marco aparentemente idílico.⁵ Johnston (29-42) y Muñoz Sánchez (170) también han interpretado que estas novelas funcionan como un aprendizaje de los pastores. A propósito de *La Diana* de Montemayor, Torres

³ Más allá de la presentación como “Aurelio el venerable,” la expresión “el venerable Aurelio” aparece hasta en seis ocasiones en *La Galatea*. Recuérdese, además, que el otro personaje que es connotado así en la obra es el anciano Telesio.

⁴ Tanto Günter (25) como Baquero Escudero (51) han catalogado la estructura de *La Galatea* como laberíntica.

⁵ Para un estado de la cuestión, véase el reciente e imprescindible trabajo de Santa-Aguilar (2023) sobre la violencia en *La Galatea*.

Corominas (427) ya advierte de la función didáctica de material textual entreverado en la trama principal: “Allí, en efecto, bajo la guía de Felicia y de sus ninfas (verdaderas damas de palacio), completarán un itinerario vital y pedagógico destinado al aprendizaje de la más excelsa forma de amar” (405). Este aprendizaje resultará, a su vez, fundamental para que los pastores, liderados por Elicio, tomen al final de la novela la determinación de impedir la marcha de Galatea. Además, en este sentido debemos considerar que, aunque el desarrollo de su historia queda en suspensión, Galatea sí participa de alguna manera en el resto de episodios —precisamente, los vividos y narrados por mujeres—, a modo de espectadora y/u oidora de las tramas e historias intercaladas.

El resto de material novelesco se considera episódico, aunque debemos destacar un caso de especial importancia para definir la simetría del conjunto: las bodas de Daranio y Silveria, situadas deliberadamente en el lugar central de la novela y sobre las que volveremos más adelante. El motivo de las nupcias resonará también en el final abrupto de la novela: tras el concierto por parte del *venerable* Aurelio del matrimonio de Galatea con un rico pastor portugués, los pastores parecen encaminados, incluso, a levantarse en armas contra la determinación paterna:

Le dijo asimesmo cómo él pensaba juntar todos los más pastores que pudiese, y que todos juntos irían a hablar al padre de Galatea, pidiéndole por merced señalada fuese servido de no desterrar de aquellos prados la sin par hermosura suya; y, cuando esto no bastase, pensaba poner tales inconvenientes y miedos al lusitano pastor, que él mismo dijese no ser contento de lo concertado; y, cuando los ruegos y astucias no fuesen de provecho alguno, determinaba usar la fuerza y con ella ponerla en su libertad (*Galatea*, 432-433).

La resolución del conflicto queda suspendida con la promesa de una segunda parte, anunciada por el propio narrador y que nunca llegaría a ver la luz: “El fin deste amoroso cuento y historia, con los sucesos de Galercio, Lenio y Gelasia, Arsindo y Maurisa, Grisaldo, Artandro y Rosaura, Marsilo y Belisa, con otras cosas sucedidas a los pastores hasta aquí nombrados, en la segunda parte desta historia se prometen” (*Galatea*, 435). La violencia final, relativa tanto al matrimonio forzoso como al proceder de los pastores, se configura como una solución narrativa circular para cerrar el problema abierto con el homicidio inaugural. Como sostiene Santa-Aguilar (2019, 284), desde el punto de vista de la recepción, este final dinamita las expectativas creadas en un lector acostumbrado al molde pastoril, aunque en la propia macroestructura de *La Galatea* (historias intercaladas y episodios), como hemos visto, se diseminan ecos a modo de preanuncios del caso último.

En este trabajo proponemos una interpretación del cierre de la novela, el concierto matrimonial de Galatea, entendido como un acto de violencia social sobre la mujer. Como recuerda Alcalá Galán a propósito del episodio de Feliciano de la Voz en el *Persiles*, su voz “termina por apagarse cuando es restituida al orden social con el reconocimiento de su matrimonio” (2022, 30). Lo mismo sucede con Galatea, quien, al final, en su desesperada misiva a Elicio, solo está “determinada de seguir en todo su parecer” (*Galatea*, 433) e incluso parece abrir la puerta a un posible matrimonio con el honesto pastor como pago por el favor recibido.

A partir de una lectura global e integradora del material narrativo, en particular de estas historias y episodios que actúan como anticipadores del final, pondremos el foco en la construcción del personaje de Galatea y en el valor simbólico del episodio de la liebre, insertado en el Libro I:

Y así, vieron que por un verde llano que a su mano derecha estaba, atravesaban una multitud de perros, los cuales venían siguiendo una temerosa liebre, que a toda furia a las espesas matas venía a guarecerse. Y no tardó mucho que por el mismo lugar donde las pastoras estaban la vieron entrar y irse derecha al lado de Galatea; y allí, vencida del cansancio de la larga carrera y casi como segura del cercano peligro, se dejó caer en el suelo con tan cansado aliento que parecía que faltaba poco para dar el espíritu. Los perros, por el olor y rastro, la siguieron hasta entrar adonde estaban las pastoras; mas Galatea, tomando la temerosa liebre en los brazos, estorbó su vengativo intento a los codiciosos perros, por parecerle no ser bien si dejaba de defender a quien della había querido valerse. De allí a poco llegaron algunos pastores, que en seguimiento de los perros y de la liebre venían, entre los cuales venía el padre de Galatea, por cuyo respeto ella, Florisa y Teolinda le salieron a recibir con la debida cortesía (*Galatea*, 70).

Consideramos que existe una correspondencia entre la configuración estructural y la construcción de Galatea como personaje (Piqueras Flores y Santos de la Morena 497-499), de modo que los conflictos de las tramas secundarias terminan siempre apuntando a la cuestión del matrimonio y de la libertad de elección femenina, que es sin duda el problema fundamental de la trama principal.

2. Otros finales cervantinos: mujer, matrimonio y libertad

A pesar de los problemas interpretativos que provoca el final abierto, un análisis de otros finales en la literatura de Cervantes desde la intratextualidad puede arrojar luz sobre el conflicto de Galatea.⁶ En las coordenadas de la sociedad áurea, y de acuerdo con la doctrina católica, el matrimonio se concibe como el vehículo idóneo para la canalización del deseo erótico, como una vía lícita en lo relativo a la moral sexual. Así se expone precisamente en *La Galatea*: “ya que no le pareció quitarnos ese deseo, al menos quiso templarle y corregirle, ordenado el santo yugo del matrimonio” (*Galatea*, 254).

A propósito de la materia matrimonial en Cervantes, cabe preguntarse: ¿cómo terminan algunas obras cervantinas que presentan el conflicto matrimonio-libertad femenina? Tanto la narrativa extensa como la breve, e incluso la literatura dramática del alcalaíno, plantean esta cuestión a través de una construcción singular de los finales y de un juego con las expectativas. Si nos centramos en las *Novelas ejemplares*, debemos considerar la ironía que subyace al matrimonio que cierra *La fuerza de la sangre* (Rey Hazas y Sevilla Arroyo 72). La paradoja reside en que la víctima de una violación termina casada con su violador. El desconcertante final de la novela, que entendemos a modo de farsa entremesil (Santos de la Morena 2013), apunta hacia un interés por parte del alcalaíno en hacernos reflexionar sobre la situación de la mujer en la sociedad. Como indica Maria Rosso en el presente monográfico, el desenlace parece:

una concesión a los códigos de los lectores (y de los censores) de su época; pero, precisamente en la bisagra entre las dos partes, según una táctica usual del autor, se sitúa una ambigüedad que invita a descifrar el “misterio [...] escondido” [...] en la aparente incongruencia, y a desechar una recepción superficial del texto (127).

⁶ O “intertextualidad interna,” como hemos aplicado a otros casos de la producción cervantina (Santos de la Morena 2016; Santos de la Morena 2017; Santos de la Morena 2019).

La violencia sexual también está presente en *La ilustre fregona*, otra novela ejemplar donde el final parece dejar un regusto amargo. Por un lado, la propia Constanza, protagonista involuntaria de la novela, es fruto de una violación. El infame acto es narrado por el propio autor, con pasmosa impunidad:

Ordenó la suerte que un día, yendo yo a caza por el término de su lugar,⁷ quise visitarla, y era la hora de siesta cuando llegué a su alcázar: que así se puede llamar su gran casa; dejé el caballo a un criado mío; subí sin topar a nadie hasta el mismo aposento donde ella estaba durmiendo la siesta sobre un estrado negro. Era por extremo hermosa, y el silencio, la soledad, la ocasión, despertaron en mí un deseo más atrevido que honesto; y, sin ponerme a hacer discretos discursos, cerré tras mí la puerta, y, llegándome a ella, la desperté; y, teniéndola asida fuertemente, le dije: “Vuesa merced, señora mía, no grite, que las voces que diere serán pregoneras de su deshonra: nadie me ha visto entrar en este aposento; que mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueño en todos vuestros criados, y cuando ellos acudan a vuestras voces no podrán más que quitarme la vida, y esto ha de ser en vuestro mismos brazos, y no por mi muerte dejará de quedar en opinión vuestra fama.” Finalmente, yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía: ella, cansada, rendida y turbada, o no pudo o no quiso hablarme palabra, y yo, dejándola como atontada y suspensa, me volví a salir por los mismos pasos donde había entrado, y me vine a la aldea de otro amigo mío, que estaba dos leguas de la suya (*Novelas ejemplares*, ff. 186v-187r).

No es solo que la violación quede sin condena, sino que el personaje de don Diego de Carriazo se convierte, con su confesión, en autorizado para decidir sobre el matrimonio de su hija,⁸ concluyendo de un plumazo el problema expuesto en la trama: que Constanza en ningún momento ha dado señales de correspondencia al amor de Tomás de Avendaño. Tampoco tenemos ocasión de escuchar su voz a lo largo de la novela, ya que, como afirma atinadamente Juan Diego Vila, en esta novela las mujeres operan “como mudos *Dei ex machina* de la narración” (182). A partir de la red tejida en las *Ejemplares*, leídas “todas juntas,” posiblemente resuene en el lector el eco de *La fuerza de la sangre* al topar con la situación de Constanza.

La tensión entre matrimonio y libertad se convierte en el asunto nuclear de *El celoso extremeño*, cuya trama se desarrolla a partir de la boda. El planteamiento de encierro contra la niña Leonora despliega desde el inicio los mecanismos de una tragedia: la novela se conforma como un laberinto —simbolizado en la casa sevillana— del que no es posible escapar. En ninguna de las dos versiones, la del manuscrito Porras y la impresa en 1613, el desenlace puede considerarse como feliz para la joven (Edwards). Ahora bien, la libertad de elección para contraer matrimonio —cercenada en el inicio por el concierto paterno— sí tiene cabida cuando Leonora renuncia a casarse en segundas nupcias con Loaysa, que es la solución que le ofrece el moribundo Carrizales, y opta por la vida monástica.

Al igual que en otros casos de la producción de cautiverio cervantina, *La gran sultana* presenta en escena un conflicto entre libertad, honra, amor y religión. En un notable contraste

⁷ Debemos reparar en el motivo de la *caza*, también objeto de la atención de Rosso (127), ya que será relevante más adelante en nuestro análisis.

⁸ “Entre el Corregidor y don Diego de Carriazo y don Juan de Avendaño, se concertaron en que don Tomás se casase con Costanza, dándole su padre los treinta mil escudos que su madre le había dejado” (*Novelas ejemplares*, f. 189r).

con los protagonistas cristianos de *Los tratos* y *Los baños de Argel* —quienes prefieren el martirio antes que ceder al cortejo de los enamorados musulmanes—, doña Catalina de Oviedo, la gran sultana, terminará la pieza no solo casada con el gran turco, sino también esperando un hijo suyo. La paradoja, tan al gusto cervantino, induce a preguntarse si doña Catalina es realmente feliz y si ha actuado en ejercicio de su libertad, sobre todo considerando las repercusiones identitarias de su proclamación, en los versos que cierran la pieza, como “gran sultana y cristiana” (*Sultana*, v. 2859).

Otro de los casos que podría arrojar luz sobre la posible solución al conflicto de Galatea en una segunda parte es el proceder de Zoraida en la novelita quijotesca del *Capitán cautivo*. Recordemos que la joven huye con Ruy Pérez de Viedma en un acto de desobediencia que podemos entender como una defensa del amor, pero, sobre todo, de la libertad femenina y de la identidad religiosa.⁹ La construcción del personaje del padre de Zoraida, Agí Morato, apuntalada entre la historia y la ficción como advierte Canavaggio (39), no queda lejos de la configuración del autorizado padre de Galatea: “allí vivía un moro principal y rico,¹⁰ llamado Agí Morato, alcaide que había sido de la Pata que es oficio entre ellos de mucha calidad” (*Quijote*, 509). Como sucede con el venerable Aurelio —aunque de manera más clara— la reputación de Agí Morato quedará desmentida en el desarrollo de la trama.

3. Galatea frente al amor: un equilibrio imposible

Desde una perspectiva de género, hay una diferencia fundamental entre hombres y mujeres en *La Galatea*, tanto desde el punto de vista de la construcción simbólica como de la narratológica. Como indica Rey Hazas (2013, 190), los relatos narrados por hombres, que él llama *novelle* (la historia narrada por Lisandro, o la de Timbrio y Silerio, por ejemplo), son ajenos a la trama principal y se configuran de una forma autónoma, pudiendo ser entendidos como novelitas autónomas. En cambio, los relatos contados por mujeres (las historias de Teolinda y de Rosaura, por ejemplo) presentan un nivel de dependencia mayor con la historia de Galatea, un carácter marcadamente más episódico. En relación con la construcción del final, podemos afirmar que las historias narradas desde la perspectiva femenina en *La Galatea* —y cuyas destinatarias, además, son mujeres— tienen una solución novelesca mucho menos satisfactoria en términos de justicia poética, se pliegan menos al *happy ending* demandando por las expectativas del lector. Recordemos que la historia de Rosaura termina con el rapto de la joven y que Teolinda no soluciona su problema amoroso, desgracia a la que se suma la traición de su hermana Leonarda,¹¹ mientras que la historia de Timbrio y Silerio concluye felizmente.

Para la construcción del personaje de Galatea, Cervantes no sigue el modelo de mujer desdeñosa. Prueba de ello, es la introducción a modo de contraste en esta casuística femenina de Gelasia, que sí actúa realmente con desdén. Esta pastora puede ser entendida como un antecedente de la Marcela del *Quijote* (González Díaz) y en su presentación tiene rasgos que la hacen antipática ante los pastores e incluso ante el lector, aunque es preciso esperar a su desarrollo para descubrir y entender al personaje. Galatea, en cambio, parece dejar la puerta

⁹ Recordemos a este respecto que la propia Zoraida antepone la cuestión religiosa a la amorosa, cuando ella misma le explica al capitán que “mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada, que Lela Marién me dará con quien me case” (*Quijote*, 511).

¹⁰ Se insiste en la riqueza del padre más adelante: “en aquella casa vivía el mesmo moro que a nosotros nos habían dicho, que se llamaba Agí Morato, riquísimo por todo extremo” (*Quijote*, 513), reforzada además por su posición privilegiada en la vida pública argelina.

¹¹ En palabras de Muñoz Sánchez (115), “Teolinda se queda sin recompensa a sus muchos trabajos, penando y sufriendo por la intervención de su hermana.”

abierta al amor porque cree, y esto es clave para entender su posición ante su matrimonio impuesto al final de la novela, que no debe ser ingrata ante el amor que Elicio le profesa, no porque realmente esté enamorada de él.

Ante las acusaciones de Elicio de “tan a la clara desdeñarme” (*Galatea*, 52), reforzadas por el narrador, quien habla de “notorio desdén” (52), Galatea desde su primera aparición en la novela tiene voz. De hecho, la joven pastora utiliza su primera intervención para desmentir esta opinión:

—Hasta agora —respondió Galatea— tengo por ver la primera alma, y así no tengo culpa si no he remediado a ninguna.

—No sé cómo puedes decir eso —respondió Elicio—, hermosa Galatea, que las veas para herirlas y no para curarlas.

—Testimonio me levantas —replicó Galatea— en decir que yo, sin armas, pues a mujeres no son concedidas, haya herido a nadie (53).

Al comienzo de la novela parece que va a producirse una competencia entre Elicio y Erastro por el amor de Galatea, pero lo que encontramos, en cambio, es una propuesta de Elicio de ahondar en la amistad, que se concreta en una serie de ocho estrofas que cantan conjuntamente, alternándose. Pues bien, en esas octavas sí se hace una descripción de Galatea como mujer desdeñosa, a partir del tópico de la *descriptio puellae*, pero cargado de connotaciones negativas, construidas a partir del símbolo edénico de la serpiente:

Blanda, süave, reposadamente,
 ingrato Amor, me sujetaste el día
 que los cabellos de oro y bella frente
 miré del sol que al sol escurecía;
 tu tósigo cruel, cual de serpiente,
 en las rubias madejas se escondía;
 yo, por mirar el sol en los manojos,
 todo vine a beberle por los ojos
 (*Galatea*, 29).

La configuración de Galatea es compleja desde este inicio. El personaje es presentado con una polifonía de voces (Elicio, Erastro, la comunidad de pastores, el narrador), que se pone en cuestión en el primer encuentro con su enamorado. Galatea satiriza el tópico del herido de amor con el que la reclama Elicio,¹² en el rol de una pastora desdeñosa y frívola que parece

¹² “—¡Ay, Galatea! —replicó Elicio—, y cuán bien que finges lo que te parece, teniendo tan poca necesidad de usar conmigo artificio, pues al cabo no tengo de querer más de lo que tú quisieres. Ora vayas al arroyo de las Palmas, al soto del Concejo o a la fuente de las Pizarras, ten por cierto que no has de ir sola, que siempre mi alma te acompaña, y si tú no la ves, es porque no quieres verla, por no obligarte a remediarla.

—Hasta agora —respondió Galatea— tengo por ver la primera alma, y así no tengo culpa si no he remediado a ninguna.

—No sé cómo puedes decir eso —respondió Elicio—, hermosa Galatea, que las veas para herirlas y no para curarlas.

—Testimonio me levantas —replicó Galatea— en decir que yo, sin armas, pues a mujeres no son concedidas, haya herido a nadie.

desmentir las expectativas. Teniendo en cuenta que desde este punto de partida inicial la relación Galatea-Elicio apenas se desarrolla, cabe preguntarse: ¿cuál es la verdadera esencia de la protagonista?, ¿su condición libre o la desdeñosa y frívola?, ¿hay en la novela una defensa del comportamiento de Galatea?, ¿se puede empatizar con el sufrimiento de Elicio?, ¿es Galatea una ingrata por no corresponder a su amor?

4. Primera anticipación simbólica: una boda por dinero

Siguiendo la idea apuntada acerca de una estructura orgánica de las historias que vertebran *La Galatea*, encontramos en la novela dos episodios que preanuncian el casamiento forzoso del final y que se vinculan estrechamente con la idea del matrimonio como forma de violencia hacia la mujer. El primero es el más evidente y ha sido ya objeto de atención por la crítica: las bodas de Daranio y Silveria, que pueden entenderse también como una versión primitiva y aciaga de las bodas de Camacho quijotescas.

Esta historia amorosa sigue el siguiente esquema: Mireno ama a Silveria, que ha dado muestras de corresponderle. Sin embargo, en una reflexión de Cervantes acerca del alcance de la *patria potestas*, los padres de Silveria han decidido casarla con el rico Daranio, a lo que ella parece haber accedido sin oposición. El motivo, que será objeto de desarrollo divergente en el *Quijote*, opone amor y dinero, y como hemos mencionado sirve de advertencia sobre el devenir de la trama principal, pues, como bien resume Erastro “han podido más con los padres de Silveria las riquezas de Daranio que las habilidades de Mireno” (*Galatea*, 153).

El relato se imbrica de dos maneras en la trama principal. Por un lado, las nupcias se sitúan simétricamente en el Libro III, aproximadamente en la parte central de la novela, lo que les otorga una importancia simbólica para entender el conjunto. La vida pastoril se ve aderezada por la festividad del banquete nupcial, lugar de reunión de la comunidad y ocasión para la reflexión amorosa y poética. Por otro, contamos con las perspectivas sobre la cuestión de Mireno, que cuenta su desdichada historia y, nuevamente, del narrador. El conflicto del pastor rechazado se introduce según el mecanismo habitual en el género: los pastores escuchan al doliente proclamar su sufrimiento. Es aquí donde vamos comprendiendo qué ha podido suceder para haber llegado al desenlace infausto: el conflicto no reside únicamente en la decisión paterna, sino que también Silveria parece preferir a Daranio, como se desprende del desesperado canto de Mireno: “Tanto del oro te mostraste amiga, / que echaste a las espaldas mis pasiones / y al olvido entregaste mi cuidado” (*Galatea*, 158).

Volviendo a la relación de este episodio con la trama principal y a propósito de la configuración compleja de Galatea como mujer ingrata, conocemos por el narrador que que Mireno estaba “afligido de la *ingratitude* de Silveria, viendo que otro día con Daranio se desposaba.”¹³ Los pastores están de acuerdo con esta idea, fundamentada en el tópico sobre volubilidad de la mujer: “después de haber dicho entre los pastores algunos discursos sobre la estraña condición de las mujeres, en especial sobre el casamiento de Silveria” (*Galatea*, 158). Sin embargo, y esto resulta fundamental para entender el tratamiento de la libertad femenina en la novela y en el conjunto de la producción cervantina, lo que no conocemos en ningún momento

—¡Ay, discreta Galatea! —dijo Elicio—, cómo te burlas con lo que de mi alma sientes, a la cual invisiblemente has llagado, y no con otras armas que con las de tu hermosura. Y no me quejo yo tanto del daño que me has hecho, como de que le tengas en poco.

—En menos me tendría yo —respondió Galatea— si en más le tuviese” (*Galatea*, 53).

¹³ Cabe apuntar, sin embargo, que el narrador de *La Galatea*, como otros narradores cervantinos, no parece en absoluto neutral en lo relativo a la caracterización moral de los personajes. No podemos detenernos en examinar este tema, que podría ser objeto de atención en trabajos posteriores.

es la opinión de Silveria. Su voz no tiene cabida en el marco de las bodas: ella no puede defenderse, como sí puede hacer Galatea, de las acusaciones de ingratitud y de inconsistencia amorosa. El personaje de la novia no aparecerá hasta el momento de su enlace, “bien aderezada” (*Galatea*, 171) para el desposorio. La boda termina con un aparente final feliz, al menos desde la perspectiva de los pastores invitados. No estamos ante una situación trágica que requiera la intervención de don Quijote para enderezar tuertos,¹⁴ y el ambiente festivo propicia que el foco vuelva a los amores de Galatea y a la discusión sobre la filosofía de amor, como si nada hubiera pasado. La pasividad de la comunidad de pastores ante el matrimonio concertado contrasta notablemente con la actitud proactiva que moverá la rebelión al final de la novela. De hecho, si hay alguna objeción al matrimonio, no es por empatía con Silveria, sino que el conflicto emerge desde la perspectiva masculina: el sufrimiento de los pastores por perder de vista la belleza de la joven, un motivo en el que se va a insistir a propósito de la potencial boda de Galatea con el lusitano: “no sin envidia de muchos que los miraban, ni sin dolor de algunos que la hermosura de Silveria codiciaban” (*Galatea*, 174).

5. Segunda anticipación simbólica: ¿casada o cazada?

La otra anticipación del final, que no ha merecido a nuestro juicio la atención crítica suficiente, es el episodio de la liebre, preanuncio simbólico de la forzada boda de Galatea con el pastor portugués. Recordemos el contexto en el que se inserta este material: el relato de Teolinda de su historia amorosa se ve interrumpido:

A este punto del cuento de sus amores llegaba Teolinda, cuando las pastoras sintieron grandísimo estruendo de voces de pastores y ladridos de perros, que fue causa para que dejaran la comenzada plática y se parasen a mirar por entre las ramas lo que era. Y así, vieron que por un verde llano que a su mano derecha estaba, atravesaban una multitud de perros, los cuales venían siguiendo una temerosa liebre, que a toda furia a las espesas matas venía a guarecerse (*Galatea*, 70).

Previamente, la novela ya había incorporado un uso simbólico de los animales.¹⁵ Nada más comenzar la obra, encontramos dos referencias a “hambrientos lobos” (*Galatea*, 27, 46). La primera, como advertencia de peligro sobre los rebaños de Erastro, anuncia la irrupción de la violencia con el episodio de Lisandro. La segunda, en el propio relato del pastor homicida, anticipa la traición de Carino y extiende la metáfora “a la mansa paloma entre las uñas del fiero gavilán que la despedace” (46). Leonida, la amada de Lisandro, también aparecerá representada, con toda su vulnerabilidad femenina, en una “blanca cierva” (47) atacada por un “fiero león del bosque” (48).

A propósito de la configuración de los finales en la novela, hay que considerar que la historia de Teolinda auguraba un final positivo —esto es, un matrimonio autorizado por ambas familias—, como se deduce del sentido de la sextina entonada por Artidoro:

¹⁴ “En oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón” (*Quijote*, 877).

¹⁵ Como sostiene D’Onofrio, “los animales ocupan un lugar de especial importancia como modelos ejemplares para guiar el comportamiento del hombre y permitirle reflexionar sobre sus pasiones, pesares y modos de ser en el mundo” (2018, 106).

¡Oh venturoso para mí este día,
do puedo poner freno al triste llanto,
y alegrarme de haber dado mi vida
a quien dárme la puede, o darme muerte!
Mas ¿qué puede esperarse, si no es risa,
de un rostro que al sol vence y vuelve en noche?
Vuelto ha mi escura noche en claro día
amor, y en risa mi crecido llanto,
y mi cercana muerte en larga vida
(*Galatea*, 69).

Y sin embargo, como el lector sabrá después, ese final se trunca. La llegada de la liebre funciona como un signo de mal agüero que se cumple en el caso del episodio de Teolinda. La liebre podía asociarse con la lujuria, tal y como recuerda González García (13). Además, la creencia popular establecía que encontrar una liebre era un síntoma de mala suerte (García Verdugo, 386). Así aparece —aunque desde una óptica intencionalmente ambigua— en el penúltimo capítulo de la segunda parte del *Quijote*, cuando Don Quijote y Sancho, de regreso a su aldea, se encuentran con una liebre perseguida por galgos y cazadores, que se refugia en las patas del rucio:

—*¡Malum signum! ¡Malum signum!* ¡Liebre huye, galgos la siguen: ¡Dulcinea no parece!
—Estraño es vuesa merced —dijo Sancho—. Presupongamos que esta liebre es Dulcinea del Toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora; ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced, que la tiene en sus brazos y la regala: ¿qué mala señal es esta, ni qué mal agüero se puede tomar de aquí? (*Quijote*, 1323)

El pasaje ha sido interpretado desde puntos de vista muy diferentes,¹⁶ pero hay tres cuestiones incontrovertibles: Don Quijote entiende la aparición como un signo de mal agüero; Sancho, que pone en duda esta interpretación, es quien vincula a Dulcinea con la liebre; el animal huye de galgos y cazadores, porque está a punto de ser cazado. Esto permite, según Darnis (64), interpretar el pasaje desde el ángulo alegórico de la caza en la segunda parte de la novela.

El episodio quijotesco ayuda a la interpretación de *La Galatea*. En primer lugar, no parece descabellado establecer una analogía entre la liebre —que busca su libertad— y Galatea. Hemos de tener en cuenta que este animal aparecerá en otra ocasión en la novela. Concretamente, en una composición poética entonada por Gelasia:

¿Quién dejará del verde prado umbroso
las frescas yerbas y las frescas fuentes;
quién de seguir con pasos diligentes
la suelta liebre o jabalí cerdoso;
quién, con el son amigo y sonoro,
no detendrá las aves inocentes;
quién, en las horas de la siesta ardientes,

¹⁶ Riley, Poggi, Trueblood y los trabajos que se citan a continuación, entre otros.

no buscará en las selvas el reposo,
 por seguir los incendios, los temores,
 los celos, iras, rabias, muertes, penas
 del falso amor, que tanto aflige al mundo?
 Del campo son y han sido mis amores;
 rosas son y jazmines mis cadenas;
 libre nací, y en libertad me fundo
 (*Galatea*, 422).

Recordemos que la desamorada pastora ejemplifica en la novela el canto a la libertad femenina, como se desprende del verso final. La “suelta liebre” es, por tanto, aquella que no se enamora y que reclama su derecho a permanecer soltera, frente a la solución matrimonial. Esta interpretación simbólica que continúa apuntado a la asociación entre la liebre cazada y Galatea casada.

Volviendo al pasaje de la liebre perseguida, no parece baladí que, para librarse de los perros, el animal busque precisamente la protección de Galatea, que no permite su captura:

vieron que por un verde llano que a su mano derecha estaba, atravesaban una multitud de perros, los cuales venían siguiendo una temerosa liebre, que a toda furia a las espesas matas venía a guarecerse. Y no tardó mucho que por el mismo lugar donde las pastoras estaban la vieron entrar y irse derecha al lado de Galatea; y allí, vencida del cansancio de la larga carrera y casi como segura del cercano peligro, se dejó caer en el suelo con tan cansado aliento que parecía que faltaba poco para dar el espíritu. Los perros, por el olor y rastro, la siguieron hasta entrar adonde estaban las pastoras; mas Galatea, tomando la temerosa liebre en los brazos, estorbó su vengativo intento a los codiciosos perros, por parecerle no ser bien si dejaba de defender a quien della había querido valerse. De allí a poco llegaron algunos pastores, que en seguimiento de los perros y de la liebre venían, entre los cuales venía el padre de Galatea, por cuyo respecto ella, Florisa y Teolinda le salieron a recibir con la debida cortesía (*Galatea*, 70).

Esta es además la primera vez que aparece el padre de Galatea en la novela, representado como cazador. Los perros —y por extensión, los pastores que los dirigen— son connotados como “codiciosos,” y la codicia será precisamente la razón fundamental del concierto matrimonial entre la joven y el portugués.

6. Un final abierto y ambiguo

La paradoja en la construcción de Galatea reside en que, si bien puede proteger a la liebre, por su condición de mujer no puede protegerse a sí misma. El matrimonio forzoso supone un acto de violencia amparado por el contexto social áureo, una violencia que se nos va anticipando progresivamente hasta el trágico final con el que se concluye la novela. En este sentido, también funciona la imagen simbólica de la liebre, que actúa, según el código de la emblemática, como símbolo de la cobardía (pero también de la desprotección) asociada a lo femenino, sobre todo cuando es perseguida por un galgo (D’Onofrio 2010, 71). Por ello la protagonista recurrirá en último término y como recurso extremo a Elicio, que representa el auxilio masculino: “En la apresurada determinación de mi padre está la que yo he tomado de

escribirte, y en la fuerza que me hace la que a mí mesma me he hecho hasta llegar a este punto” (*Galatea*, 431).

En la misiva de Galatea encontramos dos consideraciones interesantes. Por un lado, Galatea pide ayuda a Elicio, pero no le promete ninguna recompensa por su intervención: “Sé yo bien que quisiera verme en otro mejor, para pagarte algo de lo mucho que conozco que te debo; mas, si el cielo quiere que yo quede con esta deuda, quéjate dél, y no de la voluntad mía” (431). Por otro, le advierte de que no haga nada que atente contra su honra para solucionar el problema: “Si algún remedio por allá imaginas, como en él no intervengan ruegos ponle en efecto, con el miramiento que a tu crédito debes y a mi honra estás obligado” (431).

Si, como se ha propuesto, los pastores aprenden y asimilan las soluciones expuestas por otros en los relatos intercalados, hay que entender aquí que Galatea se está refiriendo de manera velada a un rapto por parte de Elicio, aunque sea consentido, que la libere del matrimonio obligado. Recordemos que la última de las historias interpoladas, la de Rosaura, termina precisamente con el robo de la muchacha a manos de Artandro. Este relato pone el foco también la cuestión de la libertad de elección de cónyuge y en las tensiones familiares a propósito de los límites de la *patria potestas*. A pesar de que Grisaldo decide no obedecer el dictado de sus padres de casarse con Leopercia, y sus amores parecen abocados a un final feliz, el rapto de Artandro dinamita esta expectativa.

Galatea entiende del episodio de Rosaura que ya no es factible ser “la suelta liebre” del inicio, y por eso, a su pesar recurre a Elicio, como una “doncella menesterosa.” La configuración del personaje protagonista como mujer libre solo parece posible en la aparente idealización pastoril que abre la novela, no en la Arcadia asediada por la violencia y las imposiciones sociales que Cervantes va construyendo en su contribución al género.

Todo parece abocado al conflicto entre los pastores, pues Elicio reúne casi un escuadrón, para torcer las intenciones del “venerable Aurelio” por la fuerza. Los pastores han aprendido a manejarse con la violencia, a través de su irrupción progresiva y de las lecciones aprendidas en una casuística de finales posibles. Pero hay algo más de interés en este final. Desde una perspectiva masculina —la de Erastro, un personaje claramente positivo— se entiende que la defensa de Elicio y la solución al problema del matrimonio forzoso obligará a Galatea a casarse con él:

todos llevaban intención de que, si las razones de Tirsi no movían a que Aurelio la hiciese en lo que le pedían, de usar en su lugar la fuerza y no consentir que Galatea al forastero pastor se entregase, de que iba tan contento Erastro, como si el buen suceso de aquella demanda en solo su contento de redundar hubiera; porque, a trueco de no ver a Galatea ausente y descontenta, tenía por bien empleado que Elicio la alcanzase, como lo imaginaba, pues tanto Galatea le había de quedar obligada (*Galatea*, 435).

Este es prácticamente el final de la novela, después de esto Cervantes solo introduce un párrafo prometiendo una segunda parte. No sabemos cómo puede terminar la cuestión, porque *La Galatea* termina en un final abierto. El rango semántico de la palabra “obligado” en el Siglo de Oro es suficientemente amplio como para que la opinión de Erastro resulte ambigua. Lo que sí parece claro es que la posibilidad de un final realmente feliz —que Elicio “alcance” a Galatea— se proyecta desde una perspectiva masculina, fundamentada en la tensión *gratitud-ingratitud* femeninas. La violencia sobre la mujer emerge en *La Galatea* también en la construcción de este final: hay una presión social sobre ella, que se redobla porque no encuentra otra alternativa a su

situación desesperada que pedir ayuda a Elicio. Como Costanza de *La ilustre fregona*, objeto pasivo de deseo, la posibilidad de elegir libremente no existe para la protagonista de la pastoril cervantina. El aparente *happy ending* que supondría evitar la boda forzosa con el pastor lusitano, ¿lo sería también para Galatea? El eco de la pregunta formulada por Gelasia en su soneto — “¿Quién (dejará) de seguir con pasos diligentes la suelta liebre?” (422) — resuena también ahora, en una muestra más del amplísimo alcance del diálogo intratextual cervantino.

Obras citadas

- Baquero Escudero, Ana Luisa. "La novela corta en la novela." *Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro. Monográfico La novela corta interpolada en el Renacimiento y primer Barroco*. Coordinadores Manuel Piqueras Flores y Eduardo Torres Corominas 12 (2023): 333-352.
- Canavaggio, Jean. "Agí Morato entre historia y ficción." En *Cervantes, entre vida y creación*. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2000. 39-44.
- Cervantes, Miguel de. *Novelas ejemplares*, ed. Florencio Sevilla Arroyo. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001.
- , Miguel de. *La Galatea*, ed. Juan Montero, Flavia Gherardi y Francisco Javier Escobar Borrego. Madrid: Real Academia Española, 2014.
- , Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*, coord. Francisco Rico. Madrid: Real Academia Española, 2015a.
- , Miguel de. *Comedias y tragedias*, coord. Luis Gómez Canseco. Madrid: Real Academia Española, 2015b.
- Darnis, Pierre. "Exploration sur l'imaginaire de la chasse dans la seconde partie de *Don Quichotte*." *Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought* 1.2 (2019): 51-70.
- D'Onofrio, Julia. "Arquitectura simbólica y coordenadas emblemáticas en el final del *Quijote*." En Pierre Civil y Françoise Crémoux coords. *Nuevos caminos del hispanismo...Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. París, del 9 al 13 de julio de 2007*. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2010. 70-77.
- , Julia. "De las orejas a la cola. Deleite, parodia y autoconocimiento en las representaciones simbólicas del asno y el mono en el *Quijote* (II, 24-28)." *Anales Cervantinos* 50 (2018): 105-135.
- Edwards, Gwynne. "Los dos desenlaces de *El celoso extremeño* de Cervantes." *Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo* 49 (1973): 281-291.
- García Verdugo, Marisa. "Agüeros, profecías y ciencias adivinatorias en la *Segunda parte del Quijote*." En Alicia Parodi, Julia D'Onofrio y Juan Diego Vila coords. *El Quijote en Buenos Aires: lecturas cervantinas en el cuarto centenario*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2006. 381-388.
- González Díaz, María. *Las pastoras de La Galatea*. "Nunca tales mujeres había visto jamás." Trabajo Fin de Máster. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2021.
- González García, Francisco Javier. "'Las aves y animales de la oscura y encantada selva do habitamos' tipología y función de los animales en la novela pastoril española." *Lectura y signo* 13 (2018). 7-17.
- Güntert, Georges. *Cervantes: narrador de un mundo desintegrado*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2007.
- Johnston, Robert M. "*La Galatea*: Structural Unity and the Pastoral Convention." *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America Special Issue* (1998): 29-42.
- Julio, Teresa. "'No hay para un padre reposo': conflictos paternofiliales en las comedias cainitas de Francisco de Rojas Zorrilla." *Anagnórisis. Revista de investigación teatral*, 11 (2015): 6-19.
- López Estrada, Francisco. "Edición, introducción y notas." En Miguel de Cervantes. *La Galatea*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Montero, Juan, Gherardi Flavia y Escobar Borrego. "Edición, introducción y notas." En Miguel de Cervantes. *La Galatea*. Madrid: Real Academia Española, 2014.

- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. *La Galatea, una novela de novelas*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2021.
- Piqueras Flores, Manuel y Santos de la Morena, Blanca. “‘Berzas con capachos’: El curioso impertinente en el entramado del Quijote de 1605.” *Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro. Monográfico La novela corta interpolada en el Renacimiento y primer Barroco*. Coordinadores Manuel Piqueras Flores y Eduardo Torres Corominas 12 (2023): 323-332.
- Poggi, Giulia. “Sancho, don Quijote y la liebre (Quijote, II, 73).” En Carlos Romero Muñoz ed. *Le mappe, nascote di Cervantes*. Treviso: Santi Quaranta, 2004. 55- 66.
- Rey Hazas, Antonio. “Introducción a *La Galatea*.” En Miguel de Cervantes. *La Galatea*. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
- , Antonio. “Novelas cortas y episodios en el Quijote de 1605: la venta y la corte en la reestructuración final del texto.” En Valentín Núñez Rivera ed. *Ficciones en la ficción. Poéticas de la narración inserta (siglos XV-XVII)*. Barcelona: Studia Aurea Monográfica, 2013. 181-214
- Riley, Edward C. “Symbolism in *Don Quixote*, Part II, Chapter 73.” *Journal of Hispanic Philology*, III.2, (1979): 161-174.
- Rosso, Maria. “Honor, deseo y violencia de género: peripecias narrativas en el Siglo de Oro (Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal).” *eHumanista* 58 (2024): 118-134.
- Santa-Aguilar, Sara. “*La Galatea* y las expectativas de una tradición literaria: el caso de Teolinda.” *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 6.2 (2018): 283-295.
- , Sara. “*La Galatea* frente a la economía de la violencia en la novela pastoril.” *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America* 43.1 (2023): 143-161.
- Santos de la Morena, Blanca. “La virtud de la mujer en las *Novelas ejemplares*: el caso de *La fuerza de la sangre*.” En Carlos Mata Induráin, Adrián J. Sáez y Ana Zúñiga Lacruz eds. “*Festina lente*.” *Actas del II Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro*. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2013. 441-448.
- , Blanca. “El tema musulmán en la literatura de Cervantes: turcos y renegados desde la intratextualidad.” *Castilla. Estudios de literatura* 7 (2016): 686–713.
- , Blanca. *Presencia y tratamiento de la religión en la literatura de Miguel de Cervantes: una visión a partir de su obra completa*. Tesis doctoral inédita. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2017.
- , Blanca. “*Aunque es el cielo de la tierra*”: lo religioso en el *Persiles* en diálogo con la obra cervantina. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2019.
- Stagg, Geoffrey L. “The Composition and Revision of *La Galatea*.” *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America* 14.2 (1994): 9-24.
- Torres Corominas, Eduardo, “‘Una historia de Vandalia’: el *Abencerraje* pastoril en *La Diana* de Montemayor.” *Janus. Estudios sobre el Siglo de Oro. Monográfico La novela corta interpolada en el Renacimiento y primer Barroco*. Coordinadores Manuel Piqueras Flores y Eduardo Torres Corominas 12 (2023): 403-442.
- Trueblood, Alan S. “La jaula de grillos (*Don Quijote*, II, 73).” En Adolfo Sotelo Vázquez y Marta Cristina Carbonell eds. *Homenaje al Profesor Antonio Vilanova*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1989. 699-708.
- Vila, Juan Diego. “La madre sin nombre: violación, clausura e ideología en *La ilustre fregona*.” En Melchora Romanos coord., Alicia Parodi y Juan Diego Vila eds. *Para leer a*

Cervantes. Estudios de literatura española del Siglo de Oro Vol. 1. Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos Aires, 1999.

Reescrituras bíblicas y violencia sexual en los *Pastores de Belén*, de Lope de Vega

Manuel Piqueras Flores
(Universidad de Jaén)*

Introducción

Pastores de Belén es la obra en prosa de Lope de Vega que ha recibido menos atención por parte de la crítica.¹ El libro se suele considerar como la segunda novela pastoril “a lo divino” de la literatura española, un subgénero restringido, compuesto por solo cuatro títulos. En 1599 fray Bartolomé Ponce había publicado su *Clara Diana a lo divino*, una narración que se vale del molde pastoril para desarrollar una alegoría cristiana donde el protagonista —Barpolio— va en busca de su amada, el alma. La obra de Lope comparte con la de Ponce su intención espiritual, pero el camino que toma para ello es diferente. *Pastores de Belén* es el único de los cuatro libros de pastores espirituales —nomenclatura preferida por Castillo (2007, 63)— que sitúa su presente narrativo en la llamada historia sagrada,² pues narra el nacimiento de Jesucristo desde el punto de los pastores que conocen la noticia y que peregrinan para adorarlo. El Fénix concibe su obra como un *contrafactum* a lo divino de la *Arcadia*, un libro con el que había cosechado un éxito extraordinario. Así, en una carta de octubre de 1611 nos cuenta: “Estos días he escrito un libro que llamo *Pastores de Belén, prosas y versos divinos*, a la traza de *La Arcadia*. Dicen mis amigos (lisonja aparte) que es lo más acertado de mis ignorancias” (*Cartas*, 182).³ No solo el título que elige para ambas obras tiene el mismo formato —el marbete completo de su primera novela pastoril es *Arcadia, prosas y versos*—, sino que además el propio Lope lo explica en la dedicatoria a su hijo Carlos Félix: “Estas prosas y versos al Niño Dios se dirigen bien a vuestros tiernos años, porque si Él os concede los que yo os deseo, será bien que cuando halléis *Arcadias* de pastores humanos sepáis que estos divinos escribieron mis desengaños y aquellos mis ignorancias” (*Pastores de Belén*, 109). Además, el autor concluye los *Pastores de Belén* de la misma manera que lo había hecho con la *Arcadia*, con una dedicatoria de “Belardo a la zampoña”, vinculando explícitamente ambos textos a la vez que expone sus diferencias.⁴

* Este trabajo se adscribe al Equipo de Investigación EI_HUM16_2023 de la Universidad de Jaén y al Grupo de Investigación Seminario de Estudios Literarios y Culturales (HUM-1604). Asimismo, ha sido desarrollado gracias a una estancia en la Università degli Studi di Milano financiada mediante el programa Erasmus+.

¹ Según el amplísimo panorama crítico de la prosa de los Siglos de Oro realizado por Cristina Castillo (2022, 291), que recoge más de 1800 estudios publicados entre 2017 y 2020, encontramos 24 entradas sobre la prosa de Lope (sobre *La Arcadia*, *Novelas a Marcia Leonarda*, *La Dorotea*, *El peregrino en su patria* y sobre el epistolario), pero nada sobre los *Pastores de Belén*. Entre lo publicado recientemente, solo he podido rastrear un capítulo dentro de la monografía de Jesús Botello sobre *Literatura y pintura en Cervantes y Lope de Vega* (2021) y un par de trabajos de Raynié (2011, 2013).

² *Los sirgueros de la Virgen sin original pecado* (1620) se ambientan en el México contemporáneo de su autor, en el que los pastores desarrollan la Inmaculada Concepción de la Virgen. En palabras de Hopkins Rodríguez (83) “la organización del material comprende una línea teológica y una línea celebratoria. Lo teológico se concentra en la argumentación retórica de tipo judicial y demostrativo acerca del pecado original, la condición excepcional de la Virgen y el misterio que implica, así como en sus consecuencias para los seres humanos. La línea retórica argumentativa o epidíctica consiste en la preparación de la fiesta para aclamar el misterio de la Inmaculada Concepción, así como en su realización y en el recuento de los sucesos festivos.” Algo similar sucede con la *Vigilia y Octavario de San Juan Bautista*, de Francisca Abarca de Bolea, una de las últimas novelas pastoriles (1679): un grupo de pastores se reúne en una ermita para celebrar la octava previa a la fiesta de San Juan Bautista.

³ Las obras de Lope se citan por título, no por año de edición.

⁴ “Si en otras ocasiones me habéis parecido rústica y bárbara, zampoña mía, cuando al son vuestro cantaba yo los pastores de mi patrio Tajo, sus vanos amores y contiendas a vueltas de los errados pensamientos de mis primeros

Como ha indicado Antonio Carreño (16-21), hemos de situar los *Pastores de Belén* en una etapa en la que Lope vuelve la mirada hacia la temática espiritual. En esta época escribe una buena parte de sus comedias de tipo religioso: *La historia de Tobías* (ca. 1609 según Morley y Bruerton 339), *La hermosa Ester* (autógrafo fechado en abril de 1610), *La buena guarda* (autógrafo fechado en abril de 1610), *El caballero del Sacramento* (autógrafo fechado en abril de 1610), *La discordia en los casados* (autógrafo de agosto de 1611), *Barlaán y Josafat* (autógrafo de febrero de 1611) y *La madre de la mejor* (ca. 1610-1612 según Morley y Bruerton 351); además, en octubre de 1611 Lope había ya terminado al menos el primero de sus cuatro *Soliloquios de un alma a Dios* (Carreño 19) y en 1614 publicaría sus *Rimas sacras*, que también funcionan como un *contrafactum* de sus *Rimas profanas*.

Pastores de Belén comparte con la *Arcadia* y con *El peregrino en su patria* algunas características estructurales: las tres son narraciones divididas en cinco libros (también *La Dorotea* tiene cinco actos) y se configuran como obras abiertas para incluir otros géneros; es decir, la narración principal sirve como vehículo para incluir diferentes materiales líricos, narrativos y dramáticos. Así, en el interior de los *Pastores de Belén* se insertan unos 175 poemas (sin contar los preliminares), es decir, más composiciones incluso que en la *Arcadia*, que ya era un libro de pastores excepcional en este sentido.⁵ Por momentos la obra se convierte en una novela-marco donde tienen lugar numerosas competiciones y juegos propios de las academias literarias. Pero, además, Lope construye un complejo entramado narrativo, en el que una acción principal se entrecruza con numerosas narraciones interpoladas. El componente puramente ficticio, que sirve para resaltar el amor humano (es decir, las historias amorosas entre diferentes pastores) va ligado a la trama principal y ocupa el presente narrativo. En cambio, los materiales propios de la tradición literaria y cultural —conformados por relatos bíblicos, parabíblicos y del acervo de la tradición cristiana, así como por narraciones históricas— se alternan entre el presente y el pasado, con numerosos relatos retrospectivos que están a cargo de narradores heterodiegéticos. Así, incluso en el núcleo temático de la novela, los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús, que toman como base fundamental los Evangelios de la infancia canónicos (Lucas 1-2 y Mateo 1-2), se alternan estos dos tipos de narraciones. Retrospectivamente se narran, por ejemplo, la mayor parte del contenido de Lucas, 1: la Anunciación a María, la visitación a Isabel, la mudez transitoria de Zacarías y el nacimiento de Juan Bautista. Se trata de situaciones que los pastores —cuyo punto de vista toma Lope— no pueden haber vivido directamente, y que por tanto narran de oídas.

Hay una segunda modalidad dentro de los relatos intercalados, contados por narradores heterodiegéticos: aquellos que no están ligados al presente narrativo sino a un pasado más o menos remoto. En su mayor parte tienen que ver con contenido del Antiguo Testamento, aunque excepcionalmente encontramos también material que procede de la historia antigua profana. Para poder introducir estas historias secundarias, Lope necesita crear narradores que sean capaces de contarlas. El caso más significativo es el de Aminadab, que es el personaje foco de la novela, el protagonista de la historia de amor humano más desarrollada. El Fénix lo introduce como *estudioso* de la Torah y *curioso* de la historia clásica:

años, ¿qué me parecís agora que me habéis ayudado a cantar los *Pastores de Belén*, sus honestos pensamientos dirigidos a las justas alabanzas de aquella hermosa Virgen, que enamora los coros de los Ángeles? Pero os aseguro que por la misma razón que aquí parecís más rústica, tratando cosas tan altas, a mis oídos sonáis más dulcemente” (*Pastores de Belén*, 578-579).

⁵ La *Arcadia* contiene algo más de 160 poemas. A modo de comparación, recordemos que la *Diana* de Montemayor incluía unas 50 composiciones, mientras que *La Galatea* se queda en 79 (Montero, Gherardi y Escobar, 517).

Era Aminadab estudioso de la lección del *Torach*. [...] No había pastor en las montañas de Judea que no le consultase, ni aldea por los campos de Belén que no le conociese, ni duda que entre los zagales de Zacarías se ofreciese que mientras le enmudeció la suya a las palabras del Ángel no se la declarase y satisfaciese. Era también curioso Aminadab de las humanas historias de las fundaciones de los imperios asirios, griegos, troyanos y romanos, desde que las primeras ciudades se cercaron de muro, las armas las defendieron y las coronas las sujetaron (*Pastores de Belén*, 123-124).

Aminadab es un personaje extraordinariamente funcional para la novela: controla una buena parte de las interpolaciones de la obra, sean estas narrativas, líricas o dramáticas. Lo hace de dos formas: como emisor —esto es, como narrador o como recitador— y como autoridad que distribuye las intervenciones del resto de pastores. De este modo se convierte en el soporte fundamental de la estructura narrativa de *Pastores de Belén*. Su figura, así como la del resto de pastores —todos ellos judíos— sirve como engarce entre la historia del pueblo de Israel y el nacimiento de Jesús, reconocido como mesías. Más allá de las implicaciones para una interpretación en clave social de la novela —recordemos la situación de los conversos en la España de la temprana modernidad— los personajes judíos sirven, como decíamos, para que Lope pueda incorporar a su obra material procedente del Antiguo Testamento. Dentro de este material destacan cuatro historias contadas a lo largo del primero de los cinco libros que conforman los *Pastores de Belén*.

El libro primero es el más narrativo y menos lírico de toda la obra: son 28 los poemas interpolados, algunos de clara naturaleza narrativa. Lope mezcla elementos de los Evangelios de la infancia de Lucas y Mateo con material procedente de la tradición cristiana extracanáonica. Resultan de especial importancia para las historias relativas a la infancia de María y a su concepción —cuya fijación textual se remonta al Protoevangelio de Santiago, apócrifo del siglo II e. c.—. A ellos suma los cuatro relatos veterotestamentarios, que además tienen un tema en común: el conflicto viene provocado por un deseo lujurioso que, al menos en tres casos, acaba en violencia sexual contra las mujeres. Son el rapto de Dina por Siquem (Génesis 34), la toma de Betsabé —mujer de Urías— por el rey David (2 Samuel 11-12), la violación de Tamar por parte de Amón, su medio hermano (2 Samuel 13) y el intento de agresión sexual a Susana por parte de los viejos jueces (Daniel 13). Dada la naturaleza del presente monográfico, a lo largo de las siguientes páginas vamos a centrar nuestra atención en estos cuatro relatos y en la función que cumplen dentro de los *Pastores de Belén*.

La violación de Dina

La primera de las historias es narrada por el propio Aminadab, que al inicio de la obra emprende un viaje desde las montañas de Judea hasta el valle para “cobrar de algunos deudos suyos, como Tobías de Gabelo” (*Pastores de Belén*, 124). La identificación de Aminadab con Tobías —cuya historia Lope convirtió en comedia por estas mismas fechas— es intencional: como el protagonista del libro bíblico homónimo, el personaje de los *Pastores de Belén* encuentra en este viaje a la que será su esposa. El pastor, que a partir de un primer soneto canta las alabanzas de las ilustres mujeres bíblicas, oye al otro lado del río la voz Palmira, una bella zagala betlehemítica que resulta ser su prima. Palmira es descrita como una muchacha de piel morena, rasgo que la vincula a la Sulamita del Cantar de los cantares (1, 4):⁶

⁶ “Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem, sicut tabernacula Cedar, sicut pelles Salomonis.”

Era Palmira morena de color, de ojos grandes y alegres, la boca como las hojas del clavel recién abierto; abrochaban un sayuelo verde diez bien labrados corchetes de alquimia cuya punta adornaba una peluda cinta de marino lobo; en los hombros traía un arco, y en un tahelí el carcaj de las flechas, para defensa de los leones que desde el Carmelo y Líbano venían en seguimiento de los ganados (*Pastores de Belén*, 132).

Su presentación convierte el arco, elemento caracterizador de la *virgo bellatrix* —que había aparecido ya en la *Diana* de Montemayor—, en un arma de defensa contra la naturaleza hostil, no contra los hombres. Su condición de pastora la conecta con Raquel, la amada esposa de Jacob (Génesis 29): “Graciosamente la miraba el pastor, y ella no le correspondía con aspereza, porque suele tomar Amor más de lo justo con las licencias de deudo: tal iría por la tierra oriental de Harán el enamorado Jacob, que a los primeros abrazos de su prima Raquel lloró tan tiernamente” (*Pastores de Belén*, 132-133).

La historia de amor entre Palmira y Animadab representa, desde este punto, el amor humano sponsal, que funciona en la novela como alegoría del amor divino. Aminadab entretiene el largo camino hacia la cabaña de su tío Mahol contando “divinas historias de las Sagradas Letras” (*Pastores de Belén*, 133). Por ello, a primera vista resulta sorprendente que Lope no elija entonces una historia de amor edificante, como la de Jacob y Raquel o la de Tobías y Sara, ambas apuntadas, sino que Aminadab relate a su prima el rapto y violación de Dina por Siquén.

La reescritura del Fénix sigue en lo fundamental la historia del Génesis: Jacob se instala en la región de Caná, enfrente del pueblo de Hamor (Hemor en los *Pastores*) y su hijo Siquem (Siquén en la versión de Lope), a quienes compra un terreno. Un día, su hija Dina sale a visitar a algunas mujeres de esta tierra. Mientras está fuera, Siquem la ve, la rapta y la viola; después pide a su padre poder casarse con ella, para lo que se muestra dispuesto a pagar cualquier precio. Hamor y Siquem negocian con Jacob el matrimonio, quien consulta con sus hijos. Aparentemente, estos aceptan el trato, argumentando que con este y otros casamientos las dos comunidades podrán convertirse en un solo pueblo, pero ponen una condición: la previa circuncisión de Siquem y de todos los varones. El acuerdo parece llevarse a cabo, pero, aprovechando la convalecencia por las heridas de la circuncisión, Simeón y Leví, los hijos de Jacob, atacan y asesinan a los siquemitas. Jacob les reprende, pero ellos explican que no pueden consentir que su hermana sea tratada como una prostituta.

Es muy probable que Lope estuviera trabajando en esta época en *El robo de Dina*, la comedia que dramatiza el episodio bíblico.⁷ La pieza teatral presenta una acción más dilatada en el tiempo y desarrolla de manera extensa los sentimientos y comportamientos de Jacob, Dina y Siquén. El relato de incluido en los *Pastores*, mucho más sintético, pone especial énfasis en este último personaje: Aminadab, como narrador, explica el surgimiento del deseo sexual del príncipe y cómo este le lleva a violar a Dina, pese a la clara resistencia de la joven.⁸ Se dice también que

⁷ Morley y Bruerton (597) fechan la comedia entre 1610 y 1612 (la horquilla más amplia abarca desde 1610 a 1615).

⁸ “Y habiendo visto a la hermosa Dina, de tal manera por los delgados espíritus de la vista Amor le abrasó la sangre, que, sin advertir el peligro (porque los amantes son incapaces de consejo, y Amor maestro de toda temeridad y confianza, de la voluntad furor y de la razón olvido), robándola con sus criados, dispuso a la fuerza lo que voluntariamente fuera imposible. ¡Ay (decía llorando la hermosa Dina), cruelísimo Príncipe! Advierte que el ilustre anciano Jacob es mi padre, y que tengo tan belicosos hermanos que ni los tuyos ni tus vasallos seréis poderosos a resistir su venganza. Mas él, a quien parecían los sueltos cabellos débiles rejas para encubrirle el rostro, las manos flacos mármoles para llegar al pecho, las lágrimas pequeños mares para pasar sin tormenta sus deseos, ni reparó en

quedó “enamorado mejor [...] después de la fuerza que Amón lo estuvo de Tamar” (*Pastores de Belén*, 134-135) y que estuvo dispuesto a circuncidarse porque “amaba tiernamente a Dina” y “ninguna cosa le parecía imposible” (*Pastores de Belén*, 136). Como hará al narrar el relato de Amón y Tamar, Lope construye un personaje masculino enamorado, cuya fechoría proviene precisamente de ese amor. Ahora bien, como explica Carreño (39), este y los otros tres relatos veterotestamentarios funcionan como “ejemplos del *amor ferino* o ciega lujuria [que] contrastan con la admiración que sienten los pastores hacia la Sagrada Familia y con la castidad mantenida, previa al matrimonio [de las parejas de pastores.]” El final de esta historia coincide con la llegada de Dositea y Elifila, que vienen cantando un romance sobre las dudas de José acerca de la fidelidad de María, solucionada gracias al aviso de un ángel en sueños (Mateo 1, 19-24). El encuentro entre los cuatro pastores motiva además que Aminadab les narre la historia de la Virgen desde su infancia. El modelo de castidad de la Sagrada Familia se realza además porque Lope sigue los planteamientos religiosos habituales de la España de su tiempo: la creencia en la virginidad de José (*Pastores de Belén*, 412) y en la inmaculada concepción (es decir, sin la existencia de relaciones sexuales) de María, cuyo culto había experimentado un auge extraordinario en la España de principios del siglo XVII.

Pero, más allá de esto, es necesario ponderar la inclusión de este relato dentro del significado teológico de los *Pastores de Belén*: el episodio del rapto supone el fracaso de la apertura de los israelitas hacia otros pueblos. Como consecuencia de la violación de su hija, Yahvé ordena a Jacob que vuelva con su pueblo a Betel, de donde venía huyendo de su hermano Esaú (Génesis 35, 1), tal y como recoge Lope. Al concluir el relato, el narrador de la novela lo plantea como una “historia amorosa, aunque con sangriento epílogo, como las más de amores, cuyo fin es siempre trágico” (*Pastores de Belén*, 136). Ahora bien, el desarrollo de los *Pastores* supone una refutación de este tipo de amor no solo desde un nivel puramente argumental —el desarrollo de las parejas de José y María, de Aminadab y Palmira y también de Ergasto y Niseida— sino también desde un plano simbólico: tal y como expresa el episodio de los Reyes Magos (*Pastores de Belén*, 487-493), el nacimiento de Jesucristo trae —tanto en la doctrina católica como en la novela de Lope— la apertura definitiva del pueblo de Dios más allá de Israel; su concepción en el vientre virginal de María supone, desde un punto de vista alegórico, la reparación definitiva de la honra de Dina.

David y Betsabé

En el camino, mientras Aminadab narra las historias vinculadas a María, se va uniendo a la comitiva un nutrido grupo de pastores. Juntos llegan hasta “las insignes ruinas de un edificio antiguo” (*Pastores de Belén*, 172). Nemoroso, uno de los nuevos pastores, explica a Aminadab que se trata de los restos de la casa de recreación de los reyes David y Salomón. Reconocen las fuentes y jardines que, según explica Elifila, provocaron el pecado de David. El espacio, de fuerte carga simbólica, no solo da pie a que Nemoroso se ofrezca a narrar la historia del rey y Betsabé (Bersabé en los *Pastores*), sino que permite también a Jorán y a Pireno prometer sendos relatos.

El argumento es bien conocido: desde su azotea, David, rey de Israel, atisba un día a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. A pesar de saber que está casada, David la manda llamar y mantiene relaciones sexuales con ella. Betsabé queda embarazada y David intenta encubrir su

las amenazas ni respetó los cabellos, ni obedeció las manos ni temió las lágrimas; mas, atropellando amenazas, respetos, miedos y tiernos sentimientos, con la violencia de su deseo pasó de la otra parte de su honra” (*Pastores de Belén*, 134).

adulterio tratando de convencer a Urías para que regrese con su esposa, pero no lo consigue. Como consecuencia, envía a Urías a la primera línea del frente para que muera en batalla. Una vez muerto Urías, toma a Betsabé como esposa. El profeta Natán revela a David su pecado y anuncia la muerte del niño como castigo. A pesar del arrepentimiento, la profecía se cumple. Betsabé vuelve a quedar embarazada de Salomón, que sí crecerá y se convertirá en rey.

De las cuatro historias veterotestamentarias del libro primero de los *Pastores de Belén*, la de *David y Betsabé* era la más conocida en el Siglo de Oro. De hecho, inspiraría numerosas obras literarias y pictóricas —estas últimas centradas casi siempre en el motivo del baño—. Lope la citó en *El castigo sin venganza* (vv. 2519-2520), utilizó el motivo de enviar al competidor amoroso al frente de batalla en *Peribáñez* (vv. 2186-2205) y probablemente se valió de la historia bíblica como influencia para componer *La condesa Matilde* (García Bermejo 700).

Como en la fuente bíblica (2 Samuel 11-12), en los *Pastores de Belén* Lope narra la historia centrándose en el personaje de David. De hecho, en ninguno de los dos textos se conoce la voluntad de Betsabé, algo que ha notado Raynié.⁹ Ahora bien, el Fénix indica que la mujer “temió perder la vida, porque había una ley entre los hebreos que la mujer que era hallada en adulterio muriese apedreada” (*Pastores de Belén*, 177), una información que no consta en el original. Este es en la reescritura en el motivo que lleva al rey a intentar engañar a Urías, haciendo pasar a su hijo por el de su súbdito: “Advirtiéndolo, pues, a David, él se determinó a salvarla [...], es la primera vez que el amor ha dado licencia a sus celos, para sufrir el agravio por escusar a la vida en el mayor peligro” (*Pastores de Belén*, 177). El personaje real, por tanto, rebaja su carga negativa. Además, como sucede en el texto original, aquí David también se muestra profundamente arrepentido cuando Natán descubre su culpa. Esto le sirve a Lope para introducir la traducción del Salmo 50 —que es el primero de los seis que aparecen en *Pastores de Belén*— con el que se cierra la historia. El relato es elogiado por Aminadab como una muestra del buen hacer narrativo de Nemoroso: “Tú has dado [...] pastor discreto, el más agradable fin a tu historia que pudo desearse de nosotros ni imaginarse de tu florido ingenio: la versión es clara, fácil, literal, y sin salir de los límites de su sentencia a círculos, ambages y paráfrasis” (*Pastores de Belén*, 185). Lope acentúa así su reescritura del episodio, que gracias al broche final pone el énfasis en el arrepentimiento del rey. Ya en *El marqués de Mantua* Lope había recordado la contrición de David como rasgo fundamental de su figura,¹⁰ y en la novela, por boca de Nemoroso, convierte el pecado por concupiscencia en un rasgo universal de la condición varonil:

Todo hombre es sujeto a las pasiones propias, mayormente a las concupiscibles, que turban de tal manera la claridad del entendimiento humano que le dividen y apartan de la principal senda a que la razón aspira, y le precipitan y llevan a los mayores desatinos que de los libres pueden ser imaginados y ellos después conocen, aunque tarde y algunas veces sin fruto, lloran y sienten (*Pastores de Belén*, 179).

⁹ La estudiosa esboza las posibles causas: “Pourquoi le récit n’est-il jamais focalisé sur Bethsabée qui est pourtant un personnage au fort potentiel dramatique (elle a été déshonorée par David) ? Selon nous, le fait de concentrer le récit sur David répond à un souci du narrateur de faire un maillage très serré de sa narration : il ne s’agit pas de disperser le lecteur en relatant des actions secondaires ou en évoquant les sentiments des autres personnages mais de concentrer son attention sur un personnage, à un moment donné, face à une situation exceptionnelle qui va l’amener à avoir certaines réactions. En même temps, cette concentration sur le personnage de David permet au narrateur de donner une certaine orientation à son récit et, de ce fait, d’influer sur l’interprétation du lecteur” (2011).

¹⁰ “CARLOTO.—Quien me aconseja es hombre que ha estudiado; / no me dijo de Cómodo y de Nero, / sino de un rey David santo y sagrado, / que por gozar a Bersabé dos días / mató en la guerra a su marido Urías. / BALDOVINOS.— ¿Y no te dijo que su mismo lecho / bañó mil veces de su llanto, haciendo / penitencia crüel?” (vv. 1423-1430).

El pasaje puede leerse en clave biográfica (Carreño 39), dentro de un ejercicio confesional por parte de un autor acostumbrado a utilizar su vida como materia literaria. Esto explicaría el enfoque erótico con el que se presenta —a modo de écfrasis— el cuerpo de Betsabé.¹¹ Las diferencias son claras con el relato del robo de Dina, y sin embargo Nemoroso la cataloga en términos muy similares, como una “historia amorosa, aunque sangrienta y trágica” (*Pastores de Belén*, 176). La tragedia es diferente, pero también en este caso viene motivada por ese amor lujurioso y desordenado que lleva a la destrucción.

Amón y Tamar

La historia de Amón y Tamar, narrada por Jorán, destaca también por su fidelidad hacia la fuente: Amón (Amnón, en la mayor parte de las traducciones de la Biblia), hijo de David, enferma de amor por Tamar, su medio hermana. Aconsejado por su primo Jonadab, pide a su padre que sea Tamar quien le lleve la comida a su aposento para, una vez a solas con ella, poder forzarla. La violación desata la ira de Absalón, hermano de la joven. El rey, triste, decide no castigar a Amón. Absalón consume su venganza dos años después, cuando invita a Amón a la celebración de la esquila y aprovecha su ebriedad para ordenar su homicidio. Temiendo la ira de su padre, huye a Tolomai.

Varias cosas llaman la atención de la reescritura lopesca: en primer lugar, para introducir el conflicto, se indica que “Amón se enamoró tiernamente de una hermana suya” (*Pastores de Belén*, 187); es decir, Lope elige la misma expresión que había utilizado para describir el deseo de Siquén por Dina.¹² El mismo término aparece también para justificar la inacción del rey David,¹³ aunque en este caso sí existe una base bíblica que justifique la elección de Lope.¹⁴ En segundo lugar, el Fénix extiende la primera parte del episodio, recreando una larga conversación entre Jonadab y Amón sobre la enfermedad de amor, en la que el propio violador explica su mal. Además, Jonadab es presentado positivamente,¹⁵ pues Lope sigue probablemente el texto de la

¹¹ “Aseándose, pues, un día por un alto corredor de sus palacios, vio en una casa contrapuesta a sus balcones una bellísima joven que, segura de ser vista, desnuda se lavaba en una fuente que en medio del jardín repartía con liberales manos agua a las flores. Hermosa, confiada y desnuda estaba en ella (si estas tres cosas se compadecen donde no faltara tanto la razón cuanto sobrara la confianza): la hermosura aumentaba la seguridad y el sitio, al estar desnuda; porque los cristales del agua, la verdura de los árboles y las colores distintas de las flores le daban más ornamento que tuviera vestida en los estrados ricos de entapizadas salas” (*Pastores de Belén*, 176-177). Sobre la relación entre pintura y literatura en otro de los pasajes de los *Pastores de Belén* véase Botello (183-206).

¹² Encontramos esta misma posición en el primer cuarteto del soneto que Jorán interpola en la narración: “Amón, que para *amor* se diferencia / en la postrera letra solamente, / enfermó de un frenético accidente, / venció de la ocasión la resistencia” (*Pastores de Belén*, 191-192).

¹³ “Llegó la fama a David del atrevido engaño de su hijo, y aunque se entristeció notablemente, no quiso afligir su espíritu del arrepentido mancebo, porque en razón de ser su primogénito le amaba tiernamente” (*Pastores de Belén*, 191).

¹⁴ “Cum autem audisset rex David verba haec, contristatus est valde: et noluit contristare spiritum Amnon filii sui, quoniam diligebat eum, quia primogenitus erat ei” (2 Samuel 13, 21). La segunda parte del versículo no se incluye en la mayoría de versiones católicas de la Biblia modernas, pero sí está presente en la *Vulgata*.

¹⁵ “hombre prudente y cuerdo y de quien el afligido mancebo fiaba las más íntimas cosas de su pecho. Amábale amado, porque la semejanza de los estudios y costumbres es siempre conciliadora de las voluntades” (*Pastores de Belén*, 187).

Vulgata, que habla de él como *prudens*.¹⁶ Si aconseja a Amón, lo hace por miedo a que este muera desesperado:

No quiera Dios, ¡oh perdido mancebo!, respondió Jonadab, que esta pasión bastarda sea parte a tanto daño como sería contra la natural conservación ser homicida de ti mismo, ni yo te quiero tan mal que te permita el que intentas. Remedio se me ofrece a tu deseo, bastante a la ejecución, si no te desfavorece tu fortuna (*Pastores de Belén*, 190).

Por último, cabe destacar que Lope se limita al capítulo 13 del segundo libro de Samuel, de modo que no desarrolla las historias posteriores de David y Absalón. Este hecho permite subrayar la interpretación de la muerte de Amón como parte del castigo por el comportamiento de David.

Jorán concluye su narración y, a petición del auditorio, culmina su intervención con un poema en décimas, de notable extensión (80 versos), sobre el amor como ciega pasión amorosa, idea desarrollada a partir del mito de Cupido que podría interpretarse como justificación para el comportamiento de Amón y de David.

Susana y los jueces

Tras un breve excursus sobre el canto como expresión propia del pueblo judío, Pireno narra la última de las historias: la de Susana y los jueces. En este caso, Lope elige un episodio contenido en la Biblia católica (Daniel 13) que sin embargo no era considerado como canónico ni en el Tanaj judío ni la Biblia protestante.¹⁷ Era, en cualquier caso, una historia extraordinariamente conocida en la cultura del Renacimiento y Barroco, como muestran las versiones pictóricas sobre el momento del baño de Susana,¹⁸ que supone una variante del *voyeurismo* que ya encontrábamos en el episodio de David y Betsabé. La historia se ambienta en Babilonia, durante el exilio del pueblo judío. La bella Susana, esposa del rico Joaquín, despierta el deseo sexual de dos viejos jueces que la espían en su huerto. En el momento del baño es asaltada por los viejos, que la chantajejan para que mantenga relaciones sexuales con ellos; si no —le dicen— la acusarán de adulterio con un mancebo capaz de saltar la tapia. Susana decide morir como adúltera antes que serlo realmente y conservar su vida: da voces para evitar la violación y los viejos, entonces, cumplen su amenaza para evitar ser acusados. En el juicio, Susana solicita la ayuda de Dios. Antes de ser ajusticiada, Daniel se hace oír entre la multitud, asegura que la mujer es inocente e indica la necesidad de investigar los hechos antes de poder condenarla. Separa a los jueces y les pregunta el tipo de árbol en el que Susana estaba con su amante. Las respuestas no coinciden, de modo que se descubre el engaño. Los viejos jueces son condenados a muerte y la honra de Susana es restituida. Lope se interesó por la historia de Susana en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria poética; entre ellas destaca un breve

¹⁶ “Erat autem Amnon amicus nomine Jonadab, filius Semmaa fratris David, vir prudens valde” (2 Samuel 13, 3). Carreño, que señala el uso de la *Vulgata* por parte de Lope (26), anota (187) que en el pasaje se dice de él “que era muy astuto.” Sin embargo, se trata de una traducción moderna cuyo sentido quizá no era compartido por Lope.

¹⁷ La historia textual del libro de Daniel es extremadamente compleja. El texto del Tanaj es bilingüe arameo-hebreo; la Septuaginta contiene pasajes que únicamente se conservan en griego: la Oración de Azarías, el Himno de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Estas dos últimas ocupan los capítulos 13 y 14 de la Biblia católica en la ordenación actual.

¹⁸ Entre ellas, por la cercanía cronológica con los pastores de Belén, cabe apuntar la primera de las múltiples versiones realizadas de Artemisia Gentileschi (1610, hoy en Castillo de Weißenstein) y la segunda versión de Rubens, de 1609 o 1610 (hoy en la Real Academia de San Fernando).

pasaje en el *Isidro* (II, vv. 201-210) y un soneto contenido en *La Filomena* (“Tú, que la tabla de Susana miras...”).¹⁹

El Fénix, por boca de Pireno, realza en las primeras líneas el exotismo de la ambientación babilónica. Además, señala que el jardín de Joaquín y Susana era “un huerto de varios árboles, donde los más eran manzanos, planta que ya trae consigo desgracias a las mujeres” (*Pastores de Belén*, 200). Se trata de un detalle que no procede del texto bíblico.²⁰ Al incluirlo, con una mención explícita a su simbología como espacio erótico, el autor construye una tensión entre dos expectativas: la de un encuentro sexual consumado —quizá voluntario— y la de Susana como epítome de la castidad, ya que la historia formaba parte del patrimonio cultural común. Evidentemente, esta tensión se resuelve hacia un desenlace fiel a la fuente. El símbolo de manzano funciona como engarce con las historias anteriores, pero ahora no tenemos un personaje “tiernamente enamorado” que actúa de manera ilícita, sino dos viejos jueces de “pervertido seso [que] comenzaron a desear desenfrenadamente su hermosura” (*Pastores de Belén*, 201). El deseo sexual de los viejos jueces es tan peligroso como ridículo: se necesitan para asaltar lascivamente a Susana. De hecho, tanto en el texto bíblico como en la recreación de Lope utilizan su ancianidad como pretexto para construir una coartada verosímil: “Vuestra señora [...], con un adúltero mozo que por aquellos jazmines trepó ligero, y no pudo nuestra edad decrepita oponerse a su juventud robusta, aunque los dos lo intentamos” (*Pastores de Belén*, 203).²¹ Esta idea la resaltarán también Lope en el citado soneto de *La Filomena*: “el de Susana honor del matrimonio, / que la afición decrepita contrasta” (f. 215v).

La diferencia fundamental con el resto de los episodios elegidos por Lope es que la violencia sexual —o el abuso, en el caso de David frente a Bersabé— no se consuma: Susana mantiene su castidad y también su honor frente al pueblo judío de Babilonia. Pero desde el punto de vista del agresor también existe un rasgo distintivo: Siquem, David y Amón son víctimas de un amor lujurioso, impulsado por su virilidad; sus sentimientos son narrados desde una óptica que raya la comprensión y la justificación. En los jueces, en cambio, hay lascivia senil, no impulso amoroso. Y este matiz es relevante a la hora de interpretar el significado y la función de los cuatro episodios en los *Pastores de Belén*.

Conclusiones

La inclusión de estas cuatro reescrituras bíblicas en *Pastores de Belén* ha sido interpretada a partir de la experiencia vital del Fénix. Castro y Rennert (196) ya apuntaban lo siguiente:

Las escenas de David y Betsabé, Amnón y Tamar, Susana y los jueces y alguna otra se destacan notablemente en el ambiente religioso que Lope quiso prestar a sus pastores; piénsese que nada tienen que ver esos pasajes con el asunto principal; en esa inoportunidad es en lo que se revela el prurito erótico de nuestro Lope.

También Carreño (39), como decíamos, subrayaba este aspecto en la elección de la historia de David y Betsabé: “los actos del rey David eran un fiel retrato del a conducta de quien

¹⁹ Véase al respecto el trabajo de Sánchez Jiménez (2009).

²⁰ “Cum autem populus revertisset per meridiem, ingrediebatur Susanna et deambulabat in pomerio viri sui” (Daniel 13, 7).

²¹ El texto de la *Vulgata* es el que sigue: “Et illum quidem non quivimus comprehendere, quia fortior nobis erat et, apertis ostiis, exilivit” (Daniel 13, 39).

los describe: fogoso amante, gran cronista lírico de sus amores, reincidente pecador y siempre arrepentido.” Núñez Rivera (168) pone en relación la traducción del salmo 50 —que sirve como broche para la historia de David y Bersabé— con la redacción de los cuatro *Soliloquios de un alma a Dios*, que, como recuerda, llevan como subtítulo *Llanto y lágrimas que hizo arrodillado delante de un crucifijo, pidiendo perdón a Dios de sus pecados*. Raynié (2011, 421), por su parte, considera que estamos ante relatos ejemplares, portadores de didactismo religioso para el lector. Creo que hay algo de todo esto, y que la clave para entender la inclusión de estos cuatro episodios se encuentra en la disposición de todos ellos y en la función que cumplen dentro de *Pastores de Belén*. Hay una evolución en el tratamiento, que cabe relacionar con la interpretación de la novela —y en último término, quizá, con la biografía del Fénix—. La violación de Dina muestra el deseo erótico como una enfermedad que puede llegar a ser irrefrenable: “amor maestro de toda temeridad y confianza, de la voluntad furor y de la razón olvido” (*Pastores de Belén*, 134). Ello no obsta para que se censure el comportamiento de Siquén, castigado con la muerte. Lo mismo sucede en el episodio de David y Bersabé, pero en este caso el arrepentimiento del Rey implica un paso hacia la virtud. Su castigo no es la muerte, sino una progenie perdida que incluye a Isaí (el primer hijo, nacido de la unión adúltera), a Amón y a Absalón, pero que libera a Salomón, en quien continúa el liderazgo del reino de Israel.²² Desde esta perspectiva el relato de Amón y Absalón es subsidiario del anterior. David, como padre, es incapaz de juzgar el incesto de su hijo; lo que subraya Lope es su tristeza por la situación.²³ El espacio desde donde se comienzan los tres últimos relatos —los restos derruidos de la casa de recreación del monarca— simbolizan su desolación interior, en línea con la poética de las ruinas que encontramos a lo largo de la producción literaria del Fénix.²⁴ Desde estas ruinas morales, el relato de Susana implica una reconstrucción, un anticipo de la redención. En este sentido, cabe recordar que el libro de Daniel había sido interpretado desde la teología cristiana como anticipación de la llegada de Jesucristo.²⁵ La honra intacta de Susana implica una victoria del bien contra el mal, en un momento histórico —el exilio babilónico— que fue interpretado por los judíos del II a. e. c. como un periodo de riesgo para la identidad de su pueblo.

De esta forma, el recorrido que Lope propone a partir de las cuatro reescrituras de las historias del Antiguo Testamento en el libro primero de *Los pastores de Belén* sirve como preparación para la llegada del Mesías. No por casualidad el Fénix, siguiendo la tradición pictórica, incluirá el motivo de las ruinas en la anunciación nocturna a los pastores, ya en el libro tercero: “De la manera que de las altas palmas vemos pendientes los dorados racimos de los dátiles, así de aquellos antiguos y derribados techos, por las columnas rotas y envejecidos pinos colgaban a escuadrones serafines, querubines, potestades y principados (*Pastores de Belén*, 356-357). La escena tiene una fuerte carga simbólica: el Mesías nace sobre una humanidad *arruinada*, que necesita ser redimida. La interpretación no solo se atañe a un nivel histórico, sino que implica —en la línea de la teología cristiana— una lectura en clave personal.

Las “pasiones concupiscibles” —incluso las más reprobables— se explican en la novela como un pecado de hombres de juventud (Siquén, David, Amón). Se trata de comportamientos

²² La preferencia por el segundogénito es recurrente en el Tanaj, desde el Génesis (Isaac es el elegido por Yahvé en lugar de Isamel, Jacob es preferido frente a Isaac).

²³ “Llegó la fama a David del atrevido engaño de su hijo, y aunque se entristeció notablemente, no quiso afligir su espíritu del arrepentido mancebo, porque en razón de ser su primogénito le amaba tiernamente” (*Pastores de Belén*, 191).

²⁴ Sobre las ruinas en la poesía de Lope, véase Sánchez Jiménez (2019).

²⁵ Daniel, 7 introduce en una visión la venida del hijo del hombre, que en los Evangelios se identifica con la figura de Jesús.

que incitan a la venganza y que pueden acabar con castigos terribles (Siquén, Amnón). El arrepentimiento es posible en aquellos hombres de gran virtud, por más que no pueda evitar las consecuencias del pecado (David). Pero ese mismo impulso erótico en la ancianidad es de hombres “de pervertido seso,” en los que no es posible la enmienda (jueces). Lope, que frisaba los cincuenta y estaba inmerso en pleno ciclo de arrepentimiento,²⁶ creó con estos cuatro relatos bíblicos un itinerario que sirviera al lector para interpretar los *Pastores de Belén*; un itinerario que quizá también le sirviera a sí mismo para interpretar su propia vida.

²⁶ El marbete es creación de Rozas.

Obras citadas

- Botello, Jesús. *Literatura y pintura en Cervantes y Lope de Vega*. Kassel: Reichenberger, 2021.
- Carreño, Antonio. “Edición, introducción y anotación.” En Lope de Vega. *Pastores de Belén*. Madrid: Cátedra, 2010.
- Castillo, Cristina. “Los relatos insertos en la *Vigilia y octavario de San Juan Baptista*, de doña Ana Francisca Abarca de Bolea.” En Beatriz Mariscal y M^a Teresa Miaja de la Peña eds. *Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas “Las dos orillas”, Monterrey, México del 19 al 24 de julio de 2004*. México: Fondo de Cultura Económica, 2007. 63-76
- . “Panorama crítico de la prosa del siglo de Oro (2017-2020).” *Etiópicas* 18 (2022): 285-431.
- Castro, Américo y Rennert, Hugo. A. *Vida de Lope de Vega (1562-1635)*. Salamanca: Anaya, 1968.
- Hopkins Rodríguez (83) “Fiesta religiosa y virtuosismo artístico en *Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado*, de Francisco Bramón.” *Atalanta. Revista de las letras barrocas* 1.2 (2013): 77-84.
- García Bermejo, Miguel. “Edición, introducción y anotación.” En Lope de Vega, *La resistencia honrada y condesa Matilde*. En Silvia Iiriso coord. *Comedias de Lope de Vega. Parte II*. Lérida: Prolope / Milenio, 1998. Vol. II, 699- 837.
- Montero, Juan, Gherardi, Flavia y Escobar, Francisco Javier. “Edición, estudio y anotación.” En Miguel de Cervantes, *La Galatea*. Madrid: Real Academia Española, 2014.
- Morley Sylvanus Griswold y Bruerton, Courtney. *Cronología de las comedias de Lope de Vega: con un examen de las atribuciones dudosas, basado todo ello en un estudio de su versificación estrófica*. Madrid: Gredos, 1968.
- Núñez Rivera, Valentín. *Poesía bíblica en el Siglo de Oro. Estudios sobre los Salmos y el Cantar de los cantares*. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert.
- Raynié, Florence. “Exemplarité et savoir religieux : les récits brefs dans *Pastores de Belén* de Lope de Vega.” En Luis González Fernández y Teresa Rodríguez eds. *Transmission de savoirs liâtes et illicites dans le monde hispanique (XIIe-XVIIe siècles)*. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2011: 415-425.
- . “*Pastores de Belén* : un roman des origines.” En Teresa Rodríguez y Florence Raynié eds. *Dire, taire, masquer les origines dans la péninsule ibérique*. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2013. 49-60.
- Rozas, Juan Manuel. “Lope de Vega: poesías y prosas.” *Estudios sobre Lope de Vega*. Madrid: Cátedra, 1990. 17-35.
- Sánchez Jiménez, Antonio. “‘Casta Susana’: el baño de Susana, voyeurismo y écfrasis en un soneto de Lope de Vega.” *Neophilologus* 63 (2009): 69-80.
- . “Panorama interior: poesía de ruinas en Lope de Vega.” En Daniele Crivellari y Antonio Sánchez Jiménez eds. *La poesía de ruinas en el Siglo de Oro*. Madrid: Visor, 2019. 113-136.
- Vega, Félix Lope de. *Cartas*, ed. Antonio Carreño. Madrid: Cátedra, 2017.
- . *El castigo sin venganza*. ed. Alejandro García Reidy. Barcelona: Crítica, 2009.
- . *El marqués de Mantua*, marcación digital Eva Soler Sasera. Biblioteca Virtual Artelope https://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0729_ElMarquesDeMantua.php (28/02/2024).
- . *La Filomena con otras diversas rimas, prosas y versos*. Madrid: Alonso Martín.
- . *Pastores de Belén*, ed. Antonio Carreño. Madrid: Cátedra, 2010.
- . *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, ed. Donald McGrady. Barcelona: Crítica, 2010.

La aventura como final feliz. Los motivos de las mujeres agredidas en los libros de caballerías del Proyecto Mambrino

Anna Bognolo
(Universidad de Verona)
ORCID: 0000-0002-1194-4520

Violencia contra mujeres y utilidad de los índices de motivos

En las historias de la literatura del Siglo de Oro se habla a menudo de novela “idealista” con referencia a la novela pastoril, sentimental, cortesana o bizantina; sin embargo, en sus páginas abundan las escenas donde se representan formas de violencia, especialmente contra las mujeres. La novela caballeresca, además, ostenta en primer plano la violencia como elemento esencial y omnipresente, ya que la misión del caballero es justamente la de defender a los débiles y humildes resolviendo los casos de violencia. Muchos episodios de libros de caballerías muestran un esquema recurrente: acaece un caso de violencia, el caballero interviene y la secuencia termina con la solución (violenta) del caso.¹

Reflexionar sobre la representación de la violencia en la narrativa del Siglo de Oro es de sumo interés. El tipo de la doncella en apuros, a partir de la cuentística renacentista y barroca, atraviesa toda la literatura occidental y desemboca en la modernidad con desarrollos y distorsiones irónicas y paródicas, hasta la *Pamela* de Richardson, la *Shamela* de Fielding, la *Justine* del marqués De Sade y más allá. Además, sigue vivo en narrativa de género, en las *soap operas* televisivas, en películas y videojuegos que utilizan, con más o menos destreza e innovación, los arquetipos del héroe y su relación con lo femenino.

En este trabajo trataremos de explorar uno de los motivos más recurrentes en el género de los libros de caballerías, el del socorro prestado por el caballero a “dueñas y doncellas cuitadas o necesitadas” (Haro 1998, 205). El corpus sobre el que centraremos nuestras observaciones es una costilla del género de los libros de caballerías, objeto de estudio del Proyecto Mambrino: unas cincuenta novelas italianas impresas en Venecia en el Renacimiento (ca. 1540-1630) que resultan de traducciones y secuelas de libros de caballerías españoles.

Para intentar contestar a la cuestión de cómo la violencia se hace compatible con el tendencial idealismo de estas novelas, me interesa enfocar el tema a partir del análisis e indexación de motivos narrativos, que es una de las líneas de investigación del proyecto *Mapping Chivalry. Spanish Romances of Chivalry from Renaissance to XXIst century: a Digital Approach* (Bognolo 2022, 2023a).² Los motivos son unidades de contenido recurrentes y estereotipadas cuyo estudio no solo ayuda a resolver problemas de interpretación, delimitación y caracterización de la literatura caballeresca, sino también permite investigar las relaciones con otros géneros contemporáneos. Además, el análisis de los motivos no es una cuestión

¹ El presente trabajo se inscribe en el marco del Progetto Mambrino “Gruppo di Ricerca sul Romanzo Cavalleresco Spagnolo, del proyecto PRIN 2017 “Mapping Chivalry: Spanish romances of chivalry from Renaissance to 21st Century. A digital approach,” y del proyecto de Excelencia “Inclusive Humanities 2023-2027” del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere de la Università di Verona.

² En el proyecto Mapping Chivalry se están creando dos bases de datos de motivos, sobre el corpus español *MeMoRam* (dirs. Claudia Demattè y Giulia Tomasi) y sobre el corpus italiano el *Índice de Motivos del Proyecto Mambrino* (dir. Anna Bognolo. Este último forma parte de un conjunto que comprende una Biblioteca digital, una Bibliografía y una Base de datos de personajes, lugares y motivos narrativos: <https://mambrino.mappingchivalry.dlss.univr.it/>; en 2024 se completará la Edición digital de las seis partes del *Sferamundi de Grecia* (Venecia 1558-1568), último libro de la serie de *Amadís*.

estrictamente formal, pues implica un importante componente ideológico: un cambio en el paradigma puede tener asociadas transformaciones culturales y sociales que se transparentan en la literatura (Cacho Blecua 2002, 2012 y 2020, Bueno Serrano 2007, Luna Mariscal 2013, 2017 y 2019).

Nuestro enfoque hace hincapié en los índices de motivos folclóricos que parte del *Motif-Index* de Stith Thompson (Thompson, 1975), referencia inexcusable para relacionar los materiales caballerescos con una tradición previa. Sus seguidores aplicaron el mismo método clasificatorio a varios géneros de novelas largas y breves: Bordman (1963) a la tradición anglosajona, Guerreau-Jalabert (1992) a la francesa y Rotunda (1942) a la italiana, y el equipo de Birkhan, Lichtblau y Tuczay a la alemana (2005-2010). En el estudio de los motivos en libros de caballerías españoles fue pionero Juan Manuel Cacho Blecua (2002, 2012 y 2020) que dirigió la tesis de Ana Carmen Bueno Serrano (2007) en el contexto del grupo Clarisel de la Universidad de Zaragoza (<https://clarisel.unizar.es/>); también resultan esenciales los trabajos de Karla Xiomara Luna Mariscal del Colegio de México, que publicó varios índices de motivos de novelas breves (2013, 2017), y comentarios teóricos y metodológicos (2010, 2018, 2020 y 2023).³

La defensa de la doncella menesterosa es uno de los motivos recurrentes en los libros de caballerías, tanto que M^a C. Marín Pina, en su apéndice a la edición del *Don Quijote* del Instituto Cervantes sobre *Motivos y tópicos caballerescos*, comprende el motivo de la defensa de menesteroso y especialmente de la princesa raptada entre los más típicos (Marín Pina 1998, 865).⁴

En el discurso de la Edad de Oro, don Quijote mismo enlaza la misión de los caballeros andantes con la defensa de doncellas y viudas desamparadas y menesterosas, cuando las doncellas iban por el campo libres de cualquier acoso:

Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra [...]. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y agora, en estos nuestros detestables siglos, no está

³ La base de datos *MeMoRam* se ocupa de libros de caballerías españoles, mientras el Proyecto Mambrino estudia los italianos y pretende alinearlos a la tradición de los *Motif-Index*. Son valiosas las reflexiones de Tomasi (2020, 2022) y Zoppi (2020, 2022, 2023). Véase el número de *Historias Fingidas* 8 (2020) que contiene los artículos de Cacho Blecua (2020), Luna Mariscal (2020), Tomasi (2020) y Zoppi (2020). Respecto al modelo de los libros de caballerías, Luna Mariscal (2012) destaca diferencias en las historias caballerescas breves, ligadas a tradiciones épicas, hagiográficas y cuentísticas.

⁴ Entre las aventuras de Don Quijote sobresalen la de la defensa de la señora vizcaína (I, 8); la de los disciplinantes (I,52); y el requerimiento de la Infanta Micomicona amenazada por el gigante (I, 29). Marín Pina (1998, 865) destaca el tipo de “La defensa de la princesa raptada” y comenta que “entre las máximas caballerescas se encuentra también la defensa del menesteroso, especialmente de mujeres viudas y doncellas, huérfanos y pobres desvalidos; para ayudar al necesitado, el caballero se enfrenta con villanos, gigantes, monstruos o caballeros contrarios a la orden de caballerías, que encarnan la maldad, el engaño, la crueldad, la traición.” También se podría recordar el episodio de las dueñas barbudas (II, 39). El caso quijotesco de la defensa de la señora vizcaína (I, 8) es paradójico no solamente por la celeberrima interrupción, sino porque los dos quieren defender a la misma mujer: uno piensa que está agredida por los gigantes, el otro porque efectivamente es agredida por don Quijote: ambos se están en realidad desafiando por el motivo de la defensa de la misma dama, con una interpretación encontrada de los hechos; la pobre señora con sus doncellas sufre la violencia de asistir a un semejante duelo.

segura ninguna [...]. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos (I, 11).

Era consabido, como dice el narrador, que el “ejercicio de las andantes armas” consiste en:

desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestras, de monte en monte y de valle en valle: que si no era que algún follón o algún villano [...] o algún descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que, al cabo de ochenta años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, y se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido (I, 9).⁵

La ironía cervantina sobre las doncellas andantes no puede sino suscitar hilaridad; sin embargo, como puntualiza don Quijote, el socorro a las mujeres era un deber serio y fundamental de la caballería; su misma constitución ética hace hincapié en oponerse a la violencia de género, un eje que da sentido a su existencia. En general en los libros de caballerías, sea españoles sea italianos, la aventura en ayuda de una mujer es de lo más común y su estructura suele ser fija: se oye un lamento en el bosque; el caballero interviene, se enfrenta con enemigos malos y resuelve el problema; seguidamente las víctimas agradecidas cuentan los antecedentes que explican el caso. Los motivos del socorro a una doncella en apuros se pueden reducir a cuentos breves, despachados en un momento, o se pueden dilatar en insertos narrativos de cierta extensión. Algunos forman una novela intercalada in miniatura en la fábula principal, lo que en las poéticas de la época (Pinciano) se llamaban episodios.⁶

Repetición y variedad: motivación, nudo y desenlace

De estos cuentos estereotipados interesa la repetitividad, pero también la variabilidad. El abanico de los tipos de violencia es amplio y heterogéneo; puede remontarse a diferentes causas, puede servirse de técnicas narrativas diferentes, de diversos tipos de presentación y desenlace. Para poder comparar los casos y acceder a distinciones más sutiles, es útil alinearse a los sobredichos índices de motivos, cuyas referencias abarcan una tradición inmensa, desde el folklore a la literatura culta.

Un caso frecuente es la aventura de camino, que suele empezar en un bosque o pradera con una alarma, un grito o lamento, que interrumpe la linealidad del viaje del caballero. En la narración, la agresión o injusticia representa el planteamiento del caso: el caballero oye una voz de lejos; ignora lo que pasa, pero acude y encuentra una doncella dolorida, amenazada o violada. Esta secuencia fija caracteriza los libros de caballerías ya desde sus fuentes francesas medievales y es presente también en los subgéneros hermanos, como el bizantino y pastoril.⁷

⁵ En esta frase del Quijote, por un lado, se manifiesta la misión del caballero en defensa de la doncella menesterosa, que forma parte de su juramento al acto de investidura (motivo P53 de los índices). Por otro lado, se da la noticia de la existencia de “doncellas andantes,” donde se subraya la inoportunidad de este movimiento de doncellas que responde a la ansiada libertad femenina, que sin embargo constituye un peligro para todos (Marín Pina 2005, 2007 y 2010; Aguilar Perdomo 2004; Lucía Megías y Sales Dasí 2005).

⁶ Véase la entrada: *Violencia hacia las mujeres* en MeMoRam: <https://memoram.mappingchivalry.dlcs.univr.it/>

⁷ Sobre el grito de socorro, véase la entrada: *Petición de ayuda por gritos* en MeMoRam.

El motivo puede presentarse también de otra manera, como explícita petición de socorro y justicia por parte de un/a mensajero/a ante una corte reunida. La petición se completa a veces con un cuento retrospectivo; la doncella que pide ayuda puede ser la misma víctima o ser enviada por otra persona, normalmente su pariente o su ama. Más complicado es el caso de doncellas o dueñas amenazadas en su heredad por parte de personajes extraños o de su misma familia, a causa de la viudez o con motivo de un matrimonio combinado. La aventura del caballero se presenta como un combate singular o un paso de armas, o como la expugnación de una fortaleza o incluso como una empresa múltiple y complicada, escalonada en varias pruebas sucesivas, ordenadas en un clímax de dificultad ascendente contra enemigos diversos, encantamientos alambicados y artefactos maravillosos en castillos encantados (Neri 2007a y 2007b).

A menudo, la situación es misteriosa y para explicar sus causas se introduce un relato explicativo, contado por la protagonista o por testigos, antes o después de la prueba. Muchas veces se trata de una lamentable historia de amor y de raptó, de chantaje o de venganza, con intervención de unos magos que hacen que la aventura se complique y que el caballero sea el único predestinado que pueda poner fin a la prueba. También este tipo tiene raíces artúricas, como pruebas para seleccionar el caballero más fuerte y puro, el electo.

La aventura constituye el nudo narrativo: comporta la intervención del caballero y conduce a resolver la situación con el invariable desenlace positivo. El lector se entera retrospectivamente de la explicación de la violencia, de manera que, respecto a la historia contada, la aventura tiene una función concluyente. Así, la aventura tiene un doble papel: sirve de nudo y desenlace del evento en primer plano, y también de punto de llegada de la historia explicativa, contada en analepsis, de cómo acaeció el problema que el caballero fue llamado a resolver. Desde el punto de vista de la estructura del relato, en los libros de caballerías las aventuras acaban siendo el final feliz de historias contadas como novelas intercaladas (Núñez Rivera 2013). Veremos unos ejemplos más adelante.

Tipos: mujeres maltratadas, mujeres infamadas y mujeres desheredadas

Sobre la tipología de estas aventuras en defensa de una mujer agredida se detiene Ana Carmen Bueno Serrano en su tesis de doctorado (2007) que contiene una mina de ejemplos tomados de los primeros libros de caballerías castellanos.⁸ Las situaciones generadoras de conflictos protagonizadas por mujeres suelen ser, por ejemplo, matrimonios forzados, abusos testamentarios, raptos por pretendientes rechazados, violaciones, amenazas, golpes y falsas acusaciones de adulterio. Las doncellas son tratadas como objetos sexuales y a veces sufren violencias aparentemente inmotivadas. Ana Bueno aporta varias justificaciones de la vitalidad de estos motivos, en las que confluyen razones extraliterarias, debidas a casos de honra familiar relativas a la jurisprudencia medieval. Las doncellas y dueñas anónimas suelen ser entonces “unos tipos estereotipados, que en primer lugar tienen el papel periférico de acompañantes y en segundo lugar funcionan como víctimas que permiten la exhibición de la destreza de los héroes.” Asumiendo la defensa de las mujeres, el caballero “gana fama y restablece la razón, como también resulta de las compilaciones legales en los tratados teóricos coevas;” la agresividad masculina se sublima, se estiliza y sirve “para garantizar los valores de la vida en la corte como

⁸ Ana Bueno busca un equilibrio entre teoría y práctica y propone varios índices de motivos, folclóricos y caballerescos, para indagar cómo evolucionan los motivos en su diacronía, a partir de un corpus de siete libros de caballerías castellanos de las dos primeras décadas del siglo XVI (*Amadís de Gaula*, *Sergas de Esplandián*, *Florisando*, *Palmerín de Olivia*, *Primaleón*, *Lisuarte de Grecia* y *Floriseo*).

el honor, la piedad, el amor, la belleza, la lealtad, la disciplina y la medida” (Bueno Serrano 2007, 307).

Normalmente el caballero no asiste al proceso de agresión, sino escucha el relato de la boca de las propias mujeres, relato que se convierte en un recurso narrativo importante. Las dueñas y doncellas agredidas suelen llegar a la acusación “despeinadas, magulladas, llenas de sangre y medio desnudas:” estos testimonios físicos sirven de prueba de la verdad de la agresión y de la deshonra, al fin de obtener justicia. Por esto, según Ana Bueno, se puede afirmar que en los libros de caballería “la violencia siempre es pública” y “tiene mucho de visual.” El caballero aplica la justicia y restaura el derecho: “con su violencia los caballeros vienen a ejercer el papel de la autoridad oficial” (Bueno Serrano 2007, 300-302; Trujillo 2007 y 2020).

Se distinguen tres tipos de mujer agredida y socorrida: las mujeres maltratadas o forzadas, las mujeres infamadas, y las mujeres desheredadas; cada tipo tiene asociada una clase de violencia, una función narrativa y una resolución distinta (Bueno Serrano 2007, 306-335).

Las mujeres maltratadas y forzadas pueden ser asociadas al tipo de las doncellas andantes a las que aludía don Quijote, que en la literatura (y en la vida) corren gran riesgo de ser agraviadas y violadas. Como afirma Ana Bueno, “en el contexto histórico medieval la violación era un método coercitivo de primer orden porque agredía a la muchacha y también a la familia y las deshonraba a ambas” (2007, 322) y venía a ser un ejemplo al contrario para mantener la mujer en el espacio interior de la casa.

El de las mujeres infamadas es un caso diferente: una dueña casada de la alta nobleza que no tiene ningún asomo de traición es acusada de adulterio; el cuerpo de la mujer llega a ser un problema de Estado, el marido reacciona con ira, quiere matar a su esposa o desterrarla. El caballero que se hace campeón de la dama tiene que defenderla, para que la acusación quede calificada como falsa y la mujer resulte calumniada e inocente; este campeón se presenta en una ordalía (un juicio de Dios) a través de un combate judicial y consigue la victoria; el caballero libera de sospecha a la dueña, que cobra su derecho (Bueno Serrano 2007, 315).

Otro tipo son las mujeres desheredadas, situación que refleja fuertemente la realidad de la época. En este caso, forzar dueñas y doncellas depende de intereses matrimoniales, sucesorios y dinásticos, y la agresión es consecuencia de la debilidad del territorio a la muerte del señor por falta de un heredero varón legítimo. Esta situación es fuente de conflictos, que pueden desembocar en una guerra o en un rapto y encarcelamiento. El territorio se convierte en el pretexto de una violencia que cae sobre las mujeres que se hacen cargo de los bienes y de las tierras, como la hija heredera y la viuda administradora vitalicia.

En el caso de viudas jóvenes, éstas pueden ser requeridas por caballeros con intenciones territoriales y matrimoniales y los conflictos comienzan cuando un pretendiente es rechazado como marido⁹. También hay viudas ancianas que velan por la herencia de su hija casadera: el caballero asume la tutela de viudas e hijas amenazadas por afanes expansionistas de parientes postergados, situación que a veces se resuelve en negociaciones y matrimonio. En conclusión, los fabulosos libros de caballerías no son totalmente fingidos, sino dan cuenta de un problema contemporáneo, aunque transpuesto dentro de los límites de la ficción.

Las mujeres agredidas en el *Sferamundi de Grecia*

En libros de caballerías italianos de mitad del siglo XVI estudiados por el Proyecto Mambrino, el motivo se encuentra abundantemente desarrollado en todos sus matices y se aprecia una sustancial continuidad con los libros de caballerías del primer corpus castellano, a

⁹ Un ejemplo famoso es el caso de Oriana (Lobato Osorio 2009)

pesar de las diferencias en el tiempo y en el espacio. También se puede tener la percepción de la variedad de los casos y de la habilidad del novelista en insertarlos, que a veces supera a los autores de libros de caballerías españoles.

En el *Sferamundi de Grecia* de Mambrino Roseo de Fabriano, magna novela en seis partes publicada en Venecia entre el 1558 y el 1565, se pueden contar casi cincuenta ejemplos de mujeres agredidas, que se encuentran alistados en la *Tabla* final¹⁰. En la mayoría de los casos el caballero interviene en defensa de una mujer amenazada de raptó o de mal trato por parte de malintencionados, que pueden ser persecutores de tipo mítico y fantástico o pueden ser imitados de la realidad contemporánea. Los más realísticos son pretendientes (es el caso de Chiarenza) y usurpadores de heredad (Duchessa di Liberna, Eumenia, Regina di Lidia); enamorados rechazados (Silvania, Fortuna, Drusina, Aleriana); caballeros violentos (Miralda y sus doncellas mensajeras); enemigos de guerra (Ricciarda)¹¹. Hay casos interesantes de inversión de valores cuando las doncellas y dueñas se revelan traidoras (Clarina y la dama en luto)¹². Una importante transformación respecto a las expectativas acaece también en los casos en que el conflicto resulta ser fingido y festivo (asalto en el castillo mágico; ataque fingido de piratas).

Entre los antagonistas maravillosos, son numerosos los gigantes (casos de Silveria, Regina di Galdapa, Grasilda, Clinia, Ricciarda, Signora delle cinque fortezze, Miralda, Rosalva, Teodorina, Leonia, Grasamira, Zelandia); además no faltan los salvajes (Eliana) y otros monstruos de resonancias clásicas como centauros y lestrigones (damas de la Isola Carinea)¹³. Malhechores más prosaicos y realísticos son los bandoleros (Florinea) y los piratas sarracenos (Florinda de Armenia, Corinna de Alcazara). Los magos pueden ser antagonistas malvados, pero no faltan magos y magas protectoras que raptan a sus víctimas con las mejores intenciones (es el caso de Celania). Un caso muy especial es el raptó de Sestiliana donde, a imitación de las *Etiópicas* de Eliodoro, el mago sacerdote apadrina a los amantes en su peligroso recorrido (Bognolo 2023b).

A veces el caballero puede intervenir para defender a las mujeres de la agresión de animales, que pueden ser realísticos, como pasa en una cacería (osos), o maravillosos, como en ciertas aventuras al servicio de una corte (dragones). Hay aventuras en las que el caballero actúa en favor de una mujer para solucionar un problema que afecta a la entera comunidad; en el *Sferamundi* aparecen tres casos, todos de contenido maravilloso: el caso del drago que amenaza a la Duquesa de Valerano, el de la metamorfosis de las hijas de Scauro y el de la salvación de reina de Orgestre gracias a la yerba Pinarea. Hay tres grandes aventuras que sobresalen en importancia y complicación: la de la liberación de Chiarenza, la de la Isola del Fuoco y la de la Montagna Ardente. Finalmente, hay que subrayar las aventuras protagonizadas por doncellas guerreras, con una espectacular inversión de papeles cuando un caballero socorredor revela inesperadamente su

¹⁰ El *Sferamundi de Grecia* se compone de seis partes publicadas en Venecia en el taller de Michele Tramezzino desde 1558 hasta 1565. Las ediciones serán pronto disponibles en la Biblioteca digital del Progetto Mambrino (2024). En la *Tabla* se distingue cada aventura según el nombre de la mujer protagonista, que se deja en italiano. A falta de un nombre propio, se ofrece una descripción mínima de la aventura.

¹¹ Un caso especial es la historia de Cristaura (I, cap. 54) condenada por haberse rebelado a una costumbre bárbara de explotación sexual de la novia parte de todos los familiares del marido. El autor condena esta ley injusta desde una concepción del matrimonio estrictamente tridentina y nos transmite el horror hacia costumbres diferentes de otros pueblos. La mujer es salvada por los héroes que proscriben esta ley, poniendo fin a una costumbre de violencia contra la mujer con un gesto civilizador, pero también de colonización cultural.

¹² La doncella traidora es un tipo muy extendido, registrado en Bueno Serrano (2007). Subraya la función de los relatos mentirosos Blasut (en prensa 2024)

¹³ Sobre gigantes hay mucha bibliografía. Véase al menos Lucía Megías 2003 y 2004. Véase también la entrada: *Gigantes y gigantas: presencia y descripción* en MeMoRam.

condición de amazona (Orunzia, Selvaggia). Como es evidente, los ejemplos italianos corresponden a los tipos clasificados por Bueno Serrano de mujeres maltratadas, infamadas y desheredadas y alguna de ellas comparten rasgos de dos o más de estas categorías¹⁴. Para ilustrar esta variedad, veamos unos ejemplos.

Ejemplos a la luz de los índices de motivos

Encontramos la historia del rapto y liberación de Chiarenza en la primera entrega de *Sferamundi* (I, capp. 2-6). Chiarenza, hija de la Contessa d'Artois, prisionera en un castillo encantado en la montaña Celidonia guardado por seres temibles (tigre, gigante) por haber rechazado la propuesta de matrimonio del príncipe de Escocia Orante, es liberada gracias a la intervención de los caballeros de Grecia Sferamundi y Amadis d'Astra, como un mago vasallo de la condesa había previsto en una profecía. Se trata de una aventura predestinada; aunque el énfasis de esta secuencia narrativa no está en el acoso y secuestro, sino en la complicación de la aventura, no deja de ser clasificable como persecución de una doncella por parte de un pretendiente rechazado y vengativo. La doncella es ayudada por una maga benéfica y socorrida con una intervención compleja y combinada de los dos caballeros.

En los índices de motivos internacionales que se fundan sobre la clasificación de Thompson, el motivo del rapto corresponde, por ejemplo, a las entradas:

- R10 Abduction
- R 10.1 Princess / Maiden abducted
- R18 Abduction by rejected suitor
- H1385 Quest for stolen princess
- R41 captivity in tower, castle
- R55(B) Magician hold lady captive until she marry one

Y la liberación corresponde al motivo

- R110 Rescue of captive
- R111 Rescue of captive Maiden

Este tipo de clasificación permite la comparación con muchas ocurrencias en varias tradiciones en una Base de datos de motivos; corresponde al estudioso, según el enfoque y objetivo de su investigación, destacar las que resulten pertinentes, con sus paralelismos y sus desvíos.

Entrelazadas con esta historia anterior, encontramos las secuencias de la aventura de Sclarimena (I, capp. 3-4); se trata de un caso similar de un pretendiente rechazado deseoso de venganza, pero se concreta en la denuncia de la mujer por un comportamiento ilícito e indecente. Incluso en los libros de caballerías italianos, en suma, a pesar de las fechas más tardías, el rechazo de un pretendiente puede llevar a rapto o acusación de infamia. El episodio es bastante breve y acaba con un duelo judicial que descarga a la doncella de cualquier sospecha.

En los índices de motivos internacionales este caso corresponde a las entradas:

¹⁴ Resumiendo, propongo el siguiente listado. Maltratadas o raptadas: Florinea, Silveria, Regina di Galdapa, Grasilda, Clinia, Cristaura, Ricciarda, Duchessa di Valerano, Florinda d'Armenia, Fortuna, Drusina, Clarina, Miralda la Bella, Grisaida, damas espantadas de osos, damas dell'Isola Carinea, víctima de Gabbadeo, Rosalva, Teodorina, Eliana, Corinna, víctima de Olampardo, Leonia di Ungheria, Grasamira, víctimas de centauros, víctimas del Gran Barbuto. Infamadas: Sclarimena di Lamagna. Desheredadas: Chiarenza, Sclarimena, Silvania, Signora delle Cinque Fortezze, Aleriana, hijas de Scauro, Duchessa di Liberna, duchessa di Eumenia, regina di Lidia, Zelandia.

- K2100 False accusation
- K2112.8.5 (L). Queen falsely accused and abandoned is honored and reinstated
- H218. Trial by combat. Guilt or innocence established in judicial combat
- H218.0.1. Vindication by champion. Usually noble lady or king accused

Ambas estas misiones comienzan con una petición a una corte por parte de un mensajero; en cambio el ejemplo siguiente, el caso de Silveria (I, capp. 10-13), es una aventura de camino, cuando, durante el viaje, unas doncellas andantes encargan al héroe Astrapolo la defensa de su dama secuestrada por dos gigantes. Entran en escena aquí los gigantes secuestradores que en los libros de caballerías son omnipresentes. Se revela toda una familia de gigantes, incluida una giganta llamada Marcolda. Este tipo de aventura, que puede desembocar en una verdadera guerra, poco se diferencia de los motivos típicos de los libros de caballerías españoles. Este caso, en los índices de motivos internacionales, corresponde a las entradas:

- R10 Abduction /Rapto
- F531 Giant
- G 100 Giant ogres

Como ejemplo de un caso de usurpadores de heredad, podemos elegir la aventura de la duquesa viuda de Eumenia en la *Quinta parte de Sferamundi* (V, capp. 108-113), un típico caso de socorro de un caballero a una viuda cuyo feudo se encuentra asediado por las tropas de algunos familiares de su difunto marido, que reclaman el derecho de sucesión al ducado, con la intención de tomarlo por fuerza. La duquesa indefensa confía su salvación a Sferamundi, quien toma en serio su causa y en pocos días obliga a los conspiradores a rendirse y libera a la duquesa del cruel asedio.

Para no detenerme, recuerdo solamente otras dos variantes. En la *Segunda parte de Sferamundi* (II, cap. 6) la princesa Florinda de Armenia es raptada por piratas sarracenos a las órdenes del gigante Mascarone. En este caso a los gigantes se añaden unos los piratas sarracenos; así los malvados asumen identidades menos fabulosas y más realísticas y contemporáneas. Por otra parte, los piratas sarracenos puedan suponer una continuidad con las tradiciones de las narraciones carolingias y bizantinas.

Finalmente, subrayo un caso de secuestro repetido: las aventuras que ocurren a la princesa Fortuna (capp. 13/2 12, 14, 16) tienen interés porque la pobre doncella es apresada repetidamente varias veces por diversos pretendientes, según un modelo bizantino que encontramos por ejemplo parodiado en la novela de Alatiel del *Decameron* de Boccaccio (jornada II, novela 7) y retomado por Cervantes en la novela ejemplar de *El amante liberal*; en el género caballeresco los antecedentes se encuentran ya desarrollados en el *Palmerín de Olivia*¹⁵.

¹⁵ Fortuna naufraga en una isla desconocida y es secuestrada por el Conde de Gradalta mientras Lucendus está buscando ayuda. Durante una batalla naval, el rey de Tingiforte la vuelve a hacer prisionera, pero la trata con todo respeto. Un naufragio la lleva nuevamente a la prisión del gigante Scaranfo. El rescate lo realizan Lucendus y Fortuniano, su hijo perdido.

Entre los cuentos enumerados en la *Tabla* final, hay episodios que se resuelven brevemente, como los casos a los que hemos aludido de Silveria o Florinda; otros episodios requieren un relato más largo, como las historias de Chiarenza y Sclarimena.¹⁶

Indudablemente, la clasificación de estas aventuras en tipos y motivos no agota las oportunidades de investigación, sino que deja abiertas muchas otras perspectivas. En relación con la técnica narrativa, podemos preguntarnos cómo se presentan los motivos, de dónde parte la línea narrativa, cómo se construyen los casos diferentes, cuáles son las razones para el planteamiento y qué tipo de desarrollo y desenlace tienen. Puede haber variantes en la manera de administrar la información: por ejemplo, ¿la narración es focalizada? ¿el lector sabe más o conoce lo mismo que los personajes? ¿La historia es una analepsis completa o desemboca y se concluye en el presente?

A veces los personajes que piden ayuda no explican las causas de su petición, sino piden un don en blanco, algo muy típico de la tradición artúrica; piden que el caballero los acompañe, sin emprender ninguna otra aventura. La explicación puede darse antes, al comienzo del combate, o al final, después de la intervención del caballero, acabada una aventura, que ha quedado sin explicaciones, en el misterio. Sin embargo, los cuentos analépticos, que suelen ser penosas historias explicativas contadas por los personajes en líneas narrativas de segundo nivel, convergen en la línea narrativa de primer nivel, la línea del caballero protagonista, cuya acción tiene la función resolutoria.

Conclusiones

En muchos casos, los más complejos, la aventura del caballero cobra la función de final feliz de una novela intercalada en la línea principal; este final feliz requiere cierta dosis de violencia ejercida por el brazo del caballero y su desenlace a menudo comprende un componente mágico, como acaece en la *Diana* de Montemayor con el agua de Felicia. La función resolutoria de la aventura es comparable al papel del *deus ex machina* que tanto criticaba Cervantes.

Se espera haber mostrado, con estos pocos ejemplos, cuánta variedad puede haber dentro de un mismo motivo y cuáles posibilidades abre, para compararlos, una Base de datos, una vez alimentada a partir de un corpus vasto pero delimitado con rigor crítico; también se puede atisbar desde cuántas perspectivas (de contenido y formales) se puede enfocar este tipo de investigación. Nuestra Base de datos de libros de caballerías italianos facilita el trabajo de búsqueda y de comparación de similitudes y diferencias; además, la integración del banco de datos con las ediciones digitales de las obras que estamos llevando a cabo, permite remontar a los resúmenes y acceder directamente a los textos.

Por otra parte, la cuestión de cómo la violencia se hace compatible con el tendencial idealismo de las novelas de caballería, revela la ambivalencia del concepto de aventura, que pretende ser una violencia legítima y salvífica contra una violencia injusta, constituye el presupuesto de la glorificación del caballero y la garantía del final feliz del relato.

En general, en España como en Italia, el corpus de los libros de caballerías sigue siendo todavía poco conocido.¹⁷ El estudio de los motivos puede aportar información útil sobre ambas literaturas y relacionarse con el acervo más vasto de la literatura del Renacimiento. Los lectores

¹⁶ Ejemplos de resolución breve con la intervención inmediata del caballero son los de Silveria Florinda, y Fortuna (con los salvajes). Ejemplos de cuentos más largos son los de Chiarenza, Sclarimena, Aleriana, Zelandia. Otros episodios más complejos son narrados en primer plano con la técnica del entrelazamiento, como la historia de Ricciarda o la de Sestiliana.

¹⁷ Siguen válidas las palabras de Gutiérrez Trápaga 2017.

coevos dominaban la materia mejor que nosotros y sabían a qué atenerse. Un ejemplo de lectora competente es la Dorotea cervantina que, mientras actúa encarnando el tópico de la mujer débil y necesitada, lo contradice con su iniciativa y fortaleza. Disfrazada de infanta Micomicona, sabe perfectamente comportarse como una doncella desvalida; sin embargo, es fuerte y capaz de autodeterminación y no necesita caballeros que la defiendan. En palabras de M.^a C. Marín Pina, la lectura "sesgada e interesada" (2005, 340) de las narraciones caballerescas que le han llenado la fantasía, le impide al hidalgo manchego comprender los puntos de vista y actitudes de Dorotea y Marcela, "dos modelos distintos de mujer en apuros [...] cuya verdadera realidad don Quijote no quiere o no alcanza a entender, empeñado como está en ver a las mujeres desde su simplificado prisma caballeresco" (2005, 314). En suma, con sus nuevos personajes femeninos, Cervantes adopta el tópico para negarlo; en su novela, la aventura caballerisca al servicio de las mujeres encuentra finalmente un intérprete revolucionario.

Tabla de los motivos del socorro a mujeres agredidas en el *Sferamundi di Grecia*¹⁸

Capítulo	Síntesis y protagonistas	Referencias a Motif-Index
13/1 2-6	Sferamundi y Amadis d'Astra liberan a Chiarenza prisionera del pretendiente Orante en el castillo de Celidonia	R18 Abduction by rejected suitor R 41 Captivity in castle R111 Rescue of captive maiden D 6 Enchanted castle D 705 Castle disenchanting D 753 Disenchantment by accomplishing a task D1711 Magician H 1561 Test of valor M223 Blind promise M 300 Prophecy T70. The scorned lover
3-4	Argantes campeón de Sclarimena di Lamagna acusada por Darineo y Montebello	K2100 False accusation H 218 Trial by combat. Judicial combat H 220 Ordeal T70. The scorned lover
3-15-18	Argantes libera a Florinea raptada por Gabbadeo delle Truffe	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden K 300 Theft and cheats P 475 Robber
10-13	B Astrapolo libera a Silveria de Alcantara capturata por unos gigantes	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
19	B Astrapolo, Sferamundi y Amadis d'Astra liberan a la Regina di Galdapa y a sus dame raptadas por unos gigantes	R10 Abduction R100 Rescue H 1385.1 Quest for stolen princess F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
1, 25, 35-44	Sferamundi y Amadis d'Astra liberan a las doncellas Grasilda, Stefania y Arminia prisioneras del encantamiento de la maga Celania en la Isola del Fuoco	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden D 6 Enchanted castle

¹⁸ Las referencias no pretenden ser exhaustivas, se trata de un trabajo *in fieri*. Una de las ventajas de la base de datos es la posibilidad de señalar motivos colaterales; también se pueden alistar unos elementos modificadores. Véase Bognolo 2022 y 2023a.

		D 705 Castle disenchanting D 753 Disenchantment by accomplishing a task H 1561 Test of valor N 845 Magician as helper
47	Amadis d'Astra y Sferamundi rescatan a Grasilda y otros prisioneros en la Isola dei Giganti Masnadieri	F531 Giant P 475 Robber K 300 Theft and cheats H1561.6. Test of valor: fight with giant
50	Sferamundi socorre a Silvania objeto de contienda por parte de unos caballeros rivales (Ellanio)	R18 Abduction by rejected suitor T70. The scorned lover
52	Sferamundi defiende a Clinia del gigante Buttaferro	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
54	Sferamundi y Amadis d'Astra defienden a Cristaura condenada por una ley injusta	(Caso especial)
69	Gigante Maricondo al servicio de una dama de Lidia	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
13/2 1-5	Lucendus defiende a la Duchessa di Valerano de un drago	B 11.11 Fight with dragon G 346 Devasting monster H 1561 Test of valor H1161 Task: killing ferocious beast
4-5	Lucendus defiende a la Signora delle Cinque Fortezze y su hija Lidiana contra el gigante pretendiente Damarone	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant R18 Abduction by rejected suitor R 41 Captivity in castle R111 Rescue of captive maiden T70. The scorned lover
6	Lucendus defiende a Florinda d'Armenia raptada por los piratas saracenos de Mascarone	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant R12.1. Maiden abducted by pirates
8-11	Gran aventura de la Montagna Ardente: Lucendus libera a Fortuna del castillo encantado de la maga malvada Dragosina	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden D 6 Enchanted castle D 705 Castle disenchanting D 753 Disenchantment by accomplishing a task H 1385.1 Quest for stolen princess H 1561 Test of valor
12-14-16	Lucendus libera a Fortuna raptada otra vez por el Conte di Gradalta, luego por el Rey moro de Tingiforte y por el gigante Scaranfo dal Fier Visaggio	T70. The scorned lover T471 Rape H1561.6. Test of valor: fight with giant
28 y 47-51 (desde 13/1, 68)	Sferamundi libera a Ricciarda raptada por el gigante Patranone	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant M 300 Prophecy P 550 War
29	Amadis d'Astra defiende a Drusina de dos pretendientes rivales	T70. The scorned lover
32-35	Amadis d'Astra campeón de Aleriana en duelo contra pretendiente arrogante, el Duca di Laiazza	T70. The scorned lover H 218 Trial by combat. Judicial combat

		H 220 Ordeal
40-41	Amadis defiende de un escudero a Clarina , que resulta una doncella traidora, cómplice de Radigaro, señor del Castello dei Tradimenti	K2231 Treacherous mistress
90-92	Amadis d'Astra socorre a Miralda la Bella y a sus doncellas amenazadas por los gigantes de Scadarlango	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
97 (y 13/3, 29)	Amadis d'Astra socorre a las hijas de Scauro transformadas en dragones por una venganza de Ardemagno	B 11 Dragon D 5 Enchanted person D 700 Person disenchanting H 1561 Test of valor T70. The scorned lover
13/3 21-24	Argantes socorre a una dama en luto traidora por venganza	K2231 Treacherous mistress
35	Lucidamoro socorre a las doncellas de Miralda (Grisaida y Orania o Clizia) contra caballeros y villanos en el Valle delle Sirene	T471 Rape
42	Sferamundi socorre a Grisaida contra tres caballeros importunos	T471 Rape
57	En una partida de caza, los Cavalieri dell'Allegrezza socorren a las damas espantadas por unos osos	B 17 2.5 (G) Hostile bear H 1561 Test of valor
62-72	Cavalieri dell'Allegrezza socorren a las damas en la Isola Carinea contra los Elestrigoni caníbales	B14. Other hybrid animals F531 Giant G301. Monsters G 10 Cannibalism H1161 Task: killing ferocious beast R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden
73	Cavalieri dell'Allegrezza ayudan a una dama desesperada cuyo marido ha sido capturado por el bandido Gabbadeo	K 300 Theft and cheats P 475 Robber
102	Astrapolo con otros salva a Rosalva raptada por gigantes	R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant P 63 Lady in armour F565 Women warriors. Amazons
122	Asalto festivo: Astrapolo y Lindamarte liberan a las princesas prisioneras en un castillo mágico defendido por gigantes	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant N 845 Magician as helper P 561 Tournament P 634 Feast R111 Rescue of captive maiden
13/4 21	Lucidamoro salva a la princesa Teodorina y a su madre de unos gigantes raptadores en unas naves	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant R10 Abduction R100 Rescue R111 Rescue of captive maiden R12.1. Maiden abducted by pirates
27-36	Astrapolo y sus compañeros luchan contra los salvajes del lago dell'Esempio (Eliana)	F 567 Wild man P 412 Shepard R10 Abduction R100 Rescue

		R111 Rescue of captive maiden
68	Sferamundi y sus compañeros salvan a Corinna di Alcazara prisionera de unos corsarios	R12.1. Maiden abducted by pirates
70	Sferamundi y sus compañeros socorren a una doncella desesperada contra el gigante pagano Olampardo	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
13/5 1-38 (desde 13/2, 104)	Arlange libera a Sestiliana	<i>(Caso especial)</i>
48	Orunzia (Cavaliere della Donzella) defiende a las doncellas de las injusticias: socorre a la Duchessa di Liberna contra el pretendiente Duca di Galera	P 63 Lady in armour P 550 War T70. The scorned lover T104.1. Rejected suitor wages war F565 Women warriors. Amazons
99	Sferamundi libera a Leonia d'Ungheria prisionera de gigantes	R111 Rescue of captive maiden F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
10-108	Sferamundi y Amadis d'Astra liberan a Grasamira en la Isola Despietata de los gigantes	R111 Rescue of captive maiden F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant
108-113	Sferamundi y sus compañeros socorren la Duchessa vedova di Eumenia asediada	P 550 War P 550.2 Siege
114	Ataque pirata, doncellas desesperadas salvadas por los caballeros de la corte. Pero es una ficción espectacular de los magos	H 1561 Test of valor N 845 Magician as helper P 561 Tournament P 634 Feast R111 Rescue of captive maiden R12.1. Maiden abducted by pirates
13/6 1-4	Dorigello salva a doncellas insidiadas por centauros en la floresta	B14. Other hybrid animals R111 Rescue of captive maiden H1161 Task: killing ferocious beast
6	Dorigello salva a la Regina di Orgestre con la mágica yerba Pinarea	D 1244 Magic salve D 1500.1.4.1 Magic healing grass/ flower
25	Selvaggia defiende a la Regina di Lidia en un duelo judicial en la corte contra el Marchese di Calaro que tenía usurpado el contado de Colania	H 218 Trial by combat. Judicial combat H 220 Ordeal P 63 Lady in armour F565 Women warriors. Amazons
44-58	Ginoldano y sus compañeros (con Cilinda) socorren a la Regina dell'India Maggiore e la princesa Zelandia en las prisiones del Gran Barbuto, pretendiente usurpador	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant P 63 Lady in armour T70. The scorned lover T104.1. Rejected suitor wages war
55	Cilinda (Cavaliere della Bellezza) salva a doncellas insidiadas por los caballeros del Gran Barbuto	F531 Giant H1561.6. Test of valor: fight with giant P 63 Lady in armour F565 Women warriors. Amazons

Obras citadas

- Aguilar Perdomo, María del Rosario. “Las doncellas seductoras y requeridoras de amor en los libros de caballerías españoles.” *Voz y Letra* 15, 1 (2004): 3-24.
- Birkhan, Helmut; Karin Lichtblau; Christa Tuczay, eds. *Motif-Index of German Secular Narratives from the Beginning to 1400*, 7 vols., Berlin - New York, Walter de Gruyter - Austrian Academy of Sciences, 2005-2010.
- Blasut, Giada. “Las falsas historias contadas en el *Silves de la Selva*.” *Atalaya* (2024, en prensa).
- Bognolo, Anna. “El Proyecto Mambrino: para una Base de Datos de motivos caballerescos.” En A. Sánchez Jiménez, C. López Lorenzo, A. J. Sáez y J. A. Salas eds. *La actualidad de los estudios de Siglo de Oro*. Kassel: Reichenberger, 2023a. 127-140.
- . “Mapping Chivalry e Progetto Mambrino. Per una banca dati dei motivi cavallereschi.” En Nancy De Benedetto, Simone Greco y Paola Laskaris eds. *Saberes humanísticos, ciencia y tecnología en la investigación y la didáctica del hispanismo*. Roma: AISPI edizioni, 2022. 40-48
- . “Género caballeresco y género bizantino: la imitación de las Etiópicas de Heliodoro en el Esferamundi de Grecia (Venecia, 1565).” *Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro* 11.1 (2023b): 643-657.
- Bordman, Gerald. *Motif-Index of the English metrical romances*. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 1963.
- Bueno Serrano, Ana Carmen. “Los motivos literarios de la representación de la violencia en los libros de caballerías castellanos (1508-1514): enanos, doncellas y dueñas anónimas.” En Rafael Alemany; Josep Lluís Martos; Josep Miquel Manzanaro eds. *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 16-20 setembre de 2003)*. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, 1. 441-452.
- . *Índice y estudio de motivos en los libros de caballerías castellanos (1508-1516)*. Tesis dir., J. M. Cacho Blecua. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2007.
- Cacho Blecua, Juan Manuel. “El motivo en la literatura caballeresca. Presentación.” *Revista de poética medieval* 26 (2012): 11-30.
- . “Introducción al estudio de los motivos en los libros de caballerías: la memoria de Román Ramírez.” En Eva Belén Carro Carbajal, Laura Puerto Moro, María Sánchez Pérez eds. *Libros de caballerías (de «Amadís» al «Quijote»)*. *Poéticas, lectura e identidad*. Salamanca: Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002. 27-57.
- Guerreau-Jalabert, Anita. “Une tentative d’indexation. *L’Index des motifs narratifs dans les romans arthuriens français en vers*,” *Cahiers du Centre de Recherches Historiques* 35 (2005): 39-45.
- . *Index des motifs narratifs dans le romans arthuriens français envers (XII-XIII siècles)*. Geneve: Droz, 1992.
- Gutiérrez Trápaga, Daniel. “La prosa de ficción en algunas historias de la literatura recientes: valoración cuantitativa de fuentes, metodología y principios de investigación.” *eHumanista*: 37 (2017): 680-695.
- Haro Cortés, Marta. “La mujer en la aventura caballeresca: dueñas y doncellas en el *Amadís de Gaula*.” En Rafael Beltrán ed. *Literatura de caballerías y orígenes de la novela*. València: Universitat de València, 1998. 181-217.
- Lobato Osorio, Lucila, “El auxilio a Oriana desheredada, la más relevante de todas las aventuras en el *Amadís de Gaula* para Rodríguez de Montalvo.” En Aurelio González; Axayácatl

- Campos García-Rojas eds. *Amadís y sus libros: 500 años*. México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, 2009. 121-137.
- Lucía Megías, José Manuel. “Sobre torres levantadas, palacios destruidos, ínsulas encantadas y doncellas seducidas: de los gigantes de los libros de caballerías al *Quijote*.” En Nicasio Salvador Miguel; Santiago López-Ríos; Esther Borrego Gutiérrez eds., *Fantasia y literatura en la Edad Media y los Siglos de Oro*. Madrid: Universidad de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2004. 235-258.
- . “Sobre torres levantadas, palacios destruidos, ínsulas encantadas y doncellas seducidas: de los gigantes de los libros de caballerías al *Quijote*,” *Artifara*. 2 (2003): sin paginación.
- ; Emilio J. Sales Dasí. “La otra realidad social en los libros de caballerías (II): damas y doncellas lascivas,” en Rafael Alemany; Josep Lluís Martos; Josep Miquel Manzanaro eds., *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 16-20 setembre de 2003)*, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, 2. 1007-1022.
- Luna Mariscal, Karla Xiomara. “De Stith Thompson a las plataformas digitales: algunas reflexiones (con un Índice de motivos de la Demanda del Santo Grial, Toledo, 1515).” *Historias Fingidas*, 8 (2020): 55-128.
- . “De la metodología o la pragmática del motivo en el índice de motivos de las historias caballerescas breves.” *eHumanista* 16 (2010): 127-135.
- . “El motivo y los libros de caballerías.” *Lingüística y Literatura*, 74 (2018): 78-90.
- . “Los motivos en la Demanda del Santo Grial (Toledo, 1515).” En María Jesús Lacarra, ed. Nuria Aranda García, Ana M. Jiménez Ruiz y Ángela Torralba Ruberte eds. *Literatura medieval hispánica. “Libros, lecturas y reescrituras.”* San Millán de la Cogolla: Cilengua 2019. 589-707.
- . “Hacia una tipología del personaje femenino en las historias caballerescas breves.” En Antonia Martínez Pérez y Ana Luisa Baquero Escudero eds. *Estudios de Literatura Medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, Murcia: Universidad de Murcia, 2012. 601-611.
- . “La memoria de Román Ramírez en la era de los recursos digitales: MeMoRam. Mapping Chivalry: Spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21th Century: A Digital approach.” *Tirant* 26 (2023): 227-233.
- . *El motivo literario en «El Baladro del sabio Merlín» (1498 y 1535). Con un Índice de motivos de «El Baladro del Sabio Merlín» (Burgos, 1498 y Sevilla 1535)*. México: El Colegio de México, 2017.
- . *Índice de motivos de las historias caballerescas breves*, Vigo: Academia del Hispanismo, 2013.
- Marín Pina, M.^a Carmen. “Don Quijote, las mujeres y los libros de caballerías,” en Kurt Reichenberger; Darío Fernández Morera eds. *Cervantes y su mundo II*, Kassel: Reichenberger, 2005. 309-340.
- . “Motivos y tópicos caballerescos.” En F. Rico (coord.), Miguel de Cervantes, *Don Quijote de la Mancha*. Barcelona: Crítica, 1998. 857-902.
- . *Páginas de sueño. Estudio sobre los libros de caballerías castellanos*, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2011.
- . “La doncella andante en los libros de caballerías: antecedentes del tipo (I).” En Armando López Castro; M.^a Luzdivina Cuesta Torre eds., *Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de la Literatura Medieval (Universidad de León, 20-24 de*

- septiembre de 2005*). León: Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, 2, 2007. 817-826. Ahora, con el título “La doncella andante y la libertad imaginada” en Id. 2011, 265-306.
- . “La mujer y los libros de caballerías. Notas para el estudio de la recepción del género caballeresco,” *Revista de Literatura Medieval* 3 (1991), 129-148. Ahora en Id. 2011, 349-376.
- . “La doncella andante en los libros de caballerías: la libertad imaginada (II),” *eHumanista. Journal of Iberian Studies* 16 (2010). 221-239. Ahora, con el título “La doncella andante y la libertad imaginada” en Id. 2011, 265-306.
- Neri, Stefano, *L'eroe alla prova. Architetture meravigliose nel romanzo cavalleresco spagnolo del Cinquecento*. Pisa: ETS, 2007.
- . *Antología de las arquitecturas maravillosas en los libros de caballerías*. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2007.
- Núñez Rivera, Valentín ed., *Ficciones en la ficción. Poéticas de la narración inserta (siglos XV-XVII)*, Studia Aurea Monográfica 4, Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Girona, 2013.
- Roseo da Fabriano, Mambrino. *Sferamundi di Grecia*. Venezia: Michele Tramezzino, 1558-1565.
- Rotunda, Dominic Peter. *Motif Index of the Italian novella in prose*. Bloomington: Indiana University Press, 1942.
- Thompson, Stith. *Motif-Index of Folk Literature*. Bloomington and London: Indiana University Press, 1975.
- Tomasi, Giulia. “Las Humanidades Digitales y la base de datos MeMoRam: para un enfoque sistemático hacia los motivos en los libros de caballerías.” *Historias Fingidas* 8 (2020): 129-56.
- . “Realización de una base de datos de los motivos caballerescos: presentación y avances de MeMoRam.” *Historias Fingidas*, Número Especial 1 “Humanidades Digitales y estudios literarios hispánicos.” (2022): 271-288.
- Trujillo Martínez, José Ramón. “Mujer y violencia en los libros de caballerías.” *Edad de Oro* 26 (2007): 249-314.
- . “Violencia y mujer en la Edad Media: una aproximación iconográfica.” *BradAmante: Revista de letras* 1 (2020): 45-82.
- Zoppi, Federica. “Los motivos caballerescos en los libros de caballerías italianos de tradición española: teoría y práctica para la creación de una base de datos.” *Tirant* 26 (2023): 209-226.
- . “Reflexiones sobre la creación de una base de datos de motivos caballerescos: un desafío científico y digital.” *Historias Fingidas* Número Especial 1 “Humanidades Digitales y estudios literarios hispánicos” (2022): 245-269.

Honor, deseo y violencia de género: peripecias narrativas en el Siglo de Oro (Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal)

Maria Rosso
(Università degli Studi di Milano)
ORCID: 0000-0002-2353-6970

1. Premisa

Al definir los rasgos constitutivos de la tragedia, Aristóteles (*Poética* 1450a, 1452a y 1452b) señalaba tres elementos esenciales en la fábula, a saber: las peripecias (περιπέτειαι), las agniciones (αναγνωρίσεις) y el pathos (πάθος), que consiste en “una acción destructora o dolorosa, por ejemplo las muertes en escena, los tormentos, las heridas y demás cosas semejantes” (Aristóteles, 166). Se definían así los ingredientes básicos que constituyen la armazón de los géneros dramáticos y narrativos. Torcuato Tasso, en sus discursos sobre el poema heroico, se apropió de los conceptos aristotélicos, destacando que la poesía es una imitación de las acciones humanas y tiene la doble finalidad de deleitar y enseñar (cf. Tasso, 75). Por lo que se refiere a los lances patéticos, en la literatura del Siglo de Oro encontraron un poderoso acicate en los “casos de honra,” que para Lope de Vega –fino conocedor de los gustos del público– tenían una función privilegiada, sobre todo si se mezclaban con la ejemplaridad de “las acciones virtuosas” (*Arte nuevo*, vv. 327-328). El propio Fénix –al reflexionar, no sin ironía, sobre las peculiaridades de la narrativa breve– en uno de sus llamados “intercolumnios” observaba que “tienen las novelas los mismos preceptos que las comedias, cuyo fin es haber dado su autor contento y gusto al pueblo, aunque se ahorque el arte” (*La desdicha por la honra*, Vega 2003, 133). No andaba tan descaminado, porque la transcodificación entre ambos géneros estaba facilitada por la adaptabilidad de intrigas tópicas, así como por un esquema actancial formado por los personajes-tipo que, según Ruiz Ramón, “reflejan, esquemáticamente, toda la variada gama de ideas, creencias, sentimientos, voliciones propia de su sociedad contemporánea” y muestran “un ‘dentro’ y un ‘fuera’, a manera de un rostro y su máscara” (Ruiz Ramón, 135-136).

Entre los actantes de la novela corta, mantienen un papel relevante el viejo defensor del orden patriarcal (el padre o el marido, pero no es tampoco inusual una figura materna, generalmente una viuda que se hace portavoz de los valores tradicionales); el galán, en las variantes o bien del intachable caballero, o bien del seductor, que puede llegar a convertirse en violador; y la doncella, por un lado depositaria del honor en virtud de su castidad, y por otro objeto del deseo erótico, con frecuencia foco privilegiado de abusos y atropellos. Con la brevedad impuesta por los límites de estas páginas, me centraré en el tratamiento que reciben en la obra narrativa de Cervantes, Lope de Vega, María de Zayas y Mariana de Carvajal cuatro núcleos temáticos: los matrimonios impuestos u obstaculizados, la seducción y el abandono, las violencias sexuales y, finalmente, los feminicidios. Dichos ejes argumentales son como moldes vacíos, que cada escritor rellenará proyectando en ellos sus propias intenciones e ideologías y combinando una serie de motivos satélites, que podrán mezclarse en un proceso de contaminación abierto a innumerables peripecias.

2. Violencias patriarcales

2.1. Matrimonios impuestos y amores impedidos

En la narrativa de la época postridentina cobra vigor el enfrentamiento entre padres e hijos relacionado con las elecciones matrimoniales. Una de las mujeres cervantinas víctimas de un casamiento impuesto es la protagonista de *La Galatea*. Al final de la novela los pastores se

encaminan hacia la aldea para disuadir al padre Aurelio de la entrega de la hija a un forastero, determinados a intentar primero con el arte de la persuasión, pero dispuestos a “usar en su lugar la fuerza” (Cervantes 2014, 435), si las palabras resultaran ineficaces. El conflicto queda abierto, porque el autor no mantendrá la promesa de publicar la segunda parte, así que no sabemos si se cerraría el círculo trágico inaugurado en el libro I con el episodio del pastor homicida; o bien, si se daría un giro hacia un desenlace feliz. Por cierto, en otras peripecias, el choque entre las viejas y las nuevas generaciones se resuelve con el triunfo de los sentimientos de los jóvenes. Por ejemplo, Basilio (*Quijote* II. 19-21) e Isabela Castrucho (*Persiles* III. 19-21) se rebelan a la autoridad patriarcal y triunfan mediante un ardid ingenioso. La señora Cornelia (en las *Novelas ejemplares*) y Feliciano de la Voz (*Persiles* III. 2-5), tras un parto en circunstancias dramáticas, huyen para salvarse de la furia de los familiares ultrajados por la relación secreta; tendrán que pasar por varias pruebas antes de que, finalmente, se produzca la anagnórisis, los ánimos se pacifiquen y se celebre el desposorio.

Ruiz Pérez ha observado que “a partir de mediados del XVI, [...] los caminos del amor y el matrimonio en las letras se bifurcan, apoyándose en la progresiva afirmación de las formas de la ficción, frente a la tratadística de base escolástica o humanista” (42). Envuelto en un halo cómico, encontramos un reflejo de dicha divergencia en las opiniones fluctuantes de don Quijote y Sancho durante “las bodas de Camacho” (*Quijote* II, caps. 19-21). El escudero empieza declarándose a favor del enamorado pobre, pero –conquistado por las golosinas del suntuoso banquete– pasa prontamente al otro bando y acaba ensalzando el poder de la riqueza: “Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero” (Cervantes 1998, 792). Por su parte, don Quijote, imbuido de cultura libresca, primero defiende la plena “elección y jurisdicción” (784) de los padres, haciéndose eco de las ideas difundidas por los preceptistas de la época, en particular Luis Vives, quien prescribe que “la doncella, mientras sus padres proveen acerca de su condición, remita todo este negocio en ellos” (Vives, 1058), e ilustra su actitud citando “aquel refrán *Los que se casan por amores, siempre viven con penas y dolores*” (Vives, 1070). Sin embargo, el caballero de la Mancha, tras asistir a la ingeniosa actuación de Basilio, rechaza los principios teóricos y afirma que “en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonor de la cosa amada” (Cervantes 1998, 807).

Si Vives confiaba en el “caluroso afecto natural” (1058) de los padres, en cambio los conflictos novelísticos denuncian los abusos de vínculos familiares sustentados por un implacable sentido del honor e intereses materiales. En el episodio de Feliciano de la Voz, dos hombres irrumpen en el monasterio de Guadalupe con una furia que hace evidentes sus violentas intenciones. El más joven empuña una daga y no vacilaría en matar a la protagonista si no lo detuviera el anciano, frenado por el escrúpulo de cometer el homicidio en un lugar sagrado. La ejecución queda momentáneamente suspendida, y la mujer se salva solo porque “en un instante, se juntó casi toda la gente del pueblo con la justicia, que se la quitó a los que parecían más verdugos que hermano y padre” (Cervantes 2017, 265). Poco después ocurre la escena de pacificación, propiciada por los discursos persuasivos de don Francisco Pizarro y don Juan de Orellana, pero –según Armstrong-Roche (46)– “es un final feliz todo menos que triunfante, condicionado como está por el hecho de que [...] sirven intereses patrimoniales bien arraigados” y la conversión de los persecutores queda supeditada a “la casuística familiar del honor, según la cual la venganza agravaría la ofensa por darla a conocer” (42). En la historia de Feliciano, como también en la de *La señora Cornelia*, la reintegración de la mujer está condicionada por las leyes

patriarcales y pasa por el beneplácito de los varones, ya que el sujeto femenino es propiedad de los hombres, según “a conspicuous hallmark of patriarchal history” (Armas Wilson, 209).

Mariana de Carvajal –en *Quien bien obra, siempre acierta*– describe el castigo que amenaza a la protagonista desde la perspectiva de un espectador situado en una “zona de acecho”¹, desde la que contempla, no visto, una escena macabra. En la oscuridad de una noche tempestuosa, una “llorosa mujer” invoca piedad, mientras dos hombres preparan un hoyo “al pie de un grueso tronco” y la voz de uno de ellos manda: “Cavadlo hasta el centro, para que deje en él enterrados mi agravio y mi venganza” (Carvajal, 109). Don Alonso no vacila en asumir el papel de caballero salvador de la doncella menesterosa, que narrará su historia y, por una afortunada coincidencia, resultará ser la prometida del hermano del propio libertador. La relación amorosa encontró un grave obstáculo por el odio que surgió entre don Álvaro (el padre de doña Esperanza) y don Luis de Saavedra (el enamorado), a raíz de un lance de honor: rivales por la adjudicación de un cargo político, los dos nobles se agraviaron mutuamente y, tras malherirse en duelo, el anciano “se declaró [...] por su enemigo y de todo su linaje” (111). La pareja –determinada a casarse a pesar de las circunstancias adversas– planeó la fuga, que fracasó a causa de la delación del hermanastro de la doncella. Estos sucesos originaron la sentencia a muerte y los preparativos para la bárbara ejecución. Don Alonso se encarga de resolver el conflicto y, lejos de alimentar las enemistades familiares, ofrece un modelo de conducta ejemplar al recurrir a las vías legales. La acción conciliadora de la justicia impone “las capitulaciones, pena de la vida el que quebrase las amistades” (117) y posibilita la celebración del matrimonio.

El motivo de la unión obstaculizada por los rencores tribales es el motor de la tragedia del pastor homicida en la *Galatea* cervantina, originada por la “mortalísima discordia” (Cervantes 2014, 40) de los parientes, y se inspira en la *novella* II.9 de Bandello (cf. Muñoz Sánchez, 12). Sin embargo, la causa más frecuente de la oposición de los padres a las bodas tiene motivaciones económico-sociales. Por ejemplo, en *Las fortunas de Diana* de Lope, la pareja no puede unirse en matrimonio, porque Celio, aunque “dotado de grandes virtudes y gracias naturales, [...] era pobre y no muy estimado de los ricos” (Vega 2003, 77). Asimismo, en *El juez de su causa* de Zayas, los padres de Estela, movidos por la “codicia,” rechazan “la pretensión de don Carlos” y conciertan las bodas con un conde italiano, “sin dar parte a su hija” (Zayas, 367), lo cual justifica su intento de fuga con el enamorado. A pesar de su obediencia, las jóvenes se rebelan y se convierten en transgresoras cuando la autoridad familiar se manifiesta como un abuso que sofoca sus sentimientos y sus aspiraciones. En estas dos novelas, las heroínas –herederas del patrimonio genético de Zinevra (*Decamerón* II 9) y Finea (*Patraña* XV de Timoneda) (cf. Rosso, 268)– triunfan sobre las adversidades y la trayectoria de sus peripecias implica un proceso de mejoramiento². Pero no siempre el conflicto con la autoridad patriarcal termina con un desenlace feliz.

En *Aventurarse perdiendo* (la “maravilla” I de Zayas), Jacinta y don Félix quedan impotentes frente al destino infausto ya anunciado por sueños premonitorios. Tras la delación y el suicidio de una rival amorosa, el padre de la protagonista actúa como implacable vengador de la honra familiar, agraviada primero por la relación secreta de los enamorados, y posteriormente por la muerte de un hijo en un duelo con don Félix, obligado a defender su propia vida. Para

¹ Las “zonas de acecho” son “lugares desde los que se puede escuchar un diálogo sin que lo adviertan los interlocutores” (Bobes Naves, 88).

² Me valgo de la conocida terminología de Bremond (90 y ss.).

separar a la pareja, el anciano difunde la falsa noticia de la muerte del galán³, que mientras tanto se ha enrolado en Flandes, y Jacinta, destrozada, profesa como monja. Transcurren seis años antes de que el regreso del soldado desvele el engaño. Después de profanar el convento arrastrados por la pasión, los amantes viajan a Roma y obtienen una dispensa papal, pero, no llegan a reintegrarse en la sociedad mediante el matrimonio, porque don Félix cae en una batalla naval.

Zayas defrauda las expectativas de los lectores, en parte para desautomatizar una intriga tópica, y en parte para mostrar los resultados nocivos de los impulsos pasionales. Jacinta, en su narración homodiegética, denuncia “la flaqueza en que las mujeres somos criadas” (Zayas, 34) y su ceguera frente a los engaños del mundo. La protagonista ha violado los esquemas patriarcales para realizarse en el ámbito amoroso, pero también en la segunda etapa de su vida ha sufrido un desengaño y, en el tiempo presente del relato, se encuentra vestida de hombre en “las ásperas peñas de Monserrat” (Zayas, 27), escenario emblemático que representa la pérdida de la identidad en un lugar rodeado de peligros. Tras contar su historia a Fabio, seguirá los consejos del piadoso peregrino y volverá a ingresar en un monasterio, el único refugio seguro contra los infortunios que acechan a una mujer desprevenida.

2.2. Seducción y abandono

La vigilancia de los familiares y el recato de las doncellas no pueden evitar las miradas que ponen en marcha el flechazo amoroso y la seducción. En las novelas que acabo de citar, los enamorados poseen las virtudes caballerescas de la firmeza y la lealtad amorosa; pero, cuando el galán tiene los atributos del seductor, el matrimonio secreto desencadena un conflicto denunciando el desorden causado por las falsas promesas. La cuestión “de los casamientos que se hacen en encubierto” ya se trata en la cuarta *Partida* de Alfonso X, donde se advierte que “defendió santa egleſia que lo non feciesen, lo uno porque es sacramento [...] et lo al porque vienen ende muchos males” (Alfonso el Sabio, 23). En la sesión XXIV del Concilio de Trento, celebrada el 11 de noviembre de 1563, se condena la clandestinidad en cuanto origen de muchos pecados, “principalmente los de aquellos que [...] abandonada la primera mujer, con quien de secreto contrajeron matrimonio, contraen con otra en público, y viven con ella en perpetuo adulterio” (*Concilio*, 301); de ahí que se imponga el obbligo de las públicas amonestaciones y el rito celebrado por el sacerdote.

En las convenciones novelísticas, los galanes hacen caso omiso de las prescripciones y conceden liberalmente su mano de esposo para saciar su deseo, “bien así como el que no piensa pagar, que, al concertar de la barata, no repara en inconvenientes,” como dice Dorotea en el *Quijote* (Cervantes 1998, 326). Al verse seducidas y abandonadas, las víctimas sufren las consecuencias de la deshonor y sus peripecias están vinculadas a la lucha para rehabilitarse mediante la pública ratificación del matrimonio. Dorotea es una de las mujeres cervantinas que adoptan el disfraz varonil para ir en busca del engañador, animada por la esperanza de que no estuviera “del todo cerrada la puerta a [...] [su] remedio” (330). Sin embargo, el vestido no oculta sus atractivos femeninos y, antes de encontrar amparo en el cura y sus compañeros (los narratarios de su historia), tiene que defenderse del acoso sexual del criado y del amo a quien sirve “de zagal” (331), movidos por el mismo “lascivo apetito” (324) de don Fernando. Cuando el “desleal caballero” (325) penetró en su habitación sobornando a la servidumbre, la mujer ponderó dos opciones: o bien ceder al galán, y “por vía de matrimonio [...] [subir] de humilde a

³ El motivo del engaño del padre aparece también en *La prudente venganza* de Lope de Vega, de que me ocuparé más adelante.

grande estado” (326); o bien defenderse, y sufrir la violencia física, con la consiguiente deshonra⁴. Eligió la primera alternativa y recuerda: “con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo y él acabó de ser traidor y fementido” (327).

En su relato se percibe una aguda conciencia de las diferencias de clase: ella advierte a don Fernando que su padre se enojará al verle “casado con una villana vasalla suya, [...] porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan” (326); pero estos reparos no detienen al seductor, determinado a llevar a cabo la conquista con cualquier medio. Más adelante, Dorotea se siente profundamente afectada por el rumor de que había huido para unirse con el criado, “siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos” (330). La opinión pública incide en el honor, entendido como “el valor de una persona a sus propios ojos, pero también a ojos de su sociedad” (Pitt-Rivers, 22); y las murmuraciones tienen un efecto ampliado, con una función cronística e informativa, porque “todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban dello” (Cervantes 1998, 330), también por lo que se refiere a la desaparición de Luscinda. Dorotea, al ver “cuán de caída andaba [...] [su] crédito” (330), no tiene más remedio que exiliarse en Sierra Morena, refugio de los desesperados y marginados.

El conflicto se resuelve en la venta, donde recomponen las parejas Dorotea-Fernando y Luscinda-Cardenio (*Quijote*, I. 36). Sin embargo, en el desenlace aparentemente feliz se insinúan algunas notas disonantes que se prestan al doble nivel de lectura propio de la ironía⁶. En la capa más superficial, podremos conformarnos con las explicaciones del narrador extradiegético, que atribuye el repentino cambio en la actitud del galán a las “razones” de Dorotea, y lo justifica afirmando que “el valeroso pecho de don Fernando (en fin, como alimentado con ilustre sangre) se ablandó y se dejó vencer de la verdad, que él no pudiera negar aunque quisiera” (432). La calificación positiva del personaje contrasta con la conducta que lo ha caracterizado como perjurio, traidor del amigo y violento en sus reacciones⁷; hasta el momento, no ha dado indicios de noble entereza, sino, más bien, de una índole mezquina que le hace un sujeto poco recomendable como marido. No es menos evidente la transformación de Dorotea, que –según Gorfkle– sufre un proceso de degradación, “beginning as an assertive, independent and self-possessing character and ending in a state of alienation” (282). De hecho, si en la escena de la seducción (cap. 28) se enfrentaba con el galán y le decía fieramente: “Tu vasalla soy, pero no tu esclava” (325), en cambio, en el encuentro en la venta (cap. 36) le suplica: “Y si no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera y legítima esposa, quíereme, a lo menos, y admítete por tu

⁴ Según Gilman (17), “Dorotea expresa sin recelo ninguno su afán de casarse con alguien de superior categoría social y decide fríamente dejarse seducir con este fin.” No comparte este juicio Márquez Villanueva (18), que ve en su conducta “una urgencia legítima de adueñarse de su propia vida.”

⁵ Lo enseñaba Vives (1059-1060), que recomendaba “*Toma tu igual*,” porque “hase de procurar que exista entre el presunto marido y la doncella una cierta igualdad.”

⁶ Como señala Graciela Reyes (155 y 162), “los enunciados irónicos tienen un significado literal y otro significado, encubierto y no articulado verbalmente, que sin embargo se considera su ‘verdadero’ significado, el que corresponde a las ‘verdaderas’ intenciones comunicativas del hablante,” por lo cual: “Lo distintivo de la operación textual que llamamos ironía es que los puntos de vista del locutor irónico y de su personaje, el locutor ingenuo, son siempre divergentes.”

⁷ Así en el cap. 28, “pareciéndole que Luscinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella, antes que de su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas; y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaran.”

esclava” (428). ¿Es simplemente una hábil comedianta, o más bien una mujer que, bajo el estigma de la deshonra, no tiene más remedio que casarse con el seductor, sea como sea?⁸

Cervantes no defrauda el horizonte de expectativas del lector de su época, conforme con la solución matrimonial, aun cuando la situación narrativa se complica a causa de la prodigalidad del galán en prometerse como esposo. Al comienzo de *Las dos doncellas*, Teodosia se siente perdida en un “intricado laberinto” (Cervantes 2005, 445) y, en la oscuridad nocturna del mesón, da rienda suelta a su tormento, alternando el sentimiento de culpabilidad⁹ con la queja contra el “fementido Marco Antonio,” y acaba implorando al interlocutor ausente: “susténtame, que descaezco; págame, que me debes; socórreme, pues por tantas vías te tengo obligado” (445). El disfraz masculino no borra la fragilidad de la mujer educada entre las rejas patriarcales, que necesita el apoyo varonil¹⁰. Será el hermano, con su sorprendente empatía, el salvador que la acompaña hasta la solución del conflicto. Rafael, de hecho, es el elemento integrador del cuadrilátero de caracteres, con una doble función: encarna la *pietas* familiar, en contraste con las sangrientas venganzas del honor, y permite la rehabilitación social de Leocadia, la segunda doncella, al enamorarse de ella. Marco Antonio, por su parte, es un tipo de seductor irresponsable. En el trance dramático en que su vida está peligrando, confiesa que los amores con Leocadia “fueron de pasatiempo” (471) y que le dio la cédula cuando ya estaba comprometido y había consumado la unión con Leocadia, a quien reconoce como “verdadera esposa” (472). Con todo, había decidido embarcarse con rumbo a Italia y pasar allí algunos años, “con poco discurso y con juicio de mozo, [...] creyendo que todas aquellas cosas eran de poca importancia” (471). De no caer malherido en la reyerta barcelonesa, llevaría a cabo su proyecto sin desenredar la maraña en que había envuelto a las dos mujeres. “[L]a desengañada y sin ventura Leocadia” (473) cede a las razones de Rafael, que pinta de modo elocuente tanto las tristes perspectivas de una doncella desamparada como las ventajas de la casada:

Dadme ya el sí, que sin duda conviene tanto a vuestra honra como a mi contento. [...] en cambio de hallaros sola y en traje que desdice mucho del de vuestra honra, lejos de la casa de vuestros padres y parientes, sin persona que os acuda a lo que menester hubiéredes y sin esperanza de alcanzar lo que buscábades, podéis volver a vuestra patria en vuestro propio, honrado y verdadero traje, acompañada de tan buen esposo como el que vos supistes escogeros; rica, contenta, estimada y servida, y aun loada de todos aquellos a cuya noticia llegaren los sucesos de vuestra historia (474-475).

Leocadia, aunque “dudosa” y con “vergüenza,” pone buena cara al matrimonio alternativo y lo acepta como una señal de la providencia divina que le permite una legitimación social:

pues así lo ha ordenado el cielo, y no es en mi mano ni en la de viviente alguno oponerse a lo que Él determinado tiene, hágase lo que Él quiere y vos queréis, señor mío. [...] Mas

⁸ Como es sabido, los críticos han propuesto interpretaciones discordantes a propósito de Dorotea. Baste ahora recordar la opinión de Nieto, que la considera una “mujer ambiciosa y fantasiosa, con la cabeza llena de pájaros de grandeza” (499), o bien el juicio de Cruz, que valoriza positivamente “her authenticity and agency” (627).

⁹ “¿Yo no soy la que quise engañarme? ¿No soy yo la que tomó el cuchillo con sus misma manos, con que corté y eché por tierra mi crédito [...]?” (445).

¹⁰ Güntert (334) nota que “Teodosia, celosa de su honor, representa en el relato el discurso de la sociedad, con su característica codificación de los preceptos morales y su estrecho concepto de verdad.”

sea como fuere, que, en fin, el nombre de ser mujer legítima de don Rafael de Villavicencio no se podía perder, y con este título solo viviré contenta (475).

También Zayas, en *La burlada Aminta y venganza del honor*, admite una vía de integración mediante un enamorado que suplanta al seductor. La protagonista, víctima del abyecto don Jacinto, tras sufrir un amargo desengaño, desiste del suicidio gracias a la tempestiva intervención de don Martín y acepta prontamente “la mano de esposo” que éste le ofrece. La narradora extradiegética se preocupa por hacer verosímiles las circunstancias y, frente a los posibles reparos de “quien quisiere tachar la facilidad de Aminta,” explica al lector que “en cayendo una mujer en el primer yerro, por verse con honor, se aventura a la primera ocasión que se le ofrece de honra” (Zayas, 93). Sin embargo, la experiencia traumática ha transformado a la joven ingenua en un sujeto activo que quiere vengar personalmente la afrenta, sin delegar la tarea en el futuro marido: “si había de ser suya, que la dejase serlo con honra. // ‘Yo soy [...] la que siendo fácil la perdí, y así he de ser la que con su sangre la he de cobrar’” (95). Poniendo en práctica la lección que le han enseñado el engañador y su ayudante (la pérfida Flora), espera con astucia y determinación el momento oportuno para matarlos con una daga.

Micouleau y Raynié (372) notan que la violenta venganza implica una adhesión a un “sistema de valores tradicional [...] que no permite una emancipación total de la mujer.” En efecto, Matilde, la narradora de turno, determina preliminarmente la lección de su novela: que las mujeres no se dejen “engañar de las invenciones de los hombres” y, cuando esto ocurra, sepan “buscar la venganza, pues la mancha del honor solo con sangre del que le ofendió sale” (Zayas, 68). Los sujetos femeninos, en determinadas circunstancias, deben apropiarse de la ley de la honra, sustrayéndola al exclusivo dominio de los varones. De ahí que la narradora se haga cómplice de la impunidad de Aminta: a pesar de los detalles toponímicos e históricos que confieren veracidad al relato, oculta el lugar del feroz delito, mencionado como “la ciudad sin nombre, que importa que no le tenga” (95); y, a continuación, la heroína y su compañeros podrán burlar a los alguaciles, gracias a un cambio de vestidos que los hace irreconocibles: “no hay que espantar, porque, si buscando un mozo de mulas y un pajecillo, hallaron un caballero tan principal y una dama tan hermosa, ¿quién no se diera por vencido?” (104).

La caracterización de don Jacinto acentúa hiperbólicamente los rasgos negativos del seductor, cargando las tintas para denunciar su depravación moral. Es un hombre inicuo que ha abandonado a su esposa y vive en concubinato con Flora, su supuesta hermana. Cuando se encapricha de Aminta, la persuade a huir con él escenificando un matrimonio sacrílego; pero, “aplacado el fuego de su apetito” (85), la abandona y, para evitar el escándalo, se fuga con su amante, tras matar a la vieja celestina que le ha ayudado en la conquista amorosa. La cruenta venganza se presenta como un acto de justicia contra una perversión sin atenuantes.

En el epílogo, la protagonista aparece reintegrada en la vida social con un nuevo nombre, doña Vitoria, que evoca la ciudad paterna y alude al triunfo, pero también implica la muerte de la identidad originaria, con la consiguiente pérdida de los privilegios de su linaje y la renuncia económica a una conspicua herencia. La narradora informa que es “la más querida y contenta de su esposo don Martín, que solo le falta a esta buena señora tener hijos, para ser del todo dichosa” (104). La sombra de la esterilidad agudiza el corte de los vínculos de sangre, provocado por la huida del hogar doméstico, sin ninguna posibilidad de regreso.

Cuando el conflicto de la mujer caída no se resuelve con el matrimonio reparador (bien con el seductor, o bien con un nuevo enamorado), se intenta aplacar el escándalo alejando a la transgresora de la comunidad. El cabrero Eugenio (*Quijote* I. 51) refiere que a Leandra “la

desapareció su padre de nuestros ojos, y la llevó a encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión en que su hija se puso” (Cervantes 1998, 580). La joven aldeana es culpable por haber despreciado a sus pretendientes locales, por haberse enamorado de un soldado fanfarrón “antes que en él naciese presunción de solicitalla” (579) y, finalmente, por la deshonra de haberse fugado con él, hasta que “al cabo de tres días, hallaron a la antojadiza Leandra en una cueva de un monte, desnuda en camisa, sin muchos dineros y preciosísimas joyas que de su casa había sacado” (579). Ha roto todas las reglas, a comenzar por el atrevimiento de ser un sujeto femenino que siente autónomamente el deseo amoroso, invadiendo el campo de iniciativa atribuido al género masculino. Pero es una mujer sin voz propia, porque su historia la narra un enamorado despechado, que filtra los acontecimientos desde su perspectiva, sintetizando la consabida secuencia de la seducción: falsas promesas y abandono. Al citar las palabras del personaje ausente, da una noticia sorprendente, en estilo indirecto: “Contó también como el soldado, sin quitalle su honor, le robó cuanto tenía, y la dejó en aquella cueva y se fue: suceso que de nuevo puso en admiración a todos” (580). En el relato se introduce un “suplemento enigmático” y la “veracidad de estos dichos pend[e], en exclusiva, de la disposición o negativa masculina a creer en la voz de la mujer burlada,” como observa Vila (2023, § 50). Al padre le conviene admitir la verdad de la hija, porque su virginidad preserva una parte del honor, y esto ofrece una compensación al daño económico sufrido. La opinión general es menos indulgente y considera que el escándalo da prueba de “la natural inclinación de las mujeres, que, por la mayor parte, suele ser desatinada y mal compuesta” (Cervantes 1998, 580). De todas formas, el equilibrio aldeano ha sido alterado: sobre la infractora recae el castigo de la exclusión; y sus antiguos enamorados se refugiarán en la ilusión de la vida pastoril.

La perspectiva subjetiva y limitada del narrador intradiegetico suprime la “función autenticadora”¹¹ y constituye un dispositivo irónico que deja abierto el juicio sobre la ambigua veracidad de los hechos. Mariana de Carvajal, en *La dicha de Doristea*, presenta una peripecia de transgresión análoga a la de Leandra, pero le da un giro diferente y opta por una narración omnisciente que no admite equívocos. Ya desde el principio, no queda ninguna duda sobre la “mala inclinación” de Claudio y los intereses económicos que le mueven a pedir la mano de la protagonista. Rechazado por la tía, tutora de la joven, decide “vengarse a toda costa, dejándola burlada” (Carvajal, 47). La ingenua protagonista, deslumbrada por las “fingidas y amorosas palabras” de “su engañoso amante” (48), huye con él y, al llegar “a unos embreñados montes,” se ve expuesta a la humillante actitud del seductor, que para herirla ostenta su desprecio y le comunica sus verdaderas intenciones. Poco interesado en la aventura erótica, el hombre pospone la desfloración al día siguiente, para cumplir con la “mayor venganza” (49). La providencial intervención de don Carlos, el caballero salvador, evita la violación de la doncella menesterosa y permite su rehabilitación social al casarse con ella. El desenlace idealizado de la novela destaca el valor de la virginidad preservada, que hace perdonable la transgresión de la fuga. Lo señala el padre del esposo, al dar su beneplácito a la boda: “tuvo en menos la muerte que perder su honor. Cuando la calidad y cantidad no fuera tanta, me basta para daros gusto saber su valor” (63).

2.3. Violencias sexuales

En estos mundos novelescos no siempre las mujeres tienen la buena suerte de encontrar a un caballero que las salve en el momento del peligro, y algunas de ellas sufren el trauma de la

¹¹ “Un motivo es autenticado si es introducido en el acto de habla del narrador anónimo en 3ª persona, una fuente con autoridad autenticadora” (Doležel, 103).

violencia sexual. Los acontecimientos narrados en la primera parte de *La fuerza de la sangre* denuncian la dominación sexista y social perpetrada por un joven amparado por los privilegios nobiliarios, en perjuicio de una doncella que pertenece a una familia de “hidalgos pobres” (Cervantes 2005, 305), inermes frente al agravio. “Encontráronse los dos escuadrones: el de las ovejas con el de los lobos” (304) y, en el inicuo atropello, Leocadia cae repentinamente víctima de “un ímpetu lascivo” (308) de Rodolfo, que la rapta, abusa de su cuerpo mientras está desmayada y, una vez saciado su deseo, se libera de ella como si fuera un objeto desechable. El violador viajará impune a Italia, mientras que la mujer quedará embarazada y amordazada por las leyes del honor¹². La conducta desenfadada de Rodolfo es favorecida por “la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres” (304), y también por la “inadvertencia de [los] padres” (306), según comenta de paso el narrador, insinuando una nota crítica hacia la educación de los nobles. Cometido el abuso, escucha en silencio las quejas de la víctima que, al volver en sí, desearía solo hundirse en la oscuridad de la noche y disolverse en la “sepultura” de su honra. Como respuesta, intenta poseerla por segunda vez, pero tiene que ceder frente a la desesperada resistencia de su presa, y la abandona sin ninguna muestra de piedad. Al quedarse sola, Leocadia recoge los indicios útiles para presentar una denuncia, pero, cuando regresa a su casa, el padre la invita al silencio, porque “más lastima una onza de deshonor pública que una arroba de infamia secreta,” si bien la consuela recordándole que “la verdadera deshonor está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud” (311). Bajo el peso de la opinión social, en secreto da luz a un hijo, sin poderlo reconocer oficialmente. Sin embargo, es precisamente el niño quien pone en marcha la anagnórisis y la consiguiente rehabilitación de la madre, mediante el enamoramiento y el matrimonio con el propio violador. En una posdata el narrador ratifica el feliz desenlace, informando que “estos dos venturosos desposados [...] muchos y felices años gozaron de sí mismos, de sus hijos y de sus nietos, permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre” (323).

Con todo, el inesperado giro de la novela resulta desconcertante, sobre todo desde el horizonte de perspectivas del lector actual. La calculada simetría formal del relato no amortigua la sensación de un brusco pasaje del drama a la comedia, ambientados en dos mundos antagónicos: por un lado, una sociedad inicua digna de reprobación, y por otro, un entorno idealizado donde desvanecen las barreras de casta y las injusticias. Se han propuesto varias lecturas críticas focalizadas en el simbolismo religioso (El Saffar), las pautas narrativas de un milagro (Forcione), la influencia de la filosofía neoplatónica (De Rentiis y Riva), la cuestión de la justicia resuelta mediante el perdón (Clamurro), etc.; pero tampoco ha pasado inadvertida la irónica ruptura de las convenciones (Friedman) y la “fuerte carga paródica” (Santos de la Morena). El núcleo primario de inspiración es la leyenda toledana del Cristo de la Vega, que Cervantes moderniza problematizándola. La tradicional falsa promesa de matrimonio se convierte en un acto de violencia física que produce la desocialización de la víctima y evidencia las lacras productoras de abusos alimentados por las malas costumbres, las divisiones clasistas y los dictámenes del honor. El movimiento conflictivo y subversivo de la primera parte de la novela se neutraliza en la segunda, cuando la acción de la providencia guía las coincidencias causales y encauza las peripecias hacia la reinstauración del orden. Es allí donde se verifica lo que Friedman (151) interpreta como “Cervantes’s rejection of a discourse of change in favor of a

¹² Como destaca Alcalá Galán (76), “[g]ran parte de su novedad [de la novela] estriba en el respeto sincero hacia las emociones y sentimientos de una mujer que sufre un rapto, una violación, un embarazo y una maternidad como consecuencia del capricho fugaz de un joven protegido por una sociedad que permite la impunidad de los crímenes de este tipo siendo el secreto la única opción para las mujeres como Leocadia.”

rhetoric of power, of male authority.” Creo que no se trata propiamente de un ‘rechazo’, sino más bien de una concesión a los códigos de los lectores (y de los censores) de su época; pero, precisamente en la bisagra entre las dos partes, según una táctica usual del autor, se sitúa una ambigüedad que invita a descifrar el “misterio [...] escondido” (Cervantes 2005, 20) en la aparente incongruencia, y a desechar una recepción superficial del texto.

Otra mujer cervantina violada y silenciada es un personaje secundario que aparece en el mundo híbrido de *La ilustre fregona*, donde confluyen elementos picarescos, folklóricos y neoplatónicos, salpicados con una buena dosis de humorismo y una pizca de ingredientes dramáticos. Se trata de la madre de Costanza, que revive en la memoria del ventero y de don Diego Carriazo. El primero recuerda a “la señora peregrina” (Cervantes 2005, 426) que quince años antes había llegado a la posada “enferma y descolorida” y había dado a luz a una niña, rodeada por el misterio y las sombras de la deshonra: “Ni la madre se quejó en el parto ni la hija nació llorando: en todos había sosiego y silencio maravilloso, y tal cual convenía para el secreto de aquel extraño caso” (428). El segundo personaje confiesa la acción delictuosa cometida durante una cacería, cuando una dama inerme se había convertido en presa, a causa de “un deseo más atrevido que honesto” (434). Con la frialdad de un cronista, refiere cómo había penetrado en la habitación de la mujer dormida y había abusado de ella, reduciéndola al silencio bajo la amenaza del escándalo¹³: “yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía” (435). El episodio no ha trastornado la respetable vida del hombre, que ahora, en el tiempo presente del relato, tras enterarse de la existencia de la hija ilegítima, viene a recuperar “una prenda” (433) que le pertenece. La virtuosa Costanza “es un personaje pasivo que no manifiesta sus sentimientos ni influye en la acción” (Barrenechea, 199). Bajo el estigma del nacimiento infamante, abandonada y depauperada de su identidad social, ha asimilado la imposición al silencio. A pesar de su modélico recato, es el objeto del deseo masculino, sin el poder de decisiones autónomas, tampoco cuando “un pacto de hombres” (Vila 1999, 172) disponga su integración mediante el matrimonio¹⁴, única vía posible frente a la alternativa del convento, concebida por el Corregidor (cf. Cervantes 2005, 430). A pesar del desenlace convencional, en el que se reafirma la ideología patriarcal, Olid Guerrero (165) valora positivamente el acto de denuncia, “porque [estos relatos] dramatizan [...] [el] violento abuso del prójimo desenmascarando para siempre esos escondrijos privados y públicos ante el lector.”

En *La esclava de su amante*¹⁵ María de Zayas, reacia a resolver el conflicto con un matrimonio reparador, describe el proceso aniquilador causado por la violación, adoptando la perspectiva de la narradora homodiegética. La bellísima esclava mora sorprende inmediatamente al narratario al revelar su verdadera identidad:

Mi nombre es doña Isabel Fajardo, no Zelima, ni mora, como pensáis, sino cristiana e hija de padres católicos, y de los más principales de la ciudad de Murcia; que estos hierros que veis en mi rostro no son sino sombras de los que ha puesto en mi calidad y fama la ingratitud de un hombre (Zayas 2017, 441).

¹³ Alcalá Galán (48) subraya la “lógica del chantaje” que hace evidentes “los paralelismos de esta escena con la de la violación de Lucrecia [...]: ambas mujeres se ven obligadas a ceder para preservar su honra y la de sus familias.”

¹⁴ Vila (1999, 171) reinscribe “el evidente aspecto de seducción erótica de la fregona [...] en una problemática cultural más amplia y acuciante cual es la del linaje y la de la construcción del cuerpo social como un tejido que se obtiene y se enaltece a través de legítimas uniones matrimoniales.”

¹⁵ Sobre los ecos de *El esclavo del demonio* de Mira de Amescua y el diálogo intertextual con *La esclava de su galán* y otras comedias de Lope de Vega, véanse Zerari-Penin y Fernández Rodríguez.

La marca degradante de “la S y clavo” en las mejillas¹⁶ es el emblema manifiesto de una caída que, como pronto sabremos, ha desintegrado su personalidad y la ha arrastrado hacia una trayectoria de autodestrucción. Durante unas fiestas de carnaval, un vecino la cogió desprevenida y abusó de ella, transformando el tiempo de las burlas y regeneraciones (Bajtin) en un proceso de degeneración irreparable. El recuerdo traumático se sintetiza en dos breves frases –“me entró dentro, cerrando la puerta con llave” (452)–, cuya referencialidad factual se tiñe de una evidente simbología sexual. La invasión física del espacio íntimo y cerrado fue una agresión del cuerpo que alteró la psique, dejando una mancha indeleble en la imagen interior de la víctima. Las primeras reacciones –“una mortífera rabia” y “un furor diabólico,” mezclados con un profundo aborrecimiento hacia el hombre– se habían manifestado somáticamente en una “una peligrosa enfermedad” (453), pero pronto habían degenerado en una pasión morbosa. Cuando la criada la animó a que borrara el agravio con un matrimonio reparador, el odio empezó a transformarse en una forma de amor insano. Y cuando el violador se marchó para no cumplir con su promesa, Isabel se dio en perseguirlo, haciéndose vender como esclava, disfrazada de mora (una amarga parodia de las doncellas que se visten de hombre para buscar al seductor). La peripecia se complica con aventuras de molde bizantino, pero los viajes por el Mediterráneo y la experiencia del cautiverio no sanan la obsesión de la protagonista.

Al regresar a España, seis años después, se encuentra aún más inerte frente a las humillaciones que sigue infligiéndole don Manuel. Finalmente, don Felipe –un antiguo y fiel pretendiente– se hace cargo de la situación y mata al ofensor, pero Isabel queda a merced de sentimientos conflictivos, “por una parte lastimada del suceso, y por otra satisfecha con la venganza” (482). Se dirige hacia Valencia en compañía de un anciano criado, incierta sobre su futuro. A diferencia de Aminta (*maravilla* II), la mujer abusada no ha cultivado un resentimiento catártico, sino que se contempla a través del prisma de los valores patriarcales y continúa viéndose en el espejo del honor mancillado. El agraviador se ha convertido en su razón de vida porque ella ha confundido el amor con el imperativo de recuperar la respetabilidad, y cree que la única vía es el matrimonio con quien le había robado la virginidad. Rechaza la posibilidad de renacer a nueva vida con el leal enamorado don Felipe, porque piensa que “quien una vez había sido desdichada, no sería jamás dichosa” (483). Así las cosas, reafirma la decisión de “ser siempre esclava herrada, pues lo era en el alma” (483) y se hace vender por segunda vez. De este modo entra al servicio de Lisis, la joven dama en cuyo honor se celebra el sarao, y por fin da un viraje sustancial a su vida. El acto de narrar su propia historia en una pública confesión se resuelve en un desenmascaramiento liberatorio que reintegra su dignidad personal y la encamina hacia la meta definitiva: “pues por un ingrato y desconocido amante he pasado tantas desdichas, y siempre con los hierros y nombre de su esclava, ¿cuánto mejor es serlo de Dios, y a Él ofrecerme con el mismo nombre de *La esclava de su amante?*” (485).

Al fin y al cabo, en estas novelas las mujeres abusadas no tienen sino dos alternativas: el matrimonio o el convento; pero entre Cervantes y Zayas se aprecian significativas diferencias. En *La ilustre fregona* la autoridad patriarcal pondera la posibilidad de recluir forzosamente en un monasterio a la hija ilegítima a fin de apartarla de la sociedad codificada y de ocultar el pecado del padre. En cambio, para la protagonista de Zayas el convento es una libre opción que encauza las obsesiones autodestructivas hacia la purificación espiritual y sustituye las pasiones humanas por el amor divino.

¹⁶ *Herrado en la cara* es, para Stella (149), “marque d’infamie, humiliation suprême qui plonge celui qui la subit dans une dimension animale.”

2.4. Femicidios

En las novelas que acaban con el asesinato de la mujer se manifiesta tanto la influencia de las historias trágicas de Bandello y otros *novellieri* italianos, como la de los dramas de honor que ensangrentaban las tablas teatrales. Así, en *La prudente venganza* de Lope de Vega, el tema del adulterio recibe un tratamiento despojado la intrascendente comicidad que podemos hallar en algunos *exempla* medievales y cuentos del siglo XVI (por ejemplo, la *Patraña IV* de Timoneda), donde triunfa la astucia femenina y el marido queda burlado. Aquí, en cambio, ‘prudencia’ es sinónimo de hábil disimulo en ocultar la mano homicida, según el mismo principio que expresará el Duque en *El Castigo sin venganza*: “Esto disponen las leyes / del honor, y que no haya / publicidad en mi afrenta, / con que se doble mi infamia” (vv. 2850-2853; Vega 2012, 268). En la novela, la dama se encuentra aplastada por el triángulo patriarcal constituido por el padre –que se sirve del engaño para verla casada–, el marido –que “no era amoroso ni había estudiado el arte de agrandar” (203)–, y el enamorado –que imprudentemente se deja arrastrar por la pasión y precipita a la mujer hacia la destrucción. La feliz correspondencia amorosa de Lisardo y Laura se altera cuando el galán interviene en un duelo cruento a favor de un amigo y, para salvarse de la justicia, tiene que huir a las Indias. El padre de la dama difunde la falsa noticia de que el enamorado se ha casado y consigue que la hija acepte el matrimonio con Marcelo. El regreso del amante tiene como consecuencia una relación adulterina, que el marido castiga ‘prudentemente’ provocando una auténtica matanza, a fin de eliminar tanto a los culpables como a los testigos del agravio. La esposa infiel es la primera en caer apuñalada por un esclavo instigado, que a su vez morirá por mano del propio Marcelo, quien posteriormente envenenará a la criada y acabará de un pistoletazo al delator, aguardando el momento oportuno para matar a Lisardo, hasta que, dos años después, lo ahoga mientras está nadando en el río. Además de las fuentes literarias, Redondo (235-236) destaca la influencia de la crónica contemporánea, ya que “los avisos, las memorias, las cartas de los jesuitas de esa época relatan unos cuantos lances de este tipo por ‘puntos de honra.’” El narrador no deja de expresar su disconformidad, porque “no se lava bien la mancha de la honra del agraviado con la sangre del que le ofendió” (Vega 2003, 217), y en una nota final advierte que la novela no fue “escrita [...] para ejemplo de los agraviados, sino para escarmiento de los que agravian” (218).

María de Zayas, por su parte, presenta en los *Desengaños* una amplia galería de mujeres martirizadas por la barbarie de los hombres. En *La más infame venganza*, don Juan –un joven “no muy bien inclinado” (493) y “más cursado en juegos y mujeres que en los estudios” (498)– desagravia el honor de su hermana, seducida y abandonada por don Carlos, primero tratando inútilmente de enamorar a la virtuosa Camila, esposa de éste, y finalmente, forzándola de manera brutal. Tras tratar a la inocente mujer como si fuera un cuerpo inmundo, el marido la envenena, causándole una penosa agonía: “hinchóse toda con tanta monstruosidad que sus brazos y piernas parecían unas gordísimas columnas, y el vientre se apartaba una gran vara de la cintura; solo el rostro no tenía hinchado” (516), hasta que, seis meses después, “murió para vivir eternamente.” Como comenta la narradora del marco, “ni las culpadas ni las sin culpa están seguras de la desdicha” (517). Frente a la objeción de que “no dejó Camila de tener alguna culpa en callarle a Carlos la pretensión de don Juan a los principios” (517-518), la novela siguiente, *El verdugo de su esposa*, muestra que “no le sirvió a otra dama para asegurar su crédito con su marido avisarle de las pretensiones de otro don Juan” (523). De hecho, el consorte, don Pedro, compensó la lealtad con el aborrecimiento, alimentado por las murmuraciones sobre el caso y las calumnias de Angeliana, su amante; así que, de concierto con esta, una “noche el ingrato y cruel marido, [...] viendo que Roseleta dormía, le quitó la venda de la sangría y le destapó la vena, por donde

se desangró” (545). Impresionado por el trágico epílogo, el narratario manifiesta su desconcierto: ¿por qué el pecador don Juan se salvó con un milagro y la dama inocente murió asesinada? Lisis opina que los “secretos [de Dios] son incomprensibles,” pero supone que la mujer ya había ganado “el Cielo padeciendo aquel martirio,” mientras “que a don Juan le guardó hasta que le mereciese con la penitencia” (548). Según el sistema de valores postridentino, se contemplan el feminicidio y la impunidad de los uxoricidas desde una óptica que contrapone el mundo terrenal, donde reinan infamias e injusticias, al más allá, donde el juicio divino repartirá ecuamente premios y castigos.

En otros “desengaños” cabe una interpretación alegórica orientada por alusiones histórico-políticas. Así, en *Mal presagio casar lejos*, cuatro hermanas de alto linaje, “víctimas sacrificadas en las aras de la desgracia” (668), acaban trágicamente su vida en tierras extranjeras, como consecuencia de matrimonios concertados en Portugal, Italia y Flandes. La primera, acusada falsamente de adulterio a causa de “la [poca] simpatía que la nación portuguesa tiene con las damas castellanas” (668), cae traspasada por la espada del marido, y la menor, que formaba parte del séquito, para salvarse se lanza por la ventana, quedando lisiada. El esposo italiano de la segunda “con sus propios cabellos [...] le hizo lazo a la garganta, con que la ahogó, y después mató al niño con un veneno, diciendo que no había de heredar su estado hijo dudoso” (669). La tercera, casada con un príncipe flamenco, tras enfrentarse con los maltratos del cónyuge y la manifiesta hostilidad del suegro, asiste horrorizada a la bárbara ejecución de la cuñada, a quien “su propio marido delante de su padre la dio garrote” (688). Cuando descubre la homosexualidad del marido, comprende que no podrá salvarse y, de hecho, muy pronto será sentenciada a muerte: “la abrieron las venas de entrambos brazos para que por tan pequeñas heridas saliese el alma, envuelta en sangre, de aquella inocente víctima, sacrificada en el rigor de tan crueles enemigos” (695). Los españoles vengarán su martirio con “los estragos, que tocaron en crueldades” (696) acaudillados por el Duque de Alba durante la Guerra de Flandes (lo cual sitúa la acción de la novela alrededor de 1568). Como sostiene Vila (2009, 85), las connotaciones políticas del epílogo aluden a “un grado de tensión cultural entre los distintos componentes de aquello que se podría haber pretendido como un conforme y ajustado imperio español” y “los cuatro cuerpos femeninos del relato refractan, en clave alegórica, una corporeidad imperial que se desmiembra y se degrada.”

En las atroces tragedias de María de Zayas, se vislumbra una confluencia de móviles inspiradores, a saber: la denuncia de los abusos patriarcales; la adhesión a la ideología religiosa contrarreformista, que ve en el martirio una purificación en vista de la vida eterna; una defensa de la historia imperial; y, por supuesto, un diálogo intertextual con el teatro de la época, que presupone la coincidencia de motivos truculentos y la reinterpretación en clave femenina. Por ejemplo, en *Amar solo por vencer*, la muerte de Laurela, aplastada por una pared según la condena decretada por el padre y los tíos, se inspira en *Casarse por vengarse* de Rojas Zorrilla. Y si los desangramientos remiten a *El médico de su honra* de Calderón, Fernández (142) recuerda que “critics have traditionally recognized the choice of this medical procedure as highly symbolic in a society obsessed with blood purity.” Gamboa (44), por su parte, subraya que “el cuerpo de la mujer pasó a representar el prototipo de la sociedad, el Estado moderno y la ciudad” y su integridad reflejó la pureza de la nación española, “como resulta patente por el énfasis en el honor.”

3. A modo de conclusión: entre la literatura y la vida

Si la violencia es “algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana” (Galtung 1982, 537), en las peripecias narrativas que he citado se encuentra el repertorio de manifestaciones directas –muertes, mutilaciones, acosos–, estructurales –las jerarquías sociales que producen la marginación y la fragmentación de la mujer– y las culturales (cf. Galtung 2003 y 2016) –identificables con las representaciones simbólicas del género y los estereotipos sexistas. Por supuesto, no debemos confundir el mundo posible de la literatura con el mundo real, como justamente advierte Caro Baroja (78): “aunque dramas y novelas reflejen puntos de vista, tesis de tipo moral, no cabe duda también de que como, en gran parte, dependen de un mecanismo autónomo de transmisión literaria, internacional, sólo después de grandes precauciones pueden aducirse como testimonio.” De hecho, las intrigas se alimentan de motivos de varia procedencia (culto y folclórica), que se prestan a múltiples combinaciones y se renuevan en tejidos textuales capaces de mantener el suspense y el interés de los lectores. De ahí que conserve validez la distinción aristotélica entre lo histórico y lo verosímil. Los narradores suelen activar una serie de recursos estratégicos para afianzar la supuesta veracidad del relato y se valen del procedimiento que Harshaw (150) denomina “técnica de sustrato referencial,” que consiste en “el anclaje” del mundo ficcional en “algún marco de referencia externo aceptado.” Se introducen así “diferentes *claves de realidad*” (Harshaw, 136), como menciones históricas o topográficas, que suscitan un efecto mimético.

Más allá de los detalles concretos, la elaboración de modelos narrativos está influida por la cultura de la época y es expresión de ideologías “esencialmente sociales, es decir, compartidas por miembros de grupos o colectividades” (Dijk, 49). La novela corta del Siglo de Oro se plasma en el período de la Contrarreforma y, bajo el control de censores y moralistas, está configurada por la proclamada “ejemplaridad” del relato. Cervantes disimula el disenso hacia el orden hegemónico (y, en particular, hacia los abusos de los nobles) mediante los recursos irónicos y resuelve el conflicto rematándolo con un desenlace feliz que restablece el equilibrio. Lope de Vega juega con los mecanismos del género literario y la vena paródica de sus digresiones (o “intercolumnios”) ofrece una reflexión metaliteraria sobre las convenciones novelísticas, subrayando los elementos inverosímiles de las intrigas y recordando que los microcosmos ficcionales no respetan las leyes del mundo real, sino que funcionan en virtud de un previo pacto con el lector. Sin embargo, en *La prudente venganza*, se preocupa por extraer una lección moral del truculento final. La escritura de María de Zayas tiene como móvil la defensa de la mujer, reivindicando el derecho a una educación paritaria y denunciando la violencia masculina. Y asimismo la pluma de Mariana de Carvajal da protagonismo al género femenino. Pero los tiempos todavía no están maduros para sacudir los cimientos de la cultura patriarcal que permea la conciencia colectiva. Aun cuando se ponga en tela de juicio “la institucionalización de la fuerza masculina” y “el poder del padre sobre la vida y la propiedad de la familia” (Hierro, 36), en el imaginario queda arraigado “un modo de dominación” que “cosifica a las mujeres y las mantiene dependientes de quienes las dominan” (Lagarde, 52-53). De ahí que permanezca indiscutido el sistema de valores que cifra los atributos de la mujer ideal en la belleza, la virtud y el honor, depositando su respetabilidad social en el matrimonio. La alternativa es el convento, bien como lugar de marginación de la comunidad codificada (Cervantes), o bien como refugio contra los atropellos patriarcales y las pasiones devastadoras (Zayas).

Obras Citadas

- Alcalá Galán, Mercedes. “*Con esta carga nacemos las mujeres*”: *Discursos sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes*. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2022.
- Alfonso el Sabio. *Las siete partidas*. Madrid: Imprenta Real, 1807. Vol. III.
- Aristóteles. Poética, *Ἀριστοτέλους Περὶ ποιητικῆς - Aristotelis Ars poetica - Poética de Aristóteles*. Valentín García Yebra ed. Madrid: Gredos, 1974.
- Armas Wilson, Diana de. *Allegories of Love: Cervantes’s “Persiles and Sigismunda.”* Princeton: Princeton University Press, 1991.
- Armstrong-Roche, Michael. “Ironías de la ejemplaridad, milagros del entretenimiento en el *Persiles* (Feliciano de la Voz, *Persiles* III.2-6.447-484).” *eHumanista/Cervantes* 5 (2016): 26-50.
- Bajtín, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1988.
- Barrenechea, Ana María. “*La ilustre fregona* como ejemplo de estructura novelesca cervantina.” En Frank Pierce & Cyril A. Jones eds. *Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas*. Oxford: Dolphin Book, 1964. 199-206.
- Bobes Naves, María del Carmen. *El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario*. Madrid: Gredos, 1992.
- Bremond, Claude. “La lógica de los posibles narrativos.” En AA.VV. *Análisis estructural del relato*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1970. 87-109.
- Caro Baroja, Julio. “Honor y vergüenza. Examen histórico de varios conflictos.” En John G. Peristiany ed. *El concepto del honor en la sociedad mediterránea*. Barcelona: Labor, 1968. 77- 126.
- Carvajal y Saavedra, Mariana de. *Navidades de Madrid*. Catherine Soriano ed. Madrid: Comunidad de Madrid–Consejería de Educación y Cultura, 1993.
- Cervantes, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Francisco Rico dir. Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1998.
- . *Novelas Ejemplares*. Jorge García López ed. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2005.
- . *La Galatea*. Juan Montero & Francisco J. Escobar & Flavia Gherardi eds. Madrid: Real Academia Española, 2014.
- . *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*. Laura Fernández & Ignacio García Aguilar ed. Madrid: Real Academia Española, 2017.
- Concilio de Trento* (con el texto latino corregido según la edición auténtica de Roma, publicada en 1564). Ignacio López de Ayala ed. Madrid: Imprenta de Ramón Ruiz, 1798.
- Clamurro, William H. “The Justice of Forgiveness in *La fuerza de la sangre*.” *Romance Quarterly* 61/2 (2014): 111-124.
- Cruz, Anne J. “Dorotea’s Revenge: Sex and Speech Acts in Don Quijote, Part 1” *Bulletin of Hispanic Studies* 82/ 5 (2005): 615-632.
- De Rentiis, Dina. “Cervantes’s *La fuerza de la sangre* and the force of negation.” En Michael Nerlich & Nicholas Spadaccini eds. *Cervantes’s ‘Exemplary Novels’ and the Adventure of Writing*, Minneapolis: The Prisma Institute, 1989. 157-174.
- Dijk, Teun van. *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa, 1999.
- Doležel, Lubomir. “Verdad y autenticidad en la narrativa.” En Antonio Garrido Domínguez ed. *Teorías de la ficción literaria*. Madrid: Arco/Libros, 1997. 95-122.

- El Saffar, Ruth. *Novel to Romance: A Study of Cervantes's "Novelas ejemplares"* Baltimore: Johns Hopkins, 1974.
- Fernandez, Enrique. *Anxieties of Interiority and Dissection in Early Modern Spain*, Toronto: University of Toronto Press, 2015.
- Fernández Rodríguez, Daniel. "Las cosicosas de doña María: ecos de *Virtud, pobreza y mujer*, Lope y otros ingenios en *La esclava de su amante* de Zayas (y unos apuntes sobre la *Parte veinticinco perfeta y verdadera*)." *eHumanista* 38 (2018): 627-640.
- Friedman, Edward H. "Cervantes's *La fuerza de la sangre* and the Rhetoric of Power." En Michael Nerlich & Nicholas Spadaccini eds. *Cervantes's 'Exemplary Novels' and the Adventure of Writing*, Minneapolis: The Prisma Institute, 1989. 125-156.
- Galtung, Johan. "Tipologías de la violencia." *Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de ciencias económicas y empresariales* 1 (1982): 531-569.
- . *Violencia Cultural*. Guernika-Lumo: Fundación Gernika Gogoratz, 2003.
- . "La violencia: cultural, estructural y directa." *Cuadernos de estrategia* 183 (2016): 147-168.
- Gamboa Tusquets, Yolanda. *Cartografía social en la narrativa de María de Zayas*, Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.
- Gilman, Stephen. "Los inquisidores literarios de Cervantes." En Carlos H. Magis dir. *Actas del III Congreso Internacional de Hispanistas*. México: El Colegio de México, 1970. 2-24.
- Gorfkle, Laura. "The Seduction(s) of Fiction and the Gendered Reader in/of *Don Quixote*: Dorotea's Tale." *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* 17/2 (1993): 281-295.
- Güntert, Georges. *Cervantes, narrador de un mundo desintegrado*. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007.
- Harshaw, Benjamín. "Ficcionalidad y campos de referencia. Reflexiones sobre un marco teórico." En Antonio Garrido Domínguez. *Teorías de las ficción literaria*. Madrid: Arco/Libros, 1997. 123-157.
- Hierro, Graciela. *Ética y feminismo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
- Lagarde, Marcela. *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia*. Madrid: Horas y Horas, 1996.
- Márquez Villanueva, Francisco. *Personajes y temas del Quijote*. Madrid: Taurus, 1975.
- Micouleau, Mélissa & Raynié, Florence. "Mujeres violentas y feminismo: *La burlada Aminta y venganza del honor* de María de Zayas." *Hipogrifo* 7/1 (2019): 365-377.
- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. "El episodio de Lisandro y Leonida, de la *Galatea*: una historia trágica de amor y venganza." *Etiópicas* 16 (2020): 9-35.
- Nieto, Ramón. "Cuatro parejas en el Quijote." *Cuadernos Hispanoamericanos* 276 (1973): 496-526.
- Olid Guerrero, Eduardo. *Del teatro a la novela: el ritual del disfraz en las "Novelas Ejemplares" de Cervantes*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2015.
- Pitt-Rivers, Julian. "Honor y categoría social." En John G. Peristiany ed. *El concepto del honor en la sociedad mediterránea*. Barcelona: Labor, 1968. 21- 75.
- Redondo, Augustin. *Revisitando las culturas del Siglo de Oro. Mentalidades, tradiciones culturales, creaciones paraliterarias y literarias*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2007.
- Reyes, Graciela. *Polifonía textual. La citación en el relato literario*. Madrid: Gredos, 1984.
- Riva, Fernando. "La imagen ante los ojos: enfermedad de amor y castidad celeste en *La fuerza de la sangre* de Miguel de Cervantes." *Bulletin of Hispanic Studies* 93/2 (2016): 113-129.

- Rosso, Maria. “Le discendenti di Zinevra (Diramazioni spagnole del *Decameron* II.9).” En Anna Maria Cabrini & Alfonso D’Agostino eds. *Boccaccio: gli antichi e i moderni*. Milano: Ledizioni, 2018. 261-281.
- Ruiz Pérez, Pedro. “Casarse o quemarse: orden conyugal y ficción barroca.” En Ignacio Arellano & Jesús María Usunáriz eds. *El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XVI y XVII*. Madrid: Visor, 2005. 39-54.
- Ruiz Ramón, Francisco. *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 2000.
- Santos de la Morena, Blanca. “La virtud de la mujer en las *Novelas ejemplares*: El caso de La fuerza de la sangre.” En Carlos Mata Induráin & Adrián J. Sáez & Ana Zúñiga Lacruz eds. “*Festina lente*.” *Actas del II Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro*. Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2013. 441-448.
- Stella, Alessandro. “*Herrado en el rostro con una S y un clavo*: l’homme-animal dans l’Espagne des siècles XV^e-XVIII^e.” En Henri Bresc dir. *Figures de l’esclave au Moyen-âge et dans le monde modern*. Paris: L’Harmattan, 1996. 147-163.
- Tasso, Torquato. *Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico*. Luigi Poma ed. Bari: Laterza, 1964.
- Vega, Lope de. *Novelas a Marcia Leonarda*. Julia Barella ed. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003.
- . *El Arte nuevo de hacer comedias*. Evangelina Rodríguez ed. Madrid: Castalia, 2011.
- . *El castigo sin venganza*. Antonio Carreño ed. Madrid: Cátedra, 2012⁹.
- Vila, Juan Diego. “La madre sin nombre: violación, clausura e ideología en *La ilustre fregona*.” En Melchora Romanos coord. Alicia Parodi y Juan Diego Vila eds. *Para leer a Cervantes*, Buenos Aires: Eudeba, 1999. 171-188.
- . “*En deleites tan torpes y abominables*: María de Zayas y la figuración abyecta de la escena homoerótica.” En Irene Albers & Uta Felten eds. *Escenas de transgresión. María de Zayas en su contexto literario-cultural*. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2009.
- . “‘Duro se nos hizo de creer la continencia del mozo’: Armonía homosocial y escándalo. Las aporías de la heteronormatividad en el episodio de Eugenio, Leandra y Vicente de la Roca (*Quijote*, 1, 51).” *e-Spania* 45 (2023). Accesible en: <http://journals.openedition.org/e-spania/47755>.
- Vives, Juan Luis. *Formación de la mujer cristiana (Institutio feminæ christianæ, 1523)*. En *Obras completas*. Lorenzo Riber ed. Madrid: Aguilar, 1947. I: 985-1175.
- Zayas y Sotomayor, María de. *Honesto y entretenido sarao (Primera y segunda parte)*. Julián Olivares ed. Zaragoza: Prensas de la Universidad, 2017. 2 vols.
- Zerari-Penin, Maria. “‘Mi nombre es doña Isabel Fajardo, no Zelima’: traces de *l’esclave volontaire* dans une novela et trois comedias.” En Teresa Rodríguez & Florence Raynié dir. *Dire, taire, masquer les origines dans la péninsule ibérique. Du Moyen-Âge au Siècle d’Or*. Toulouse : Presses Universitaires du Midi, 2013. 235-246.

“Si no me quieres por la que soy...” Dorotea y la fuerza del linaje

Gonzalo Díaz Migoyo
(Northwestern University)

Pre-caución

Es inevitable simpatizar con la bella e inteligente Dorotea. Es difícil no aplaudir su éxito al conseguir que don Fernando se comprometiera a cumplir la promesa de matrimonio que le había hecho y que supere así la barrera estamental que los separa. Esa ha sido la meta de sus esfuerzos desde el momento mismo en que, accediendo a su exigencia sexual, aceptó ser su esposa. Y, sin embargo, tampoco es posible olvidar que el episodio pone en duda la validez de este feliz desenlace al sacar a colación al III duque de Osuna. El paralelo entre el hijo ficticio, don Fernando, y el padre real, cuya legendaria juventud escandalosa era de todos conocida en 1605, caracteriza al personaje como un joven igualmente crapuloso e irresponsable del que no cabe esperar que cumpla sus promesas a Dorotea.

No era obligatorio que el galán de Dorotea fuera un descendiente de la casa de Osuna, pues cualquier otro noble, real o ficticio, hubiera cumplido la misma función de adversario matrimonial inalcanzable para la plebeya Dorotea. La mención del duque de Osuna en 1605 cuando la actividad principal de su hijo ficticio son los galanteos sexuales y las falsas promesas matrimoniales asigna a este la fama escandalosa del padre. Una vez percibida esta correspondencia, el feliz desenlace narrativo que supone la conversión amorosa y matrimonial de don Fernando se revela utópico e ilusorio, dada la inmoralidad y la intransigencia estamental derivadas de las de su antecesor el III duque de Osuna.

Una biografía en forma de demanda

Yendo en busca de un penitente don Quijote en las fragosidades de Sierra Morena, el cura, el barbero y el enloquecido Cardenio que los acompaña oyen las quejas de un desconocido y descubren que se trata de una bella muchacha disfrazada de pastor. Lo incongruo de su presencia en tal lugar y su deslumbrante aspecto les hacen sospechar que la situación de la muchacha es dramática y le ruegan que les cuente pormenorizadamente la razón y las circunstancias de su estado actual. Al informar a sus oyentes de la razón de su extraña condición, Dorotea configura un relato biográfico muy similar al de las demandas judiciales por “estupro bajo palabra de matrimonio.”¹ Con ello la línea argumental básica del episodio del que es protagonista se presenta como reivindicación de derechos.

Los requisitos procesales de estas reclamaciones exigían que la demandante tuviera buena reputación, que hubiera sido virgen antes del encuentro sexual y que el varón hubiera intentado casarse con otra mujer o hubiera embarazado a la demandante. Y pretendían obtener bien una indemnización económica, a modo de dote que permitiera a la demandante casarse dignamente con otra persona, bien el matrimonio prometido.

Dorotea comienza por establecer su buen nombre y costumbres exponiendo hábil y coherentemente su origen familiar y sus actividades acostumbradas, que resume con un “pasando mi vida en tantas ocupaciones en un encerramiento tal que al de un monasterio pudiera compararse” (279).² Detalla a continuación la falsa promesa de matrimonio que le hizo don Fernando después de haberla sometido a un cortejo público que culminó con la invasión nocturna de su alcoba, sobornando a su criada, y su exigencia, adobada de requiebros, pero veladamente amenazante, de que se entregara sexualmente a él. La

¹ Véanse los trabajos de Renato Barahona (2003) y Abigail Dyer (2003).

² A partir de ahora las citas del texto se harán indicando entre paréntesis la página correspondiente de Miguel de Cervantes. *Don Quijote de la Mancha*, edición de Francisco Rico, renovada y revisada. Madrid: Alfaguara, 2015.

muchacha se resiste a esta coacción a menos que su acosador le prometa formal y solemnemente ser su esposo, lo cual este hace diciendo: “Aquí te doy la mano de serlo tuyo y sean testigos desta verdad los cielos a quien ninguna cosa se esconde y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes” (282). El tercer extremo necesario de su alegato, el de su virginidad, lo despacha Dorotea escueta y elegantemente señalando que “con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo” (284) y, a continuación, refiere el abandono y desaparición de su estuprador, es decir, el incumplimiento de su promesa y su intento de casarse con “una doncella hermosísima en todo extremo y de muy principales padre, aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento, [...] que se llamaba Luscinda” (285). Al cabo de sus inútiles esfuerzos siguientes para encontrar al desaparecido don Fernando y darle la oportunidad de cumplir su palabra, Dorotea huye de la casa de sus padres y se interna

por estas montañas sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando [...] y buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo se duela de mi desventura y me dé industria y favor para salir de ella o para dejar la vida entre estas soledades, sin que quede memoria de esta triste, que tan sin culpa suya habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras (288).

Satisfechos sus interlocutores de la razón de su huida, de su disfraz y de su desgracia y desamparo, se ofrecen a ayudarla a conseguir su remedio: “Yo os juro,” le promete Cardenio, “por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de don Fernando” (290), evidentemente, como consorte.

Aunque para su remedio Dorotea no utilizará instancia judicial alguna e intentará solventar su querrela personalmente, su fundamento es el mismo que el de una querrela ante los tribunales basada en el derecho adquirido como estuprada bajo palabra de matrimonio. Campesina rica e hija única, Dorotea no pretende obtener compensación económica alguna, como era frecuente en estos casos. Su demanda persigue únicamente el reconocimiento y el cumplimiento del derecho adquirido en la relación esponsalicia a la que dio lugar la conjunción de la promesa de matrimonio de él y su aceptación mediante su consentimiento sexual, análoga a una petición de mano que, una vez aceptada, obliga a uno y a otra al futuro matrimonio.

La barrera estamental

El propósito matrimonial acostumbrado en este tipo de demandas en el caso de Dorotea se enfrenta a un obstáculo desacostumbrado, la diferencia estamental entre ella, una plebeya cuya familia es vasalla del duque de Osuna, y su estuprador, descendiente directo de este linaje aristocrático. Matrimonio y linaje resultan así las dos fuerzas opuestas que determinarán la naturaleza de su reivindicación: por un lado, unión como esposos a seguido de su mutua promesa y, por otro, discriminación o desunión como individuos jerárquicamente incompatibles. La conducta de Dorotea en el episodio dependerá necesariamente de su atención a ambas vertientes de su propósito.

Sus padres le habían recordado abundantemente el impedimento estamental: “Decíanme [...] que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, más se encaminaban a su gusto que a mi provecho” (280). Ella misma tenía plena conciencia de esta diferencia y así se lo había manifestado a su trío de oyentes en Sierra Morena cuando suponía que “quizá nace mi poca ventura de la que no tuvieron ellos [sus padres] en no haber nacido ilustres”

(278). La imaginación “de que de su humildad viene mi desgracia,” en efecto, en ningún momento abandona a Dorotea. Se lo recordará incluso al mismo don Fernando en el momento crítico previo al encuentro sexual que sella su compromiso recíproco: cuando este, “con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de ser mi marido, [...] le dije que mirase bien lo que hacía y que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana vasalla suya” (283). Más terminantemente aun, en el momento decisivo de dar o negar su conformidad a la exigencia sexual de él, Dorotea había considerado para sus adentros las consecuencias tanto adversas como favorables de la desigualdad entre ellos:

Sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Pues si no hago ni mundo ni uso nuevo, bien es acudir a esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuanto dure el cumplimiento de su deseo; que en fin para con Dios seré su esposa (283).

Meses después, ante don Fernando, en público en la venta de Palomeque, vuelve a recordarle esta diferencia estamental al identificarse sin ambages como “aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya” (378). No olvidando ni lo positivo del derecho adquirido ni lo negativo de la diferencia de linaje, intenta anular su incompatibilidad aduciendo el consenso universalmente compartido de que la inferioridad del estado de la mujer no es estorbo a un maridaje de esta naturaleza: “Si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias” (379).

El alegato de Dorotea

El argumento fundamental de Dorotea para conseguir su propósito no es cualquier fortuita excepción histórica a la unión morganática. Es el compromiso, legal y no solo moral, mutuamente adquirido en la ceremonia de sus esponsales. Lo repite taxativamente para afianzarlo: “Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío” [...] Tú no puedes ser de la hermosa Luscinda, porque eres mío. [...] Quieras o no quieras, yo soy tu esposa” (379). Hábil abogada de su causa, Dorotea fundamenta su petición en el rosario de acciones que llevaron a su mutuo condominio personal: “Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste a mi entereza, tú no ignoraste mi calidad, tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad; no te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño” (378).

Para obligar a don Fernando a reconocer su obligación, remata su alegato apelando, paradójicamente, al deber que impone a quien lo detenta el linaje mismo del que ella carece: “La verdadera nobleza consiste en la virtud, y si esta a ti te falta, negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes” (379). Según ella, la honorabilidad consustancial con su sangre exige a don Fernando que reconozca la verdad de los hechos que abocaron a su compromiso matrimonial y que cumpla su palabra como caballero y como cristiano. “Estas y otras razones dijo la lastimada Dorotea, con tanto sentimiento y lágrimas, que los mismos que acompañaban a don Fernando, y cuantos presentes estaban, la acompañaron en ellas” (379). Rodeados como están de un público numeroso, y no ya en privado como estaban meses antes en la alcoba de Dorotea, al oír el alegato de esta, don Fernando,

lleno de confusión y espanto, al cabo de un buen rato que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos y dejando libre a Luscinda, dijo: –'Venciste, hermosa Dorotea, venciste; porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas (380).

Este reconocimiento de los hechos, sin embargo, no garantiza todavía que don Fernando acceda a cumplir su promesa matrimonial. Para que esta sea atendida será necesario no solo que se la repita una implorante Dorotea, arrodillada ante él, sino que se sumen a su ruego

los amigos de don Fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes, sin que faltase el bueno de Sancho Panza, y todos rodeaban a don Fernando suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea y que, siendo verdad, como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no quedase defraudada de sus tan justas esperanzas (381).

Es el cura principalmente quien se encarga de expresar estas decisivas razones recordándole, como ya había hecho Dorotea, que

sobre todo, advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano, que no podía hacer otra cosa que cumplirle la palabra dada y que, cumpliéndosela, cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas. [...] A estas razones añadieron todos otras, tales y tantas, que el valeroso pecho de don Fernando (en fin, como alimentado con ilustre sangre) se ablandó y se dejó vencer de la verdad, que él no pudiera negar aunque quisiera (381-382).

Ello le lleva a “abajarse y abrazar a Dorotea, diciéndole: ‘Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma’” (382). Rindiéndose así a ella, don Fernando se declara no solo arrepentido, sino incluso amorosamente corresponsal suyo: “La tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo, con tan tierno sentimiento, que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento” (382).

El feliz desenlace embarga emocionalmente a todos los presentes, que “comenzaron a derramar tantas [lágrimas], los unos de contento propio y los otros del ajeno, que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido” (382). El mismo don Fernando a modo de exaltado cierre retórico del curso de los acontecimientos, confiesa incluso que su llegada a aquella venta “para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra” (383).

La pormenorizada exposición de fortuitas circunstancias afortunadas, de cualidades personales y de aciertos de Dorotea y de sus amigos, y de oportunos discursos de unos y de otros abocan lógicamente y razonablemente a este feliz desenlace. Sin duda, resulta más bien milagrosa la circunstancia que lo hace posible, pero no por ello está este final menos rotundamente afirmado por el relato:

No se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía; Cardenio estaba en el mismo pensamiento, y el de Luscinda corría por la misma cuenta. Don Fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto, donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma; y, finalmente, cuantos en la venta estaban estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios (384).

A mayor abundamiento, un par de días después, en el momento mismo de la despedida de unos y otros, el desenlace es confirmado:

El cura y el barbero se despidieron de don Fernando y sus camaradas y del capitán y de su hermano y todas aquellas contentas señoras, especialmente de Dorotea y Luscinda. Todos se abrazaron y quedaron de darse noticia de sus sucesos, diciendo don Fernando al cura dónde había de escribirle para avisarle en lo que paraba don Quijote, asegurándole que no habría cosa que más gusto le diese que saberlo, y que él asimismo le avisaría de todo aquello que él viese que podría darle gusto, así de su casamiento como del bautismo de Zoraida y suceso de don Luis y vuelta de Luscinda a su casa (484-485).

Utopía narrativa y realidad histórica

A tan clara conclusión, a tan decidido final feliz parece no oponerse consideración alguna.

Otros detalles narrativos, sin embargo, ponen en entredicho el desenlace en lo que a Dorotea y don Fernando se refiere. En primer lugar, la avenencia entre ellos a pesar de su diferencia de linaje dista mucho de concordar con la solución acostumbrada en la época en los conflictos sexuales, promisorios y matrimoniales entre sujetos de distintos estamentos. Estos eran comúnmente zanjados pecuniariamente o, más simplemente aun, si la diferencia era tan grande como en este caso, obviados y abandonados. Su infrecuencia, y de ahí el carácter utópico e ilusorio del desenlace propuesto, no se escaparía a ningún lector o lectora coetáneos. No se le escaparía desde luego a Cervantes mismo, en vista de los abundantes pleitos de sus hermanas contra sus sucesivas parejas en análogas circunstancias. Muy al tanto por ese conducto de los procedimientos y de los requisitos legales de este tipo de demandas, no dejaría de estarlo también de la dificultad para conseguir reparación alguna, en particular para conseguir la ejecución de las sentencias favorables, tal como ocurrió con los pleitos de sus hermanas, cuyas favorables sentencias, nunca fueron satisfechas.

Pero no es solo la disparidad entre el desenlace novelesco y la realidad histórica coetánea la que invita a considerar al primero inverosímil. Igualmente dudosa resulta la eficacia de apelar a la dignidad, al honor o a la virtud consustanciales con el linaje nobiliario como garantía del radical cambio de parecer de don Fernando. Las lectoras y los lectores de la época no dejaban de saber con toda certeza lo que han explicado abundantemente Domínguez Ortiz (1979) y Maravall (1979). Según ellos, no eran estos valores tan intrínsecos y automáticos en la nobleza como parecen suponer Dorotea y sus acompañantes. Dice el primero:

El pensamiento sobre la nobleza, dentro de su escasa originalidad y encerrado en los moldes tradicionales, se movía entre dos polos, entre los cuales cabían toda suerte de mezclas y contaminaciones: la consideración de la nobleza como una cualidad natural que distingue a ciertos hombres y los eleva sobre el resto, con independencia de su nacimiento, como el grupo de los más capaces para gobernar a los demás, y el concepto estamental que hacía de ella un coto cerrado para la descendencia de cierto número de familias privilegiadas, en las cuales se suponía la transmisión hereditaria de las virtudes de sus antepasados (197).

Domínguez Ortiz perfila aun más la explicación: “Por difundida que llegara a estar la idea de la identificación de las virtudes y méritos personales con la nobleza, nunca pasó del campo de la teoría; nadie perdió la cualidad legal de noble por sus indignidades, y nadie la adquirió por solos sus méritos” (187). Por su parte, Maravall aclara:

Puesto que la posición estamental determina el ser de cada miembro de la sociedad, no singularmente, sino corporativamente, resulta fácil comprobar que este régimen de estamentos encuentra normalmente su expresión ante todo en la exigencia de un modo de vida determinado y de un comportamiento común a cuantos participan en cada categoría social (31). [...] El valor de la sangre suele encajarse desde fines del XVI y comienzos del XVII con una segunda [noción] según la cual el heredero del noble tiene todo dispuesto para revalidar eso que se llama “virtud” (virtud que, por otra parte, no hay que entender en el sentido íntimo, personalista, del individualismo moderno, sino en un sentido social, de “reputación” esforzadamente mantenida ante los demás) (54). [...] El honor no es una cualidad personal, [...] por lo menos en su origen y fundamento, sino una condición social. Deriva del *rol* y del *status* y no al revés (59). [...] Se puede merecer, se pueden haber hecho méritos en el cumplimiento de la propia función social para alcanzarlo; pero no son méritos de bondad interna y personal, debidos a la virtud de uno singularmente (75).

Añádase a estas creencias y costumbres la aceptación popular expresa de la época de la conducta privilegiada de la que se beneficia la nobleza, una tolerancia expresamente señalada en el episodio. La arrogancia, la soberbia, la insolencia del joven aristócrata don Fernando, ni sorprende ni choca a los inferiores que le rodean y le acompañan. Todos reconocen unánime y repetidamente su hegemónica superioridad, todos respetan su autoridad, todos aceptan sus abundantes órdenes y pareceres. Incluso sus víctimas más directas, Cardenio y Luscinda, “se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho, con tan corteses razones que don Fernando no sabía qué responderles” (383). Incluso Dorotea, su víctima principal, se confiesa sometida a su imperio hasta el punto de ofrecerse a él como esclava: “Y si no me quieres por la que soy, que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos, y admíteme por tu esclava; que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada” (379). En suma, todos dispensan a don Fernando un reconocimiento, un respeto, una obediencia que consideran prerrogativa connatural, incuestionada e incuestionable, de su casta privilegiada.

Una conducta deshonrosa

No es necesario insistir con mayor detalle ni razones adicionales en la poca fiabilidad de la llamada virtud nobiliaria en materia de cumplimiento de promesas matrimoniales entre individuos de distinto nivel social. El episodio mismo brinda suficientes razones y ejemplos de su mínima consistencia para poner en duda el realismo de la feliz resolución declarada.

Respecto de las declaraciones finales de don Fernando acerca del compromiso matrimonial contraído cabe preguntarse, en primer lugar, si significan un abandono sincero de su pasada indiferencia amorosa, es decir, si su repentino volte-face sentimental respecto de Dorotea es creíblemente verosímil; en segundo lugar, si es de fiar su aceptación de la demanda matrimonial que esta le exige; en tercer lugar, qué probabilidad hay de que lleve a efecto el compromiso una vez vuelto a su entorno familiar y estamental en la villa ducal de Osuna. ¿Aprobaría el casamiento el duque don Enrique, padre de don Fernando? ¿Se atrevería el joven a desoír sus consejos o sus órdenes?

No es necesario resolver estas dudas. Basta con abrirlas para interinizar la fiabilidad de las últimas decisiones del joven aristócrata. Para desconfiar de ellas no hay más que repasar atentamente su conducta antes y después de su paulina conversión a la fe de Dorotea, porque es evidente que la virtud que, según Dorotea y el cura, el linaje y la religión impondrían a don Fernando choca con su deshonrosa actitud moral y sentimental hasta ese momento. Su proceder y su carácter ya habían sido enfáticamente tildados de abyectos por

sus víctimas. Así lo estimó Cardenio repetida y vehementemente por traicionar su amistad y su confianza y cortejar a su prometida; y no menos por revelarles desvergonzadamente su determinación de “conquistar la entereza de la labradora [Dorotea], darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible” (226), y confesarle poco después que, efectivamente, “había gozado a la labradora con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse [reconocerlo] a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate” (227). Todo ello le hace decir: “¡Ah, fementido Fernando! ¡Aquí, aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste, estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño” (220), imprecaciones a las que añade otras tachándole de traidor y fementido: “¡Oh, Mario ambicioso, oh, Catilina cruel, oh, Sila facineroso, oh, Galalón embustero, oh, Vellido traidor, oh, Julián vengativo, oh, Judas codicioso!” (220) Así mismo lo había calificado Dorotea al referirse a él como hijo de un duque que “no sé yo de qué sea heredero, sino de las traiciones de Vellido y de los embustes de Galalón” (278). Así, sobre todo, se desprende repetidamente del interminable rosario de mentiras, traiciones, secuestros y amenazas violentas a Dorotea, a Luscinda y a Cardenio, que unas y otros le achacan y que tan minuciosamente describen.

No es solo su pasada conducta, sin embargo, la que retrata a don Fernando. En las pocas ocasiones en las que hay ocasión de verle actuar y de oír palabras directamente salidas de su boca, en público, en la venta de Palomeque, estas justifican sobradamente una condena análoga. Su “conversión” amorosa, por ejemplo, se produce en un contexto que desvirtúa su sinceridad. Tras la súplica de la muchacha para que reconozca sus actos en el pasado,

el valeroso pecho de don Fernando (en fin, como alimentado con ilustre sangre) se ablandó y se dejó vencer de la verdad, que él no pudiera negar aunque quisiera, y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue abajarse y abrazar a Dorotea, diciéndole: ‘No es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma (382).

Una magnánima concesión que resulta adulterada por la coletilla que le añade cuando pretende obviar su responsabilidad personal achacándosela a inescrutables designios divinos: “Y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá haya sido por orden del cielo, para que, viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis” (382).

A inmediata continuación, dirigiéndose a Dorotea con un altanero “vos,” tan distinto del “tú” con que ella le suplicaba y le interpelaba, le confiesa insolentemente la verdadera razón por la que había desconocido hasta entonces su amor, intentando disculparse “de su mal término y mi mucho descuido” con ella comparando, colmo de pública descortesía, su atractivo con el atractivo superior de Luscinda, tan evidente, dice, que para advertirlo basta con volver la vista hacia esta última: “La ocasión y fuerza que me movió a aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Luscinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros” (382). No acaban ahí sus ofensivas impertinencias, pues añade: “Y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple, viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea.” Haber “hallado en vos lo que me cumple,” a continuación de su anterior aceptación de estimar a Dorotea “en lo que merecéis,” bien puede entenderse como equivalente a “lo que yo merezco” o “a lo que yo estoy obligado” y no, desde luego, a una expresión de regocijo al reencontrarse con Dorotea. Adicionalmente, esperar que sea el cielo y no su voluntad quien le permita vivir con ella insinúa ciertas previsibles dificultades para su futuro matrimonio que no está en su mano solventar.

Bastan quizás estas palabras para revelar si no la ruindad espiritual, sí al menos la tibieza amorosa de don Fernando, cuando no, en el mejor de los casos, la simple aceptación resignada de su derrota ante Dorotea, tan distinta de la intensidad sentimental-matrimonial que exhibe esta. Pero el episodio ofrece además un paralelo sangrante entre la conducta y el carácter del joven aristócrata ficticio y los de su padre, el duque de Osuna. Aun cuando a este último se le llame don Enrique en vez de don Pedro, como era su nombre, y aun cuando se le atribuya un segundo hijo varón, que en realidad no tuvo (al menos legítimamente, aunque sí en Italia, años después, tuvo un segundo hijo bastardo al que luego reconocería y honraría, además de varios hijos e hijas ilegítimos adicionales), la alusión o, más bien, la inescapable referencia apunta a la persona que en 1605 detentaba el ducado de Osuna, don Pedro Girón, el Grande Osuna, III duque de ese nombre, uno de los aristócratas más importantes y afamados de la época.

La significancia de la transparente mención se debe al paralelo que se establece con ella entre la muy conocida mala fama del joven Girón histórico como escandaloso aristócrata perdulario y la conducta de su ficticio sucesor don Fernando. Es inevitable, en efecto, cribar los actos, las promesas y las palabras del novelesco don Fernando en el tamiz del III duque de Osuna histórico. Y, a la luz de ese cribado, considerar lo poco prometedor de la situación de Dorotea, una plebeya vasalla de la casa de Osuna, enfrentada a un futuro esposo que es nada menos que el hijo segundo del duque de Osuna.

Antes de esta consideración, se impone esta pregunta: ¿A santo de qué alude Cervantes tan transparentemente al duque de Osuna en este episodio? Si el motivo fuera simplemente hacer hincapié en las diferencias estamentales de la pareja, hubiera servido igualmente cualquier otro aristócrata, real o ficticio, contemporáneo o no. Aunque son Dorotea-Micomicona y sus acompañantes quienes mencionan la villa de Osuna en esta Primera Parte, la referencia a la persona del duque no es ni mucho menos tan fútil como la del lugar sevillano. En 1605 sacar a relucir al duque de Osuna remitía inescapablemente al más conocido de sus títulos de notoriedad entonces, su licenciosa juventud que, por ese conducto, remitía a su novelesco hijo segundo, don Fernando, cuya juventud es tan palmariamente viciosa como lo fue la de su padre.

Una legendaria mala fama juvenil

Como cualquier otro conocedor de los sucesos de la época, tanto sevillanos como cortesanos, Cervantes no desconocía la escandalosa notoriedad del joven III duque de Osuna. No sorprendería la alusión a él en este momento, además, cuando poco antes, en el capítulo 21 de esta misma Primera Parte, la novela se había referido ya a él al hacer decir a Sancho: “Los años pasados estuve un mes en la Corte y allí vi [...] paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande” (198). En el momento de la publicación del *Quijote* I en 1605 don Pedro Girón no era todavía llamado el Grande Osuna, sobrenombre que recibirá solo años más tarde durante su exitoso virreinato italiano, pero ya era muy conocido por su corta estatura y por ser Grande de España.

Cervantes quizá sentía cierta animadversión hacia el duque y hacia su villa de Osuna, posiblemente debida a su trabajo como recaudador de contribuciones que entre 1592 y 1598 le llevó a visitar la villa sevillana. Lo importante, sin embargo, no son sus intenciones ni sus conocimientos sobre el III duque de Osuna, sino los que tenían sus lectores en 1605 cuando la fama del duque estaba centrada en su licenciosa vida juvenil.

Los distintos comentaristas del pasaje novelesco o no han reparado en la significación de la alusión al duque o descartan como baladí y hasta impertinente cualquier identificación histórica de los personajes y situaciones así aludidos. Márquez Villanueva (148), por ejemplo, opina que la mención no pasaría de conferir a la historia un trivial “vago matiz de *roman à clef* (trapillos de la familia ducal de Osuna sacados a relucir por Rodríguez Marín),” al que él,

desde luego, no atiende en absoluto. El ursanoense Rodríguez Marín, en efecto, en su edición de la novela había identificado al don Fernando ficticio con don Pedro Girón, hijo segundo del I duque de Osuna, y a Dorotea con doña María de Torres, “seducida por don Pedro [...] en los años 1582 y 1583” (Cervantes 1962, III, 53) en parecidas circunstancias y, naturalmente, sin conclusión matrimonial alguna, pero no saca ninguna consecuencia de la identificación, aunque muy intrigantemente mencione trabajos suyos sobre el asunto que decidió no publicar. En 1605 los lectores y lectoras de la novela sin duda tendrían cierta dificultad para referir este incidente histórico de hacía más de veinte años y estos individuos señalados por Rodríguez Marín al conflicto sexual-matrimonial-estamental que constituye el nudo del episodio de Dorotea, don Fernando, Cardenio y Luscinda que están leyendo. Pero, a buen seguro no dejarían de reconocer que la novela aludía al contemporáneo III duque de Osuna, todo un personaje público en España entonces en la cresta de su escandalosa fama.

Son tan abundantes las noticias contemporáneas de los desmanes juveniles del duque no sólo en Sevilla, sino en la Corte madrileña y en la vallisoletana, que sobran los ejemplos. Baste con señalar su presencia en *Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604* de Francisco de Ariño (1873), en *Memorias y sucesos notables de 1588 a 1611* de Fernando Sánchez de Ortega (1999), en *Relaciones de las cosas sucedidas, principalmente en la Corte, desde el año 1599 hasta el de 1614* de Luis Cabrera de Córdoba (1857) o en *La mala vida en la Sevilla de 1600. Memorias secretas de un jesuita, 1575-1610* del Padre Pedro de León (2020). Más avanzado el siglo XVII todavía era conocida su nombradía y su juventud fue objeto de una comedia, anterior a 1649, fecha de la muerte de su autor, Cristóbal de Monroy y Silva, titulada *Las mocedades del duque de Osuna*. Y tan conocida continúa siendo hoy mismo que ha pasado a nuestra contemporánea historia de la época como ejemplo de

la inclinación de muchos jóvenes nobles a la vida desgarrada y picaresca no era cosa nueva; quizás se hallarían más ejemplos en el siglo precedente; pero solían redimirse después con nobles hazañas, como el gran duque de Osuna, don Pedro Téllez Girón (1574-1624), “de ingrato recuerdo al principio e inmortal después por sus hazañas” (Domínguez Ortiz, 161).

El más completo y fiable de sus biógrafos actuales, Luis M. Linde (296-297), resume su semblanza de este modo:

D. Pedro Téllez-Girón, al que todo el mundo llamaba D. Pedro Girón, III duque de Osuna y VII conde de Ureña, nació en diciembre de 1574 en Osuna. [...] Hasta su escapada a Flandes, en 1602, cuando tenía ya 27 años, había llevado una vida crapulosa, pasando por incidentes muy graves, incluidas muertes en peleas callejeras o tabernarias, extorsiones económicas a su propia familia y escándalos de diverso tipo –su afición a las fiestas de burdel está acreditada–. Mantuvo aventuras públicas con amantes diversas, frecuentemente actrices de teatro, incluso estando casado y después del nacimiento de su hijo Juan, en 1598. Entre 1590 y 1602 su situación, digamos, habitual fue la de estar desterrado, en prisión (que solía cumplir en fortalezas reales, en casas de su propiedad o de parientes) o huido de la Justicia.

Según las noticias de Cabrera de Córdoba, Osuna debió de empezar a pensar en irse a Flandes en 1600, pero sus problemas judiciales se lo impidieron. No sabemos nada acerca de su decisión de cambiar de vida e irse fuera de España, lo que significaba abandonar a su mujer y a su hijo y confiar a otros el cuidado de su patrimonio. Siendo el titular de una de las más importantes y ricas Casas nobiliarias de toda la monarquía, su escapada a Flandes para enrolarse como soldado en el ejército del archiduque

Alberto tuvo que causar sensación. Era evidentemente un personaje fuera de lo común.

En cualquier caso, el Osuna posterior a 1602 es un personaje muy distinto del Osuna anterior, el que nos ha llegado a través de documentos judiciales, denuncias y noticias escandalizadas. Como señalaron sus contemporáneos, es como si al incorporarse al ejército de Flandes y combatir en una guerra tan dura y tan cruel como era aquella, toda la audacia y la energía que habían hecho de él un personaje, en el fondo, bastante despreciable en España –su condición le amparaba en sus fechorías y le otorgaba algo parecido a la impunidad– lo hubieran transformado en un soldado admirado por su valor y, aun más importante, ejemplar por su comportamiento fuera de él, en particular en las negociaciones con los amotinados, a cuya pacificación contribuyó de modo decisivo, con su persona, como rehén, y con su fortuna, aportando los fondos necesarios para pagar los atrasos que los amotinados reclamaban.

Suponiendo que la historia de Dorotea y don Fernando ocurra en un presente coincidente con la fecha de publicación del *Quijote I* en 1605, don Pedro Girón tenía entonces 31 años, se encontraba en Flandes y solo tenía un hijo y una hija, ambos de muy corta edad. A la vista de estos datos, los escándalos juveniles del duque, aunque todavía vivamente recordados en 1605, no se corresponden con la naturaleza de su madurez entonces, de su casamiento en 1594 o de su sucesión con dos hijos todavía menores. Esta falta de correspondencia cronológica salvaguardaba respetuosamente al coetáneo III duque de Osuna de su pasada mala fama juvenil. La novela, sin embargo, lo hace residir entonces en Osuna, desde donde requiere la presencia de Cardenio como compañero de su hijo mayor, aunque este acabará siéndolo del “hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentilhombre, liberal y enamorado” (225). Y facilita así que su recuerdo sea achacable a otro joven Osuna, su segundo hijo ficticio, cuya conducta novelesca tanto se asemeja a la conducta histórica del padre, especialmente en materia de aventuras sexuales y de amoríos llevados a cabo con la insolente impunidad que le prestaban el poder y la riqueza extraordinarios de su linaje.

Una de cal, otra de arena

Así hermanada la catadura moral del ficticio don Fernando y la legendaria catadura del histórico III duque de Osuna, es improbable suponer que una vasalla ducal consiguiera entroncar matrimonialmente con su casa. Desde luego nada parecido ocurrió en la realidad histórica del duque de Osuna. Pocos serían, pues, los lectores y lectoras que aceptaran que las virtudes y habilidades de una villana como Dorotea fueran verosíblemente capaces de vencer la resistencia estamental y las licenciosas costumbres de un personaje tan *osuniano* como el ficticio don Fernando.

Aunque no cabe duda de que, verosímil o no, este sea el desenlace declarado del episodio, no es necesario entender que el paralelo señalado desvirtúe este final feliz. Podría entenderse, más bien, como contrapunto del desarrollo narrativo propuesto, como alternativa simultánea a su conclusión. La combinación lectora de ambos vectores, el que desemboca en la unión matrimonial y el que la impediría, no supondría que uno negara al otro, sino que haría posible que se advirtieran al mismo tiempo el idealismo utópico del primero y el realismo histórico del segundo.

No descartemos tampoco que el paralelo sea un recordatorio malintencionado de Cervantes con el que, sin faltar formalmente al respeto a la persona de Don Pedro Girón, lo vilipendia traslaticiamente en la persona de su novelesco hijo segundo. La reconocida virtud de don Fernando al obedecer noblemente la palabra dada y aceptar un matrimonio morganático sería un respetuoso homenaje formal al aristócrata histórico. La bajeza moral de

sus acciones, inseparables de la execrable notoriedad del duque cuando joven, sería el recordatorio de los abusivos privilegios del estamento nobiliario.

La contraposición de ambos extremos no impediría aceptar que una plebeya como Dorotea superara el abismo estamental que la separa de los Osuna. Pero sí conceptuaría ese feliz desenlace como una quimera idealista que no esconde, sino que revela, la implacable violencia del linaje y del vicio.

En vez de pronunciarse por uno u otro de estos sentidos últimos, Cervantes prefirió dar una de cal y otra de arena, ofrecer dos paños narrativos contrapuestos y con ello dejar la cuestión en el aire sometida al criterio de sus lectoras.

Obras citadas

- Ariño, Francisco de. *Sucesos de Sevilla de 1592 á 1604*. Sevilla: Imprenta de D: Rafael Tarascó y Lassa, 1873.
- Barahona, Renato. *Sex Crimes, Honour, and the Law in Early Modern Spain: Vizcaya, 1528-1735*. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2003.
- Cabello Núñez, José. "Miguel de Cervantes Saavedra, comisario real de abastos en la villa ducal de Osuna (1593)." *Anales cervantinos* 52 (2020): 21-34.
- Cabrera de Córdoba, Luis. *Relaciones de las cosas sucedidas en la Córte e España, desde 1599 hasta 1644*. Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1857.
- Cervantes, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Francisco Rodríguez Marín ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1962.
- . *Don Quijote de la Mancha*. Francisco Rico ed. Madrid: Alfaguara, 2015.
- Domínguez Ortiz, Antonio. *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen*. Madrid: Istmo, 1979 [1ª edición 1973].
- Dyer, Abigail. "Seduction by Promise of Marriage: Law, Sex, and Culture in Seventeenth-Century Spain." *Sixteenth Century Journal* 34/2 (2003): 439-455.
- León, Padre Pedro de. *La mala vida en la Sevilla de 1600. Memorias secretas de un jesuita 1575-1610*. Bernardo Fernández, editor. Sevilla: Renacimiento, 2020.
- Linde, Luis M. *Don Pedro Girón, duque de Osuna. La hegemonía española en Europa a comienzos del siglo XVII*. Madrid: Ediciones Encuentro. 2005.
- Maravall, Jasé Antonio. *Poder, honor y élites en el siglo XVII*. Madrid: Siglo XXI Editores: 1979.
- Márquez Villanueva, "Dorotea, la muchacha de Osuna." *Archivo Hispalense* (2ª época) 141-146 (1967): 147-166.
- Sánchez de Ortega, Fernando. Javier Pérez-Embid Wamba, ed. lit. *Memorias y sucesos notables de Europa, especialmente de Aracena y e sus inmediaciones (Anales de 1588-1611)*. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1999.

***La fuerza de la sangre* o cómo mostrar con propiedad el desatino de la violencia sexual**

José Manuel Martín Morán
(Università del Piemonte Orientale)

La fuerza de la sangre es tal vez la novela ejemplar de Cervantes peor valorada por un sector de la crítica, hasta el punto de merecer juicios tan tajantes como el de ser un experimento fallido (Avalle Arce, II, 25) o una obra indigna de su autor (Durán, 72). No se le perdona lo artificioso de la trama y las demasiadas coincidencias resolutorias del conflicto inicial (Avalle Arce, II, 30), los protagonistas sin profundidad psicológica (Avalle Arce, II, 27), el repentino enamoramiento final entre violador y violada (Lokos, 516; Zimic, 215), y la ausencia de arrepentimiento por parte de aquel (Friedman, 133; Alcalá Galán, 82; Zimic, 220; Fine 2022: 142) y de sanción social para su delito (El Saffar, 128-138; Friedman, 133 y 139; Zimic, 220; Martín Morán, 68; Fine, 146); defectos todos que comprometen la verosimilitud de la historia (Casalduero, 150) y su ejemplaridad (Martín Morán).

La causa de esta difusa, si bien no generalizada, predisposición negativa hacia *La fuerza de la sangre* habría que buscarla, creo yo, en una trama repleta de sucesos y peripecias, que lleva a los protagonistas desde una violación inicial a una feliz boda final, en el espacio de pocas páginas -es la segunda novela más corta de la colección, después de *El casamiento engañoso*-, sin que el narrador haya tenido la posibilidad de ahondar en la evolución de los personajes en contacto con nuevos medios sociales o nuevos equilibrios familiares. Consciente de ello, una parte de la crítica ha tratado de hallar el sentido último de la obra y rescatar, por así decirlo, el honor perdido del alcaíno, superponiendo a la trama significados simbólicos o alegóricos e intenciones más o menos escondidas.

Para comprobar la relación entre juicios negativos y trama demasiado rápida, y el fundamento de las lecturas trascendentes, convendrá que nos detengamos un momento en la historia narrada en la novelita.

Un resumen

Una noche de verano, en Toledo, un joven caballero, viciado y prepotente, en compañía de cuatro amigos, rapta a Leocadia, adolescente hidalga que va de recogida con sus padres y hermano, después de una apacible tarde a orillas del Tajo. Rodolfo -este es el alias que el narrador le atribuye- fuerza a la doncella desmayada en su habitación y luego sale en busca de sus compinches, para que le aconsejen qué hacer con ella. Leocadia, vuelta en sí, memoriza algunos detalles de la alcoba y roba un crucifijo, porque tiene un plan para obtener justicia. Cuando el violador vuelve sin haber visto a sus camaradas, sigla con él un pacto de silencio. Una vez en el hogar familiar e informada la familia de lo sucedido, Leocadia expone a su padre su plan: publicar el hallazgo del crucifijo en las iglesias de la ciudad y así descubrir el nombre del violador, pero don Luis la convence de la conveniencia de respetar el pacto de silencio para no hacer pública su deshonra. Rodolfo se va a Italia, mientras Leocadia gesta su embarazo, da a luz y cría al fruto de su vientre. Durante siete años vive encerrada en su casa, hasta que un mal día un hecho traumático la obliga a abandonarla: Luisico ha sido atropellado por un caballo, y se halla entre la vida y la muerte en casa de su salvador, un venerable anciano que ha reconocido en él la fisionomía de su hijo ausente. De vuelta en la escena del crimen, Leocadia va reconociendo, poco a poco, los muebles, la ventana, el número de escalones para entrar a la casa... y cuenta su historia a doña Estefanía, la madre de Rodolfo, con el apoyo de la prueba del crucifijo, antes de

desmayarse por la emoción. Días después, Estefanía, con la excusa de que ha encontrado la esposa ideal para él, consigue que su hijo regrese de Italia. Poco antes de una cena elegante, le pone ante los ojos el retrato de su futura esposa: una mujer fea, aunque con muchas virtudes, según le explica. Rodolfo enuncia, entonces, su ideal de esposa: virtuosa, noble, discreta, honesta y sobre todo bella. A una señal de la anciana, hace su ingreso en la sala, para acomodarse a la mesa, Leocadia ataviada de alta gala, para admiración de los presentes. La joven no resiste al dramatismo del momento –de él depende su futura felicidad o su desgracia– y se desmaya por tercera vez; Rodolfo, enamorado a primera vista, se abalanza sobre ella, pero también él se desvanece mientras la abraza. Los dos jóvenes vuelven en sí casi al mismo tiempo y, tras haberse dado muestras de recíproco amor, son desposados en el acto por un sacerdote convocado a tal efecto por la previsora Estefanía. Siguen abrazos, parabienes, agradecimientos al cielo y la revelación por parte de Estefanía de que Leocadia es la misma doncella que Rodolfo había forzado siete años atrás, lo que induce a este a pedirle confirmación y pruebas de ello; Leocadia, entonces, enarbola por segunda vez el crucifijo como instrumento definitivo de la agnición entre los jóvenes. En el párrafo final, el narrador da un salto temporal al futuro, para atestiguar la felicidad y la numerosa descendencia de una unión bendecida con numerosos hijos y nietos, “permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre, que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano abuelo de Luisico” (323).¹

Lecturas trascendentes

Algunos elementos narrativos han inspirado, como decía, una lectura simbólica a un sector de la crítica cervantina, como, por ejemplo, el crucifijo robado por Leocadia en la habitación de su violador. A partir del poder resolutorio del objeto, no le fue difícil a Casaldueiro (155-156, 165) interpretar alegóricamente toda la historia como una meditación sobre el pecado original y la redención del hombre por Cristo (en esa línea se expresa también Piluso, 488). El Saffar (131) ve en el objeto sagrado el símbolo de la renovación de la persona social y religiosa de Rodolfo y Leocadia. La potencia alegórica del crucifijo va acompañada, en la lectura de Calcraft (202; Lewis-Smith, 890), por la de la sangre versada por Luisico, como símbolo de la versada por Cristo, y por la veneración cuasi mariana de los comensales de la cena final a la Leocadia transfigurada por vestidos y joyas (Calcraft, 202; Lappin, 160). Clamurro (151, 159-61), por su parte, insiste en la dimensión milagrosa de ciertas peripecias narrativas y la solución final, así sea en competencia con la astucia femenina. “The miracle secularized,” así define la novelita Forcione (378), tras haber analizado las varias inverosimilitudes en las acciones y los sentimientos de los personajes como otros tantos efectos de las convenciones de la narrativa de milagros (354-397). De todos estos elementos y alguno más, algunos críticos han deducido que el sentido último de la novelita apunta hacia la exposición del papel de la providencia divina en la corrección de la vida humana (Calcraft, 203; Lewis-Smith; Forcione, 365; Clamurro, 149-162) o de los preceptos contrarreformistas sobre la fe y el matrimonio (Pérez León).

Como acabamos de ver, el elemento desencadenante de la lectura trascendente suele ser el crucifijo hurtado por Leocadia, al que, en diferentes momentos, el relato parece atribuir un valor que va más allá del valor de prueba, para acercarse al de milagroso instrumento de la providencia. Apuntala esta lectura el eco de la leyenda toledana del Cristo de la Vega, imagen milagrosa conservada entonces en la iglesia de Santa Leocadia, que había sido testigo de cargo, según el relato popular, contra un seductor olvidadizo de su promesa matrimonial (Piluso, 487;

¹ Con el número entre paréntesis, de aquí en adelante, remito a la página de la edición de las *Novelas ejemplares* de Jorge García López, Barcelona, Crítica, 2001.

Forcione, 387-393; Allen; Calcraft, 197; Avalle Arce, II, 29-30). Sin duda, la leyenda es evocada en la novelita cervantina por el nombre de la ciudad en que se desarrolla la trama, por el papel que juega en la misma el crucifijo, por el propio nombre de la protagonista e incluso por unas palabras de ella, ante su futura suegra, con la imagen sagrada en las manos: “Tú, Señor, que fuiste testigo de la fuerza que se me hizo, sé juez de la enmienda que se me debe hacer” (316). Pero ni la historia de Leocadia reproduce la leyenda (Güntert, 181), ni su resolución depende de la voluntad divina, sino del aire de familia que Estefanía y antes su marido han creído ver en el maltrecho niño. Es cierto que, en un par de ocasiones, Leocadia y su padre apelan a la “permisión del cielo” (316, 311) como solución para sus problemas, pero no podemos olvidar que la invocación a Dios de un personaje entra dentro de la lógica de acción prevista por los parámetros de verosimilitud de la narrativa del Siglo de Oro, los cuales, por otro lado, no hacen sino reproducir el modo de pensar de la sociedad del momento, dispuesta, por ejemplo, a explicar el relevante papel de la España imperial en la historia del mundo por la providencia divina (Herrero García, 15-57 y *passim*).

Otra cuestión sería si fuera el narrador el que recurriera a la misma explicación providencialista para el feliz desenlace de la trama, como, en efecto, parece hacer en estas palabras conclusivas que aseguran que todo lo sucedido fue “permitido [...] por el cielo y por la fuerza de la sangre, que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano abuelo de Luisico” (323). Claro que en esta frase, a mi entender, no es tan relevante la mención de la permisión del cielo, ya que, al igual que los personajes, un narrador de la España tridentina no podía dejar de apelar a ella como vector de verosimilitud, como la mención de la fuerza de la sangre. El determinismo biológico como motivador de la diégesis es específico de esta novela en el conjunto de la colección; se halla en el centro mismo del proceso de reparación de la violencia sexual, como evidencia ya el propio título textualizado en este broche final, el único de la serie de las *Novelas ejemplares* que no apunta directamente hacia el sujeto agente de la historia (Forcione, 354); título en el que, por cierto, no hay alusión alguna al binomio de la frase de marras. Por otro lado, no está de más recordar que la peripecia desencadenante del proceso de reparación, el atropello de Luisico por el caballo desbocado, tiene lugar sin intervención explícita de la divinidad; el narrador la presenta con estas palabras:

Sucedió, pues, que un día que el niño fue con un recaudo de su abuela a una parienta suya, acertó a pasar por una calle donde había carrera de caballeros (313, énfasis mío).

El suceso clave para la solución del conflicto no depende, pues, de la providencia, sino de la necesidad narrativa (Lozano-Renieblas 2022, 538), que es como desde la perspectiva del autor se llama lo que desde la de la lógica del relato se llama fortuna (El Saffar, 134; Sermain, 54, 56), otro de los motivadores habituales de los sucesos humanos en las obras de Cervantes. Por eso, no me parece que se pueda conceder mucha importancia a la declaración pseudoprovidencialista del narrador, en una frase que no tiene otra finalidad sino la de sintetizar en una fórmula fácilmente memorizable la clave semántico-estructural de la obra condensada en el sintagma del título.

En la misma expedición en busca del sentido trascendente de *La fuerza de la sangre*, se enrolan los defensores de la lectura irónica, patente sobre todo en el final de la novela, donde supuestamente Cervantes pondría en solfa los valores de honestidad y recato en la mujer al ser formulados por Rodolfo, quien menos se ha preocupado hasta entonces de salvaguardarlos (Friedman, 145; Lokos, 514). La ironía la identifica Zimic (197), por su parte, en un final que representa la “inexorable perpetuación de la injusticia,” bajo la apariencia de ejemplaridad crítica

(véase también Lokos, 514; Slaniceanu, 102; Santos de la Morena, 444-447). Hacen, en cambio, una lectura paródica respecto a esos mismos valores sociales Slaniceanu (105, 109) y Ojea (151) e incluso autoparódica respecto al género (Slaniceanu, 106). Sin llegar a este extremo interpretativo, otro sector del cervantismo ha visto en el desenlace una crítica de la sociedad del momento, que condena a la mujer al silencio y consiente la impunidad del violador (Lokos, 516; Puig Mares, 95; Alcalá Galán, 46; Fine, 145-146).

Enamoramientos repentinos

Todas estas operaciones de búsqueda del sentido o la intención últimos, escondidos entre los pliegues del relato, nunca explicitados por el narrador, tienen en común la desazón del crítico ante una peripecia final demasiado repentina e inmotivada, como decía más arriba, que no concede espacio al arrepentimiento del violador o al nacimiento del amor entre los dos protagonistas. El cervantista de turno cree captar una señal textual, un guiño del autor, en esa excesiva rapidez de la solución final o en el contraste entre la actitud de los personajes en ella y en el desaguisado inicial, y, en consecuencia, trata de hallar una explicación, refugiándose en la reserva natural protegida de la ironía cervantina, reserva en la que también sobrevive la crítica social de castriana memoria. En realidad, el enamoramiento repentino de una pareja o de uno de sus miembros es usado por el narrador cervantino para cerrar la trama en otras narraciones, sin que esto haya estimulado la sensibilidad interpretativa de los lectores. En el final de *Las dos doncellas*, por ejemplo, otra Leocadia cae prendada de repente de Rafael, el hermano de su competidora por el corazón de Marco Antonio; en *La ilustre fregona*, un flechazo une en matrimonio a Carriazo y la hija del corregidor; en *El amante liberal*, tenemos la doble boda de Leonisa y Ricardo, y Halima y Mahamut, de cuyos amores no teníamos constancia hasta ese momento; en *La Galatea*, Silverio y Timbrio, los dos amigos, comparten ceremonia de bodas, con el primero que renuncia a Nísida y se enamora de Blanca, como quien dice, a pie de altar; el don Fernando del *Quijote* promete amor eterno a Dorotea, sin que entendamos por qué se arrepiente entonces de su desprecio anterior, etc. En fin, la boda repentina, como contorno de la boda principal que cierra una historia, suele ser habitual en los relatos de corte idealista en la producción cervantina.

Bien es cierto que, en el caso de *La fuerza de la sangre*, se trata del motivo principal del cierre narrativo, obtenido mediante la inversión, en peripecia sentimental, de la violenta situación inicial. Su relevancia para la historia es, sin duda, de mayores proporciones respecto a los ejemplos citados. Ello depende, creo yo, de la estructura y la velocidad del relato, pero también de la tesis que quiere sostener el autor: la armonía social, frente a la amenaza de la violencia primaria, puede ser salvaguardada por la fuerza de la sangre y los códigos de cortesía; si hubiera optado por conceder tiempo y ocasión al surgimiento del amor entre los dos jóvenes, la clave semántica del relato hubiera quedado escondida entre los ribetes de las dos personalidades, y los probables avatares del arrepentimiento y el perdón. De esta manera, situado como columna vertebral de un esqueleto narrativo minimalista, descarnado de psicología y motivaciones, el motivo de la fuerza de la sangre resalta en todo su esplendor como catalizador de la justicia poética por la que Leocadia obtiene la reparación de su afrenta. Todo ello apunta, creo yo, a una voluntad precisa del autor y excluye, al menos por ahora, su impericia en la organización de la trama y los personajes o la introyección en la trama de una tesis oculta de raíz simbolista o alegórica o irónica o de crítica social. Por el contrario, los aparentes defectos estructurales de la obra que han activado las lecturas trascendentes no serían tales, sino que serían los componentes de un modelo narrativo, con una peculiar forma de economía literaria, por el que Cervantes trata

de llevar a cabo el ideal de *novella* tal y como lo dejaba formulado por aquellos mismos años en el *Viaje del Parnaso*.

A fin de darle mayor espesor analítico a las rápidas frases de arriba, en las páginas que siguen me detendré en el análisis de esos supuestos defectos compositivos: la estructura del relato, la caracterización de los personajes, el papel del azar, y el rápido desenlace con enamoramiento repentino de los protagonistas y sin sanción social.

Crucifijo, niño y pacto de silencio

El relato se estructura en dos bloques de acciones, la violación y sus consecuencias, y la reparación de la afrenta, unidas por una peripecia central: el accidente del niño. Desde la primera macrosecuencia emigran tres elementos narrativos a la segunda: a) el crucifijo (la prueba de la violación), b) el fruto de la misma (Luisico, el instrumento de la peripecia resolutoria), y c) el pacto de silencio entre Rodolfo y Leocadia (salvaguardia de su honra y su valor matrimonial para Rodolfo). Los tres elementos citados condensan en sí mismos la escena de la violencia sexual, desplazando su significado hacia las consecuencias de la misma en la línea del tiempo; contienen dentro de sí los embriones de otras escenas del relato –a-1) la doble agnición entre Leocadia y Estefanía, y entre Leocadia y Rodolfo, b-1) la peripecia del accidente y c-1) la boda final–, mientras las vinculan a la escena madre de la violación. El pacto de silencio repercute en la cotidianidad de la vida de Leocadia, quien no volverá a salir de casa, como no sea para dar a luz a su bebé, a quien presentará como primo suyo; la disimulación del vínculo genealógico es una forma más del pacto de silencio. Los tres elementos se hallan presentes en los diversos momentos del relato, organizando el desarrollo del mismo y diseminando por él el contenido semántico del desaguado inicial. Ahora bien, ninguna de las tres consecuencias de la violación podrá manifestar a las claras la cicatriz del origen: el pacto de silencio, porque protege la honra; el crucifijo, porque es solo una prueba material; y el hijo, porque solo lo es en esencia, pues en apariencia no es más que un primo. Los tres elementos están marcados con el estigma de lo indecible, aunque en ellos late la posibilidad de un discurso ordenado y discreto, que haga posible la reparación final; para que se desplieguen esas potencialidades en situaciones narrativas resolutorias, será necesario un catalizador, un elemento capaz de manifestar la esencia del vínculo familiar del niño, infringir el pacto de silencio y restituir al crucifijo la densidad de su testimonio. Solo un mensaje silente, que haya podido escapar a la vigilancia del *logos*, de la censura discreta, un elemento de conexión sintáctica entre los actantes, podrá cumplir esa función, una vez que desde la estructura semántica profunda del relato haya ascendido al nivel de la superficie del discurso; ese catalizador silente será el parecido físico entre hijo y padre. El lazo genealógico no es más que un signo necesitado de contexto enunciativo, proyección cronológica e intérprete; el intérprete inconsciente de la importancia de su revelación será el abuelo premuroso, quien necesitará el apoyo de la intérprete consciente, o sea, Leocadia; el contexto enunciativo, la casa reconocida por ella y su futura suegra como interlocutora; y la proyección cronológica, la reconstrucción de la escena cicatriz. Para dar forma discursiva a la antítesis básica del nivel profundo de la diégesis, ‘violencia sexual / reparación de la afrenta’, Cervantes necesita encontrar el modo de que Leocadia vuelva al lugar del crimen. Ahí es donde entra en juego Luisico, y la peripecia vital y aristotélica (1452a, 22-29) del atropello del caballo, que invierte la situación de felicidad familiar y da paso a la materialización de las expectativas narrativas, con la agnición espacial de Leocadia y su infracción al pacto de silencio; su eficaz relato de la escena madre a su futura suegra y el despliegue testimonial del crucifijo conseguirán que Estefanía se convierta en la mediadora del final feliz. Y así, previo flechazo amoroso *in*

extremis entre el abusador y la abusada, se llegará a la inversión final de la violación inicial, para regocijo colectivo, con la exaltación de la potencia declarante del vínculo genético, en este párrafo del narrador:

Fuéronse a acostar todos, quedó toda la casa sepultada en silencio, en el cual no quedará la verdad deste cuento, pues no lo consentirán los muchos hijos, y la ilustre descendencia, que en Toledo dejaron, y agora viven, estos dos venturosos desposados, que muchos y felices años gozaron de sí mismos, de sus hijos y de sus nietos, permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre, que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano abuelo de Luisico (323).

El narrador desvela indirectamente la clave estructural del relato: el silencio roto por la genealogía, el parecido entre los dos varones de la cadena genealógica, provoca la infracción al pacto de silencio de Leocadia, del mismo modo que los hermanos de Luisico y sus hijos romperán el silencio de la verdad de la historia, dando lugar al relato que vamos terminando y que no es sino una forma de emersión en la sintaxis del relato del conflicto profundo que ha ordenado las relaciones entre dos individuos, dos clases sociales y dos formas de entender las relaciones entre ellos.

Funciones e indicios. Reflexiones

Barthes, en un célebre artículo de 1966, distinguía dos grandes clases de unidades narrativas: funciones e indicios. Entre las funciones, las cardinales o nudos abrían nuevos rumbos para el relato, mientras que las catálisis rellenaban el espacio narrativo entre los nudos. Los indicios, en cambio, ofrecían informaciones sobre los personajes, el espacio, las relaciones, etc. En nuestro texto, apreciamos la abundancia de funciones y la escasez de indicios, reducidos a alguna descripción de los ambientes, una presentación apriorista del carácter de Rodolfo por el narrador y hasta cuatro discursos efectistas de Leocadia que no aportan mucho al conocimiento de su individualidad. Toda la trama resulta contenida, hasta ciertas situaciones aparentemente minúsculas, en esta síntesis basada en el mapa de los núcleos: 1) rapto y violación, 2) alejamiento de Rodolfo en busca de los amigos, 3) robo del crucifijo, 4) vuelta de Rodolfo y pacto de silencio, 5) vuelta a casa, confesión a los padres y renuncia a dar publicidad a la afrenta, 6) parto clandestino y ocultación del vínculo materno, 7) atropello de Luisico, 8) curación en casa de sus abuelos paternos, 9) reconocimiento de la habitación por Leocadia y relato a los suegros, 10) convocatoria de Rodolfo por Estefanía, 11) vuelta del hijo desde Italia, 12) boda, 13) agnición entre Rodolfo y Leocadia. Como se habrá observado, cada uno de los eslabones de la cadena tiene una doble orientación causal, dentro de cada uno de los dos bloques –núcleos 1 a 6 para el primero y 7 a 13 para el segundo–: retrospectivamente se presenta como el efecto de un eslabón anterior y proyectivamente como causa de uno sucesivo; así 2) es efecto de 1) y causa de 3), que a su vez es causa de 4), etc. De tal modo, el entramado lógico-causal de *La fuerza de la sangre* consigue dar cuenta de su desarrollo diegético.

Bien es verdad que, reducido a esta sucesión de acciones y reacciones, el relato pierde algunos aspectos semánticos fundamentales, que vemos expresados, en cambio, en las catálisis; así, por ejemplo, el desmayo de Leocadia previo a la violación salvaguarda su honra, la cual hubiera corrido peligro de haber permanecido consciente, dado que la mentalidad del periodo negaba que se pudiera concebir sin placer (Lappin, 157; Alcalá Galán, 48); la apertura de la ventana permite a Leocadia reconocer los objetos de la habitación y apoderarse del crucifijo, y al

lector le permite ver la determinación y la capacidad previsoras de la doncella; el segundo intento de violación y el acompañamiento hasta la iglesia, completan la imagen caracterial de Leocadia – firme defensora de su honor, con buena capacidad de autonomía– y de Rodolfo –sujeto dependiente de los impulsos primarios, pero caballeroso y condescendiente con mínimas exigencias de honra de la chica–; la reclusión voluntaria de Leocadia en casa, el parto secreto, el exilio aldeano del bebé, el simulacro del hijo como primo, subrayan su acatamiento del pacto del olvido y su compromiso con la honra, su concepción de la misma y su hábil manejo de los códigos sociales; la constatación del parecido físico entre Rodolfo y Luisico por parte del abuelo sujeta el delito inicial a una cadena de responsabilidades familiares de las que se sienten partícipes los padres del violador; el retrato de la mujer fea nos ayuda a valorar la astucia de Estefanía y la evolución civil de Rodolfo en lo referente a su relación con las mujeres. Ninguno de estos elementos cumple una función crucial en el desarrollo del relato; ni siquiera la constatación del parecido entre Luisico y Rodolfo por el abuelo paterno, con ser la motivación explícita de su premura hacia el niño, es estrictamente necesaria para la sintaxis diegética, pues tan noble caballero hubiera podido, *motu proprio*, sin reconocer parentesco alguno, dar hospitalidad al niño malherido; lo es, en cambio, para la semántica diegética, ya que va caracterizando a los personajes y los va posicionando respecto al conflicto profundo de la trama, del que, al fin y al cabo, no son más que una expresión directa.

Además de esta dimensión semántica de las catálisis hemos de reconocerles también la de vectores de la diégesis, así sea a escala reducida. He aquí una panoplia de esos complementos de los núcleos que nos ayudará a entender algunas claves del arte narrativo cervantino en esta novela: el núcleo 3) robo del crucifijo está ligado al 2) alejamiento de Rodolfo, pero, entre ellos tenemos la catálisis de la apertura de la ventana, la entrada de la luz y, una vez recogido el crucifijo y memorizada la habitación, el cierre de la ventana. Entre los núcleos 4) vuelta de Rodolfo y pacto de silencio, y 5) vuelta a casa, hallamos las catálisis que cuentan las primeras acciones derivadas del pacto de silencio: siguiendo lo que Leocadia le ha pedido, Rodolfo oculta su cara y disimula su voz, mientras que ella se introduce en portales ajenos para despistar a eventuales seguidores. Antes de que se produzca el núcleo 12) boda y después del 11) vuelta del hijo desde Italia, Estefanía despliega un plan preciso del que nos va informando con cuentagotas el narrador: retrato de la mujer fea, declaración de principios amorosos por parte de Rodolfo, interrogación de los camaradas del mozo, apoteosis de Leocadia, dos desmayos, presencia de los padres y el cura; todo ello incide, ¿cómo no?, en la presentación de Estefanía como mujer manipuladora (Slaniceanu), pero, por encima de todo, nos habla de un relato cuyo entramado de pequeñas acciones no parece dejar ningún espacio lógico sin cubrir, un entramado económicamente preciso, con resortes narrativos de relojería suiza.

En fin, la escasez de informantes e indicios, realza la importancia de los núcleos y las catálisis en esta novelita; de los primeros depende el rápido desarrollo lógico de la trama y de los segundos la conformación de esa fina red de relaciones lógica entre las acciones menores y la caracterización de los personajes por sus actos. Es decir, las catálisis parecen haber ocupado el lugar de los informantes y los indicios en el andamiaje semántico caracterizador de los personajes. Claro que esa función de configuración psicológica de los personajes podría estar desempeñada aquí por los intercambios dialogales; una rápida ojeada a algunas de sus ocurrencias nos convencerá de lo contrario.

Diálogos

En efecto, en *La fuerza de la sangre*, no hay casi diálogos donde nos sea dado percibir el espesor psicológico de los personajes y una visión del mundo contrapuesta; Leocadia se confronta con su padre para establecer una línea de acción y, como conclusión, don Luis expone una concepción de la honra que nada debe a la opinión pública y mucho a la virtud individual, según cánones aristotélicos (Carrera, 24) y erasmistas (Zimic, 200); no hay una vivencia personal en sus palabras; solamente la exposición de ideas librescas como base de un plan de acción compartido. El otro diálogo de Leocadia es muy breve y lo encontramos en la escena final, donde los dos enamorados, contrariamente a las expectativas, no hablan de sus sentimientos, y de su apreciación del otro y de sí mismo en relación con él, sino de la escena-cicatriz, del trauma inicial, aunque no para exponer cómo lo había vivido cada uno de ellos o para posicionarse ahora respecto a ello, sino para que Rodolfo vuelva a asegurarse de que Leocadia es de verdad la mujer que él violó. Se trata, pues, de dos diálogos-acción para establecer acuerdos entre dos personajes, sobre la base de una concepción ideológica precisa o una exigencia previa a la firma de un acuerdo; nada nos dicen sobre su psicología, como no sea sobre su capacidad de reaccionar como resistentes silenciosos al abuso violento del caballero potente, por parte de don Luis y Leocadia, y de garantizarse un acuerdo matrimonial sin subterfugios, por parte de Rodolfo.

Hay otro diálogo entre Estefanía y Rodolfo, en el que el hijo dice cuáles son sus expectativas para con las mujeres, en respuesta a la añagaza preparada por la madre. También este es un parlamento en el que el joven se limita a dar argumentos para rechazar a la dama fea, mientras delinea el identikit de Leocadia; es, pues, también este, un diálogo-acción integrado en el plan ideado por Estefanía para presentar a la violada y evitar su repudio por el fogoso violador, con una especie de autopedagogía inducida por el retrato apócrifo.

Leocadia pronuncia tres discursos elocuentes ante Rodolfo y uno más ante Estefanía, para informarla de la fuerza sufrida a manos de su hijo. En todos ellos, apreciamos la expresión de la situación anímica del personaje como reacción a los hechos vividos, pero no una elaboración personal de esa vivencia; antes bien, en los cuatro discursos constatamos una dimensión contractual predominante: con los cuatro la doncella quiere obtener algo de su interlocutor a cambio de la verdad: constatada la pérdida de la honra, primero trata de convencer al perpetrador de la misma de que le dé muerte (el mito de Lucrecia y Tarquinio, evocado aquí –Lappin, 155-158, Carrera, 26-27; Lozano-Renieblas 2022, 534; Alcalá Galán, 80– enseña que la mujer forzada es mejor que muera) y después de que acepte el pacto del olvido; con el tercero, reafirma el rechazo de su segundo asalto erótico; ante Estefanía, en el cuarto y último sentido discurso, trata de conseguir la reparación de su afrenta. En ninguno de los cuatro parlamentos hay una confrontación de experiencias o análisis contrapuestos de lo vivido o visiones del mundo en conflicto; de hecho, los cuatro son monólogos de Leocadia, sin respuesta del interlocutor. No parece que una decisión de tanta relevancia y tan macroscópica, como es negar la confrontación dialéctica entre los personajes centrales de la trama, haya que considerarla una prueba del fracaso compositivo de la trama y no una estrategia narrativa con una finalidad estética concreta.

Personajes de carácter y de destino

Rafael Sánchez Ferlosio distinguía, en su discurso de aceptación del premio Cervantes en 2005, entre personajes de carácter y personajes de destino. Los primeros crean situaciones manifestándose por lo que son y pone el ejemplo de Charlot o Sancho Panza y también don Quijote, aunque su caso sería un poco más complicado, según el propio Ferlosio. Para comprender la especificidad de los personajes de destino, Ferlosio da un rodeo:

La palabra “drama” quiere decir precisamente “acción,” y es la acción, la acción con sentido, la proyección de intenciones y designios, los trabajos racionalmente dirigidos al logro de los fines lo que constituye un “argumento” en el sentido fuerte, y no pertenece por lo tanto al orden del carácter, sino al orden del destino (3).

Pues bien, Leocadia y, con ella, sus colegas de *La fuerza de la sangre* parecen responder al segundo de estos prototipos, al del personaje de destino; como este, también ella encamina sus esfuerzos al logro de sus fines y, a partir de ellos, el narrador confecciona su “argumento,” como hemos visto en la trama sintetizada casi exclusivamente a partir de las funciones cardinales. La distinción de Ferlosio se remonta explícitamente a un luminoso artículo de Benjamin, pero se podría rastrear ya en la definición de “tragedia” que Aristóteles nos deja en su *Poética*:

La tragedia es imitación, no de personas, sino de una acción y de una vida, y la felicidad y la infelicidad están en la acción, y el fin es una acción, no una cualidad. Y los personajes son tales o cuales según el carácter; pero, según las acciones, felices o lo contrario. Así, pues, no actúan para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres a causa de las acciones. De suerte que los hechos y la fábula son el fin de la tragedia, y el fin es lo principal en todo. Además, sin acción no puede haber tragedia; pero sin caracteres, sí. En efecto, las tragedias de la mayoría de los autores modernos carecen de caracteres (1450a: 15-26).

Y un poco más adelante define lo que es “carácter”:

Carácter es aquello que manifiesta la decisión, es decir, qué cosas, en las situaciones en que no está claro, uno prefiere o evita (1450b: 9-12).

Leocadia es un “no carácter,” un personaje que no toma decisiones, sino que va acomodando su estrategia de supervivencia a las fuerzas superiores a ella que la condicionan. El pacto de silencio con Rodolfo, más que una decisión del carácter, es una ausencia de decisión, la cancelación de la dimensión pública de su persona, que le permite sobrevivir a la vergüenza social de la violación. La renuncia a proclamar a los cuatro vientos la afrenta de la que ha sido víctima con la publicación del hallazgo del crucifijo es de nuevo una no decisión. Tendrá que intervenir una fuerza superior tácita, la fuerza de la sangre, junto con el azar, para que su ofensa reciba el remedio que merece. Parece, pues, confirmarse la sugerencia de más arriba: Leocadia no es un personaje de carácter, sino de destino. De hecho, lo que conocemos de su interioridad lo deducimos por los varios momentos de confrontación con los otros que le toca vivir. Las numerosas antítesis retóricas y situacionales a las que recurre el narrador para subrayar esas confrontaciones parecen estar al servicio, precisamente, de la manifestación de un carácter más bien parco en decisiones.

Antítesis caracterizadoras

La contraposición entre Rodolfo y Leocadia, abundantemente estudiada por la crítica (Piluso, 485-488; El Saffar, 129-132; Calcraft, 198-199; De Rentiis, 161-163; Friedman, 145; Lappin, 163; Sermain, 54), es la columna portante del relato ya desde la escena inicial con la rápida caracterización de los dos grupos por parte del narrador: por un lado la familia de

Leocadia, por el otro, la pandilla violenta de Rodolfo: “Encontráronse los dos escuadrones, el de las ovejas con el de los lobos” (304). En los parlamentos sucesivos a la violencia carnal, Rodolfo permanecerá mudo, mientras Leocadia demostrará toda su capacidad oratoria, hasta el punto de que será la propia muchacha la que se sorprenda por ello:

–No sé cómo te digo estas verdades, que se suelen fundar en la experiencia de muchos casos y en el discurso de muchos años, no llegando los míos a diez y siete; por do me doy a entender que el dolor de una misma manera ata y desata la lengua del afligido: unas veces exagerando su mal, para que se le crean, otras veces no diciéndole, porque no se le remedien (307).

La antítesis con Rodolfo resaltarán, por un lado, las cualidades de Leocadia: elocuencia, discreción, dominio de los códigos culturales y, por el otro, las opuestas correlativas de Rodolfo: mutismo, irracionalidad, dependencia de los instintos naturales. No cabe sorprenderse ante la falta de cultura formal por parte del joven, pues ya el narrador nos lo presentaba con palabras inequívocas:

Hasta veinte y dos [años] tendría un caballero de aquella ciudad a quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido (304).

Rodolfo había abandonado su calidad social, ya antes de raptar y violar a Leocadia. La nobleza nada había podido contra la suma de determinismos que se había abatido sobre ella: el biológico (“la sangre ilustre, la inclinación torcida”), el social (“la riqueza [...], la libertad demasiada y las compañías libres”) y el ambiental (“una noche de las calurosas del verano”). El naturalismo *prezoliano* de la descripción del personaje lo aboca a negar la cultura de origen, la discreción y las formas de cortesía que su estatus le proporcionaba y le exigía mantener. Esas formas y esa discreción son las que manifiesta ya desde su más tierna edad el niño Luis:

Era el niño [...] de rostro hermoso, de condición mansa, de ingenio agudo, y, en todas las acciones que en aquella edad tierna podía hacer, daba señales de ser de algún noble padre engendrado, y de tal manera su gracia, belleza y discreción enamoraron a sus abuelos, que vinieron a tener por dicha la desdicha de su hija por haberles dado tal nieto (312).

El contraste entre padre e hijo se funda sustancialmente en los dos modos distintos de posicionarse respecto al binomio ‘genética – cortesía’. Luisico confirma el eje axiomático que desciende del abuelo paterno, el cual muestra su dominio de los códigos de la *civiltà cortigiana* cuando explica qué fue lo que lo indujo a curar al niño en su casa –el parecido con Rodolfo– y que no había sido reseñado por el narrador en el momento del percance equino; es realmente un acto de cortesía el de la explicación del anciano, un ejemplo de lo que Castiglione definía como *sprezzatura* (I, XXVI, 44), pues, en su intención, había de servir para minimizar el peso de la hospitalidad curativa, ante la preocupación del abuelo huésped por el peso de su presencia:

Su abuelo comenzó a agradecer al señor de la casa la gran caridad que con su sobrino había usado. A lo cual respondió el caballero que no tenía que agradecerle, porque le

hacía saber que, cuando vio al niño caído y atropellado, le pareció que había visto el rostro de un hijo suyo, a quien él quería tiernamente, y que esto le movió a tomarle en sus brazos y traerle a su casa, donde estaría todo el tiempo que la cura durase (314).

Esta conexión entre estirpe y códigos de comportamiento social, contenida también en el subtexto del título, nos abre una vía de interpretación del desatino inicial del díscolo noble renegado, por comparación con su actitud en la escena final, en la que la inversión de la violación bestial del inicio en feliz coyunda final santificada por el matrimonio ha sido posible porque la fuerza de la sangre, revelada azarosamente en el atropello de Luisico, ha podido actuar por mediación de las normas de comportamiento social. El impulso primario genético, inexpreso y natural, relegado al nivel profundo de la trama, encuentra traducción en la superficie del discurso diegético, en formas expresivas de relación entre individuos, altamente codificadas, para transformar la bestialidad disyuntiva en culturalidad conjuntiva.

Pautas de conducta cortesanias

Las tres escenas madre (violación, agnición de Leocadia ante doña Estefanía y agnición ante Rodolfo), en torno a las que se coagulan series de funciones cardinales, se centran en la antítesis entre naturaleza y cultura que ya hemos visto en el rápido análisis de la escena de la violencia carnal. Cuando Leocadia, haciendo uso de su gran discreción, propone el pacto del olvido a Rodolfo, le está sugiriendo que, frente a la opinión pública, adopten ambos la estrategia de la disimulación, es decir, la ocultación de la esencia del suceso bajo una apariencia engañosa. Ya en su casa, Leocadia confirma con su padre la utilidad de esa estrategia: la disimulación acallará la voluntad de publicar el hallazgo del crucifijo y esconderá el parto de Luisico (El Saffar, 131, 134); el simulacro –o sea, la sustitución de la esencia de un elemento por otra–, en cambio, conseguirá que el hijo aparezca como primo.

La discreción con que Leocadia convence a Rodolfo de la conveniencia de la disimulación interviene también en la revelación a Estefanía del delito cometido en su casa; gracias a ella y a la prueba del crucifijo, la madre de Rodolfo decidirá actuar en la resolución del caso. La discreta Estefanía simula, a su vez, ante su hijo, que la mujer fea del retrato es su futura esposa y, en la presentación de la verdadera candidata, se ayuda de la *sprezzatura* oportunamente subrayada por el narrador con la palabra “descuido,” que es como Boscán traduce el concepto italiano (I, 26, 143-4):

Dijo doña Estefanía al descuido:

–¡Pecadora de mí, y qué bien que trato a mi huésped! Andad vos –dijo a un criado–, decid a la señora doña Leocadia que, sin entrar en cuentas con su mucha honestidad, nos venga a honrar esta mesa (319).

La discreción, la disimulación y el simulacro son pautas de conducta que propugnan los tratados de civilización del siglo XVI, a partir de *Il cortegiano* de Castiglione, como se sabe, tempranamente difundido en España en la traducción de Boscán (1534). Las tres claves de comportamiento explican las acciones de Leocadia, don Luis, el abuelo paterno y doña Estefanía, y el progreso de la trama desde el desaguado inicial hasta su resolución final.

Evolución de Rodolfo

El propio Rodolfo parece haber sufrido una evolución, desde la animalidad del principio hasta la racionalidad del discurso discreto en la conclusión. En el asalto al rebaño de ovejas, el lobo en su manada, el hombre natural con su pandilla, condicionado por los varios determinismos prenatalistas que hemos visto más arriba, renuncia a las características que lo hacen diferente, entre las que están los modos y los códigos de su grupo social, en un proceso de descarga de la individualidad en la identidad colectiva del grupo, que Canetti (12-13) identifica como la clave de la dinámica de anulación de la persona en la masa. La obliteración del binomio ‘estirpe – cortesía’ hace que Rodolfo pierda la capacidad del discurso discreto para elaborar en palabras su experiencia amorosa y reaccione con la violencia, como única posibilidad de expresar el ansia de posesión en que se ha transformado el sentimiento por Leocadia; así describe el narrador el proceso:

La mucha hermosura del rostro que había visto Rodolfo, que era el de Leocadia, [...] comenzó de tal manera a imprimírsele en la memoria, que le llevó tras sí la voluntad y despertó en él un deseo de gozarla a pesar de todos los inconvenientes que sucederle pudiesen (304-305).

En la agnición final, la descripción del enamoramiento sigue esos mismos cánones neoplatónicos (De Rentiis, 163-166; Riva, 119-129): hermosura ajena que penetra por los ojos y se posesiona de la memoria o la imaginación o directamente del alma:

Se le iba entrando por los ojos, a tomar posesión de su alma, la hermosa imagen de Leocadia (320).

Por dos veces, el mozo cae víctima de un flechazo por la misma dama sin percatarse de ello. Entre las dos situaciones ha cambiado el contexto ambiental: la oscuridad de una calle periférica de Toledo, entonces, y la luz del salón cortesano y la ocasión convivial, ahora. La dinámica del grupo depredador de entonces ha sido sustituida ahora por el código de la cortesía y las buenas maneras. En el comedor discreto de Estefanía, triunfa la ostentación de la belleza de Leocadia subrayada por una oportuna selección de vestidos y joyas, naturaleza y cultura (Friedman, 145; Zimic, 212-214; Carrera, 32), para encandilar el alma del hijo pródigo. Rodolfo, en este contexto, tras años de formación –se supone– en Italia, el país de la cortesía por antonomasia (Calcraft, 200; Lewis-Smith, 890), se recarga de la personalidad a la que había renunciado en su pasado gregario y se reconoce como un eslabón en la cadena genética marcada por el binomio de marras ‘estirpe – cortesía’, cuando pronuncia un enfático discurso, retórico y, a su modo, discreto. La crítica lo ha interpretado como una reafirmación de la condición asocial y predatoria de que daba muestras en la violenta noche toledana (Zimic, 214; Alcalá Galán, 82; Friedman, 133), porque en él parece insistir en la belleza y el placer erótico como norte de su acción amorosa; pero no creo que esa opinión se corresponda con la sustancia del enunciado, encaminado todo él, por lo contrario, a rechazar con buenos argumentos el trato matrimonial que su madre le acaba de proponer: no tiene nada que oponer a las dotes inmateriales de la candidata ausentes en el retrato –virtud, nobleza y discreción–; tampoco a una material –riqueza–; pero sí a la más evidente en su imagen: la fealdad. De ahí que todo su razonamiento apunte a la reivindicación de la belleza como requisito imprescindible para él, pero solo después de haber dado por esenciales las dotes que su madre decantaba en la retratada:

–La virtud, la nobleza, la discreción y los bienes de la fortuna bien pueden alegrar el entendimiento de aquel a quien le cupieron en suerte con su esposa (318).

Y parece evidente que no le desagradaría estar entre los afortunados, en la tesitura de elección de su prometida. Contra la opinión de quienes niegan la evolución del personaje, su discurso, creo yo, demuestra, aunque no sea más que porque consigue sujetarlo a las riendas retóricas, que se ha vuelto a apropiarse de los códigos sociales en vigor y que sabe conjugar sus deseos primarios con la permanencia en sociedad, lo que, al fin y al cabo, hace de él un epítome del proceso de constitución de las nuevas formas de la sociabilidad, que se han ido difundiendo por las cortes europeas en el Renacimiento, según Elias (449 y *passim*).

Dos o tres descuidos

Hay que decir, a despecho de quien critica la aparente conversión repentina de Rodolfo, que ya en los instantes sucesivos al de la violencia sexual se mostraba sensible al código cortesano, cuando acataba la regla de la disimulación que le pedía Leocadia; regla que había regido incluso su comportamiento con los camaradas,

pareciéndole que no le estaba bien hacer testigos de lo que con aquella doncella había pasado; antes se resolvió en decirles que, arrepentido del mal hecho y movido de sus lágrimas, la había dejado en la mitad del camino (309).

Ahora bien, lo que los camaradas declaran ante doña Estefanía contradice lo certificado por el narrador; apremiados por la dueña de la casa, confiesan

ser verdad que una noche de verano, yendo ellos dos y otro amigo con Rodolfo, robaron en la misma que ella señalaba a una muchacha, y que Rodolfo se había venido con ella [a la casa de Rodolfo], mientras ellos detenían a la gente de su familia, que con voces la querían defender, y que otro día les había dicho Rodolfo que la había llevado a su casa [a la de Leocadia] (317-318).

Por cierto, los tres camaradas que se han reducido a dos –“yendo ellos dos y otro amigo” (318)– eran, en realidad, en el episodio inicial, cuatro –“este caballero [...] con otros cuatro amigos suyos” (304)–. El pequeño descuido no tendría mayor importancia, si no fuera que va acompañado por el otro de mayor envergadura al que acabo de aludir: la contradicción entre la versión del narrador y la de los camaradas testigos: el primero, en el momento de los hechos violentos, asegura que Rodolfo los ocultó a sus amigos para salvaguarda de la honra de Leocadia (“se resolvió en decirles que, arrepentido del mal hecho y movido de sus lágrimas, la había dejado en la mitad del camino”), mientras que ellos, apremiados por Estefanía, testifican lo contrario (“Rodolfo se había venido con ella”), con el detalle final del acompañamiento de Rodolfo a Leocadia hasta su casa y no hasta la iglesia, como, en cambio, relata el narrador. Estas pequeñas violencias a los referentes textuales –los objetos narrativos adquiridos en el relato y por tanto inamovibles (Karttunen)– permiten que, en la percepción del lector, los hombres-masa de la grey salvaje nocturna, los *necicuerdos* que diría Gracián (165-166), obnubilados por la personalidad de su líder, dejen de serlo –antes constituían un grupito, ahora son solo dos individuos– y puedan recuperar sus personalidades, para dar visos de verdad a sus declaraciones;

gracias a ello, Estefanía verá satisfecha su necesidad de certificar por otra vía, no contenta con la agnición del crucifijo, la veracidad del relato de Leocadia. Esta serie de pequeñas incongruencias narrativas son reveladoras –¿qué duda cabe?– de una dificultad del narrador para hacer cuadrar los detalles de los dos momentos clave del relato, el delito inicial y su reparación final, pero, sobre todo, lo son de un proyecto de autor, de una voluntad de estructuración del relato que no quiere dejar ningún hilo suelto en la inversión final de la violencia inicial; de ello depende la unidad y la cohesión interna de un relato concebido como un mecanismo de relojería, y, por encima de todo, la satisfacción de las expectativas de los personajes y del lector, en ese ejercicio de justicia poética del que hablaré en breve.

Síncopes vasovagales en secuencia

En lo referente al enamoramiento repentino de Rodolfo, ya hemos visto que está descrito según el tópico del amor a primera vista; hemos de suponer que también en la Leocadia desfilante, modelo de elegancia y belleza, se hubo de producir el mismo proceso, pues, en la misma frase en que el narrador describe el flechazo repetido de Rodolfo, da por flechada a la doncella con un significativo “también”:

Y en esto se le iba entrando por los ojos, a tomar posesión de su alma, la hermosa imagen de Leocadia, la cual, en tanto que la cena venía, viendo también tan cerca de sí al que ya quería más que a la luz de los ojos, con que alguna vez a hurto le miraba, comenzó a revolver en su imaginación lo que con Rodolfo había pasado. [...] Consideraba cuán cerca estaba de ser dichosa o sin dicha para siempre (320).

Es tanta la emoción que la joven siente, su cerebro se debate entre términos tan opuestos como esperanza de dicha e infelicidad perpetua, que se desmaya. La antítesis entre esas dos perspectivas de vida provoca lo que, con terminología moderna, podríamos llamar “síncope vasovagal”; por cierto, síncope repetido por tres veces y siempre provocado por el impacto de las antítesis emocionales: la primera, por el contraste enorme entre la serenidad de la vivencia familiar y la repentina irrupción de la violencia; la segunda, tras la agnición con doña Estefanía, por la antítesis entre pasado ignominioso y presente esperanzador; y la tercera, la acabo de analizar. Así pues, las antítesis no solo operan a nivel de la construcción de las situaciones narrativas, para caracterizar a los personajes, sino que también lo hacen en el interior del personaje mismo, poco antes de que se anule su capacidad de acción como consecuencia de ello.

Homología entre fondo y forma

Encontramos antítesis también, ¿cómo no?, a nivel del discurso, preparando el terreno para la oposición diegética entre dos actantes. He aquí algunos pares de ellas, tal y como están expresadas por el narrador, en la primera macrosecuencia:

Este caballero [...] *bajaba* por la misma cuesta que el hidalgo *subía* (304).

Encontráronse los dos escuadrones, el de *las ovejas* con el de *los lobos* (304).

Alborotóse el viejo, y *reprochóles* y *afeóles* su atrevimiento. Ellos le respondieron con *muecas* y *burla* (304).

Alcanzaron a los que no habían acabado de *dar gracias a Dios* que de las manos de aquellos atrevidos les había librado. / *Arremetió* Rodolfo con Leocadia (305).

Finalmente, *alegres se fueron* los unos, y *tristes se quedaron* los otros (305).

Leocadia se sirve de la antítesis para mover el corazón de Rodolfo:

–¡Mira que el rigor de la *crueledad* que has usado conmigo en ofenderme se templará con la *piEDAD* que usarás en matarme, y así, en un mismo punto, vendrás a ser *crUEL* y *piADOSO*! (306).

–*Poca recompensa* te pido de tan *grande agravio* (307).

–El dolor de una misma manera *ata* y *desata* la lengua del afligido, unas veces *exagerando* su mal para que se le crean, otras veces *no diciéndole*, por que no se le remedien (307).

–Es mejor la *deshonra que se ignora* que la *honra que está puesta en opinión de las gentes* (306).

Este concepto de la honra, declinado en una sucesión de antítesis conceptuales, aparece enriquecido en las palabras de consuelo de don Luis:

–Más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios en público, no te pene de estar deshonrada contigo en secreto. La verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud.

Todos estos ejemplos están sacados del primer bloque de acciones; no he encontrado otros ni en la narración del accidente caballar de Luisico ni en el segundo bloque. Parece claro que el conflicto en que se funda la estructura de la trama de la violencia inicial ha trascendido el nivel del relato y ha colonizado el nivel del discurso. Tal vez por eso, como decía, no encontremos otras antítesis en las otras dos partes de la historia, como no sea la usada por Leocadia, en brazos ya de Rodolfo, para establecer un paralelo entre la situación final y la inicial:

–Cuando yo recordé y volví en mí de otro desmayo me hallé, señor, en vuestros brazos sin honra, pero yo lo doy por bien empleado, pues al volver del que ahora he tenido, ansimismo me hallé en los brazos de entonces, pero honrada (311).

En este caso, la antítesis insertada en una correlación con un primer término común a los dos segmentos –recordar tras el desmayo en brazos de Rodolfo–, sirve para poner de relieve la diversidad en la igualdad: entonces, sin honra; ahora, con ella; pero solo como proceso que recarga de nuevos significados al elemento común: “me hallé en vuestro brazos.” De algún modo, esta antítesis revela una dimensión conjuntiva –este abrazo ahora no es más que una derivación del otro violento del principio–, sin comparación con las antítesis disyuntivas de antes. En efecto, justo después de estas palabras, el joven se sirve de una figura retórica que certifica el fin del conflicto y el comienzo de largos años de unión conyugal:

–Y si esta señal no basta, baste la de una imagen de un crucifijo, que nadie os la pudo hurtar sino yo, si es que por la mañana le echastes menos y si es el mismo que tiene mi señora.

–Vos lo sois de mi alma, y lo seréis los años que Dios ordenare, bien mío (322-323).

El zeugma de “señora” presente en el “lo” de la respuesta de Rodolfo, que para Leocadia significa ‘la dueña de la casa’ y para Rodolfo ‘la dueña de su alma’, fundiendo en un significante dos referentes distintos, expresa a nivel del discurso la situación diegética que están viviendo los dos mozos, por la que se anulan los efectos del conflicto previo, mediante la fusión de los términos antitéticos. Rodolfo, en los primeros momentos del reencuentro, había contribuido a expandir la isotopía de la fusión con el oxímoron en que trata de captar la impresión que la imagen de Leocadia está dejando en él: “Ángel humano” (320). Ya antes, al comienzo del proceso de reparación, Leocadia había expresado en un políptoton, englobado en un anacoluto, esa misma idea de conciliación de los opuestos en su diálogo con doña Estefanía:

–Permisión fue del cielo el haberle atropellado, para que, trayéndole a vuestra casa, hallase yo en ella, como espero que he de hallar, si no el remedio que mejor convenga, y cuando no con mi desventura, a lo menos el medio con que pueda sobrellevarla (316).

El “remedio” y el “medio” dicen la voluntad conciliadora del conflicto de la doncella, tan preponderante que arrambla incluso con la lógica sintáctica, si es que el anacoluto de la comparativa “cuando no con mi desventura” no se debe a una errata, sino, como creo, a un descuido formal del autor.

En fin, si la primera secuencia organizaba sus elementos sobre la base de la homología entre fondo y forma a partir de la idea de la antítesis, la segunda parece hacer lo mismo, pero a partir de la idea de la fusión. La plusvalía de sentido implícito, connotativo, que el significante aporta a los significados explícitos de la trama ayuda a suplir las carencias semánticas en lo referente a la caracterización psicológica de los personajes y su evolución a lo largo de la historia. Parece evidente que tan fina estrategia compensatoria no puede ser casual y que, lejos de justificar los severos juicios de Avalle-Arce y Durán, apunta hacia una concreta voluntad artística del autor.

Un narrador acelerado

El narrador contribuye, por su parte, a la construcción de la alternativa de organización del significado, con sus estratagemas de aceleración del relato, para hacer de él una pequeña joya de concisión y rapidez. Entre esas estratagemas se cuenta la conversión de pequeños posibles relatos que el narrador nos hubiera podido ofrecer en una o varias situaciones narrativas derivadas de las intenciones secretas de los personajes. He aludido ya a los planes de acción de Leocadia con el crucifijo y de Estefanía con la llamada al orden del hijo prófugo; ninguno de ellos nos es contado por el narrador, si bien nos revela su existencia: anuncia el designio de Leocadia, cuando aún está en la alcoba de su deshonra; al plan de Estefanía alude en seis ocasiones antes de que ella consiga desplegarlo por entero. El narrador renuncia así explícitamente al privilegio de la omnisciencia que había ejercitado sin reparos en los primeros momentos del relato, cuando, por ejemplo, presentaba a Rodolfo con juicios poco benévolos. Al no contar los planes de acción, dimite de una de sus funciones principales en favor de la capacidad de acción de los personajes, mientras permite que sus proyectos se conviertan en situaciones de especial relevancia para la historia; además, mantiene en vilo la atención del lector, el cual contempla el desarrollo frenético de los hechos, en el caso del ardid de Estefanía con su hijo, o la construcción de un plan de vida futura, en el caso de Leocadia y don Luis.

Otra renuncia del narrador a desempeñar su papel la veo en los episodios que rotan en torno a los múltiples desmayos sufridos por la pareja protagonista: tres Leocadia y uno Rodolfo.

El primero de la doncella, ya lo he dicho, es necesario para que su honra no pueda ser puesta en tela de juicio por la opinión ajena; el segundo y el tercero responden, como también el primero, al conflicto interior que está viviendo, declinado en antítesis paralizantes. En la óptica del personaje la explicación parece plausible; desde la lógica diegética, esos apagones actanciales transforman potenciales situaciones dialogales –Estefanía habría respondido al relato de la agnición de Leocadia; su presencia en el banquete habría dado lugar a conversaciones de circunstancias– en situaciones dramáticas en que los demás personajes se activan, movidos justamente por lo complicado del momento. En la cena final, a Leocadia la acompaña en su desmayo Rodolfo, quien, llevado de la emoción amorosa, se derrumba al lado de su amada. La aparatosa escena cancela la posibilidad de oír efectistas diálogos corteses y limita el desarrollo del relato a la dimensión actancial de los personajes. Los diálogos detienen el relato, no cabe duda, mientras la relación interpersonal centrada en acciones, por pequeñas que sean, lo acelera. De ahí procede también la condensación extrema de acciones en esta pequeña novela y la reducción de la dimensión psicológica de los personajes en favor de la actancial, en lo que no parece difícil ver como una decisión técnica por parte del autor, en la implementación de un proyecto narrativo preciso. Para hablar de él, hemos de releer la brevísima teoría de la novela corta que Cervantes nos ofrece en el *Viaje del Parnaso*:

Mínima teoría cervantina de la novela

Yo he abierto en mis Novelas un camino,
por do la lengua castellana puede
mostrar con propiedad un desatino (IV, 25-28).

Para Ayala (37), el secreto de la ejemplaridad de las novelas está encerrado en este terceto que se podría parafrasear así: “evidenciar los efectos lamentables de toda conducta humana que se aparta de lo exigido por la naturaleza racional.” Riley (45-46), por su parte, sugiere una interpretación del último verso (“mostrar con propiedad un desatino”) en clave exquisitamente poetológica: Cervantes conjugaría en el terceto los conceptos de “inverosímil” y “decoro,” cuando afirma haber propuesto en sus novelas el modo de tratar un “error artístico,” como el de los perros que hablan, con el decoro poético exigido por las reglas aristotélicas. Close (34-38), por su parte, profundiza las observaciones del maestro, que cree limitadas a *El coloquio de los perros*, con una investigación de los términos “propiedad” y “desatino” en toda la obra cervantina y elabora una teoría de lo cómico en Cervantes a partir de los conceptos estéticos implícitos en el binomio, como “decoro,” “habilidad artística,” “discreción,” en cuanto instrumentos necesarios para hacer aceptable incluso lo maravilloso. Gargano (105-112), en cambio, traslada el foco de su atención sobre “desatino” para ponerlo en relación con los *communia* de Horacio, es decir, con los argumentos extraños a la tradición literaria, y por tanto privilegiando el aspecto de novedad del caso relatado. En la misma línea se encuentra Lozano-Renieblas (2014, 58), cuando señala la novedad verosímil y rara como piedra angular de la novela, también de la novela cervantina, a partir de esta cita de Bargagli:

Ma questa azzione tra qualunque persone avvenga, a voler che diletto apporti a gli ascoltanti, vuole haver del nuovo e del notabile e contenere un certo verisimil raro, cioè che verisimilmente possa accadere, ma che però di rado addivenga (171).²

Bargagli delimita aquí el tipo de acción que puede ser imitado por la novela: debe ser un caso nuevo, notable, verosímil y raro simultáneamente. Y, en efecto, podría corresponder con lo que observamos en la práctica novelística de Cervantes y el sustrato semántico del terceto de marras. Pero, en la palabra “desatino” se encuentra también un sema que remite al error de valoración o de percepción, a la acción inconsiderada y fuera de los esquemas, como atestigua la definición de Covarrubias: “desconcierto, cosa hecha sin discurso, y sin consideración” (s. v.). En la afirmación cervantina del terceto, yo percibo, además de la conciencia del autor innovador (“yo he abierto en mis novelas un camino”), sobre todo, esta segunda acepción del término, por lo que, a la luz de la diversas interpretaciones –la lista podría seguir–, me inclino por esta paráfrasis del terceto: “mostrar siguiendo las reglas del arte, sin infringir la verosimilitud y el decoro, una acción humana en contraste con lo que establece el sentido común, raramente representada en literatura y raramente vista, para inducir alegría en el lector.”

En *La fuerza de la sangre*, el desatino de una violación de una joven a manos de un caballero, resuelta con el enamoramiento recíproco y el casamiento final, se adapta plenamente a mi paráfrasis del terceto. Mostrar con propiedad ese desatino debía de constituir, ¿qué duda cabe?, un desafío técnico considerable; los reparos de la crítica acerca de su verosimilitud tienen que ver justamente con la dificultad del desafío. Para resolverlo, Cervantes echa mano del determinismo genético, declinado en su aspecto fisiológico –el parecido entre padre e hijo– y también en el eje semántico ‘genética – cortesía’, sin diluir la antítesis que el desatino propone en su esencia semántica (‘acción que choca contra las expectativas del sentido común’) en situaciones narrativas complementarias o caracterizaciones psicológicas. Tampoco recurrirá, como en otras novelas, a la mezcla de géneros o de hilos narrativos secundarios, como en a) *La gitanilla*, b) *El amante liberal*, c) *La española inglesa* o d) *El celoso extremeño*, por poner solo unos ejemplos, en cuyas tramas el desatino del amor a-1) interétnico, b-1) no correspondido, c-1) internacional entre súbditos de reinos enemigos o d-1) intergeneracional de una probable novela sentimental se contamina de los modos del a-2) género pastoril, b-2) la novela de cautivos, c-2) bizantina o d-2) picaresca. Aquí podríamos decir que el desatino y su solución se presentan en pureza y, en consecuencia, los resortes narrativos, como las antítesis caracterizadoras, las numerosas agniciones, la peripecia, los personajes de destino y la justicia poética, resaltan aún más.

Justicia poética

A lo largo del relato, el narrador ha puesto de relieve, por medio de las antítesis entre personajes, las buenas maneras y la discreción de Leocadia, al lado de su paciencia y capacidad de autonomía en la desgracia. Todo eso crea empatía en el lector, junto a unas expectativas de reparación, que se verán satisfechas en el acto de justicia poética final; para crear las expectativas del lector, el narrador que quiere recurrir a la justicia poética suele anticipar indirectamente su

² Para que la acción dé deleite a los oyentes, independientemente de que ocurra a una u otras persona s, ha de contener en si algo nuevo y notable y cierta rara verosimilitud, esto es, algo que pueda suceder verosimilmente, pero que suceda muy raramente (Vega Ramos, 148).

posible aplicación final (Serralta, 44); don Luis parece anunciar el final feliz en estos consejos a su hija sobre qué hacer con el crucifijo:

-Lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, que pues ella fue testigo de tu desgracia, permitirá que haya juez que vuelva por tu justicia (311).

El narrador, a su vez, va preparando al lector para la solución feliz las seis veces que en diferentes circunstancias revela que Estefanía ha concebido una “traza y orden,” un “buen pensamiento,” un “diseño,” una “traza,” una “gustosa ocasión,” un “orden,” que solo puede ir encaminado hacia un objetivo específico: la construcción del ambiente familiar adecuado para su adorado nieto y la compensación a Leocadia por la agresión sufrida.

La jerarquía entre los personajes y entre las acciones que merecen la aplicación de la justicia poética ha de ser guardada con celo, sobre todo en las tramas intrascendentes, con el objetivo de garantizar que al protagonista se le resarza del daño sufrido; dejará, por tanto, de tener importancia que al personaje secundario, por más malvado que haya sido en la historia, se le propine su merecido en el final de la obra. Así explica Serralta (45-46), en su estudio sobre la justicia poética en el teatro de Lope, que el don Arnaldo violador, traidor fementido y embustero no reciba una sanción real y pueda casarse al final con Estela, la dama violada por él, heroína de *Los torneos de Aragón* y única merecedora de la justicia poética. La misma suerte final del don Arnaldo lopesco es la que Cervantes reserva al Rodolfo de *La fuerza de la sangre*, deuteragonista de Leocadia, en el mejor de los casos, a quien no le inflige una justa sanción social, para escándalo de una parte de la crítica (El Saffar, 128-138; Friedman, 133 y 139; Zimic, 220; Martín Morán, 68; Fine, 146). De haberlo hecho, tal vez hubiera impedido el feliz casamiento final, pero, sobre todo, la atención del relato se habría concentrado en el delito y el delincuente, al fin y al cabo una parte accesoria de la trama, en vez de poner de realce la justa compensación final de la discreción, la sagacidad y el dominio de los códigos sociales de Leocadia, la verdadera y única protagonista de la obra.

Otro resorte narrativo que suelen usar los autores que recurren a la justicia social, lo asegura Montaner (12), es el de la duplicación de la escena del daño en la de la reparación final. En *La fuerza de la sangre* es la propia Leocadia la que subraya el paralelo, acción más propia del narrador, por si algún lector no se hubiera dado por aludido:

-Cuando yo recordé y volví en mí de otro desmayo me hallé, señor, en vuestros brazos sin honra, pero yo lo doy por bien empleado, pues al volver del que ahora he tenido, ansimismo me hallé en los brazos de entonces, pero honrada (322).

No es la primera vez que Leocadia usurpa funciones del narrador. La habíamos escuchado justificar su infracción al decoro por el excesivo retoricismo de su discurso (307), anticipando así las posibles críticas de los lectores, como hubiera debido hacer el narrador; en los dos casos, se aprecia un diseño y una intención del autor: el subrayado de un paralelo estructural de dos escenas y la salvaguardia de la verosimilitud, todo ello en aras de una mayor coherencia textual.

El matrimonio final según el código pretridentino está también en función de un específico diseño estético del autor. Los decretos del concilio de Trento sobre el matrimonio, con su procrastinación burocrática de la ceremonia, es lógico que hayan sido explícitamente excluidos de un relato que hace de la concisión y la velocidad su punto de honor. Además, en el

foco semántico de la trama no se hallan verdades teológicas, aunque una parte de la crítica opine lo contrario (Casalduero, El Saffar, Calcraft, Clamurro, Forcione, Lewis-Smith, Avalle Arce, Pérez León), sino sociales, de afirmación de códigos de comportamiento sobre los que se va asentando una sociedad nueva. La disimulación y el simulacro como instrumentos para lidiar con el poder sin frenos de cierta nobleza; el capricho ya no es aceptable, o mejor, los individuos virtuosos, la base de esa nueva sociedad que no se deja gobernar por la opinión, por el vulgo, tienen nuevas armas para conseguir la reparación de las afrentas, sin intervención del estado, y poder reclamar un nuevo equilibrio en las relaciones sociales. A decir verdad, esta visión del conflicto social, tal y como está expresada en la obra, en los albores del siglo XVII, había dejado de ser actual desde hacía casi un siglo, desde, por lo menos, la renuncia a la moral erasmista como sustento de la ética pública por parte de la monarquía española. Aún se percibe la discriminante entre los viejos valores y los del *homo novus* en el *Lazarillo* (Rodríguez Mansilla, 61-65; Torres Corominas, 88-89), obra en la que el conflicto dividía al hidalgo enfermo de honra del criado Lazarillo, astuto manipulador del nuevo código en provecho propio. Pero, el hecho de que la diatriba haya dejado de ser actual no implica que haya sido superada; en *La fuerza de la sangre* tenemos una manifestación latente de la misma, que en el momento en que se hace patente genera un conflicto de dimensiones trágicas para el individuo. En otras palabras, la historia de Leocadia, a mi ver, no gira tanto en torno a un problema de honra, como a la concepción del individuo como animal social; en ella se dirime, en suma, cuál de las dos posibles formas de estar en la sociedad genera mayor armonía colectiva: por un lado, la forma gregaria, que lleva en su código el de la honra como opinión del vulgo, y, por el otro, la aceptación de determinadas pautas de conducta que permitan superar la vieja dicotomía del miedo y la vergüenza (Elias, 115, 169-170, 191). En el XVII, la aceptación de esas pautas de conducta que comprenden la discreción, la disimulación y el simulacro, junto con la *sprezzatura*, se convierte en una clave de reconocimiento entre iguales y superiores, un elemento de distinción de clase que aspira a colonizar la mentalidad de los sectores inferiores de la sociedad. Su planteamiento en *La fuerza de la sangre* revela, creo yo, hasta qué punto esa aspiración se ha visto frustrada. En la distribución de la justicia poética final, al no intervenir la sociedad como elemento sancionador del desaguizado y dejar esa función en manos de la comunidad de nobles (Martín Morán, 68-69, 73), se confirma que esos códigos de comportamiento y esa nueva valoración del individuo no parece poseer la capacidad de transformación de unos hábitos arraigados en el vivir cotidiano del Siglo de Oro español. Podrá resolver el caso específico, como el de Leocadia y Rodolfo, pero no podrá ser usado como instrumento de reequilibrio válido para todos, lo que, a fin de cuentas, reduce notablemente, si no es que la anula, la dimensión ejemplar de la novelita y la posible crítica social.

Conclusión

Volviendo ahora, por un momento, a la reseña inicial de la crítica sobre los defectos compositivos de la novela, podemos ofrecer una respuesta a sus reparos, con las palabras del cura sobre el *Tirante el Blanco* en el escrutinio de la biblioteca de don Quijote: el autor sí “hizo tantas necesidades de industria” y lo demostraría esa voluntad de autor, a la que tantas veces me he referido en estas páginas. Esa voluntad de autor se aprecia en la escasa caracterización psicológica de los personajes por medio de los informantes o los indicios, que el narrador recupera en la dimensión connotativa de las catálisis y de las oposiciones antitéticas entre ellos, prueba de su decisión de hacer de ellos unos personajes de destino y no de carácter, votados a la acción y no a la reflexión o a la confrontación dialéctica; así se explican los oportunos apogones

vasovagales que abortan el diálogo y obligan a los demás personajes a la acción; por eso hay varios monólogos y pocos diálogos, y todos como reacción a las circunstancias diegéticas y para establecer futuras líneas de acción. El resultado es una trama rápida y apretada, que prescinde de la hibridación genérica de otras novelas cervantinas, en la que el desatino inicial es resuelto por vía azarosa y naturalista (el determinismo genético), con profusión de justicia poética, procurada por la astucia femenina –un derivado de la discreción–, y las pautas de conducta cortesanas. Así pues, no creo que sea necesario restaurar el honor perdido del autor, como han querido hacer los sobreinterpretadores de la obra; no hay ningún honor que rescatar: *La fuerza de la sangre* es un prodigio de economía narrativa y una de las mejores aplicaciones de la teoría novelística de Cervantes tal y como está expresada en el *Viaje del Parnaso*.

Obras citadas

- Alcalá Galán, Mercedes. “*Con esta carga nacemos las mujeres*”: discursos sobre el cuerpo femenino en la España de Cervantes. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2022.
- Allen, John Jay. “El Cristo de la Vega and *La fuerza de la sangre*.” *Modern Language Notes* LXXXIII (1968): 271-275.
- Aristóteles. *Poética*. Edición trilingüe por Valentín García Yerba, Madrid: Gredos, 1974.
- Ayala, Francisco. “Nota sobre la novelística cervantina.” *Revista Hispánica Moderna* 31-1/4 (1965): 36-45.
- Bargagli, Girolamo. *Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano fare*. Siena: Luca Bonetti, 1572.
- Barthes, Roland. “Introducción al análisis estructural de los relatos.” En VV. AA. *El análisis estructural del relato*. Traducción de Beatriz Dorriots. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970. 9-43.
- Benjamin, Walter. “Destino y carácter.” *El viejo topo* 15-7-2021. Disponible online: <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/destino-y-caracter/>. Consultado el 13-1-2024.
- Calcraft, Robert P. “Structure, Symbol and Meaning in Cervantes’s *La fuerza de la sangre*.” *Bulletin of Hispanic Studies* 58 (1981): 197-204.
- Canetti, Elías. *Masa y poder*. Barcelona: Muchnik, 1981.
- Carrera, Elena. “The Social Dimension of Shame in Cervantes’s *La fuerza de la sangre*.” *Perífrasis* 4-7 (2013): 19-36.
- Casalduero, Joaquín. *Sentido y forma de las “Novelas ejemplares.”* Madrid: Gredos, 1969.
- Castiglione, Baldassare. *El Cortesano*. Traducción de Juan Boscán. Mario Pozzi ed. Madrid: Cátedra, 1994.
- . *Il Libro del Cortegiano*. Giulio Preti ed. Torino: Einaudi, 1965.
- Cervantes Saavedra, Miguel de. *Novelas ejemplares*. Juan Bautista Avalle-Arce ed. Madrid: Castalia, 1987. 3 vols.
- . *Novelas ejemplares*. Jorge García López ed. Barcelona: Crítica, 2001.
- . *Viaje del Parnaso*. En *Obras completas*. Ángel Valbuena Prat ed. Madrid: Aguilar, 1967. 65-108.
- . *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. Francisco Rico ed. Barcelona: Instituto Cervantes / Crítica, 1998. Disponible online: <http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/>. Consultado el 13-1-2024.
- Clamurro, William H. *Beneath and Fiction: The contrary Worlds of Cervantes’s “Novelas ejemplares.”* Nueva York: Peter Lang, 1997.
- Close, Anthony. *Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo*. Alcalá de Henares: Centro Estudios Cervantinos, 2007.
- Covarrubias, Sebastián de. *Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española*, Disponible online: <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtllle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> Consultado el 13-1-2024.
- De Rentiis, Dina. “Cervantes’ *La fuerza de la sangre* and the Force of Negation.” En Michael Nerlich y Nicholas Spadaccini eds. *Cervantes’s “Exemplary Novels” and the Adventure of writing*. Minneapolis: Prisma Intitute, 1989. 157-174.
- Durán, Manuel. *Cervantes*. New York: Twayne, 1974.
- El Saffar, Ruth S. *Novel to Romance. A Study of Cervantes’ “Novelas ejemplares.”* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974.

- Elias, Norbert. *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
- Fine, Ruth. "Sobre los excesos de "amor": La representación del incesto y la violación en la obra de Cervantes." *Cervantes* 42.1 (2022): 127-149.
- Forcione, Alban K. *Cervantes and the Humanist Vision. A Study of Four "Exemplary Novels."* Princeton: Princeton University Press, 1982.
- Friedman, Edward. "Cervantes's *La fuerza de la sangre* and the Rhetoric of Power." En Michael Nerlich y Nicholas Spadaccini eds. *Cervantes's "Exemplary Novels" and the Adventure of Writing*. Minneapolis: Prisma Institute, 1989. 125-156.
- Gargano, Antonio. "'Yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana': Cervantes e le *Novelas Ejemplares*." En Loretta Innocenti ed. *La forma breve del narrare. Novelle, contes, short stories*. Pisa: Pacini Editore, 2013. 101-119.
- Gracián, Baltasar. *El Criticón*. Santos Alonso ed. Madrid: Cátedra, 2001.
- Güntert, Georges. *Cervantes. Novelar el mundo desintegrado*. Barcelona: Puvill, 1993.
- Herrero García, Miguel. *Ideas de los españoles del siglo XVII*. Madrid: Gredos, 1966.
- Karttunen, Lauri. "Referenti testuali." En Maria Elisabeth Conte ed. *La linguistica testuale*. Milano: Feltrinelli, 1989: 121-147.
- Lappin, Anthony. "Exemplary Rape: The Central Problem of *La fuerza de la sangre*." En Stephen F. Boyd ed. *A Companion to Cervantes's "Novelas Ejemplares."* Rochester: Tamesis Books, 2005. 148-171.
- Lewis-Smith, Paul. "Fictionalizing God: Providence, Nature, and the Significance of Rape in *La fuerza de la sangre*." *The Modern Language Review* 91-4 (1996): 886-897.
- Lokos, Ellen D. "Clausura y final de *La fuerza de la sangre*." En *Actas del III Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas (Alcalá de Henares, 12-16 noviembre 1990)*. Barcelona: Anthropos, 1993. 509-517.
- Lozano-Renieblas, Isabel. "'Porque invenciones noveles, admiran, o hacen reír'. La propuesta cómica de las Ejemplares." En Emilio Martínez Mata y María Fernández Ferreiro eds. *Comentarios a Cervantes. Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Oviedo, 11-15 de junio de 2012*. Madrid: Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2014. 46-64.
- . "Caso y prueba judicial en *La fuerza de la sangre*." En Daniel Migueláñez y Aurelio Vargas Díaz-Toledo eds. *De mi patria y de mí mismo salgo. Actas del X Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas (Madrid, 3-7 de septiembre de 2018)*. Alcalá de Henares: Editorial Universidad de Alcalá, 2022. 529-542.
- Martín Morán, José Manuel. "La ejemplaridad de las novelas cervantinas a la luz de la teoría de la *novella* del *Cinquecento*." *Criticón* 124 (2015): 65-78, Disponible online: <http://criticon.revues.org/1898>.
- Montaner, Alberto. "Justicia poética." *El cronista del estado social y democrático de derecho* 40 (2013): 4-17.
- Ojea Fernández, María Elena, Helena, "Orden y desorden en *La fuerza de la sangre* de Miguel de Cervantes." *Lemir* 19 (2015): 151-164.
- Pérez León, Vicente. "Cosmovisión trascendental en *La fuerza de la sangre* de Cervantes." *Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve* 5 (2012): 1-12.
- Piluso, Robert V. "'La fuerza de la sangre': un análisis estructural." *Hispania* 47 (1964): 487-88.
- Puig Mares, María del Pilar. "Violencia contra la mujer en las *Novelas ejemplares*." *Investigaciones literarias* 1-11 (2003): 95-104.

- Riley, Edward C. *Teoría de la novela en Cervantes*. Madrid: Taurus, 1981.
- Riva, Fernando. “La imagen ante los ojos: enfermedad de amor y castidad celeste en *La fuerza de la sangre* de Miguel de Cervantes.” *Bulletin of Hispanic Studies* 93 (2016): 113-129.
- Rodríguez Mansilla, Fernando. “‘Cuidadoso descuido’: los pícaros, la mentira y el teatro en la narrativa picaresca.” *Hipogrifo* 3.1 (2015): 55-67.
- Sánchez Ferlosio, Rafael. “Carácter y destino.” Disponible online < <http://www.almendrom.com/politica/pdf/2005> >. Consultado el 13-1-2024.
- Santos de la Morena, Blanca. “La virtud de la mujer en las *Novelas Ejemplares*: el caso de *La fuerza de la sangre*.” En Carlos Mata, Adrián J. Sáez y Ana Zúñiga eds. *Actas del II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Siglo de Oro*. Pamplona: Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 2013. 441-448.
- Sermain, Jean-Paul. “L’aubaine et la réparation. Deux figurations du viol dans les nouvelles et les contes, de Cervantès à Diderot.” *Tangence* 114 (2017). Disponible online < <http://journals.openedition.org/tangence/377> >. Consultado el 13-1-2024.
- Serralta, Frédéric. “Hacia una teoría de la justicia poética en el teatro de Lope.” En Rafael González Cañal y Germán Vega García-Luengos eds. *Locos, figurones y quiijotes en el teatro de los Siglo de Oro. Actas selectas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, (julio 2005, Almagro)*. Almagro: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2007. 35-51.
- Slaniceanu, Adriana. “The Calculating Woman in Cervantes’ *La fuerza de la sangre*.” *Bulletin of Hispanic Studies* LXIV (1987): 101-110.
- Torres Corominas, Eduardo. “‘Un oficio real’: el *Lazarillo de Tormes* en la escena de la Corte.” *Criticón* 113 (2011): 85-118.
- Vega Ramos, María José, *La teoría de la “novella” en el siglo XVI. La poética neoaristotélica ante el “Decamerón.”* Salamanca: Johannes Cromberger, 1993.
- Zimic, Stanislav. *Las “Novelas ejemplares” de Cervantes*. Madrid: Siglo XXI, 1996.

**“Vivid lejos della, y viviréis” (*Persiles*, III, 7):
violencia de géneros literarios en el relato de Ortel Banedre**

Carlo Basso
(Universidad de Turín)

Entre las numerosas historias secundarias que se entrelazan en el marco de la historia personal de Periandro, Auristela y los demás personajes principales en el tercer libro de *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* (1617), se encuentra el relato autodiegético del polaco Ortel Banedre (III, 6-7).¹ La larga analepsis narrativa se divide en dos partes, diferentes tanto por fuentes literarias como por intenciones del autor: en la primera parte, Ortel relata los hechos de una aventura que le ocurrió en Lisboa y que le obligará a escaparse hacia las Indias Orientales y a quedarse ahí durante quince años y, en la segunda parte, cuenta un episodio de deshonor que le ocurrió, tras regresar a la península ibérica, en Talavera de la Reina. El análisis de este episodio a través de las herramientas críticas de la intertextualidad e intratextualidad de género y diegética² permite observar algunos rasgos interesantes sobre la función de la violencia relatada en el plano de la diégesis (de primer y segundo nivel) y en el plano de la hibridación de estilos y géneros literarios.

1. Un exordio en el signo de la violencia

Nos encontramos en el capítulo seis del tercer libro, algunas leguas después de la ciudad de Talavera: tras salir de Trujillo, donde se había celebrado el desenlace de la magnífica historia intercalada de Feliciano de la Voz, y retomar su camino, los protagonistas encuentran a una vieja peregrina sentada “sobre la verde hierba de un pradecillo, o ya convidada del ameno sitio o ya obligada del cansancio” (272).³ A petición de los protagonistas, la anciana mujer describe todos los lugares que visitará en su peregrinación, dejando los personajes admirados de su religioso propósito. La peregrina concluye su discurso dirigiéndose en contra de los “malos peregrinos [...] que saltean la limosna de los verdaderos pobres” y acaba con un significativo “y no digo

¹ El tercer libro del *Persiles*, por las numerosas historias secundarias que convierten la obra casi en una colección de cuentos de alivio de caminantes entrelazados, fue definido, con una fórmula de gran eficacia, un “*Decamerón* itinerante” (Babelon, 117). De hecho, la analogía no es tan despropositada como parece, si se considera que al menos dos de las historias secundarias (la de Feliciano de la Voz y la de Ortel Banedre), encuentran sus fuentes literarias en una colección de cuentos de inspiración decameroniana, es decir los *Hecatommithi* (1565) de Giovan Battista Giraldi Cinthio (Ruffinatto 2012 y 2015; Basso). Sobre las historias secundarias del *Persiles*, véase Ruffinatto (1999) y el clásico estudio de Ana Baquero Escudero dedicado a la intercalación de episodios (cfr. en particular el capítulo 3, dedicado a la última novela cervantina).

² Utilizo las herramientas mencionadas tal y como las emplea Ruffinatto en su estudio sobre las *Novelas ejemplares* (2012, cap. 4). Ruffinatto matiza ulteriormente los parámetros textuales de la intertextualidad e intratextualidad “con la introducción de dos rasgos distintivos más para cada uno de ellos, hablando de inter o intratextualidad de género, por un lado, y de inter o intratextualidad diegética, por el otro” (161). Por lo que se refiere al género, se tomará en consideración el diálogo entre géneros narrativos practicados en la época anterior o contemporánea a Cervantes y las obras cervantinas (*intertextualidad de género*) y el diálogo entre textos del mismo Cervantes que pertenecen a distintos géneros literarios (*intratextualidad de género*). Por lo que atañe a la diégesis, se observará el diálogo entre textos cervantinos y obras de otros autores que plantean situaciones narrativas afines (*intertextualidad diegética*) y el “traspaso de temas narrativos, motivos, personajes y situaciones” (161) de una a otra obra cervantina (*intratextualidad diegética*).

³ Todas las citaciones del *Persiles* remiten a la excelente edición de la RAE, al cuidado de Laura Fernández, Ignacio García Aguilar, Carlos Romero Muñoz e Isabel Lozano-Renieblas.

más, aunque pudiera” (275). En el marco de este breve y enigmático episodio se inserta la historia secundaria de Ortel Banedre, cuyo curioso arranque se verifica de esta forma:

En esto, por el camino real que junto a ellos estaba, vieron venir un hombre a caballo, que, llegando a igualar con ellos, al quitarles el sombrero para saludarles y hacerles cortesía, habiendo puesto la cabalgadura, como después pareció, la mano en un hoyo, dio consigo y con su dueño al través una gran caída (275).

Animados por el habitual espíritu de ayuda, los protagonistas socorren al hombre caído:

Acudieron todos luego a socorrer al caminante, que pensaron hallar muy malparado. Arrendó Antonio el mozo la cabalgadura, que era un poderoso macho, y al dueño le abrigaron lo mejor que pudieron, y le socorrieron con el remedio más ordinario que en tales casos se usa, que fue darle a beber un golpe de agua; y, hallando que su mal no era tanto como pensaban, le dijeron que bien podía volver a subir y a seguir su camino (275-276).

Tras socorrer al polaco y darse cuenta de “que su mal no era tanto como pensaban,” lo invitan explícitamente a retomar su camino. Sin embargo, el hombre toma la palabra y empieza un discurso:

Quizá, señores peregrinos, ha permitido la suerte que yo haya caído en este llano para poder levantarme de los riscos donde la imaginación me tiene puesta el alma. Yo, señores, *aunque no queráis saberlo, quiero que sepáis* que soy extranjero, y de nación polaco; muchacho salí de mi tierra, y vine a España, como a centro de los extranjeros y a madre común de las naciones; serví a españoles, aprendí la lengua castellana de la manera que veis que la hablo, y, llevado del general deseo que todos tienen de ver tierras, vine a Portugal a ver la gran ciudad de Lisboa, y la misma noche que entré en ella, me sucedió un caso que, *si le creyéredes, haréis mucho, y si no, no importa nada*, puesto que la verdad ha de tener siempre su asiento, aunque sea en sí misma (276).⁴

Ese arranque del caballero polaco se encuentra en contradicción con las normas de la retórica. El personaje irrumpe en la narración principal y toma la palabra sin que los protagonistas –quienes habitualmente dan la palabra a los narradores de segundo nivel– lo hubiesen invitado a hablar. La intrusión impertinente de un nuevo narrador de segundo nivel sorprende a los protagonistas que reaccionan así: “admirados quedaron Periandro y Auristela, y los demás compañeros, de la *improvisa y concertada narración* del caído caminante” (276).⁵ Descubrimos, pues, que –aunque improvisa– la narración no era improvisada, sino concertada, sin preocupación por el interés de los oyentes (“aunque no queráis saberlo”).

Desde una perspectiva retórica, podemos otorgarle al polaco la califica de narrador abusivo, tanto por la interrupción del relato de la vieja peregrina como por el hecho de que toma la palabra sin consentimiento. Se trata de dos violencias, retórica y diegética, que inauguran un

⁴ La cursiva en todas las citaciones textuales siempre es mía.

⁵ A mi parecer, son interesantes las antítesis que acompañan nuestro “caído caminante:” quiere que los protagonistas conozcan su historia, aunque no quieran conocerla y los invita a creer en lo que contará, aunque no le importa si lo harán de verdad: todo concurre a crear una narración que aparece tanto “improvisa” como “concertada.”

cambio de rumbo de la narración. Según analiza Ruffinatto, Ortel es “un narrador ‘abusivo’, como lo son en la mayoría de los casos los narradores de la picaresca, y en su calidad de ‘abusivo’ no puede hacer otra cosa que no sea la de crear un mundo apto para justificar el papel de narrador que pretende desempeñar. Sobra decir que el mundo posible de un pícaro se identifica con la historia de su vida” (2012, 22).⁶

Leyendo con más cuidado las primeras líneas de la historia del polaco, nos percatamos de otros elementos picarescos: en la caída de caballo, que inaugura la llegada del pícaro Ortel, puede vislumbrarse un diálogo intertextual con el *Buscón* de Quevedo. Dando vueltas por la calle donde vivía a la dama que cortejaba, Pablos informa que –viéndola– “quise hacer galantería” aunque “no sabía las manas del caballo ni era buen jinete:” al final, el caballo “aprieta a correr y da conmigo por las orejas en un charco” (III, 7, p. 296).⁷ Además, la narración de la historia de Ortel es en primera persona y empieza a partir de su infancia, exactamente como si estuviera relatando la historia de su vida (“muchacho salí de mi tierra, y vine a España, como a centro de los extranjeros y a madre común de las naciones; serví a españoles, aprendí la lengua castellana de la manera que veis que la hablo,” 276)⁸ e incluso nos informa de su pasado de buscavidas al servicio de varios amos (“serví a españoles”). Finalmente, el deseo de relatar un “caso” que le sucedió certifica el diálogo con la picaresca.

El cambio de rumbo de la narración provocado por la intrusión del mundo posible de la picaresca produce otra violencia, genérica, en el sentido de intrusión inesperada de un género literario distinto: la desmañada caída de Ortel y el arranque de su discurso con su bagaje de elementos picarescos revoluciona el mundo pastoril que había actuado de escenario en los anteriores episodios de Feliciano de la Voz y de la vieja peregrina. Se trata de una violencia genérica que caracterizará todo el episodio de Banedre que, como se verá a continuación, se compondrá de un mosaico de distintos géneros literarios que afectarán incluso el desarrollo del relato picaresco.

2. La primera parte del relato: de *novella* a picaresca

La primera parte de la analepsis narrativa de Ortel se desarrolla en Lisboa y representa, según la define con eficacia Muñoz Sánchez (135), una “asombrosa historia de perdón.”

La historia mantiene un diálogo intertextual con la *novella* seis de la sexta década de los *Hecatommithi* (1565) de Giovan Battista Giraldi Cinthio, con la cual comparte el esquema

⁶ Tanto en la cita como en esta contribución, se utiliza el concepto de ‘narrador abusivo’ tal y como Ruffinatto lo aplica al narrador de la novela picaresca, analizando el “elegante trampantojo” con el cual el anónimo autor, fingiendo que a Lázaro le corresponda la obligación de responder a una carta de un eminente personaje (Vuestra Merced), engaña al lector, creando un narrador que relata un “caso” cometiendo un “abuso” narrativo que podría también afectar al mismo contenido de la narración. Véase la introducción de Ruffinatto a su edición del *Lazarillo* (2001, 62-66).

⁷ Cito el texto del *Buscón* a partir de la edición al cuidado de Aldo Ruffinatto y Maria Rosso. Aunque se publicó en 1626, la obra circulaba manuscrita ya mucho años antes, a principios del siglo, y Cervantes hubiera podido leerla en esa forma, considerando además que, como señalaba Rey Hazas, “Cervantes y Quevedo, pese a sus múltiples diferencias de toda índole, se leyeron con detenimiento y se admiraron mutuamente” (227).

⁸ Como es consabido, el hecho de que la historia comienza a partir de la infancia, es un trato al cual se conforman todas las ficciones picarescas, a partir de los tres grandes modelos, el *Lazarillo*, el *Guzmán de Alfarache* y el *Buscón*. El pícaro-galeote cervantino Ginés de Pasamonte afirma, de hecho, la misma cuestión presentando el libro que ha escrito sobre sí mismo: “Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras” (I, XXII, 206). Cito de la edición conmemorativa del *Quijote* al cuidado de Francisco Rico (2005).

esencial de la trama:⁹ en la ciudad de Lisboa, una noche, un joven empuja a Ortel, haciéndolo caer; en un acceso de rabia, el polaco lo mata. Para escaparse de la justicia que lo está buscando, entra por la puerta abierta de una casa y solicita la ayuda de una mujer, Doña Guiomar, quien le ofrece protección. Sin embargo, después de poco, Doña Guiomar descubre que su hijo ha sido asesinado y se da cuenta de que está encubriendo al culpable. A pesar de esto, por haberle prometido amparo, decide guardar la lealtad al hombre y, sin vengarse, lo ayuda a fugarse hacia el Nuevo Mundo, brindándole una verdadera “lección de dominio y gobierno de las pasiones más irracionales, de humanismo y de generosidad” (Muñoz Sánchez, 135).¹⁰ Se trata, pues, de “una lección que el caballero polaco no aprenderá, no hará suya, no meditará, y su no interiorización le conducirá, en parte, en tragedia” (Muñoz Sánchez, 135), hecho que no sorprende pues el pícaro nunca siente pesar por sus acciones y nunca aprende lecciones positivas.

Analizando esta primera parte del relato de Ortel a través de las herramientas críticas, nos percatamos de que la “asombrosa historia de perdón” mantiene una relación de intertextualidad de género con la picaresca y de intertextualidad diegética con la *novella* de Giraldo Cinthio,¹¹ cuyas imbricaciones resultan de sumo interés. Considerando el estatuto de narrador abusivo de Ortel Banedre desde una perspectiva semiótica y cotejando cuidadosamente la *novella* de Cinthio y el episodio cervantino, Ruffinatto (2012 y 2015) identifica un juego triangular entre los dos textos implicados en el diálogo intertextual, que se puede resumir con un triángulo cerrado en el caso de la *novella* de Cinthio (donde no hay conflictos entre narrador primero, narrador segundo y narratarios) que “determina y certifica la configuración ejemplar de la historia de perdón en la versión del novelista italiano” (2015: 240) y con un triángulo abierto en el episodio cervantino, en el cual “su falta de conexión entre narratario y narrador primero (que de tal forma deja por entero la responsabilidad de lo narrado al narrador segundo) acredita y genera las profundas modificaciones que afectan a la misma historia en la reelaboración cervantina” (241).

En particular, por el perfil picaresco del protagonista de la historia secundaria, Ruffinatto demuestra que Cervantes “entrega en las manos de un pícaro un material narrativo, extraído de un texto ejemplar, para que éste lo ajuste a sus exigencias narrativas,” transformando el episodio lisboeta en “*ouverture* de un relato mucho más amplio calificable como: la vida del pícaro Ortel Banedre” (240). La relación entre intertextualidad de género y diegética nos permite comprobar que, en la primera parte de la historia secundaria del polaco, el diálogo intertextual con la *novella* italiana queda absorbido en la estructura picaresca (*novella* > picaresca).

3. La segunda parte del relato: de picaresca a drama de honor

Después de la aventura lisboeta, como se acaba de recordar, el polaco se dirige a las Indias como soldado, para escaparse de la acusación de homicidio. Se trata, por supuesto, de otro

⁹ El primer en analizar el episodio en comparación con la novela de Cinthio fue Stanton; más recientemente, Ruffinatto (2012 y 2015) ha analizado con sumo cuidado la relación entre los dos textos, profundizando, en particular, los cambios aportados por Cervantes y las distintas finalidades de los textos.

¹⁰ Hay algunas diferencias en la trama de la *novella* italiana: la acción se desarrolla en Fondi, la madre del joven matado se llama Livia y, en cambio, Cinthio no proporciona información sobre la identidad del homicida. En la versión original, además, Livia quiere adoptar al joven homicida como hijo en lugar del hijo muerto; sin embargo, pese a la propuesta de la madre del joven matado, el juez decide no infringir la ley y condena a muerte al asesino.

¹¹ En el nivel de la intratextualidad de género y diegética, como señala Ruffinatto (2015, 240), en la presentación de Ortel se percibe el eco de otro pícaro cervantino, es decir, Ginés de Pasamonte, quien se presenta como autor de un libro sobre su propia vida titulado *La vida de Ginés de Pasamonte* (“—Es tan bueno —respondió Ginés—, que mal año para *Lazarillo de Tormes* y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a voacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen” [I, xxii, 206]).

elemento picaresco: baste pensar en Pablos, el protagonista del *Buscón* de Quevedo, que “como obstinado pecador” determina dirigirse a las Indias a ver si “mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte” (III, x, 350).¹²

Lo que es ajeno al mundo ficcional de la picaresca es el regreso de la Indias: transcurridos quince años de vida allí, adonde “me han sucedido cosas de que quizá pudieran hacer una gustosa y verdadera historia,”¹³ Ortel –ya rico y satisfecho– determina volver a su patria. El regreso de las Indias y la posterior aventura que le ocurre a Ortel en una venta entablan otro diálogo literario, esta vez perteneciente a la dimensión de la intratextualidad diegética, con dos de las *Novelas ejemplares* (1613): *El celoso extremeño* y *La ilustre fregona*.¹⁴ El arranque del episodio traiciona su deuda con la novela ejemplar del celoso Carrizales: un hombre que se había enriquecido en el Nuevo Mundo determina volver a Europa y encuentra a una mujer con la cual quiere casarse, determinando su ruina con sus propias acciones.¹⁵ Durante su viaje de regreso, Ortel decide quedarse por la noche en una posada de Talavera, que “no sirvió de mesón, sino de sepultura” (280).¹⁶ En ese lugar, el personaje encuentra por primera vez a una hermosa mujer, quien le provoca esta reacción:

¡Oh fuerzas poderosas de amor; de amor, digo, inconsiderado, presuroso y lascivo y mal intencionado, y con cuánta facilidad atropellas disinios buenos, intentos castos, proposiciones discretas! Digo, pues, que, estando en este mesón, entró en él acaso una doncella de hasta diez y seis años, a lo menos a mí no me pareció de más, puesto que después supe que tenía veinte y dos. Venía en cuerpo y en tranzado, vestida de paño, pero limpiísima, y al pasar junto a mí me pareció que olía a un prado lleno de flores por el mes de mayo, cuyo olor en mis sentidos dejó atrás las aromas de Arabia; llegóse la cual a un mozo del mesón, y, hablándole al oído, alzó una gran risa, y, volviendo las espaldas, salió del mesón, y se entró en una casa frontera (281).

El tema del pícaro que se enamora en una posada deriva con toda probabilidad del diálogo intratextual con otra novela ejemplar, *La ilustre fregona*, en particular con la escena de la primera aparición de Constanza a Avendaño:

apenas hubo entrado, cuando de una sala que en el patio estaba vio salir una moza, al parecer de quince años, poco más o menos, vestida como labradora, con una vela encendida en un candelero. No puso Avendaño los ojos en el vestido y traje de la moza,

¹² Tampoco es ajeno a ese mundo ficcional el tema de la carrera militar, como ocurre en el *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán, donde el protagonista se finge soldado (I, II, 9).

¹³ Ortel comparte la reticencia y la preocupación hacia la verdad con el ya citado Ginés de Pasamonte, cuya historia “trata verdades y [...] verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le iguallen” (I, XXII, 206).

¹⁴ Ya Casaldueiro había señalado que “para este episodio de la moza de Talavera, Cervantes está pensando en sus dos novelas ejemplares: *El celoso extremeño*, *La ilustre fregona*” (158).

¹⁵ En ambos episodios, la metáfora horaciana del destino como navío a merced del viento adelanta el tema de la ineluctabilidad del hado: el *Celoso* empieza con la imagen del navío que sale hacia las Indias (“dieron las velas al viento, que blando y próspero soplabá”, 327) y, en el episodio del *Persiles*, regresando a Europa, Banedre lamenta que “mi suerte, cansada de llevar la nave de mi ventura con próspero viento por el mar de la vida humana, quiso que diese en un bajío que la destrozase toda” (280). Todas las citas textuales de las *Novelas ejemplares* remiten a la edición RAE a cargo de Jorge García López.

¹⁶ Con estas palabras, que funcionan de anticipación narrativa, Ortel se queja por haber fabricado su propio mal, al igual que Carrizales que “como el gusano de seda, me fabriqué la casa donde muriese” (366-367).

sino en su rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de los ángeles. Quedó suspenso y atónito de su hermosura, y no acertó a preguntarle nada, tal era su suspensión y embelesamiento (384).

Sin embargo, en contraste con la cándida hermosura de Constanza, Banedre describe de esta forma al personaje femenino de su historia:

[la mujer se acercó] a un mozo del mesón, y, hablándole al oído, alzó una gran risa, y, volviendo las espaldas, salió del mesón, y se entró en una casa frontera. El mozo mesonero corrió tras ella, y no la pudo alcanzar, si no fue con una coz que le dio en las espaldas, que la hizo entrar cayendo de ojos en su casa. Esto vio otra moza del mismo mesón, y llena de cólera dijo al mozo: “¡Por Dios, Alonso, que lo haces mal: que no merece Luisa que la santigües a coces!” “Como ésas le daré yo, si vivo –respondió el Alonso–. Calla, Martina amiga, que a estas mocitas sobresalientes, no solamente es menester ponerles la mano, sino los pies y todo” (281).

Poco después del repentino enamoramiento de Ortel, Martina informa al polaco que la mujer, llamada Luisa, es “atrevidilla” y “tanto libre y descompuesta” (281). La conducta contra el decoro (el descaro y la risa) de Luisa y las llamativas descripciones de Martina y Alonso (“mocita sobresaliente”) trazan una imagen muy clara de la mujer: no cabe duda de que representa un personaje antitético con respecto tanto a la ilustre fregona Constanza como a las tópicas mujeres idealizadas.¹⁷

La moza Martina, tras explicar que la honestidad representa la calidad más importante para una mujer, agradece “la madre que me parió, que fue persona que no me dejó ver la calle ni aun por un agujero, cuanto más salir al umbral de la puerta” (281-282). Ortel le pregunta entonces a Martina “¿cómo de la estrechez de ese noviciado vino a hacer profesión en la anchura de un mesón?” y ella le responde que “hay mucho que decir en eso” (282). Aprovechando de la expresión de reticencia de Martina, Ortel termina su relato de esta forma: “aun yo tuviera más que decir de estas menudencias, si el tiempo lo pidiera o el dolor que traigo en el alma lo permitiera” (282). Con estas palabras acaba también el capítulo seis del tercer libro del *Persiles*. En línea teórica, nos encontraríamos en el momento de máxima tensión narrativa, como lo atestigua la conclusión provisional del relato del polaco (que deja todavía abierto el canal comunicativo), la conclusión del capítulo y la reacción de los narratarios descrita en el capítulo siguiente (“escuchaban los peregrinos el peregrino, cuando del polaco ya deseaban saber qué dolor traía en el alma, como sabían el que debía de tener en el cuerpo,” III, 7, 282).

¹⁷ Se podría quizás pensar en un diálogo intertextual entre la escena de la llegada de Luisa (y el enamoramiento de Ortel) y el famoso episodio quijotesco de Maritornes (*Don Quijote*, I, XVI). La descripción del personaje del *Quijote* suena así: “Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy sana [...] Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático” (138). Ambos episodios comparten elementos parecidos: en primer lugar, están ambientados en una venta, donde se encuentra a una moza y los protagonistas (*Quijote*, por un lado, y *Ortel*, por el otro) trasfiguran e idealizan su imagen, describiéndola con elementos subjetivos –sirviéndose, en particular, de los sentidos de la vista y del olfato–, que se traducen en un recurso a marcas textuales de subjetividad (dice Ortel: “a mí no me pareció de más...”, “a mí me pareció que...”, “en mis sentidos dejó...”; y asimismo en el *Quijote* se lee: “él los marcó...”, “a él le pareció...”).

Sin embargo, el arranque de este segundo episodio contado por Ortel Banedre parece manifestar un agotamiento de las posibilidades diegéticas del pícaro vuelto del Nuevo Mundo y la necesidad de buscar otras soluciones narrativas a través del diálogo intratextual con el *Celoso* y la *Ilustre fregona*, incluso apoyándose en otros personajes con más potencial diegético. De hecho, la conversación con el enigmático personaje de Martina deja abierta una posible prosecución en la dirección del intratexto con *Celoso extremeño*: la moza recuerda que la madre “no me dejó ver la calle ni aun por un agujero” y el mucho que queda por decir (“¿cómo de la estrechez de ese noviciado vino a hacer profesión en la anchura de un mesón?”) representa una historia potencialmente parecida a la de Leonora, que podría desarrollarse como historia intercalada en la misma historia secundaria de Ortel (es decir, en un tercer nivel diegético).

La curiosa réplica de Periandro, que anima a Ortel a seguir con su relato, en mi opinión hace referencia precisamente al tema del agotamiento del potencial diegético del pícaro:

–Contad, señor, lo que quisiéredes y con las menudencias que quisiéredes, que muchas veces el contarlas suele acrecentar gravedad al cuento; que no parece mal estar en la mesa de un banquete, junto a un faisán bien aderezado, un plato de una fresca, verde y sabrosa ensalada. La salsa de los cuentos es la propiedad del lenguaje en cualquiera cosa que se diga. Así que, señor, seguid vuestra historia, contad de Alonso y de Martina, acocead a vuestro gusto a Luisa, casalda o no la caséis, séase ella libre y desenvuelta como un cernícalo, que el toque no está en sus desenvolturas, sino en sus sucesos, según lo hallo yo en mi astrología (282).

La reflexión de teoría literaria introducida por Periandro aborda dos temas importantes conectados con el contenido de la narración: el de la variedad de los argumentos y el de la elocuencia. Las increíbles palabras del héroe protagonista, con las cuales “se contradicen conscientemente ciertos dogmas de la poética aristotélica y horaciana,”¹⁸ invitan a Ortel a contar “lo que quisiéredes y con las menudencias que quisiéredes,” ignorando el principio de unidad de la estructura episódica de la fábula (*mythos*), que representa un nudo central en la *Poética* de Aristóteles y en el *Ars poetica* de Horacio y uno de los problemas poéticos más debatidos por los teóricos de la literatura del siglo XVI.¹⁹ Probablemente Periandro plantea el problema de la variedad en términos retóricos según las tres fases fundamentales de estructuración retórica del discurso, como dialéctica entre *inventio* y *dispositio*, funcional a la realización verbal, la *elocutio*.²⁰ A través de la argumentación retórica, infringiendo las normas aristotélicas, Periandro

¹⁸ Romero Muñoz en su edición del *Persiles* y, ahora, en la nota complementaria 282.3 de la edición RAE (712).

¹⁹ El tema de la variedad en la unidad representaba, entonces, un problema poético muy relevante. La variedad de los episodios permitía el deleite de la narración y ofrecía material narrativo para las reflexiones morales, pero –según Aristóteles– debía subordinarse a un principio general, la unidad de acción. Los episodios, entonces, tenían que estar relacionados con el cuerpo principal del texto según un principio de verosimilitud o necesidad. Para profundizar más sobre el tema, en relación a Cervantes, véase el clásico y fundamental estudio de Riley. La metáfora de la ensalada que enriquece el banquete describe la obra en su totalidad entendida como suma de argumentos (platos). Siguiendo la propuesta de Romero Muñoz (nota complementaria 282.3, ed. *Persiles* RAE, 712), quizás que esta metáfora no pueda conectarse con lo que Mateo Alemán escribe en el prólogo al discreto lector del primer *Guzmán* donde se dice: “Lo que hallaras no grave ni compuesto, eso es el ser de un pícaro el sujeto deste libro. Las tales cosas, aunque serán muy pocas, picardea con ellas: que en las mesas espléndidas manjares ha de haber de todos gustos, vinos blandos y suaves, que alegrando ayuden a la digestión, y músicas que entretengan” (112), cito de la edición cuidada por José María Mico.

²⁰ La tendencia a la conglomeración retórico-poética de los humanistas españoles e italianos del siglo XVI invita a considerar el problema desde la perspectiva retórica con la cual se leyó habitualmente el *Ars* de Horacio (García

llega a establecer el primor de la elocuencia sobre el contenido de la narración,²¹ invitando al narrador-Ortel a enriquecer su narración picaresca, en el nombre del gusto, con otras historias secundarias –las historias personales de Alonso y Martina (“contad de Alonso y de Martina”), que, sin embargo, el polaco no relatará– y hasta a alterar los hechos (“acocead a vuestro gusto a Luisa, casadla o no la caséis, séase ella libre y desenvuelta”),²² siempre y cuando se mantenga el enfoque en las aventuras –que realmente dan gusto a quien escucha–, dejando aparte comentarios morales (“el toque no está en sus desenvolturas, sino en sus sucesos”). Se trata de un invite que habría destruido el relato picaresco, ya que “sin autobiografía ficcional no hay novela picaresca” (Meyer-Minnemann, 29) y, de hecho, Ortel retoma la palabra sin mencionar más a Martina y manteniendo el enfoque en su propia historia, describiendo la noche pasada en la posada pensando en Luisa:

fui y vine una y muchas veces aquella noche a pensar en el donaire, en la gracia y en la desenvoltura de la sin par, a mi parecer, ni sé si la llame vecina moza o conocida de mi huésped. Hice mil disignios, fabriqué mil torres de viento, caséme, tuve hijos y di dos higas al qué dirán; y, finalmente, me resolví de dejar el primer intento de mi jornada y quedarme en Talavera, casado con la diosa Venus, que no menos hermosa me pareció la muchacha, aunque acoceada por el mozo del mesonero (283).

Pese a la renovada atención de Ortel a la unidad de la narración, la historia secundaria del polaco vuelve a apoyarse en el *Celoso extremeño*: Carrizales, conocida a Leonora, reacciona de esta forma: “sin más detenerse, comenzó a hacer un gran montón de discursos; y, hablando consigo mismo, decía: [...] Y así hecho este soliloquio, no una vez, sino ciento [...]” (330-331)²³. Sin embargo, detrás del idealismo de los pensamientos de Ortel se percibe la sombra de algo más: el polaco dice que soñaba verse ya “casado con la diosa Venus.” El referente mitológico choca con la descripción ideal e ilusoria y descubre el deseo de amor carnal: como confiesa el mismo personaje, todos los “disignios buenos, intentos castos, proposiciones discretas” habían quedado sometidos al amor “inconsiderado, presuroso y lascivo y mal intencionado” hacia Luisa. Se trata de un elemento extraño al intratexto cervantino del *Celoso* y de la *Ilustre fregona* (Avendaño había paragonado el rostro de Constanza con el de los ángeles) que revela más bien la pervivencia del diálogo con el mundo posible de la picaresca.

La noche aconseja al polaco esta resolución: “Pasóse aquella noche, tomé el pulso a mi gusto, y halléle tal, que, a no casarme con ella, en poco espacio de tiempo había de perder, perdiendo el gusto, la vida” (283). Al igual que lo que ocurre en el *Celoso*, gracias a la riqueza conquistada en el Nuevo Mundo y a la renuncia de la dote, Ortel convence rápidamente al padre

Berrio, I, 37-69). La relación entre *inventio-dispositio* y *elocutio*, es decir, entre *res* y *verba*, constituye precisamente un importante nudo en el debate sobre la interpretación del *Ars* horaciano.

²¹ Ruffinatto ya lo había señalado en su edición italiana del *Persiles*, notando como el discurso de Periandro “sposta tutto il peso e il valore della narrazione dal piano dei contenuti al piano dell’espressione” (Ruffinatto 1996, n. 31, 610). La posición de Periandro no sorprende: en el segundo libro, como narrador de segundo nivel, ya había mantenido una conducta antiaristotélica, en línea con el pensamiento expuesto en el diálogo con Ortel Banedre.

²² Aquí se plantea otra reflexión de teoría literaria sobre la relación entre historia y poesía y verdad y verosimilitud, que representan un aspecto fundamental del debate teórico y de las narraciones del Siglo de Oro y que, por su importancia, no es posible analizar detenidamente en estas pocas páginas.

²³ En los dos episodios permanece también un eco quijotesco, quizás no tanto del episodio de Maritornes, sino del amor hacia Dulcinea, como en este ejemplo: “toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras” (I, VIII, 78).

de Luisa, que le concede casarse con su hija.²⁴ Aunque la ciega pasión impide a Ortel darse cuenta del engaño que se estaba preparando, la reacción de la mujer y de su amante manifiestan y anticipan lo que pasará de allí a quince días: “Quedó Alonso despechado; Luisa, mi esposa, rostrituerta” (283). Al final, “con dolor mío y vergüenza suya [...] mi esposa con algunas joyas y dineros míos, [...] con ayuda de Alonso, que le puso alas en la voluntad y en los pies, desapareció de Talavera dejándome burlado y arrepentido, y dando ocasión al pueblo a que de su inconstancia y bellaquería en corrillos hablasen” (283). El adulterio es otro tema que este episodio comparte con el *Celoso extremeño* y también con el mundo picaresco.²⁵ Las diferencias se encuentran, sin embargo, en el desarrollo del tema: Ortel no solo denuncia la traición subida, sino expresa su deseo de venganza para “sacar con su sangre las manchas de mi honra, y, con quitarles las vidas, quitar de sobre mis hombros la pesada carga de su delito, que me trae aterrado y consumido” (284). La superposición del tema del honor sobre el tema burlesco del adulterio encuentra su explicación precisamente en el diálogo intratextual con el *Celoso extremeño*, que así reacciona a la (sospecha) de traición de Leonora:

Sin pulsos quedó Carrizales con la amarga vista de lo que miraba; la voz se le pegó a la garganta, los brazos se le cayeron de desmayo, y quedó hecho una estatua de mármol frío; y, aunque la cólera hizo su natural oficio, avivándole los casi muertos espíritus, pudo tanto el dolor, que no le dejó tomar aliento. Y, con todo eso, tomara la venganza que aquella grande maldad requería si se hallara con armas para poder tomarla; y así, determinó volverse a su aposento a tomar una daga y volver a sacar las manchas de su honra con sangre de sus dos enemigos, y aun con toda aquella de toda la gente de su casa. Con esta determinación honrosa y necesaria volvió, con el mismo silencio y recato que había venido, a su estancia, donde le apretó el corazón tanto el dolor y la angustia que, sin ser poderoso a otra cosa, se dejó caer desmayado sobre el lecho (363).

Como señala Ruffinatto analizando la novela del *Celoso*, se manifiesta aquí un diálogo intertextual de género con los dramas de honor del Siglo de Oro (2015, 181). En un primer momento, Carrizales reacciona como se esperaba en la época: el honor perdido solo se podía limpiar con la sangre. Lo mismo ocurre en el episodio de Ortel Banedre, quien encuentra paz solo declarando públicamente su intento vengativo hacia su mujer y amante (“Ya estoy mejor de mi caída”), que lo anima a perseguir su objetivo:

No hay sino ponerme a caballo, y guárdense de mí hasta los mosquitos del aire, y no me lleguen a los oídos ni ruegos de frailes, ni llantos de personas devotas, ni promesas de bien intencionados corazones, ni dádivas de ricos, ni imperios ni mandamientos de grandes, ni toda la caterva que suele proceder a semejantes acciones: que mi honra ha de andar sobre su delito como el aceite sobre el agua (284).

²⁴ En el *Celoso*, Carrizales piensa: “de que tenga dote o no, no hay para qué hacer caso, pues el cielo me dio para todos, y los ricos no han de buscar en sus matrimonios hacienda, sino gusto” (331); en el *Persiles*, el padre de Luisa queda contento y satisfecho del casamiento después de que Ortel le ha mostrado el dinero y “más cuando vio que yo no reparaba en dote” (283).

²⁵ Toda la narración del *Lazarillo* es dirigida a explicar un “caso” ocurrido en Toledo que involucra al Arcipreste de San Salvador y a la mujer de Lázaro, aunque el protopícaro oponga un silencio hipócrita sobre la conducta libertina de su mujer, antes y después del casamiento (“hasta el día de oy nunca nadie nos oyó sobre el caso,” 246).

Al leer estas líneas nos percatamos de que, a pesar del diálogo con el drama de honor, exactamente como ocurre en la novela del *Celoso*, el episodio sigue manteniendo un estilo cómico: piénsese en el vehemente anuncio “guárdense de mí hasta los mosquitos del aire” y también en el exagerado catálogo de personas y hechos que no arañarán su convencido propósito. A través del diálogo intratextual con el *Celoso* (intratextualidad diegética) y, en cierta medida, con la *Ilustre fregona* (con la cual el episodio del *Persiles* comparte algunos aspectos de género –la picaresca inicial– y de trama) se puede comprobar que el género picaresco se ha entrelazado con los dramas de honor (picaresca > drama de honor).²⁶

Para medir el grado de desplazamiento de la picaresca, puede considerarse el discurso con el que Periandro detiene a Ortel de su propósito de venganza.

En su arranque, el héroe protagonista amonesta al polaco a través de una reelaboración de la fábula esópica del labrador y la serpiente. Aunque se conocen varias versiones de la historia, elaborada por varios autores, la trama es muy sencilla y puede resumirse como sigue: durante un invierno, un hombre vio una víbora casi muerta por el frío y, animado por el deseo de ayudarla, la llevó a su casa; una vez que se calentó, sin embargo, la serpiente mordió al hombre, matándolo. La fábula, citando el colofón de la versión de Esopo, muestra que “la maldad que recibe un buen trato no corresponde con quien se lo da y, encima, cobra alas contra sus bienhechores” (120).²⁷ Se trata de una analogía muy bien elegida ya que, leído a la luz de la fábula esópica, todo el episodio puede interpretarse de esta forma: “Ortel se presenta como salvador y protector de Luisa; pero lo cierto es que él se entrometió donde nadie lo había llamado, mostrando así un proceder insensato como el hombre que acoge a la serpiente en su seno” (D’Onofrio, 124).

La comparación con la serpiente encuentra un antecedente precisamente en el *Lazarillo*. El segundo tratado es tejido de referencias a la serpiente: al oír las quejas del canónigo por “el pan ratonado y el queso comido” (158) a pesar de una ratonera, un vecino le dice que: “En vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y ésta deve de ser sin duda; y lleva razón que como es larga, tiene lugar de tomar el cevo y, aunque la coja la trampilla encima, como no entre toda dentro, tórnase a salir” (159). Aprovechando de la referencia al animal, Lázaro describe sus saqueos en el arcaz como la acción de una serpiente, cambiando incluso el género gramatical para que la analogía quede más clara (“la culebra o *el* culebro, por mejor dezir, no osava roer de noche,” 160). Al igual que Lázaro-culebra, el *Persiles* plantea la asociación Luisa-víbora, abriendo de esta forma una posible lectura del personaje de Luisa como pícara femenina, lectura que se confirmará en los capítulos siguientes.

Concluyendo el discurso de Periandro, el héroe –tras una larga reflexión sobre el tema del honor, que confirma el acercamiento del final del episodio de Ortel al tema del drama de honor– amonesta al polaco con estas palabras de sabor profético: “Vivid lejos della, y viviréis; lo que no haréis estando juntos, porque moriréis continuo” (285). Tras escuchar a Periandro, mirándolo detenidamente, el polaco se dirige a él con estas palabras: “Tu, señor, has hablado sobre tus años: tu discreción se adelanta a tus días, y la madurez de tu ingenio a tu verde edad; un ángel te ha

²⁶ El tema del honor representaba uno de los argumentos más recurrentes en el teatro del Siglo de Oro. En su *Arte nuevo*, Lope de Vega escribía que “Los casos de la honra son mejores / porque mueven con fuerza a toda gente” (vv. 327-328). Quizás que la referencia al drama de honor no tenga que relacionarse precisamente con el teatro de Lope, con el cual Cervantes se enfrentó polémicamente en varios lugares del *Persiles*.

²⁷ La fábula, que obtuvo un enorme éxito, circulaba en el Siglo de Oro en varias versiones y había sido refundida por varios autores, también por Erasmo (*Adagia*, IV, II, 40). Cito de la fábula “El caminante y la víbora” en la versión de Esopo (número de 176 según la numeración de Perry, 186 según la de Hausrath y 82b según la de Chambry) de la edición Gredos al cuidado de Carlos García Gual, Pedro Bádenas de la Peña y Javier López Facal.

movido la lengua, con la cual has ablandado mi voluntad, pues ya no es otra la que tengo si no es la de volverme a mi tierra a dar gracias al cielo por la merced que me has hecho” (286). Ortel decide, entonces, cambiar dirección de su viaje y promete volver a su patria. Desde una perspectiva metaliteraria, las palabras ejemplares de Periandro no producen solo un cambio de rumbo del personaje: el héroe lo invita a renunciar a la vida de vagamundo, o sea, de pícaro ya que el tema del honor no puede conectarse con la picaresca. La decisión de cambiar dirección del viaje certifica entonces el fin del pícaro Ortel Banedre, aunque, como bien sabemos, se trata de una conclusión solo provisional del camino literario del personaje, ya que el destino ineludible obligará al polaco a tomar otra ruta y a dirigirse hacia Roma donde encontrará a la nueva ‘pareja picaresca’ constituida por Luisa la Talaverana y Bartolomé.

La historia secundaria de Luisa y Bartolomé –que hubiera podido quizás desarrollarse en una inédita pareja de pícaros– queda lamentablemente solo bosquejada y sin duda Cervantes habría profundizado mucho más en ellos si la carrera de su vida se lo hubiera permitido. Luisa aparece en el plano diegético de la historia principal unos capítulos después, relatando a los protagonistas sus aventuras: tras lograr salir de la cárcel donde estaba presa como adúltera, después de la muerte de su compañero Alonso y de varias aventuras, un soldado español –uno entre el sinnúmero de amantes de la mujer (“que no sé en qué número ponga,” III, 16, 344-345)– la conduce a vivir “en este vagamundo estado” (345), del cual desea salir, pidiendo ayuda a los protagonistas. Como las buenas intenciones de los pícaros nunca llegan a buen puerto, también el deseo de Luisa de mejorar su suerte no será que un paréntesis: de hecho, tras obtener el amparo de Constanza, Auristela y Periandro e incorporarse a la comitiva de los protagonistas durante unos capítulos, Luisa se fugará con Bartolomé, el maletero de la comitiva de peregrinos, mientras los protagonistas se encuentran en la cueva de Soldino (III, 19), llevando consigo el bagaje. Aunque sería fascinante pensar en una inédita pareja picaresca, Bartolomé no parece abrazar por completo la vida picaresca, ya que vuelve poco después para restituir a sus amos “el bagaje, con todo que en él estaba” (361), procurando disculparse por su conducta, renegando con su arrepentimiento el título de ladrón (“mi vuelta es a restituir lo que quizá, y aun sin quizá, en vuestras imaginaciones me tenía confirmado por ladrón,” 361).

En el primer capítulo del último libro del *Persiles* se encuentran huellas de la nueva pareja, cuando un curioso poeta muestra a los protagonistas su colección de aforismos recogidos por peregrinos encontrados a lo largo de su camino hacia Roma (*Flor de aforismos peregrinos*), donde se encuentran el de Luisa (“Más quiero ser mala con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser mala,” IV, 1, 378) y el de Bartolomé (“No hay carga más pesada que la mujer liviana,” 379), aforismos que confirman el papel de pícaro de Luisa y también la sensación de que el maletero no haya abrazado la vida picaresca, sino se haya transformado en una víctima de la pícara Luisa, abrazando –eso sí– la vida que habría esperado a Ortel Banedre, si no hubiera seguido el consejo de Periandro.

Por fin, el capítulo cinco del cuarto libro, por medio de un dispositivo narrativo de sabor sin duda picaresco, descubrimos lo que ha pasado al polaco Ortel Banedre: Bartolomé dirige una carta a su amo Antonio el joven para pedirle ayuda, ya que se encuentra preso en la cárcel, junto con su amante Luisa. En la carta, el maletero cuenta lo que les había pasado:

El hombre que la sacó de España la halló aquí, en Roma, en mi compañía; recibió pesadumbre dello, asentóle la mano en mi presencia, y yo, que no soy amigo de burlas, ni de recibir agravios, sino de quitarlos, volví por la moza, y a puros palos maté a su agraviador. Estando en la fuga de esta pendencia, llegó otro peregrino, que por el mismo

estilo comenzó a tomarme la medida de las espaldas; dice la moza que conoció que el que me apaleaba era un su marido, de nación polaco, con quien se había casado en Talavera; y, temiéndose que, en acabando conmigo, había de comenzar por ella, porque le tenía agraviado, no hizo más de echar mano a un cuchillo, de dos que traía consigo siempre en la vaina, y, llegándose a él bonitamente, se le clavó por los riñones, haciéndole tales heridas que no tuvieran necesidad de maestro. En efeto, el amigo a palos y el marido a puñaladas, en un instante concluyeron la carrera mortal de su vida (IV, 5, 395).²⁸

Aprendemos así que, en un cruce de homicidios, Bartolomé mata al soldado que había sacado a Luisa de la cárcel y de quien ella estaba escapando cuando encontró a la comitiva de peregrinos a final del tercer libro y Luisa mata a “su marido, de nación polaco, con quien se había casado en Talavera,” es decir, a Ortel Banedre, que termina así la carrera mortal de su vida. Se podría ver en estas líneas –si es lícita la exégesis de palabras escritas de prisa por un Cervantes desafortunadamente muriente– una extrema ilusión de Ortel que no se da cuenta de que su mujer se acerca “*bonitamente*” para matarlo.²⁹ “Vivid lejos della, y viviréis,” le había aconsejado Periandro, pero, al final, “a él le trujo su destino a venir peregrino a Roma” donde halló “a quien no traía intención de buscar, acordándose de los consejos que en España le había dado Periandro, pero no pudo estorbar su destino, aunque no le fabricó por su voluntad” (IV, 8, 414). El destino (literario) convierte la venganza de honor de Ortel (el uxoricidio) en su contrario (mariticidio). Sea como sea, en Roma muere Ortel, pero no el pícaro-Ortel. El pícaro-Ortel ya había muerto antes, en una posada de Talavera de la Reina.

4. Conclusión

El planteamiento picaresco del episodio de Ortel Banedre queda evidente. Sin embargo, la adherencia al mundo posible de la picaresca se desnaturaliza debido a la acción de unas cuantas “variables” que desplazan el episodio hacia otro producto literario. Esas variables, detectables a través de las herramientas críticas de la inter e intratextualidad, permiten descubrir la intervención de otros textos que producen una violencia (o contraste) de géneros, con unas consecuencias muy interesantes en el plano de las intenciones del autor. En la segunda parte del relato de Ortel, la decisión del pícaro de volver del Nuevo Mundo contrasta con el final abierto típico del género literario y produce un agotamiento del potencial diegético: desde ahora, la picaresca no consigue adaptar a sus esquemas literarios el material narrativo de distinta procedencia, en particular el diálogo intratextual con las novelas ejemplares de *El celoso extremeño* y *La ilustre fregona*. El diálogo intertextual con la *novella* de Cinthio actuaba en el plano de la *diégesis* ofreciendo material narrativo nuevo al mundo picaresco; en la segunda parte, el diálogo intratextual actúa en el plano del *género*, produciendo un desplazamiento de la picaresca hacia otros géneros, en particular el drama de honor. El cambio de género produce

²⁸ Bien es verdad que la nueva pareja no desempeña completamente su papel picaresco, ya que se ven evidentes anomalías: la carta enviada por Bartolomé (que, como hemos dicho, tampoco es un verdadero pícaro) no ha sido escrita por la propia pluma del maletero, sino dictada porque los dos no sabían escribir y tampoco los aforismos fueron escritos por ellos, sino dictados al poeta: la pareja picaresca precisa de un actor que le abra los canales de la comunicación. Falta entonces una característica fundamental para la picaresca, es decir, el pícaro como emisor directo de texto, que se había conservado en los relatos autodiegéticos de Ortel y de Luisa.

²⁹ Casi al final de la obra, descubrimos que Bartolomé y la Talaverana se han casado dado que “la muerte del polaco puso en libertad a Luisa” (IV, 8, 414) y, en las líneas finales del *Persiles*, el narrador menciona a la pareja, dejando su final abierto: “Bartolomé el manchego y la castellana Luisa se fueron a Nápoles, donde se dice que acabaron mal, porque no vivieron bien” (IV, 14, 439).

además un cambio estilístico significativo. La primera parte del episodio introduce los contenidos ejemplares de la *novella* de Giraldi Cinthio en un contexto cómico como el de la picaresca; en la segunda parte del episodio, al contrario, el cambio de género con la introducción del tema trágico de la venganza supone un radical cambio de rumbo del estilo, de cómico a trágico, que conduce a la muerte (simbólica) del pícaro. De esta contaminación entre géneros y temas se produce un episodio estilísticamente complejo que va en la dirección de la hibridación de géneros y estilos que demuestra, una vez más, la capacidad de Cervantes de jugar con la literatura, ofreciendo al lector que quiere comprometerse en su “mesa de trucos³⁰” desafíos con los cuales enfrentarse.

³⁰ Utilizo esa famosa expresión cervantina, sacada del prólogo al lector de las *Novelas ejemplares* (“mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras; digo, sin daño del alma ni del cuerpo,” 18), en el sentido que le otorga Ruffinatto al teorizar el “arte nuevo de escribir novelas” de Cervantes (2023).

Obras citadas:

- Alemán, Mateo. *Guzmán de Alfarache*. José María Micó ed. Madrid: Cátedra, 1987. 2 vols.
- Babelon, Jean. "Cervantes y lo maravilloso nórdico." *Cuadernos de Ínsula 1 (Miguel de Cervantes Saavedra. Homenaje de «Ínsula» en el cuarto centenario de su nacimiento)* (1947): 117-130.
- Baquero Escudero, Ana Luisa. *La intercalación de historias en la narrativa de Cervantes*. Vigo: Academia del Hispanismo, 2013.
- Basso, Carlo. "Giraldi Cinzio e Cervantes: così uguali, così diversi." *Artifara* 18 (2018): 117-142.
- Casalduero, Joaquín. *Sentido y forma de «Los trabajos de Persiles y Sigismunda»*. Buenos Aires: Sudamericana, 1947.
- Cervantes, Miguel de. *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* [trad. it.: *Le avventure di Persiles e Sigismonda. Storia settentrionale*]. Aldo Ruffinatto ed. Venezia: Marsilio, 1996.
- . *Don Quijote de la Mancha*. Francisco Rico ed. Madrid: Real Academia Española-Alfaguara, 2015 [1ª ed. 2005].
- . *Novelas ejemplares*. Jorge García López ed. Madrid: Real Academia Española-Espasa, 2013.
- . *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*. Laura Fernández, Ignacio García Aguilar, Carlos Romero Muñoz, Isabel Lozano Renieblas eds. Madrid: Real Academia Española-Espasa, 2017.
- D'Onofrio, Julia. "La serpiente en el seno: culpas y condenas. Una figura especular en el caso de Ortel Banedre en el *Persiles*." *Atalanta. Revista de las letras barrocas* 9/1 (2021): 111-129.
- García Berrio, Antonio. *Formación de la Teoría Literaria moderna*. Madrid: Cupsa, 1977. Murcia: Universidad, 1980. 2 vols.
- Esopo. *Fábulas*. Carlos García Gual, Pedro Bádenas de la Peña y Javier López Facal eds. Madrid: Gredos, 1978.
- La vida de Lázaro de Tormes y de sus fortunas y adversidades*. Aldo Ruffinatto eds. Madrid: Castalia, 2001.
- Lope de Vega. *Arte nuevo de hacer comedias*. Enrique García Santo-Tomás eds. Madrid: Cátedra, 2006.
- Meyer-Minnemann, Klaus. "El género de la novela picaresca." En Klaus Meyer-Minnemann y Sabine Schlickers eds. *La novela picaresca. Concepto genérico y evolución del género (siglo XVI y XVII)*. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2008. 13-40.
- Muñoz Sánchez, Juan Ramón. "Ortel Banedre, Luisa y Bartolomé: análisis estructural y temático de un episodio del *Persiles*." *Criticón* 99 (2007): 125-158.
- Nerlich, Michael. *El Persiles descodificado, o la "Divina Comedia" de Cervantes*. Jesús Munárriz trad. Madrid: Hiperión, 2005.
- Quevedo, Francisco de. *Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos* [trad. it.: *L'imbroglione*]. Aldo Ruffinatto, Maria Rosso Gallo eds. Venezia: Marsilio, 1992.
- Rey Hazas, Antonio. "Sobre Quevedo y Cervantes." *La Perinola* 12 (2008): 201-230.
- Riley, Edward C. *Teoría de la novela en Cervantes*. Carlos Sahagún trad. Madrid: Taurus, 1972.
- Ruffinatto, Aldo. "Portata e ampiezza delle storie secondarie nel *Persiles*." *Rivista di filologia e letterature ispaniche* 2 (1999): 249-269.
- . "Cervantes frente a Cinthio: un curioso juego triangular." *Anales Cervantinos* 44 (2012): 11-36.

---. *Dedicado a Cervantes*. Madrid: Sial, 2015.

---. "Dialogando con Cervantes sobre el arte nuevo de escribir novelas (ejemplares)." *e-Spania* 45 (2023). Accesible en: <https://journals.openedition.org/e-spania/47699>.

Stanton, Edward. "Cervantes and Cinthio: an episode in *Persiles y Sigismunda*." *Hispano-Italic Studies* I (1976): 32-38.

Algunas notas sobre violencia y terror en la narrativa española del siglo XVII

Juan Manuel Escudero Baztán
(Universidad de La Rioja)
(TESORO^{TEMT}. Teatro español desde la Modernidad temprana)
ORCID: ID 0000-0003-0089-2785

El concepto de lo terrorífico siempre ha ocupado un lugar privilegiado en la literatura como uno de sus componentes esenciales, unido a otros temas complementarios como la violencia en sus diversos grados de articulación. Es cierto que en los orígenes y desarrollo posterior del terror la presencia de lo sobrenatural es esencial en sus propias consideraciones antropológicas. Pero hasta finales del XVIII se mueve en unas coordenadas bien delimitadas que lo convierten en un fenómeno cotidiano, al igual que la sensación tangible de la violencia y la convivencia normalizada con la muerte.

En el Barroco el horror y lo terrorífico no existen como tales, existe la idea de lo numinoso, de la presencia necesaria del más allá, de lo sobrenatural con una conciencia clara de la justicia divina que castiga las malas acciones y premia con la vida eterna las buenas. En la medida que la presencia del más allá forma parte de las vivencias cotidianas del individuo, se tiene la certeza absoluta de que lo sobrenatural es el resultado de una necesaria corrección de conductas desviadas por parte de instancias superiores, donde tercian casi siempre el demonio y sus secuaces. Estas correcciones de conductas heterodoxas son el resultado de actos de violencia sobre los que cabe aplicar una escala gradual de intensidades variables que va pareja con el grado de intervención de lo sobrenatural. La violencia cotidiana en sí es abundante en grados extremos en la sociedad del Siglo de Oro,¹ pero son bastante caprichosos, y asentados en la sique social, los mecanismos que propician la activación de lo sobrenatural a partir de la saturación de actos de violencia. A veces se activan y otras veces no (pues los designios de la divinidad son inescrutables). La convivencia con estos planos de la realidad y de aquellos otros que se sitúan fuera de la realidad no son, en todo caso, excepcionales. En una sociedad altamente ritualizada y dominada por la presencia de la religión en todas sus manifestaciones, el concepto de lo “verosímil cristiano”² rompe definitivamente los límites entre lo natural y lo sobrenatural, y, por tanto, el concepto de lo terrorífico como emanación del principio de lo desconocido e ininteligible desaparece. Para una mente barroca el concepto de lo terrorífico, alineado con el concepto de lo numinoso, resulta plenamente comprensible e integrado en sus esquemas cognitivos.

Otro asunto diferente es que la plasmación literaria de ese binomio “violencia/terror” opere en el Siglo de Oro³ desde la perspectiva genérica como paso previo de lo que se va a

¹ Basta leer las relaciones de sucesos de la época (o impresos informativos con cierta periodicidad) para darse cuenta de la cantidad y extrema violencia de muchos de los casos perpetrados tanto por hombres como mujeres en el siglo XVII (ver, por ejemplo, en referencia a los *Avisos* de Barrionuevo, Arellano Ayuso y Santonja Gómez-Agero 2018 y Escudero Baztán 2020).

² El concepto en su origen se aplica a la “inverosímil verosimilitud” de las acciones escenificadas en las comedias de santos del Siglo de Oro, donde lo esperable por el espectador es la presencia de lo portentoso y sobrenatural sobre las tablas del teatro.

³ Existirían incluso antecedentes claros previos a la activación de este binomio del género gótico como *La silva curiosa* de Julián de Medrano, que carece de la ambientación y de los procesos de gestación de lo terrorífico, pero que ya señala una insistencia estética en lo macabro, lo mágico y lo espectral (que son, por otra parte, los ingredientes esenciales de lo que se entiende por “silva curiosa”) visibles en la preponderancia del género de epitafios: “en la Silva, la muerte no es un tema de reflexión sino el eje de una colección morbosa, pero más allá del hecho de atesorar muertes (los epitafios son solo la prueba material de estas muertes) pesa el inmenso placer y regocijo que la posesión de esas muertes produce. Medrano está tan enajenado por su inclinación hacia el tema mortuorio que pretende divertir, deleitar y contagiar su propio placer a los lectores de su *Silva*” (Alcalá Galán en el prólogo de su edición de 1998, 32).

llamar después la literatura gótica. Las alusiones, traídas un tanto a vuela pluma, que recojo en estas páginas (*La cruel aragonesa* de Castillo Solórzano (1626), *La fuerza del desengaño* de Juan Pérez de Montalbán (1624), la *Varia fortuna del soldado Píndaro*, de Gonzalo de Céspedes y Meneses (1626), *La fuerza del amor*, de María de Zayas, *Que son dueñas*, en *Intercadencias de la calentura de amor* de Luis de Guevara (1685), *El castigo de dos adúlteros* de Cristóbal Lozano...) anuncian ya rasgos de lo que será después la estética goticista y su extensión a la literatura española, cuyos antecedentes han sido estudiados particularmente a partir de siglo XVIII.⁴ Alberola,⁵ siguiendo esta línea interpretativa, hace una interesante aproximación a estos rasgos tempranos referidos a la novela cortesana áurea, que abren el camino a la consolidación de un género muy en boga a partir del Romanticismo. Serían los siguientes: época preferentemente remota, con abundante presencia de lo medieval, aunque no es requisito indispensable; la representación de lo terrorífico moral por el tirano gótico, que practica sin pudor el asesinato, la tortura, los castigos corporales y los abusos sexuales; la carencia en los héroes o personajes positivos de la fuerza o entidad de los malvados; solución del conflicto por un “deus ex machina”; personajes secundarios que habitualmente se encuentran fuera de la ley o marginados; el uso (y abuso) de la heroína atribulada como principal resorte de las emociones que pretende suscitar este tipo de literatura, y configurada como ser sufriente de todo tipo de horrores; presencia de lo terrorífico natural: fuerzas desencadenadas de la naturaleza, cavernas, bosques...; presencia de lo terrorífico arquitectónico: castillos, conventos, ruinas, pasadizos, criptas, cementerios...; presencia de lo terrorífico sobrenatural: fantasmas, cadáveres, magia negra, intervención del diablo...; y presencia de lo terrorífico religioso: anticlericalismo, torturas, condenas, castigos, inquisición...

Muchos de estos rasgos son visibles en los ejemplos que examino a continuación. Alonso de Castillo Solórzano publicó sus *Jornadas alegres* en 1626 ateniéndose fiel a las exigencias del género, en el que destaca un marco narrativo que, desde una perspectiva diegética, cumple con el principio de aglutinar los diferentes relatos insertos en un segundo nivel de jerarquía bajo un marco narrativo primario. En este sentido, Castillo Solórzano apuesta en sus *Jornadas alegres* por urdir un pórtico narrativo que se repite de igual forma en *Tardes entretenidas*, donde la narración aglutinadora se construye en torno al retiro de dos viudas con sus hijas a las afueras de Madrid para reponerse de una leve enfermedad. Allí, el personaje de Octavio, una especie de bufón, propone a las señoras contar una novela cada tarde para pasar el tiempo, un total de seis, a las que se añaden poemas musicados y un par de enigmas al final de cada historia. En las *Jornadas alegres* el marco referencial recoge el viaje de vuelta a Madrid de tres mujeres y tres hombres,⁶ y, al igual que ocurre en las *Tardes*, el personaje que inicia la acción de novelar es una suerte de figura del donaire, por lo que las miras del entretenimiento quedan muy por encima de cualquier otra cuestión.⁷ En general,

⁴ Sin ánimo de exhaustividad (que no es este el objeto de este trabajo) pueden citarse los estudios de Ferreras 1973 y 1991; Carnero 1993; López Santos 2008a, 2008b y 2010; Roas 2000; González de Vega 2015; Lovecraft 2010; Llopis 2013; Olavarría y Aldana 2017; Martínez de Mingo 2004; y Sánchez-Verdejo 2013, entre otros.

⁵ Ver Alberola 2021, 293 y ss.

⁶ Doña Lorenza, esposa de don Álvaro de Toledo, se desplaza en septiembre a Talavera de la Reina —por encargo de su marido— a supervisar la hacienda de este, acompañada por sus dos hermanas y los dos hermanos del oidor. Llegado el invierno, don Álvaro manda a Feliciano, un gracioso similar al Octavio de las *Tardes entretenidas* para que todos juntos regresen a la capital. Dicho retorno debe ser pausado, debido al embarazo de doña Lorenza y las pocas horas de luz de mediados de diciembre, por lo que deciden realizarlo en cinco jornadas. Feliciano es quien propone que cada día uno de los seis se encargue de amenizar al resto “una hora con un discurso que haga, en que refiera un suceso con su moralidad, porque se mezcle lo provechoso con lo deleitable, que yo me obligo a sazonar los que se dijeren con cantar versos míos antes y después” (cita en página 20).

⁷ Ver Rubio Árquez 2014b, 486.

toda la colección está recorrida por el principio de verosimilitud, básica en sus componentes esenciales de espacios aludidos, referencias históricas y culturales, o a la caracterización y los nombres de los propios personajes. Sin embargo, lo fundamental es un logrado hibridismo entre este principio de verosimilitud histórica y las trazas mucho más libres de la ficción que obliga al lector a una exploración de los límites que delimitan la realidad.⁸ En consecuencia, tras el acopio de datos cotidianos, la narración en muchos lugares se sumerge en un mundo onírico que desafía los límites de esa realidad a través de una aceptación cotidiana de visiones de lo sobrenatural, en una perspectiva muchas veces diseñada bajo reconocibles convenciones teatrales.⁹ Esta factura teatral determina, entre otros aspectos, una tendencia a la organización tripartita (a la manera de las tres jornadas que señala Lope en su *Arte nuevo*). Y también un diseño de los personajes muy cercano a los parámetros de la comedia nueva (damas, criadas traidoras, galanes, graciosos, hermanos crueles o reyes deshonestos); y un final feliz, pese a la acumulación de elementos trágicos, que terminan siendo dominados por una especie de justicia poética que suele restablecer el orden inicial alterado de la narración.

La única excepción a esto último es *La cruel aragonesa* (precisamente la novela que acumula mayores dosis de violencia y horror) donde su conclusión da con la muerte de todos los personajes, salvo don García que termina sus días como cartujo. La novelita se abre con un paradigma narrativo bien conocido como es el *laus urbis*, en este caso dedicado a la ciudad de Zaragoza,¹⁰ como un arranque que conecta al lector con el principio festivo y galante de una trama donde se imbrica una historia azarosa e imprevisible, marco lúdico idóneo para desarrollar un enredo amoroso entre dos parejas que terminan cruzando sus destinos. La primera conformada por doña Clara, “consumada en cuantas perfecciones y gracias se le pudieran dar a otra que formara en su idea el más sutil y agudo ingenio” (130), y su sufrido, y poco favorecido, pretendiente, don Artal (“a ninguno de cuantos le servían mostraba doña Clara inclinación, por ser de condición severa y altiva, con lo cual los traía desvelados y con poco sosiego, buscando ocasiones en que agradarla,” 130). La segunda compuesta por don García y doña Marcela. El relato guarda semejanzas con otros patrones amorosos de otras tantas novelas donde el enredo de las relaciones amorosas teje una tupida red de engaños, traiciones y dobles juegos de simulaciones en la primera parte de la novela que termina con los esponsales de don García y doña Marcela, y el fracaso amoroso de doña Clara que, presa de terribles celos, decide culpar a don Artal y a su criada Teodora de su frustración amorosa. Como ocurre, siguiendo un patrón repetido en este tipo de narraciones, el sabor amargo de una exposición de hechos verosímiles termina de manera súbita con la aparición de una venganza violenta que contempla únicamente la muerte de los dos ofensores:¹¹ es el retrato fiel de la *femina furens* barroca.¹² Y para ello recurre a cierta hechicera (“que tenía fama de ser la mayor hechicera de la Europa,” 145) encargada de fabricar un conjuro que termina con la muerte de ambos personajes tras un largo mes de agonía (“por espacio de un mes se les fue apurando la virtud de tal modo que vinieron a perder las vidas, casi hechos unos esqueletos,” 146). Sin embargo, viéndolos muertos, se le infunde al instante “en su femenino sujeto un afecto tan cruel que la hizo degenerar de su primero ser, manifestándolo en la misma noche que enterraron a los dos difuntos con una

⁸ Ver Menetti 2011, 22; y Grouzis Demory y López del Barrio 2014.

⁹ Ver Yudin 1969, 585.

¹⁰ “En aquella insigne ciudad que baña el caudaloso Ebro, madre de tantos santos que en rigurosos y crueles martirios ofrecieron sus vidas a su Criador, tesoro de aquella inestimable y divina protectora suya que consagra con sus gloriosas plantas el venturoso Pilar, en Zaragoza, al fin, ciudad principal y cabeza de la corona de Aragón” (130; cito siempre por la edición de Barella y Valvassori 2019).

¹¹ “Vivos estaban los deseos de vengarse de don Artal y Teodora en el pecho de doña Clara, que en los de las mujeres ofendidas pocas veces se borra lo que una se imprime” (145).

¹² Ver el exhaustivo estudio de este motivo que realiza Zerari 2014, 249 y ss. Y también Martínez Cabezón 2011, para la expansión del motivo en la emblemática española.

acción la más inhumana que en historias antiguas y modernas se ha visto escrita,” 146). A saber: acudir de noche a la cripta mortuoria y profanar el cadáver de don Artal, abriéndole en canal y comiendo su corazón,¹³ transida de cólera, y cortar a continuación con un cuchillo la garganta del avaricioso sacristán, que había consentido en abrir la reja de acceso a la cripta a la cruel homicida.¹⁴ Como se desprende de otras narraciones similares, el acto de extrema violencia sirve de puerta franca para la entrada de lo sobrenatural, de manera que se produce un claro viraje desde la narración verosímil de los hechos a la interpolación de hechos extraordinarios, pues a partir de ese acto ominoso, todas las noches acompañan al sueño de doña Clara unos pavorosos suspiros que mantienen a la protagonista en una profunda melancolía, agudizada por las muestras de afecto que continuamente hace doña Marcela a su marido don García. Por tanto, resta aún un enemigo más que purgar. Y de nuevo doña Clara recurre a la citada hechicera para fabricar otro remedio mortal que acabe con su vida. Así, Marcela, al cabo de unos días, cae enferma, presa de insoportables dolores, para acabar muriendo al cabo de una semana de atroces sufrimientos. Una tercera vez requiere doña Clara a la hechicera para hacerse con un filtro amoroso que rinda de una vez por todas la voluntad del viudo don García. Pero comete un error: haber aceptado con anterioridad el casamiento con un hombre rico mayor en edad, con la esperanza de despertar los celos de don García. Al final, don Rodrigo descubre el adulterio de su mujer a través de una artimaña que precipita su entrada sorpresiva en el aposento donde yacen los amantes, no sin antes haberse oído una “dolorosa y dilatada voz” que vaticina: “Presto llegará el riguroso castigo que te mereces.” La escena se cierra con la huida precipitada de don García arrojándose por un balcón y la muerte a puñaladas sin confesión de su esposa. La novela concluye así con un escarmentado don García, único superviviente de la tragedia (pues el mismo don Rodrigo muere poco después de una grave enfermedad camino de Flandes), abrazando la vida ascética:

Así dejó el mundo, tomando en Francia el santo hábito de la Cartuja, en cuya religiosa y observante orden, tan venerada de la religión cristiana, acabó su vida, haciendo ásperas y rigurosas penitencias por las cuales se puede creer habrá gozado el celestial descanso en las moradas eternas (156).

Gonzalo de Céspedes y Meneses¹⁵ publicó su *Varia fortuna del soldado Píndaro* (Lisboa, Geraldo de la Viña) en 1626, tras haber compuesto con anterioridad otras novelas breves recogidas en sus *Historias peregrinas y ejemplares* (Zaragoza, Juan de Larumbe) en 1623. Esta rocambolesca historia del soldado Píndaro es una autobiografía fingida en parte (de “proyecciones fantásticas de su propio autor” las tilda Pacheco en el prólogo a su edición¹⁶) que participa a ratos de las usuales autobiografías de soldados y del género picaresco, con el que comparte no pocas características comunes, y a lo que cabe añadir una generosa dosis de sucesos sobrenaturales, que lo convierten posiblemente “en uno de los mejores relatos de nuestra literatura fantástica.”¹⁷

Esta fantástica, en parte, autobiografía del soldado Píndaro, como es usual en algunas novelas del género picaresco del XVII, se nutre de numerosas historias paralelas que adornan con variadas intencionalidades el relato principal de las vivencias del protagonista. En este

¹³ De nuevo, Zerari 2014, 251, estudia en su trabajo el motivo medieval del corazón arrancado y comido. Pero hay aproximaciones a la leyenda tanto de Isabel de Riquer (2007) como de Marín Pina (2012).

¹⁴ Ver Castillo 2010.

¹⁵ Nació presumiblemente en Talavera de la Reina de padres hidalgos. Pocos datos se saben de su biografía. Pero debió de llevar una vida azarosa como se desprende de unos cuantos encarcelamientos y destierros. Muere en Madrid en 1638.

¹⁶ Ver la edición de Pacheco 1975, I, VII y ss. El propio Pacheco recoge datos de los dos editores modernos de las *Historia peregrinas y ejemplares* Emilio Cotarelo e Yves René Fonquerne.

¹⁷ Ver Estruch 1992, 53.

caso, sobresale el ejemplo de la narración de los portentosos sucesos del capitán don Alonso de Céspedes,¹⁸ que retoma un relato muy difundido a través de distintas versiones tradicionales. Cabe recordar que hasta el propio Luis Vélez de Guevara ofrece una interesante versión en su *Hércules de Ocaña*.¹⁹ Esta escueta narración inserta en el capítulo XVIII de la primera parte sitúa la acción en Granada, en plena rebelión de los moriscos en tiempos de Felipe II, cuando una tarde de apacible asueto, viniendo don Alonso con sus criados de jugar a la pelota, se le aparece una dama tapada que le suplica acompañarla hasta llegar al encuentro de dos bellas damas que desean conocer a tan valeroso caballero (“mujeres os esperan, no ejércitos de moros, y pues sabéis tan bien acometer a aquestos como honrar nuestro género, cierto podré volver, de vuestro beneplácito, a quien me envía por él y os está aguardando,” I, 174). Los elementos misteriosos se van acumulando a lo largo de la narración, pues nunca consiente la hermosa tapada en descubrir su rostro, ni en ofrecer más señas complementarias de las misteriosas damas que esperan al capitán. Por si fuera escasa esta acumulación de detalles un tanto premonitorios, se hace de noche y don Alonso acude tarde a la concertada cita. Llegados al lugar convenido, dos hermosas damas se asoman a una ventana y arrojan una cuerda por la que escala sin mayores reparos don Alonso. Y allí tiene lugar la transformación maravillosa de la narración, antesala del desarrollo posterior de una funesta escena (I, 176-177):

Entró por la ventana, mas no lo hubo bien hecho cuando, cosa es que atemoriza, con un grande y furioso estampido se juntó la pared, y sin quedar señal de puertas ni ventanas, mujeres ni otra cosa, se halló metido en una larga y anchurosa cuadra. Estaba esta vestida de presagios funestos, paños y bayetas oscuras, lo mismo todo el suelo, y en la mitad un túmulo, basa de un ataúd, a quien también cubría un tapete negro; a la cabeza y pies tenía dos hachas encendidas, con que unas cosas y otras representaban tristemente un trágico y fúnebre teatro.

Lo desolador del cuadro no es, como se ha apuntado arriba, sino el comienzo del desarrollo de una escena sobrenatural (I, 177):

apenas comenzó a descubrir el trágico tapete de la tumba, cuando dando tristes gemidos vio que iba poco a poco saliendo della un espantoso hombre, y doyle tales título no porque su persona fuese monstruosa, o desigual a los demás comunes, sino por el prodigio lastimoso que representaban en su cuerpo infinitas heridas, de las cuales venía acrebillado y roto, desde el pálido rostro a la punta del pie.²⁰

¹⁸ “Lo menos que vio España deste ilustre portento fue tener con sus brazos en su mayor concurso una furiosa rueda de molino; testigo es Guadiana desta verdad, pues hoy vive en su margen aquel prodigio, mis ojos mismos han mirado la piedra y leído en ella que por memoria suya tiene en su reverso escrito: “Don Lope no pudo, y Céspedes la detuvo” (170; cito siempre por la edición de Pacheco 1975, I).

¹⁹ Para más datos remito a la edición de Manson y Peale 2008.

²⁰ Se trata obviamente del varón de Ampurde, a quien dio muerte un tanto infame don Alonso, tal y como se relata en el capítulo XVII, con tal ira y empeño que “matando crudamente al varón de Ampurde, y digo crudamente porque, aunque se le rindió y pidió de merced la vida, o tiempo para se confesar, no se lo concedió su indignación y cólera; antes, a puñaladas, dando salida al alma, puso su salvación en contingencia, y en opinión su buen crédito y fama” (I, 172). Y que ha vuelto de entre los muertos porque le fue negada, por tanto, la confesión por parte de su homicida (“grandemente irritaste la justicia divina; tales ecos y acciones la están clamando siempre por venganza; mas mientras esta llega, librada en las moriscas lanzas de las vecinas Alpujarras, no estemos así los dos ociosos,” I, 178). De nuevo la violencia da paso a una acción correctora del hecho sobrenatural, que busca ejercer el principio de justicia.

El final del suceso da con don Alonso en el suelo, sin sentido, y sin rastro alguno de su oponente. Los criados que esperan en la calle observan caer un bulto desde lo alto de las gradas de la iglesia, y recogen así el cuerpo moribundo de su amo, que, no obstante, gracias a la administración de eficaces remedios recupera la salud, pero sin poder escapar a la profética muerte que le había vaticinado el furioso espíritu de su adversario (I, 180-181):

dentro de seis días vio en sí cumplido aquel fatal anuncio; pues habiendo salido con su gente la vuelta de Tablate, fue infelizmente muerto, como lo escribe Mármol,²¹ y no, así como quiera de una muerte ordinaria, sino despedazado y molido con las piedras y galgas que le precipitaban de lo alto los moros rebelados de las Albuñuelas.

Los sucesos y prodigios de amor, de Juan Pérez de Montalbán es una obra de juventud escrita durante su estancia universitaria en Alcalá, en la que el joven autor se suma a la larga lista de escritores que durante los primeros decenios del siglo XVII participan del auge de la novela amorosa.²² De hecho, entre los once años que media entre las novelas cervantinas (1613) y esta colección de ocho novelas de Montalbán (1624²³) nueve colecciones aparecen en el mercado editorial (siete de ellas entre los años 1620 y 1623), y cabe mencionar también que, durante el mismo año de 1624, Camerino, Juan de Piña y el propio Lope de Vega escriben y dan a las prensas otras muestras del género. Además, ya en 1622 su íntimo amigo Francisco de Lugo y Dávila había publicado una colección de novelas con el título *Teatro popular*, a cuya génesis Montalbán asistiría de cerca y, presumiblemente, con gran interés (como demostraría dos años más tarde).

Estos relatos montalbanianos tienen como característica esencial carecer de marco narrativo. Se trata de ocho novelas sueltas, muy diferentes entre sí, cuya ausencia de un marco narrativo común le permiten a Montalbán anteponer a cada novela una dedicatoria dirigida a algún personaje ilustre de los que frecuentaban por aquellas fechas la librería de su padre. Algunos de estos relatos parten de esquemas ya conocidos de la novela amorosa, pero alcanzan una génesis conclusiva que guarda referencia con el interés de Montalbán por el desarrollo intelectual de temas de la doctrina católica que lo llevan a componer una obra peculiar como es el *Purgatorio de san Patricio*,²⁴ y que en esta colección de relatos que traigo aquí a colación tienen continuidad en dos novelas: *La fuerza del desengaño* y *El envidioso castigado* (respectivamente las novela II y III de la serie). Sobre todo, en la primera de ellas,

²¹ Ver Luis de Mármol y Carvajal, *Historia de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada*, lib. VI, cap. 33: “Llegando pues el capitán Céspedes a lo alto de la sierra que está entre Restával y las Albuñuelas, vio estar un golpe de moros en un cerro redondo que está a la mano izquierda en medio de un llano, y a las espaldas dél tenían las mujeres, bagajes y ganados en el valle de la sierra que está sobre Restával. Dejando pues el camino que llevaba, y enderezando hacia ellos, los tiradores comenzaron a trabar escaramuza, y a la primera rociada le dieron un escopetazo por los pechos, que le pasó un peto fuerte que llevaba, y le derribó muerto en tierra” (*Historiadores de sucesos particulares, tomo I*, Madrid, M. Rivadeneyra, 1852, 123-365; manejo la edición electrónica recogida en la Biblioteca Virtual Cervantes). Parece que Céspedes y Meneses recordaba mal el pasaje de la muerte del capitán don Alonso de Céspedes en Mármol y Carvajal.

²² Montalbán señala precisamente en la dedicatoria de *La fuerza del desengaño* cómo había “querido probar la pluma, como los pintores los pinceles menos sutiles en las primeras líneas” (55; cito siempre por la edición de Giuliani 1992). Es decir, el joven escritor había elegido como ejercicio de sus primeras armas literarias, un género menor, que consideraba más asequible. Montalbán volverá sobre la misma idea al escribir en su *Prólogo al lector del purgatorio de san Patricio*: “Ofrecite estando en la Universidad de Alcalá los *Sucesos y prodigios de amor*, que escribí como quien, probando la pluma en una carta rota, hace sin pensar algunas letras de buen aire” (citado en nota por Giuliani 1992, 55).

²³ La edición príncipe aparece en 1624, editada por su padre: *Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas ejemplares*. Por el licenciado Juan Pérez de Montalbán, natural de Madrid. Dirigidas a diversas personas [...]. En Madrid, por Juan González, año de 1624, a costa de Alonso Pérez.

²⁴ Ver Profeti 1970, 103 y ss.

la presencia de lo sobrenatural se encuentra bajo una óptica normalizadora debido, en parte, a lo expuesto al inicio de este trabajo en relación con el concepto de lo “verosímil cristiano.”

La fuerza del desengaño narra la historia del joven Teodoro a través de una serie de desengaños amorosos que constituyen la trama galante de la primera parte de la narración con los ingredientes usuales de triángulos amorosos, lesivas imposiciones paternas y activa participación de la veleidosa fortuna, responsable en última instancia de frustrar las expectativas vitales del protagonista, hasta conducirlo a un camino sin retorno que contempla como única salida a su sufrimiento el asesinato de su rival amoroso. Teodoro es descrito al principio como un joven rico, noble y en extremo galán, cuyos atributos no consiguen, sin embargo, su feliz casamiento con Narcisa. Se asiste entonces a su rápida degradación: empujado por su carácter arrogante e impetuoso se enfrenta al hermano de su amada²⁵ al que hiere. La ruptura de sus expectativas matrimoniales le empuja a procurar hacerse amante de Narcisa (ya casada con su rival Valerio), estrategia que no prospera y que lo arroja en brazos de la prostituta Lucrecia, cuya cama tendrá que compartir con el viejo y rico Andronio. En esta concatenación de sucesos cada vez más abyectos, la imposibilidad vital de aplacar sus concupiscentes deseos supone la ruptura del dique de contención de su tendencia innata al desenfreno (“si he sido cuerdo algunos años lo debo, no a mi natural, sino a vuestro amor, pues él solo me ha tenido con freno, acordándome de algún día que me pedistes con lágrimas no os diese pesadumbre con mis travesuras,” 79). Y después de matar al viejo amante de Lucrecia en un ímpetu de ira descontrolada, pretende en su descenso moral hacer lo mismo con su oponente Valerio. En este ambiente un tanto viciado, el lector pasa del ambiente galante y colorista de las primeras páginas a un panorama más sombrío, más tétrico, con alusiones no inocentes sobre la costumbre de Narcisa de ocultar su cara, o sobre el tema de los filtros de amor de una alcahueta a la que recurre Lucrecia para recuperar el amor de Teodoro.

Pero el viraje de la narración hacia lo pavoroso y lo sobrenatural determina un terrible encuentro cara a cara con la muerte (un enigmático esqueleto bajo la apariencia de una esquiva dama),²⁶ que se materializa justo en el lugar elegido por Teodoro para acabar con la vida de su declarado enemigo. Este aviso sobrenatural del cielo (cuerdamente interpretado por el protagonista) determina su renuncia a su vida de galán y pendenciero. Amezúa²⁷ señala cómo la novela adquiere rasgos en su progresión narrativa de “hagiografía devota,” y ciertamente la novela se reviste en su segunda parte de un tono hagiográfico que precisamente permite insertar un final donde interviene lo sobrenatural, junto a otros detalles macabros caracterizados por una extremada violencia. Esta violencia la esgrime Teodoro con el viejo Andronio al que atraviesa el pecho con su espada en una reyerta en la que el viejo amante golpea a Lucrecia delante suya (en todo caso se trata de un lance de honor, que no de fría y premeditada muerte²⁸). Sin embargo, como ocurre en estas narraciones una Lucrecia despechada por la frialdad de Teodoro, no duda en recurrir a una alcahueta que le receta un

²⁵ Ya el texto señala la tacha del propio protagonista que lo aleja desde un principio de su ansiado matrimonio con Narcisa, razón por la que su padre rechaza el enlace: “aunque Teodoro era noble, discreto y bienquisto, tenía opinión de travieso por haber sacado en algunas ocasiones la espada” (60).

²⁶ El motivo de la muerte tapada como una misteriosa mujer es muy usual en la literatura del Siglo de Oro. Recuérdese, por ejemplo, la tercera jornada de *El esclavo del demonio* (1613, de Mira de Amescua); *Caer para levantar* (1657, de Moreto, Cáncer y Matos Fragoso); *El mágico prodigioso* de Calderón... Los ecos de este motivo llegan incluso a Espronceda en *El estudiante de Salamanca*, o a la propia Emilia Pardo Bazán en un relato suyo no muy conocido, *La máscara*, publicado en *Cuentos sacro-profanos* (1899).

²⁷ Ver Amezúa, Prólogo a su edición de *Sucesos y prodigios de amor*, 1949, XIV.

²⁸ “Después de haberse despedido Andronio de Lucrecia (que por estar aguardando a Teodoro le había dado prisa a que se fuese) volvió celoso; y hallándola más acompañada que la había dejado, sin respetar a quien estaba delante, la dio algunos bofetones. Viendo Teodoro que el agravio no era de Lucrecia, sino suyo, ciego de cólera sacó la espada y le atravesó con ella el pecho” (84).

filtro de amor hecho a base de la mezcla de vino con las cenizas del corazón de su viejo amante enterrado (y al que obviamente hay que desenterrar), nada proclive al parecer a participar de buen grado en el affaire: “cuando fui a oponer esta daga al helado cadáver, vi que se ponía en pie, y como huyendo de mi impiedad, se salía de la sepultura diciendo con voz espantosa: ‘¿Es posible, ingrata, que aún aquí no me perdonas el corazón?’” (91).

El final es una consecuencia del paroxismo violento de las últimas escenas y congruente con los ejemplos de dos pecadores arrepentidos, en consonancia con la deriva de la narración desde un inicio galante y luminoso hasta un final de tintes moralizantes y con un claro deje de exemplum hagiográfico: Teodoro acabará sus días como fraile franciscano y Lucrecia convertida en monja de clausura.²⁹

Cristóbal Lozano y Sánchez³⁰ (1609-1667) puede considerarse uno de los últimos prosistas de cierto mérito del siglo XVII, con obras muy originales que participan de una estructura barroca en la que se insertan numerosas historia y leyendas con una evidente intencionalidad aleccionadora, pero en las que abundan numerosos temas fantásticos, lindantes con lo violento y lo sobrenatural. Un ejemplo meridiano de estos ingredientes es su novela *Castigo de dos adúlteros*, que aparece recogida en su miscelánea *El rey penitente, David arrepentido*.³¹ El tema hunde sus raíces en narraciones anteriores recogidas en el *Speculum exemplorum*, cuyo castigo a los adúlteros es también materia novelada en el Decamerón de Boccaccio (quinta jornada, octava novela).³² Las primeras páginas de la novela vuelven a situar al lector en un ambiente cortesano de ficciones amorosas con un carácter marcadamente lúdico, que, no obstante, no deja de evidenciar de manera subrepticia cierta censura moral. Un poco más en detalle, el relato comienza con la presentación de un noble al servicio del conde de Nisteria, joven galán, llamado Julio, enamorado de cierta dama noble casada, pero con fama de poco recatada. En el transcurso de la trama amoroso el galán

²⁹ “Y pudo tanto con él la fuerza de aquel desengaño, que se confesó generalmente, y luego se fue a un convento de frailes descalzos, que está fuera de los muros de Alcalá, y allí pidió con lágrimas y recibió sin ellas el hábito del glorioso padre san Francisco, siendo después uno de los más perfectos religiosos que había en toda la casa. [...] De Lucrecia se tiene por cierto, que por imitar en todo a Teodoro [...] vendió joyas y galas, ofreciendo su belleza a una eterna clausura, donde vivió con tanto temor, como si en Dios no hubiera misericordia, y murió tan confiada en su piedad, como si en Él no hubiera justicia” (92-93).

³⁰ Cristóbal Lozano y Sánchez nace en Hellín (Albacete) en una familia de artesanos. Cursó estudios eclesiásticos en Alcalá de Henares, y se ordenó sacerdote a partir de 1634. En 1663 obtiene una plaza de capellán real en la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo, donde reside hasta su muerte. Es autor de obras singulares como la trilogía ascético-histórica: *David perseguido*; *El rey penitente David arrepentido*; *El gran hijo de David aún perseguido* (los dos primeros tratan de la vida de David; mientras que el tercero refiere la vida de Jesús), o *Los Reyes Nuevos de Toledo*, que es una suma de biografías de los monarcas enterrados en la capilla de mismo nombre. Para más detalles remito a la edición de *Historia y leyendas* de Entrambasaguas, 1955, vol. I, pp. X-XXX.

³¹ Manejo la edición de 1667 (Madrid, Imprenta Real), asunto II, pp. 70-76. El texto aparece modernamente editado por Entrambasaguas en el volumen II de las *Historias y leyendas* de Cristóbal Lozano 1955, 83-87. Y también se recoge en la antología de literatura fantástica y de terror de Estruch 1992, 99-102.

³² “Vio venir [...] una muy hermosa doncella, toda desnuda, descabellada y rasguñada toda ella de los ramajes y zarzas, [...] y detrás de ella vio venir, montado en un corcel negro, un caballero de oscuro vestido, y con rostro muy atormentado, que llevando en la mano un estoque, con palabras espantosas y villanas la amenazaba de muerte” (327). Y vuelve a aparecer después, por ejemplo, en el final de *El monte de las ánimas* de Bécquer: “Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos, sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día, antes de morir, pudo scontar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelanada que, con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando ngritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso” (123-124). El motivo de la mujer que, en castigo por sus desdenes amorosos, es perseguida en el más allá por uno o varios jinetes tiene una larga tradición. Recuérdese que sobre este tema realizó Botticelli una serie de cuadros con el título de *Historia de Nastagio degli Onesti*, que se encuentran en el Museo del Prado.

va manifestando cierto embarazo de Felisardo, marido de la dama, sintiendo mucho esta la tibieza de su galán, que no era sino “mirar por su crédito y no arriesgarla a que si su marido lo entendiese la matase” (83). Los celos, que son retoños perversos del amor (pues la dama en cuestión malinterpreta la tibieza de su galán), empujan a la dama a llegar a cabo un caso atroz de extremada violencia y asesinar a su marido atravesándole el pecho con un puñal. El giro de la narración en este caso transita con rapidez desde ese comienzo galante aludido arriba a una oscura atmósfera de culpabilidad que se acentúa cuando Julio se convierte en cómplice del asesinato y da rienda suelta a sus pasiones,³³ de manera que será el propio cielo quien ejerza una especie de justicia poética, poniendo fin a la vida de ambos amantes (“el Cielo, que a maldades insolentes sabe esgrimir los castigos, permitió que en breves días se les acabase a entrambos, con la vida, los deleites,” 84), muriendo ambos “allí a poco, y aunque confesados, no con bastante contrición ni muy arrepentidos”³⁴ (dato importante; 84).

La segunda parte del relato, que da paso al plano de lo fantástico, cuenta de nuevo con la presentación de un carbonero, criado también del conde de Nisteria y hombre honesto y devoto (“hombre de bien, de mucha verdad y buen cristiano, muy temeroso de Dios, muy llegado y muy ajustado a sus preceptos,” 84), a quien una noche, encendida la hoguera de la carbonera, se le aparece una mujer desnuda perseguida por un caballero montado en un negro corcel, galopando alrededor de la carbonera hasta alcanzar a la mujer, atravesarla con la espada, arrojarla a las llamas de la carbonera y, después de abrasada, puesta al través en el arzón de la silla del jinete. A la descripción de la pavorosa escena se le añade su reiterada ritualización, pues el hecho sobrenatural vuelve a repetirse durante varios días seguidos. Informado el conde del portentoso hecho, decide él mismo comprobar la veracidad de lo acontecido, que vuelve a reproducirse ante sus atónitos ojos. Pero esta vez la interpelación del conde sirve para descifrar el enigma: la dama es la esposa de Felisardo; el caballero, el finado Julio; y el caballo negro, un diablo concienzudo en su labor de obligar al caballero a repetir la misma acción para toda la eternidad (86):

Es tan atroz, tan grande y tan crecido el dolor que padece al golpe de mi espada, cual jamás ha sentido pecho humano. Es tal tormento que sufre entre las llamas, cuál no puede compararse y decirse. La pena que yo siento de uno y otro no halló a qué compararla.

La expiación de ambos pecadores viene de la intervención directa del conde mediante el encargo de algunas misas y la petición de que algunas congregaciones, conventos y comunidades de religiosos de su Estado busquen el perdón divino con particulares oraciones. El final del relato no escapa a un tono de claros tintes admonitorios (87):

Repárese, pues, el curioso a la pena cruel a que están sentenciados aquellos que para lograr sus adulterios y maldades cometen semejantes homicidios, tan necios y tan ciegos a la razón, que añaden hierros a hierros. Por ocultar la crueldad con que los lisonjea su apetito arrostran a mayor culpa; con que, quedando más enredados, han menester mucho de Dios y mucha clemencia suya para no dar en los abismos.

³³ “Aunque turbado del caso y de la mala dada muerte, consolose, no obstante, por verse libre de aquel padraastro y poder gozar sin sustos la idolatrada belleza” (84).

³⁴ La querrela que recibe el Cielo es doble porque, recibiendo la gracia de la confesión, no usan bien de esta, mostrando en el fondo su escaso arrepentimiento. Actitud de los dos desordenados amantes que basta para su condenación eterna y prepara el relato para la parte sobrenatural que se avecina. “Esta historia, esta correspondencia, este galanteo y esta tragedia había pasado a lo oculto, sin que nadie lo supiese. Veamos, pues, ahora del modo que para castigo suyo y ejemplo de otros lo reveló el Cielo” (84).

La cueva de Hércules es otra narración de Cristóbal Lozano,³⁵ que adquiere una estructura narrativa cercana a las convenciones literarias de los relatos legendarios. La leyenda se estructura en dos partes bien diferenciadas. Una primera que tiene relación con una descripción pormenorizada de lo que podríamos llamar un “espacio de la maravilla” donde se describe con profusión de detalles la localización exacta de la cueva, su extensión y contenido, y la génesis mitológica de su creación, desde una perspectiva cronológica actual:

Yace esta cueva y principio de ella en la iglesia parroquial de san Ginés, casi en lo más alto de la ciudad. Tiene la puerta por de dentro de la misma iglesia, la cual hoy permanece cerrada, por haberse así dispuesto por muchas y justas causas. Va la cueva por debajo de tierra, tan dilatada y larga, que no solo coge el espacio que hay hasta el cabo de la ciudad, sino que sale de ella por término de tres leguas.

Se insiste en un origen legendario fijado en la labor llevada a cabo por Tubal y Hércules, responsable este último de su ampliación. Con la llegada de los romanos la cueva se convierte en una imponente mina. Al propio Hércules, de quien tomó el nombre, le sirvió “como aula o general en que enseñara su ciencia,” o como lugar de culto y enterramiento de los cristianos primitivos que usaban del lugar como refugio contra las persecuciones que sufrían. En suma, múltiples usos, según la diversidad de los tiempos: “de templo de los gentiles, de oración de los cristianos, de mina para librarse.”

Desde esta perspectiva de tiempo presente, se instala el tiempo pretérito de la narración legendaria que en este caso se funde con la historia del desdichado rey Rodrigo, que tentado por la codicia o la mucha necesidad de su hacienda (“ya fuese tentado de la codicia, ya de la necesidad, por hallarse muy gastado de superfluidades y derramas que había hecho”) se resuelve un día “a abrir y mirar la cueva,” envalentonado ante el rótulo en letras griegas encima de la puerta llena de candados: “El rey que abriere esta cueva y pudiere descubrir las maravillas que tiene dentro, descubrirá bienes y males.” Nada más entrar los más animosos vasallos del rey, los prodigiosos se suceden en orden creciente de asombro y pavor: luces que se apagan repentinamente, visiones espantosas, etc.; lo que obliga al rey a encabezar el mismo la expedición para toparse una sala ricamente aderezada con una visión espantosa en su centro:

en medio de ella estaba una estatua de bronce, de espantable y formidable estatura [...] y con una maza de armas que tenía en las manos estaba hiriendo en la tierra con golpes fieros [...] causando el espantoso ruido que aturdió y amedrentó a los que entraron primero.

Junto a la estatua hay un arca en la que se guarda un lienzo arrollado con varias ilustraciones de tropas árabes pertrechadas para la batalla con unas letras proféticas que hielan la sangre al arrojado rey: “Quien aquí llegare y esta arca abriere, perderá a España y será vencido de semejantes gentes.” El valor sobrenatural se reviste aquí de una profecía escrita que resulta ser de un cumplimiento inexorable, que es realmente el núcleo fundamental de la leyenda, y que esta vez parece contravenir el principio asentado de la falsedad de las visiones que no se atienen a la verdadera divinidad, basándose en el principio fundamental de que las visiones y agüeros de un caballero católico, presentadas en estado claro de confusión, no deben ser tenidos en cuenta, como bien señalaba el padre Ciruelo en su

³⁵ Aparece publicada por primera vez en *Los Reyes Nuevos de Toledo*, Madrid, Imprenta Real, 1667, lib. I, cap. II, pp. 10-19. Y aparece recogida también la leyenda en la antología de literatura fantástica y de terror de Estruch 1992, 103-109. No obstante, manejo el texto publicado por Entrambasaguas en el volumen II de las *Historias y leyendas* de Cristóbal Lozano 1955, 209-217.

*Reprobación de las supersticiones y hechicerías.*³⁶ La salida precipitada de la expedición antecede al final apocalíptico de la entrada a la cueva:

Luego, allá a la media noche de aquel día, dicen que se oyeron hacia aquella parte muchas voces y alaridos, en son de batalla, y que, estremeciéndose la tierra, se hundió con un bravo estruendo todo el edificio de la desmoronada y vieja torre, sin que quedase vestigio ni señal de su ruina.

La coda final del relato legendario retoma de nuevo el tiempo presente, en que la cueva sigue manteniendo su secreto intacto y el pavoroso misterio que hace naufragar cualquier intento de penetrar en su interior,³⁷ bajo la cobertura de una leyenda añadida por el vulgo donde para velar sus secretos escondidos yace un mastín formidable de enormes dientes que la custodia día y noche.

Para ir concluyendo, traigo a colación un ejemplo más referido a María de Zayas, cuya vida sigue siendo un enigma biográfico. Nace en Madrid en 1590, hija de un hidalgo al servicio de conde de Lemos. Reside un tiempo en Nápoles para regresar a Madrid hacia 1616. Es probable que hacia 1635 se trasladase a Zaragoza donde publicó sus *Novelas amorosas y ejemplares* en 1637. Diez años más tarde aparecen sus *Desengaños amorosos* en Barcelona, y a partir de ahí se pierde por completo su rastro.³⁸ Zayas fue una de las pocas mujeres escritoras (por no decir la única) de la época con notable éxito editorial. Elogiada vivamente por Lope y Montalbán, sus novelas conocieron no menos de ocho ediciones en España (y dos en Francia). Dentro de las alambicadas tramas amorosas pergeñadas por su pluma (rasgo básico del género) descuella la presencia notable de temas macabros y supersticiosos, y pactos diabólicos.³⁹ Varias de sus heroínas recurren a fuerzas sobrenaturales para recuperar a sus amantes (y viceversa, pues en no pocas ocasiones son los galanes quienes hacen lo propio con el sexo opuesto).

³⁶ “Valdríase, como católico, de la divina clemencia y de considerar que vaticinios de más autoridad suelen salir falsos, cuanto y más cosas de superstición y encantamiento.” El padre Ciruelo comenta lo siguiente: “la causa sobrenatural es cuando los sueños vienen por revelación de Dios, o de algún ángel bueno o malo que mueve la fantasía [...] Desta manera dice la Sagrada Escritura que en la vieja ley Dios hablaba a los profetas cuando dormían [...] en la revelación de Dios o del buen ángel no se hace mención de las cosas vanas, ni acaece muchas veces, sino por alguna cosa de mucha importancia y que pertenece al bien común del pueblo de Dios.” Ya en la *Odisea*, Homero habla de dos tipos de sueños, unos verdaderos y otros falsos, que se corresponden con la existencia de dos puertas una de cuerno y otra de marfil: “Son, no obstante, mi huésped, los sueños ambigüos y oscuros / y lo en ellos mostrado no todo se cumple en la vida, / pues sus tenues visiones se escapan por puerta diversa, / de marfil la una, de cuerno la otra” (citado por la edición de Pabón de 1982, 419, vv. 560 y ss.) De la misma manera Virgilio en su *Eneida*, asocia al cuerno con los sueños verdaderos y al marfil con los sueños engañosos. Otros muchos ejemplos pueden espigarse por ejemplo en los *Comentarios* de Herrera a la poesía de Garcilaso de la Vega, a los versos 113-117 de la *Égloga II* donde habla de algunas visiones nocturnas tenidas como buenas frente a otras engañosas; una clase de sueños verdaderos se producen “cuando Dios mueve la fantasía con el misterio angélico y amaestra por sueños a los hombres, velándoles sus misterios” (ver, por ejemplo la *Iconografía* de Ripa 1987, II, 331-332; Juan de Horozco y Covarrubias, *Emblemas morales*, 1589, donde hace acopio de muchos pasajes, o las *Disquisiciones* del P. del Río, ed. Moya, de 1991).

³⁷ Como la expedición que autoriza el cardenal Juan Martínez Silicio en 1546 al interior de la cueva cuyos expedicionarios “salieron, demás del miedo, tan traspasados de frialdad, por ser tiempo de verano, que enfermaron todos, y murieron muchos de ellos.” Por este motivo mandó el “buen arzobispo cerrar y lodar la cueva.” O este otro caso de un hombre necesitado de dineros que “se determinó a probar ventura y buscar este tesoro arriesgando a romper el mastín [...] llegando cerca del tesoro, topo con muchos huesos de muertos [...] volvió las espaldas y al salir vio fantasmas y visiones, fabricadas todas de su mucho miedo, con que llegó a su casa, y sin poder dar la habla en muchas horas, se murió al día siguiente.”

³⁸ Muchos más detalles encontrará el curioso lector en el prólogo de Olivares a su edición de la obra (2023, 9 y ss.).

³⁹ Ver Grouzis Demory y López del Barrio 2014.

Un ejemplo paradigmático de esto último es *El jardín engañoso*, novela que cierra el ciclo de *Novelas amorosas y ejemplares*, donde el lector asiste a una subversión del motivo de la *femina furens*, como mecanismo usual de las novelas amorosas áureas donde se mezcla la trama amorosa con la presencia de lo diabólico y sobrenatural. Como se puede examinar con más detalle, la estructura tripartita de la novela organiza en su primera parte un enredo amoroso que va virando desde una perspectiva lúdica hacia una creciente atmósfera opresiva, cuyo responsable final es el galán don Jorge, abrasado por falsos celos, quien toma la inquebrantable decisión de matar en campo abierto a su hermano Federico. La trama amorosa, bien urdida y de una evidente teatralidad, parte de las relaciones no correspondidas entre dos hermanas (“tan acabadas y perfectas que eran llamadas, por renombre de riqueza y hermosura, las dos niñas de los ojos de su patria,” 515⁴⁰) Constanza y Teodosia y dos hermanos Jorge y Federico, caballeros naturales de Zaragoza, de excelentes prendas y holgadas rentas. El enredo se alimenta y dosifica a través de la discordancia a la hora de establecer las parejas amorosas, pues ambas hermanas, sin comunicárselo mutuamente, se enamoran a la vez del hermano mayor. Esto acarrea fuerte pesadumbre en Federico, rechazado por Teodosia, y despierta los celos en Jorge al ver la íntima relación de su hermano pequeño y Constanza (quien ha descubierto su íntimo malestar por el rechazo sistemático de su hermana, ignorando, claro, que en el fondo ese rechazo es consecuencia de su amor envenenado por Jorge). Teodosia mediante un ardid convence a Jorge de que en realidad Constanza y Federico se aman en secreto. Todo forma parte de un complejo engranaje, sujeto a los caprichos del azar, que conduce la acción hacia derroteros que presagian un funesto porvenir.⁴¹ Pero esta vez, como caso singular, la inercia luctuosa de la acción estalla en Jorge, convertido, por inversión del tópico, en un verdadero *homo furens*⁴² que en despoblado atraviesa el pecho de su hermano y huye a Nápoles.

La ausencia del homicida (“despidiéndose para siempre de España,” 520) principia la segunda parte del relato a través de la aplicación de un nuevo motivo: la separación de los amantes y ausencia forzosa de uno de ellos cuyo retorno resulta fatídico en su aplicación temporal, al no alcanzar a evitar la boda de la dama. En este caso, hay pequeñas diferencias porque Jorge se siente traicionado por Constanza, y esta, enfriados sus sentimientos por la distancia, acaba contrayendo matrimonio con don Carlos —galán de escasos recursos, pero de abundante ingenio que aplica en conseguir la mano de Constanza.⁴³ La funcionalidad melodramática del motivo estriba siempre en el regreso del galán y su consiguiente desesperación por el matrimonio ya consumado, a la par que sus inútiles asedios en esta novela despiertan las iras de Teodosia, siempre enamorada de don Jorge, quien cae gravemente enferma por no ser correspondida. Constanza propone a Jorge que se case con su hermana y haga de triaca milagrosa contra su enfermedad, a cambio de una extraña condición, un tanto enunciada de manera burlesca por Constanza, que será el engarce necesario para el devenir de la tercera parte y la conclusión de la novela (527):⁴⁴

⁴⁰ Cito siempre por la edición de Olivares 2023 (17.^a ed., 1.^a ed. de 2000).

⁴¹ “Engaño común en todos los que hacen mal, pues sin mirar que le procuran al aborrecido, se le dan juntamente al amado” (517); “Con este pensamiento, no temiendo el sangriento fin que podría tener tal desacierto, se determinó decir a don Jorge, que Federico y Constanza se amaban, y pensando lo puso en ejecución, que amor ciego ciegamente gobierna, y de ciegos se sirve; y así, quien como ciego no procede, no puede llamarse verdaderamente su cautivo” (517); “Mas no le sucedió así, que un celoso cuando más ofendido, entonces ama más” (519).

⁴² Es curiosa, desde la perspectiva de género, la construcción inversa del motivo desde la óptica de una mujer que escribe novelas amorosas, frente a la posición dominante de sus homónimos varones, quienes apuestan siempre por presentar a la mujer como origen de la violencia en el relato.

⁴³ La autonomía del relato del ingenioso Carlos constituye por sí mismo una novela independiente. Por tanto, un relato principal en el que se inserta un segundo relato.

⁴⁴ Este motivo, que da título a la narración de Zayas, aparece ya recogido en el libro cuarto de las *Questioni d'amore (Filocolo)* de Boccaccio, vertido al castellano en dos traducciones de mediados del siglo XVI: *Laberinto*

Hagamos, señor don Jorge; y sea que como vos me hagáis en esta placeta que está delante de mi casa, de aquí a mañana, un jardín tan adornado de cuadros y olorosas flores, árboles y fuentes, que ni en su frescura ni bellos nombrados pensiles de Babilonia que Semíramis hizo sobre sus muros, yo me pondré en vuestro poder y haré por vos cuanto deseáis; y si no, que os habéis de dejar de esta pretensión, otorgándome en pago el ser esposo de mi hermana.

La *impossibilia* del acto de creación de ese fabuloso pensil introduce la materia sobrenatural, de inspiración infernal, pues la aparición del demonio en pleno campo al desdichado amante supondrá el efectivo cumplimiento de la condición a cambio de la venta de su alma. La conclusión de la novela termina con un final feliz donde Carlos perdona la infidelidad, entiéndase contractual, de su esposa con Jorge que, arrepentido de su acción, provoca la ruptura del pacto demoníaco (muy efectista desde el punto de vista dramático: “dando un grandísimo estallido, desapareció y justamente el jardín, quedando en su lugar un espeso y hediondo humo que duró un grande espacio,” 532), y acepta casarse con Teodosia.

La novela termina con un juego galante⁴⁵ como invitación abierta al lector, para que elija (534):

cuál hizo más de estos tres: Carlos, don Jorge, o el demonio, el laurel de bien entendido. Cada uno le juzgue si le quiere ganar, que yo quiero dar fin aquí al *Jardín engañoso*, título que da el suceso referido a esta maravilla.

Termino. La lista de novelas con presencia de lo sobrenatural y terrorífico, junto a una desacompasada violencia, puede completarse con otros títulos de semejante factura, que vienen a repetir los mismos motivos que se han venido señalando. Quizá cabría hacer un último apunte muy breve sobre la colectánea de Luis de Guevara,⁴⁶ *Intercadencias de la calentura de amor* (1685), cuya primera novela *Que son ellas*, tiene cierto ingrediente novedoso en la inserción de lo mágico en manos de una dueña vengativa, responsable de la confección de un potente hechizo que recae sobre una de las protagonistas de la novela. El enredo previo sirve para la inserción de una historia de amores cruzados, que acaba con el sesgo trágico de un falso adulterio propiciado por las malas artes de una dueña hechicera llamada Ximena Gómez, que no solo ha terminado con el matrimonio de doña Engracia y don Blasco, sino que también está a punto de acabar con la vida de doña Luisa, prima de la protagonista. El pasaje, cuyo ambiente se tiñe de un creciente espanto, se intercala cuando

de amor que hizo en toscano el famoso Juan Bocacio. Ahora nuevamente traducido en nuestra lengua (Sevilla, Andrés de Burgos, 1541 y 1546), y *Trece cuestiones muy graciosas sacadas del famoso Juan Bocacio. Traducidas de lengua toscana en nuestro romance castellano con mucha elegancia y primor* llevada a cabo por Juan de Ayala (Toledo, 1546 y 1549). El motivo fue incluido más tarde por el propio Boccaccio en su *Decamerón*. Sobre las peculiaridades de estas traducciones, remito a los trabajos de Blanco Valdés 2015, y, sobre todo, González Ramírez 2023. La traducción de Ayala presenta un perfil moral más severo, pues la protagonista abandona el tono burlón para amonestar con dureza al amante: “que si no entendía de hacelle [el jardín prodigioso], que se tuviese por dicho de más no importunalla, sino que le certificaba que haría saber a su marido cómo no se podía defender d’él para que le diese el castigo que su atrevimiento merecía” (cap. 13). Ayala también lleva a cabo algún cambio significativo en su conclusión, al insistir en el cumplimiento de la palabra dada por la esposa a tan peregrina promesa, con la única condición de llevarla a cabo en secreto. Cito por la edición en preparación de David González Ramírez, a quien agradezco mucho haberme ilustrado con estos detalles sobre las fuentes que maneja Zayas.

⁴⁵ Descrito el juego en un papel que guarda en su mano Teodosia al morir años más tarde, después de confesar haber sido la incitadora del asesinato de Federico a manos de su hermano mayor.

⁴⁶ Poco se sabe de la vida de este Luis de Guevara, nacido en Segura y que escribió esta colección de novelas ya algo tardías hacia 1685.

don Ramiro, valedor de Engracia, regresa a Jaca y entre “negras nubes y horribles sombras⁴⁷” (46) topa con un bulto: la dueña moribunda, quien confiesa todos sus actos y desvela cómo doña Luisa puede recuperar la salud. Al amanecer, sin embargo, don Ramiro solo ve la mula de la dueña Gómez revolcándose en su propia sangre y, cerca, otro lago de sangre con señales de que alguna persona ha estado tendida sobre él. Parece que se trata de un horrendo suceso que puede tener que ver con lo fantasmal, aunque no se dan más detalles. En suma, Ximena Gómez es la causante de todos los males de la historia, y autora material de una *philocaptio* en toda regla⁴⁸ (57; modernizo la grafía del texto):

Don Ramiro, viendo que podía ser muy dañosa la tardanza, pidió por una alacena, que en una sala grande había; enseñáronsele y de debajo de ella sacó un envoltorio de malignas ligaduras y homicidas perstigios [*sic*], huesos de niño, plumas de entrañas y funestas aves, sogas de intestinos y otras cosas tan inauditas, que solo de verlas se estremecieron los circunstantes.

⁴⁷ Cito siempre por la edición de Gutiérrez, 1952, modernizando la grafía. Existe también edición más reciente de Suárez Figaredo 2018.

⁴⁸ De nuevo aparece la intrusión de lo sobrenatural a partir de la negativa del pecador de arrepentirse ante su inminente muerte: “—No es de cristiano pecho en el trance en que estáis, señora Gómez, el apetecer venganza [...] volveos a Dios que misericordioso es, y por más pecados que tengáis, se dolerá de vos, como le pidáis perdón de corazón. —Eso hiciera yo si lo esperara, mas no. Y aquí se oyó un horrible trueno con muchos alaridos de fieras y crueles lobos,” 32 (modernizo la grafía del texto).

Obras citadas

- Alberola, Eva Lara. "Elementos terroríficos en *La cruel aragonesa* de Alonso Castillo Solórzano." *Nueva Revista de Filología Hispánica* LXIX, 1 (2021): 279-300.
- Aldana Reyes, Xavier. *Spanish gothic. National identity, collaboration and cultural adaptation*. London: Palgrave Macmillan, 2017.
- Arellano Ayuso, Ignacio y Gonzalo Santonja Gómez-Agero (eds.). *La hora de los asesinos: crónica negra del Siglo de Oro*. New York: Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA), 2018.
- Bécquer, Gustavo Adolfo. *El Monte de las ánimas*, en *Leyendas*. Joan Estruch ed. Russell P. Sebold pról. Barcelona: Crítica, 1994. 115-125.
- Blanco Valdés, Carmen F. "El texto de las *Trece quistiones traducidas de lengua toscana en española*. Desde la tradición manuscrita y los incunables hasta la traducción." *Artifara* 15 (2015): 275-294.
- Boccaccio, Giovanni. *Decamerón*. Marçal Olivari i Daydi ed. Barcelona: Planeta, 1982.
- Carnero, Guillermo. *La cara oscura del siglo de las luces*. Madrid: Cátedra, 1983.
- . "La holandesa de Gaspar Zavala y Zamora y la literatura gótica del XVIII español." En Antonio Lorente, José Nicolás Romera y Ana María Freire eds. *Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993. 517-540.
- Castillo, David R. *Baroque horrors. Roots of the fantastic in the age of curiosities*. Michigan: University of Michigan, 2010.
- Castillo Solórzano, Alonso de, *Jornadas alegres*. Julia Barella y Mita Valsassori eds. Madrid: Prosa Barroca/Grupo Editorial Sial Pigmalión, 2019.
- . *Tardes entretenidas*. Patrizia Campana ed. Barcelona: Montesinos, 1992.
- Céspedes y Meneses, Gonzalo. *Varia fortuna del soldado Píndaro*. Arsenio Pacheco ed. Madrid: Espasa Calpe, 1975. 2 vols.
- . *Historias peregrinas y ejemplares*. Ives Rene Fonquerne ed. Madrid: Castalia, 1970.
- . *Historias peregrinas y ejemplares*. Emilio Cotarelo y Mori ed. Colección selecta de antiguas novelas españolas, vol. II. Madrid: Librería de la viuda de Rico, 1906.
- Ciruelo, Pedro. *Reprobación de las supersticiones y hechicerías*. Alva V. Ebersole ed. Valencia: Albatros, 1978.
- Homero, *Odisea*. José M.ª Pabón ed. Madrid: Gredos, 1982.
- González de Vega, Gerardo. *El demonio meridiano: cuentos fantásticos y de terror en la España del Antiguo Régimen*. Madrid: Miraguano, 2015.
- González Ramírez, David. "La traducción al español de las *Questioni d'amore (Filocolo)* de Boccaccio: del texto 'vicioso' (*Laberinto de amor*) a la edición revisada (*Trece cuestiones muy graciosas*)." *Neophilologus* 107 (2023): 13-32.
- Escudero Baztán, Juan Manuel. "Mujeres criminales en las crónicas del Siglo de Oro." En Francisco Domínguez Matito, Juan Manuel Escudero Baztán y Rebeca Lázaro Niso eds. *Mujer y sociedad: modelos de interacción públicos y privados en la literatura del Siglo de Oro*. Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2020. 85-97.
- Ferreras, José Ignacio. *Los orígenes de la novela decimonónica (1800-1830)*. Madrid: Taurus, 1973.
- . "La novela de terror en la España del siglo XIX." En Enriqueta Morillas ed. *El relato fantástico en España e Hispanoamérica*. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991. 189-196.
- Grouzis Demory, Christelle y Eva López del Barrio. "Entre el cortejo y la violencia; amor, honor e infamia en la novela corta barroca. Los casos de María de Zayas y Alonso Castillo Solórzano." *Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve* 7 (2014) 1-22.

- Guevara, Luis de. *Qué son dueñas*, en *Intercadencias de la calentura de amor*. Enrique Suárez Figaredo ed. *Textos Lemir* 22 (2018): 245-263.
- . *Qué son dueñas*, en *Intercadencias de la calentura de amor*. Fernando Gutiérrez ed. Barcelona: Secciones Bibliófilas, 1952. 21-62.
- Horozco y Covarrubias, Juan de. *Emblemas Morales*. Carmen Bravo-Villasante ed. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1978.
- Literatura fantástica y de terror del siglo XVII*. Joan Estruch ed. Barcelona: Editorial Fontamara, 1982.
- Llopis, Rafael. *Historia natural de los cuentos de miedo*. Madrid: Fuentetaja, 2013.
- López Santos, Miriam. "La novela gótica, sus mitos y la nueva literatura española." *I Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata/Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, 2008a. 1-12.
- . "Teoría de la novela gótica." *Estudios Humanísticos. Filología* 30 (2008b): 187-210.
- . *La novela gótica en España (1788-1833)*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2010.
- Lovecraft, Howard Phillips. *El horror sobrenatural en la literatura y otros escritos teóricos y autobiográficos*. Juan Antonio Molina Foix trad. Madrid: Valdemar, 2010.
- Lozano, Cristóbal. *Historias y leyendas*. Joaquín de Entrambasaguas ed. Madrid: Espasa Calpe, 1955. 2 vols.
- Marín Pina, María Carmen. "La aventura de la copa envenenada del *Palmerín de Inglaterra* y las leyendas del corazón arrancado." En Lènia Márcia Mongelli ed. *De cavaleiros e cavalarias. Por terras de Europa e Américas*. São Paulo: Humanitas, 2012. 413-423.
- Mármol y Carvajal, Luis de. *Historia de la rebelión y castigo de los moriscos de Granada*, lib. VI, cap. 33. *Historiadores de sucesos particulares, tomo I*. Madrid: M. Rivadeneyra, 1852. 123-365.
- Martínez Cabezón, Estela. "Medea Emblemática. La *Femina Furens* en los libros de emblemas españoles." En Rafael Zafra Molina y José Javier Azanza López eds. *Emblemática trascendente: hermenéutica de la imagen, iconología del texto*. Pamplona: Universidad de Navarra, 2011. 469-484.
- Martínez de Mingo, Luis. *Literatura y miedo*. Madrid: Edaf, 2004.
- Medrano, Julián de. *La silva curiosa*. Mercedes Alcalá Galán ed. New York: Peter Lang, 1998.
- Menetti, Elisabetta. "La fucina delle finzione: le novelle e le origini del romanzo." *Heliotropia. An Online Journal of Research to Boccaccio Scholar* 8, 2 (2011): 17-34.
- Olavarría, María Eugenia. "Lo numinoso: mito y terror." *Alteridades. Anuario de Antropología* 2 (1989): 113-122.
- Profeti, Maria Grazia. *Montalbán, un commediografo dell'età di Lope*. Pisa: Università degli Studi di Pisa, 1970.
- Pérez de Montalbán, Juan. *Sucesos y prodigios de amor*. Agustín González de Amezúa ed. Madrid: Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1949.
- . *Sucesos y prodigios de amor*. Luigi Giuliani ed. Barcelona: Montesinos, 1992.
- . *Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas ejemplares*. Madrid: Juan González, a costa de Alonso Pérez, 1624.
- Riquer, Isabel de. *El corazón devorado: una leyenda desde el siglo XII hasta nuestros días*. Madrid: Siruela, 2007.
- Ripa, Cesare. *Iconología*. Juan Barja y Yago Barja de Quiroga trad. Madrid: Akal, 1987. 2 vols.
- Río, Martín del. *La magia demoníaca (libro II de las Disquisiciones mágicas)*. Julio Caro Baroja pról. Jesús Moya ed. Madrid: Hiperión, 1991.

- Rubio Áquez, Marcial. “La *cornice* boccacciana en las adaptaciones de la *novelle* en la literatura áurea castellana.” *Levia Gravia. Quaderno Annuale di Letteratura Italiana* 15-16 (2014): 477-486.
- Sánchez-Verdejo, Francisco Javier. “Lo gótico: semiótica, género, (est)ética.” *Herejía y Belleza* 1 (2013): 23-36.
- Vélez de Guevara, Luis. *El Hércules de Ocaña*. Ed. William R. Manson y C. George Peale. Newark, Delaware: Juan de la Cuesta, 2008.
- Yudin, Florence L. “Theory and Practice of the *Novela Comediesca*.” *Romanische Forschungen* 81 (1969): 585-594.
- Zayas y Sotomayor, María de. *Novelas amorosas y ejemplares*. Julián Olivares ed. Madrid: Cátedra, 2023. 17ª ed.
- Zerari, María. “*Furor in fabula: La cruel aragonesa* de Castillo Solórzano (o de la dama monstruo).” *Edad de Oro* 33 (2014): 241-256.

“Ozmín y Daraja”: entre maurofilia literaria y violencia histórica

Marcial Rubio Árquez

(Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara)

Primera de las cuatro novelas cortas que Mateo Alemán inserta en su *Guzmán de Alfarache* -dos en la primera parte y dos en la segunda- (Rubio Árquez 2015, 2016 y 2023) “La historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja” (Alemán 2012, 112-158) es, sin duda, la que más ha llamado la atención de los estudiosos,¹ y esto, entre otras razones que se irán apuntando en el transcurso de estas páginas, porque en ella confluyen numerosos estímulos literarios, ocultas intenciones ideológicas, importantes ecos históricos e inteligentes motivaciones retóricas. Y todo ello, que encontramos sobradamente en la *cornice* que la contiene, no expuesto en las casi ochocientas páginas que ocupa la enigmática labor de Alemán, sino en apenas cuarenta y cinco. Quizás resida aquí una de las dificultades que presenta la novelita y que podría ser formulada como el contraste que parece existir entre, por un lado, un argumento o trama aparentemente sencillo y relativamente fácil de adscribir a uno o varios géneros literarios bien conocidos y, por otro, la enorme complejidad histórica e intencional ambigüedad ideológica del significado del misma.

Como sabemos, la obra es una de las tres que forma la trilogía de la novela morisca,² junto con *La historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa*³ con diversas versiones, pero la más antigua seguramente escrita entre 1550 y 1560 y las dos partes de las *Guerras civiles de Granada* de Ginés Pérez de Hita, publicadas en 1595 y 1609. Como perteneciente a tal género, presenta, pero solo en apariencia, la idealización del musulmán, protagonista indiscutible de la obra, y un alto grado de elaboración de las relaciones entre estos y los cristianos, siempre en el marco temporal de la Reconquista. Sin embargo, ha sido señalado con razón que en la novelita de Alemán aparecen también elementos de la novela bizantina (McGrady 1965, 285 y 1966).⁴ Pese a todo, creo que la aportación más interesante del “Ozmín y Daraja” es la alteración del género morisco, pues Alemán, como hace en el *Guzmán* con el *Lazarillo de Tormes*, utiliza un modelo anterior para modificarlo o, incluso, y espero demostrarlo en las siguientes páginas, subvertirlo.

Conviene antes, quizás, recordar brevemente el argumento de la obra. “Ozmín y Daraja,” como es de sobra conocido, narra la historia de amor de dos jóvenes musulmanes del reino de Granada,⁵ cruelmente separados cuando los cristianos conquistan Baza, raptando a la bella Daraja, prometida del granadino Ozmín. Sobra decir que ambos son bellos y virtuosos, de nobles familias y que su amor es tan profundo y sincero como casto y elevado. Es interesante ver cómo el narrador, en la tópica descripción de los enamorados, refuerza la idea de la identidad física –

¹ Por citar sólo los trabajos más interesantes se vean Cirlot (1942, 96-102 y 1944, 5-10); Carrasco-Urgoiti (1956/89, 69-71), (1976, 137-38) y (2005, 105-126); McGrady (1965 y 1968: 147-57); Soons (1966); Mancini (1971); Morell (1975); Tejeiro Fuentes (1995-96); Elorza (1999); Navarro Durán (2002), Whitenack, (1991) y Torres Corominas (2008).

² Sobre la novela morisca siguen siendo de inexcusable lectura los trabajos de Carrasco Urgoiti (1956/1989), (1976); Morales Oliver (1972), Tejeiro Fuentes (1987).

³ Cirlot (1929, 134-136), Cros (1967, 13-21) y, más recientemente, Rey Hazas (2004, 51) señalan esta obra junto con la *Crónica* de Hernando del Pulgar como las dos fuentes fundamentales del relato de Alemán. Rey Hazas (2004, 52), añade, además, tres romances recogidos en la *Sexta parte del Romancero General de 1600*: “La hermosa Zara Cegrí,” “En Palma está cautiva” y “El animoso Celín.”

⁴ Por su parte Chevalier (1987), sin negar la influencia del *Teágenes* y *Clariquea* aporta otras fuentes folclóricas.

⁵ Para los moriscos en el reino de Granada sigue siendo imprescindible Caro Baroja (2000).

ambos son platónicamente bellos, esto es, bondadosos– y anímica –ya que los dos son discretos y honestos. Vale la pena recordar las descripciones. De Daraja se nos dice que: “Era la suya de las más perfectas y peregrina hermosura que en otra se había visto. Sería de edad hasta diez y siete años no cumplidos. Y siendo en el grado que tengo referido, la ponía en mucho mayor su discreción, gravedad y gracia” (Alemán 2012, 114). Por su parte, de Ozmín el texto, tras recalcar que eran “sus calidades muy conformes a las de Daraja” pasa a describirlo de la siguiente forma: “Mancebo rico, galán, discreto y, sobre todo, valiente y animoso, y cada una de esas partes dispuestas a recibir un muy, y le era bien debido” (Alemán 2012, 115). Interesa señalar que, si bien se puede entender, por el contexto en el que se introducen las descripciones, que ambos jóvenes son musulmanes, en la descripción de ambos, como acabamos de ver, no se hace la menor alusión a este fundamental aspecto de su identidad. La cuestión no es baladí, porque no sólo se describe a los jóvenes siguiendo parámetros del mundo occidental o cristiano, sino que el hecho diferenciador, lo que les hace diferentes al resto de personajes, se omite. Con esto intento decir que ya en las primeras páginas de la novela se da una atmósfera violenta que no se plasma solo en la detallada descripción del sitio de Baza o en la narración de la cruel separación de los dos jóvenes enamorados a punto de unirse en matrimonio, sino también en la occidentalización forzada que el narrador imprime en la descripción de los dos jóvenes árabes.

Como sea, tras mil aventuras que pondrán a prueba el inmarcesible amor de los dos enamorados, logran finalmente culminar su sentimiento con una boda cristiana, toda vez que, gracias a la intervención de los Reyes Católicos, se han voluntariamente convertido al cristianismo, alcanzando así -parece decirnos el texto- no sólo la felicidad terrena a través del amor conyugal, sino también la salvación de sus almas por la conversión religiosa. Este hecho, con el que se cierra la narración, parece poner un broche de sincera felicidad a las aventuras de los jóvenes, restituyendo no sólo la frágil y efímera armonía inicial que parecía existir antes de la llegada de las tropas cristianas, sino incluso mejorándola, pues ahora –parece decirnos el texto– la unión de los dos jóvenes será más sólida e imperecedera, toda vez que los que se casan cristianamente no son ya los dos jóvenes árabes, sino Fernando e Isabel, que con dichos emblemáticos nombres son bautizados. Dicha metamorfosis nos es narrada en el texto excluyendo cualquier señal de violencia,⁶ siéndonos la escena descrita como la culminación no sólo del amor de los jóvenes, sino de la infinita bondad de los monarcas:

La reina se adelantó, diciéndoles cómo sus padres eran cristianos, aunque ya Daraja lo sabía. Pidióles que, si ellos lo querían ser, les haría mucha merced; mas que el amor ni temor los obligase, sino solamente el de Dios y de salvarse, porque de cualquier manera, desde aquel punto se les daba libertad para que de sus personas y hacienda dispusiesen a su voluntad.

Ozmín quisiera responder por todas las coyunturas de su cuerpo, haciéndose lenguas con que rendir las gracias de tan alto beneficio y, diciendo que quería ser bautizado, pidió lo mismo en presencia de los reyes a su esposa. Daraja, que los ojos no había quitado de su esposo, teniéndolos vertiendo suaves lágrimas, volviéndolos entonces con ellas a los Reyes, dijo que, pues la divina voluntad había sido darles verdadera luz, trayéndoles a su conocimiento por tan ásperos caminos, estaba dispuesta de verdadero corazón a lo mismo y a la obediencia de los Reyes, sus señores, en cuyo amparo y reales manos ponía sus cosas. (Alemán 2012, 157)

⁶ Para la violencia en la literatura se vean, entre otros, Ruff (2001) y Escudero y Roncero, eds. (2010).

Pues bien, para la correcta comprensión del relato resulta necesario recordar el contexto en el cual Alemán lo ubica y, así, leer e interpretarlo no donde parece iniciar, en el capítulo VIII (“Guzmán de Alfarache refiere la historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja según se la contaron”) sino bastante antes, cuando nos viene presentado el narrador del mismo, esto es, en el capítulo IV (“Guzmán de Alfarache refiere lo que un arriero le contó que le había pasado a la ventera de donde había salido aquel día, y una plática que le hicieron”), cuando Guzmán ha apenas abandonado la venta donde ha sido tan mal alimentado con los huevos:

Comenzamos a caminar; y a poco andado, allí luego no cien pasos, tras el mismo vallado, estaban dos clérigos sentados, esperando quien lo llevara caballeros la vuelta de Cazalla. Eran de allá y habían venido a Sevilla con cierto pleito. Su compostura y rostro daban a conocer su buena vida y pobreza. Eran bien hablados, de edad el uno hasta treinta y seis años, y el otro de más de cincuenta (Alemán 2012, 79).

Inmediatamente después, el arriero que les transporta les cuenta el castigo que ha recibido la pérfida mesonera de mano de unos pícaros y Guzmán hace juramento de vengarse también él en cuanto pueda. Apenas pronunciadas estas palabras, el más anciano de los clérigos hace un extenso, docto y cristiano discurso contra la venganza que bien pudiera resumirse en la cita que el religioso hace del –no puede ser casualidad– apóstol Santiago (2, 13): “Sin misericordia y con rigor de justicia serán juzgados los que no tuvieren misericordia” (Alemán 2012, 85). Y por si no bastaran las sabias palabras del clérigo, a continuación y a modo de glosa, es el propio Guzmán quien arguye todavía más razones para desechar la venganza. Como veremos, resulta de transcendental importancia que uno de los dos clérigos haga esta docta perorata contra la venganza y que el otro, más joven, se ocupe de la narración centrada en el amor entre los dos jóvenes musulmanes. Después de estos hechos se nos cuenta que pernoctan en otra venta donde no sólo le ofrecen a Guzmán otro abominable menú, sino que además le roban la capa. Así llegamos al capítulo VII de la Primera Parte, donde Guzmán nos cuenta cómo camino de Cazalla viene asaltado violentamente por dos cuadrilleros que, sin mediar palabra, le golpean brutalmente tomándole por un paje que había robado una gran suma de dinero y joyas. Pese a que en el brutal registro no logran encontrar prueba alguna del hurto, los representantes de la justicia deciden atarlo y devolverle a Sevilla para ser de nuevo interrogado y, si procede, torturado. Cuando los violentos representantes de la Justicia se dan cuenta de que a Guzmán no le falta el dedo pulgar como, al parecer, le ocurre al verdadero ladrón, solo entonces viene liberado. Ante este episodio de violencia Guzmán exclama:

Líbrete Dios de delito contra las tres santas: Inquisición, Hermandad y Cruzada. Y si culpa no tienes, líbrete de la Santa Hermandad. Porque las otras Santas, teniendo, como todas tienen, jueces rectos, de verdad, ciencia y conciencia, son los ministros muy diferentes; y los santos cuadrilleros, en general, es toda gente nefanda y desalmada, y muchos por muy poco jurarán contra ti lo que no heciste ni ellos vieron, más del dinero que por testificar falso llevaron, si ya no fue jarro de vino el que les dieron. Son, en resolución, de casta de porquerones, corchetes o velleguines, y por el consiguiente ladrones pasantes o puntos menos, y, como diremos adelante, los que roban a bola vista en la república (Alemán 2012, 110).

No creo que se deba atribuir a la casualidad que los mismos que infringen a Guzmán tan severo e injusto castigo y que reciben el ácido juicio apanas citado, pertenezcan a la Santa Hermandad, corporación armada que nace como fusión de otras organizaciones militares y que será fundada por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476 (Guillaume-Alonso 1995), y que, además, jugará un papel transcendental en la toma de Granada (García de Gabiola 2015). Y ambos, la reina y la ciudad, jugarán un papel fundamental en el relato de los dos enamorados.

Como sea, es al final de este capítulo VII donde, tras haber contado Guzmán a los clérigos lo sucedido, uno de ellos, el más joven, dice: “—Ahora bien, para olvidar algo de lo pasado y entretener el camino con algún alivio, en acabando las horas con mi compañero, les contaré una historia, mucha parte de ella que aconteció en Sevilla” (Alemán 2012, 112). No creo que sea casual que el anterior discurso sobre la venganza y la anunciada narración de la historia de los dos enamorados se presenten textual y argumentativamente íntimamente asociados a través de sus emisores, ambos hombres de iglesia, idénticos en su beatífica caracterización y sólo diferentes por la edad. Con esto intento decir que sería razonable pensar —y resulta de transcendental importancia para la correcta interpretación del texto— que si los emisores de los dos discursos: el que abominaba la venganza y el que cuenta la historia de los dos enamorados, presentan tan radical identidad, también ambos discursos deben, por fuerza, estar íntimamente relacionados.

Pero conviene ir despacio. Empecemos recordando, también para justificar la elección del argumento de estas páginas, que toda la narración del joven fraile, la novela corta titulada “Ozmín y Daraja,” se encuadra en dos momentos de extrema violencia, al inicio y al final de la novela, siendo también numerosos los casos de una violencia no física, pero no menos coactiva, en numerosas ocasiones en el transcurso del relato.

El primer momento de violencia sirve no solo como exordio, sino también como la marca textual de su adscripción genérica y, sobre todo, como la *cornice* ideológica del mismo:

Estando los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel sobre el cerco de Baza, fue tan peleado, que en mucho tiempo de él no se conoció ventaja en alguna de las partes; porque, aunque la de los Reyes era favorecida con el grande número de gente, la de los moros, habiendo muchos, estaba fortalecida con la buena disposición del sitio (Alemán 2012, 112).

La alusión a los contendientes (Reyes Católicos y “moros”) y a su concreta ubicación geográfica, inserta perfectamente el relato en un contexto real, histórico: la toma de Baza el 4 de diciembre de 1489, pero, a su vez, para cualquier lector de la época, habituado ya por los romances fronterizos y por las anteriores obras del género, estas pocas líneas ya le obligaban a instalarse en los territorios literarios de la novela morisca. Sin embargo, el ingenuo lector debía quedar un tanto defraudado o sorprendido cuando pocas líneas después, tras narrarse el gradual transcurso de la contienda bélica, allí donde se esperaría leer, siguiendo con ello los cánones del género, la enconada pero siempre caballerosa lucha entre el caballero cristiano y el adalid musulmán, lo que se refería era un saqueo y un rapto a manos, no de nobles caballeros de uno u otro bando, sino de la vulgar tropa:

Tanto fue el número de los que acudieron, que, no pudiendo resistirse, los moros dieron a huir y los cristianos en su alcance, haciendo gran estrago hasta meterlos por los arrabales de la ciudad, adonde muchos de los soldados entraron y saquearon grandes riquezas,

cautivando algunas cabezas, entre las cuales fue Daraja, doncella mora, única hija del alcaide de aquella fortaleza (Alemán 2012, 113).

No hay, pues, caballerosos encuentros, ni galas, ni bonhomía, sino simple guerra que sirve para enriquecerse con el saqueo de bienes y personas. Entre estas se encuentra, como acabamos de ver, Daraja, la protagonista. Como ha demostrado magistralmente Alcalá-Galán, la joven musulmana reúne todas las características de la “odalisca hispana:” exótica, erótica y bella, además de noble. Tiene, además, otra virtud no menos loable: habla tan perfectamente el castellano “que con dificultad se le conociera no ser cristiana vieja” (Alemán 2012, 114). Es normal, por tanto, que el rey Fernando el Católico la considere “de gran precio” y que la reina Isabel coincida en tal alta valoración no solo por su nobleza, sino también “por ver si pudiera ser parte que le entregara la ciudad sin más daños ni peleas” (Alemán 2012, 114). Puede deducirse, por tanto, que ya desde el primer contacto con Daraja, para los belicosos reyes la joven y noble musulmana tiene, sobre todo, aunque no exclusivamente, un valor funcional, esto es, las evidentes cualidades de su persona han de servir para un fin que bien puede ser económico (“de gran precio”) o militar (la rendición de la ciudad). Obviamente, no se les escapa que dicha perfección se ve empañada por un lunar: su religión. Pero también para esto tienen solución los monarcas, pues “No como a cautiva, antes como a deuda, la iba acariciando, con deseo que mujer semejante y donde tanta hermosura de cuerpo estaba no tuviera el alma fea” (Alemán, 2012, 114). Creo que la cita resume en su aparente simplicidad uno de los argumentos principales de la novelita, que podría formularse diciendo que la novelita trata, en apariencia, del desafortunado intento por parte de los Reyes Católicos, primero, y de la nobleza sevillana, después, de resolver este conflicto interno entre la belleza exterior y la fealdad interior de Daraja. Ocurre, sin embargo, que en el discurrir de la narración el lector constata que no existe tal conflicto y que la joven árabe posee un alma –por utilizar el léxico alemániano– igual o incluso más bella que el cuerpo.

Como sea, es aquí donde la novelita cambia de rumbo, pues lo que se anunciaba como una novela morisca empieza a tomar otros caminos narrativos en los que pareciera que el objetivo fundamental no es contar los amores, los combates y la caballerosidad interracial, sino el proceso de conversión de la joven musulmana, motivo este, el de la conversión religiosa, que ha sido individuado por Cavillac como una cuestión fundamental en la escritura alemaniana (1990, 142) Esto lo había ya visto McGrady cuando en uno de los primeros estudios importantes inauguraba sus páginas afirmando que la novela no es “otra idealización pintoresca del moro de Granada, como es el caso de las dos primeras obras. El genio creador de Mateo Alemán, hombre del Barroco, era demasiado complejo para limitarse a fines tan modestos y, en su concepto, frívolos” (1965, 283). Es fácil estar de acuerdo con el hispanista americano, aunque no lo es coincidir con Morell (1975) cuando explica que la superación de esos “fines tan modestos” se lleva a cabo a través de la “deformación picaresca” del modelo de la novela morisca. Como intento explicar en estas páginas, es evidente que Alemán intenta superara el canon genérico de la novela morisca, pero no llevándola a los territorios de la picaresca.

Y, en efecto, la trama se va complicando inmediatamente después se nos cuenta que la ciudad se rindió a los Reyes “con ciertas condiciones,” y que la reina Isabel se lleva a Daraja a Sevilla “donde con el deseo de que fuese cristiana, para disponerla poco a poco sin violencia, con apacibles medios” (Alemán 2012, 114), por más que inmediatamente se le pida que “trueques esos vestidos a los que te daré de mi persona, para gozar de lo que en el hábito nuestro se aventaja tu hermosura.” Se inicia así la lenta metamorfosis de la joven musulmana a dama

cristiana: a la lengua que ya poseía, se le añade ahora el vestido (Moreno Díaz del Campo 2017), esto es, las dos características fundamentales de su otredad -la lengua (Abad Merino 2017 y Abad Merino y Jiménez Alcázar 2021) y el vestido- vienen inmediatamente permutados, mientras que para el cambio más íntimo, el de la religión, se le da más tiempo. Dicho con otras palabras: se le pide a Daraja que respete las apariencias de cristiana por más que su alma sea musulmana. Y, en efecto, a partir de este momento y durante toda la narración, Daraja camuflará tanto su fe religiosa como su sentimiento amoroso haciendo así que ambos confluyan en una sola aspiración, al identificar al amado con su religión. Así se lo declara Ozmín a don Rodrigo cuando este la pide su intercesión para hacerla cristiana primero y esposa suya después: “La misma razón con que has querido ligarme, señor don Rodrigo, te obligará que creas cuánto deseo que Daraja siga mi ley, a que con muchas veras, infinitas y diversas veces la tengo persuadida [...] Pero amando tan de corazón a su esposo y mi señor, tratar de volverla cristiana es doblarle la pasión sin otro fruto alguno” (Alemán 2012, 127). Añade inmediatamente después el narrador: “No mintió el moro palabra en cuanto dijo, si hubiera sido entendido”

El dolor que siente Daraja, pues, no surge por su metamorfosis externa –de mujer árabe a dama castellana, cambiando de lengua y vestidos- ni tampoco por la amenaza que se cierne sobre su espiritualidad –de fe musulmana a religión cristiana–, pues ambos procesos, como acabamos de ver, no sólo se han producido con ternura y consentimiento, sino que intuimos que no afectan mucho a la joven, que los vive como parte integrante de su condición actual, de su prisión. Es, por el contrario, el amor que siente por Ozmín, su prometido esposo y, como acabamos de ver, personificación de su credo religioso, el único motivo de su pesar y es este sentimiento el que esconde y atesora: “otras causas que le daban mayor pena, mas no las descubrió” (Cavillac 1990, 164). La disimulación, el fingimiento, por tanto, no era, como quiere cierta tradición sustentada en datos históricos, en la práctica secreta de su religión, o en la ocultación de las humillaciones que les provoca la misma (Carraco Urgoiti 1983, 54) sino en esconder su sentimiento amoroso. La aparición del amor, por lo demás, hace que la narración pase improvisamente de la épica de las primeras páginas a la bucólica, o, si se prefiere, de la novela morisca, a la sentimental, aunque también, como ya se ha dicho, en las vicisitudes que deberán superar los dos amantes, hay mucho de novela bizantina.

Como sea, y esto conviene repetirlo, la parte central de la novela está absolutamente dedicada a la exposición y ulterior desarrollo del amor entre los dos jóvenes árabes. Un amor que es sincero, profundo, casto y, si tuviéramos que definirlo en una sola palabra, perfecto. Ocurre, sin embargo, que esta perfección se refiere a valores, conceptos, normas y discursos absolutamente occidentales, cristianos, por más que los dos jóvenes sean árabes y musulmanes. Por aquí, a mi parecer, se introduce otra de las virtudes de los jóvenes amantes, además de las ya reseñadas: la perfección de su amor es tal, que la cualidad del mismo coincide plenamente con la característica del perfecto amor cristiano, por lo que parece evidente deducir que para los lectores de la época era fácil ver en el sentimiento de los dos musulmanes las mismas características que manuales, literatura y sacerdotes atribuían al verdadero amor cristiano. Si a esto le añadimos que, por otro lado, en el trato social, en la cortesanía, ambos jóvenes son excelsos, y ello se debe, obviamente y el texto lo remarca con insistencia, a su origen musulmán, sí, pero sobre todo a su procedencia de nobles familias, llegaremos a la conclusión de que, en realidad, Ozmín y Daraja se constituyen como indiscutibles modelos de dos características socialmente imprescindibles en el contexto histórico en el que se mueven: la cortesanía y el sentimiento amoroso. Esto, sin embargo, no nos debe hacer olvidar un aspecto trascendental para la interpretación de la novela: mientras ambos jóvenes personifican dichos valores son, todavía,

abiertamente musulmanes, pues, como se verá después, solo al final de la novela, en sus últimas y postreras líneas, los dos enamorados se convertirán al cristianismo. Con todo esto intento decir que en la ficción literaria que crea Alemán –pero sabemos que también ocurría así en la realidad histórica– la única y exclusiva diferencia entre la nobleza musulmana y la nobleza cristiana es la diversa religión de cada una de ellas, pues en todo lo demás la concordia y armonía es absoluta. Es más, en la novelita se repite insistentemente que mientras los amantes musulmanes, incluso ante las dificultades que deben superar para mantener su amor, se muestran incorruptibles, los pretendientes cristianos practican entre ellos el engaño y la hipocresía a fin de conseguir su objetivo, mostrando con ello una ostentosa inferioridad ética.

Como sea, el amor ejemplar entre ambos jóvenes se ve contrastado por las aspiraciones de los nobles sevillanos que, sin excepción, desean casarse con Daraja, justamente por las virtudes que he enumerado hasta aquí. ¿Les importan sus orígenes musulmanes? No, absolutamente no, y prueba de ello es que planifican resolver el problema con una conversión que permita el sagrado matrimonio cristiano. Con otras palabras: la nobleza sevillana -casi toda de origen castellano- no sólo no ve ningún problema en unirse familiarmente con la nobleza nazarí recién conquistada, sino que lo desea ardientemente (Soria Mesa 1992).⁷ No conviene, claro, hacer interpretaciones sentimentales para entender este deseo. No se trata del bucólico “*omnia vincit amor*,” sino de puro interés económico y nobiliario, pues a la postre, musulmana o no, la nobleza nazarí representaba la aristocracia del reino apenas conquistado.

Es necesario, sin embargo, confesar que también los jóvenes enamorados practicarán el engaño, la disimulación y la *taqiyya*⁸ para poder así seguir amándose y preservar su amor. El texto, insistentemente, nos recuerda que tanto Ozmín como Daraja mienten y engañan –a veces con la verdad– a los cristianos. Lo realmente curioso es que este engaño o “disimulación honesta” gira siempre en torno al amor y nunca a la religión, y si bien es cierto que acabamos de insinuar una identificación entre el sentimiento amoroso y la fe religiosa, no lo es menos que lo que los amantes esconden no es su fe, por lo demás evidente, sino su mutuo amor. Con otras palabras, las disputas, las diferencias entre cristianos y musulmanes, no son religiosas, sino exclusivamente sentimentales, amorosas. Y por aquí la novelita, es cierto, deriva hacia la novela bizantina, pero no me resigno a expresar que hay también mucho de *novella* italiana, pues casi siempre es el ingenio y la astucia de los amantes los que logran vencer las, por lo demás, primitivas investidas de los nobles sevillanos.

Como sea, esta perfección en el amor -como ya se ha apuntado- va acompañada de una no menor perfección cortesana y, sobre todo, guerrera, y ahí están para demostrarlo no sólo la fiesta de toros, donde Ozmín valientemente mata a un horripilante astado, o los juegos de lanzas, donde el joven musulmán se muestra extremadamente ducho, sino también y sobre todo que será él quien instruirá militarmente a uno de los cortejadores de su amada. El joven musulmán, en suma, no es solo mejor amante, sino también mejor guerrero que los cristianos. ¿Maurofilia? Sí, quizás sí, pero el elogio del árabe va mucho más allá del, por lo demás y en ocasiones, exótico entusiasmo por el vencido (Benito 2015). Alemán, con astuto gesto, tira la piedra y esconde la mano.

⁷ Vid. Márquez Villanueva (1998, 129-141) y Stoll (2005) para ilustrar la alianza de la nobleza morisca con distintos grupos sociales.

⁸ Obviamente empleo el término no en su sentido recto para referirme a la disimulación religiosa, sino en sentido figurado para expresar la transposición del término al campo amoroso. La *taqiyya* en “Ozmín y Daraja” requeriría mucho más espacio que el que aquí puedo darle, por lo que, además de proponerme abordar el argumento en el futuro, remito al lector interesado a la lectura de los trabajos de Belloni (2011), Bernabé-Pons (2013), García Arenal (2013), Rubio (2013 y 2016) y Stewart (2013).

Llegados a este punto conviene aclarar que todo el proceso de las disputas entre los cortejadores cristianos y el musulmán Ozmín por el amor de Daraja se desenvuelve en el respeto absoluto de las reglas cortesanas que, obviamente, excluyen en principio cualquier tipo de violencia. Incluso en el caso del juego de cañas, el torneo se realizan sin violencia. El motivo, evidentemente, es que tanto unos como otros, cristianos o musulmanes, comparten los mismos códigos cortesanos. Esto ya lo se ha apuntado y se había visto con evidencia cuando, al inicio del relato, la reina Isabel aprecia la cortesanía de Daraja, considerándola absolutamente pertinente. A la postre, con todas estas aventuras y desventuras amorosas entre unos y otros, Alemán parece decirnos que la única diferencia entre cristianos y musulmanes, entre vencedores y vencidos, es la religión, pues en el resto, como resulta evidente de la participación de idénticos códigos de conducta, son todos iguales y participan de los mismos principios: nobles, cortesanos, refinados y pacíficos. Y de la religión, en verdad, más allá de alguna superficial alusión, se habla poco en la novela. En este sentido, lo que hace superior al moro y activa la maurofilia no es tanto su probada superioridad moral, ni tampoco su superior capacidad guerrera y mucho menos su supuesto exotismo, sino sólo y exclusivamente su capacidad de amar, siendo justamente esta actitud la que le permite superar todas las pruebas que el intrincado e hipócrita mundo cristiano le pone delante. Amor y, también, disimulo, *taqiyya*, como ya hemos dicho. Es necesario recordar que estas dos virtudes e/o actitudes formaban parte del manual del perfecto cortesano a finales del XVII cuando, el platonismo en lo privado y el tacitismo en lo público parecían imponerse con autoridad en la vida de los grupos intelectuales y, sobre todo, en los cortesanos. Y lo que vale para Ozmín, se puede aplicar también a Daraja, si bien el patriarcado imperante le impone una actitud más pasiva, más femeninamente barroca, por más que nos sea evidente su inteligencia cortesana y su astuto fingimiento.

Ahora bien, cabría preguntarse si esta ocultación y disimulación del amor responde sólo al secreto que impone la trama de la novela o tiene, además, otras causas. R. de la Flor nos ha enseñado que “El juego complejo entre interioridad y exterioridad; entre secreto y público; entre verdad y engaño también irrumpe con fuerza en el reino del amor y de los sentimientos filiales, los cuales en la era barroca reciben una sobredeterminada atención” (2005, 101), para inmediatamente después añadir que “La simulación/disimulación del impulso venéreo es, desde luego, cuestión central en la organización del territorio reservado a Eros” (2005, 101). La pregunta surge espontánea, máxime cuando es sobradamente conocida la indiscutible adscripción de Alemán a las corrientes barrocas (Varo Zafra 2014): ¿el secreto en la relación entre Ozmín y Daraja, representa la perfecta adscripción de estos a la nueva filosofía amatoria imperante en el barroco? Me atrevería a decir que sí, que la pareja comparte un platonismo renacentista en privado y una disimulación barroca en público. Y de estar en lo cierto, este sería otro rasgo de superioridad con respecto a los cristianos, que todavía aman y, lo que es todavía más importe, expresan su sentimiento con el léxico del ya trasnochado petrarquismo del siglo anterior. Y es que, como afirma R. de la Flor, “La esfera propia del amor y la del secreto comparten, pues, en el Barroco la misma naturaleza, distinguiendo el comportamiento soberano de quien desea señorear esa pasión peligrosa” (2005, 104) y, al hacerlo, “someter el amor y la pulsión de entrega a las severas normas del distanciamiento y frialdad que circulan en el entramado cortesano, donde brillan especialmente las pasiones frías, las cuales modulan de modo necesario todo el régimen de intercambios” (2005, 104). Y no se olvide, a este propósito, que la novelita no sólo termina con la conversión de los jóvenes árabes a la religión cristiana, cambiando de nombres en el bautismo, para posteriormente casarse, sino que “luego, a pocos días, de sus bodas, haciéndoles [los Reyes Católicos] cumplidas mercedes en aquella ciudad, adonde habitaron y tuvieron ilustre

generación” (Alemán 2012, 157), esto es, con su perfecta integración no sólo en la religión dominante, sino también y sobre todo entre los cortesanos de “aquella ciudad,” lo que les garantiza una “ilustre generación” (Stoll 2005, 791 y Soria Mesa 2009). Sin duda, además de todas las virtudes que ya practicaban en su anterior vida, la aprendida a través del fingimiento amoroso les debió servir sobremanera en el proceloso mundo de la cortesanía cristiana.

Con esto llegamos cerca de la conclusión de la novelita y quizás convenga repasar brevemente lo anotado hasta ahora. Hemos señalado una primera parte, breve y de fundamentación histórica, en la que la violencia desencadenaba la narración justamente con el rapto de Daraja a manos de la infantería castellana. La parte central y más extensa de la narración son los intentos de los jóvenes cristianos por conquistar el amor de la mora y las virtuosas y sagaces estrategias que tanto ella como su esposo aplican para, primero, rechazarlos y, después, conservar su privilegiado amor. Esta segunda parte, cortesana y amorosa, nos ha permitido ver que, en realidad, todos los personajes, ya sean árabes o cristianos, comparten idénticos códigos, formándose así un escenario en el que, paradójicamente, las diferencias entre unos y otros no serán por causa de su diversa religión, sino solo por motivos amorosos. Conviene también recordar que esta segunda fase ya venía anunciada al inicio de la primera a través de la actitud absolutamente permisiva e incluso comprensiva de los Reyes Católicos con respecto a la diferente religión de Daraja.

Pues bien, al llegar a la tercera y última fase todo este clima de cortesana concordia se ve irremediamente anulado por un nuevo episodio de violencia. Como se recordará, al final de la novelita Ozmín y un amigo suyo, caballero andaluz, yendo a rondar a sus enamoradas -en un intercambio de parejas boccaccesco- a la residencia rural en Ajarafe, a la que se habían retirado, reciben el ataque feroz e injustificado de los habitantes del pueblo, de los villanos. Dos veces, en dos noches consecutivas e, insisto, sin ningún tipo de justificación más allá de su propia “villanía” -nos lo dice el texto- la pareja de cortesanos y ciudadanos cortejadores son brutalmente atacados por la plebe. Es muy interesante ver cómo presenta el texto el episodio justo antes de que la ferocidad de los habitantes del pueblo se desencadene contra los dos cortejadores:

La gente villana siempre tiene a la noble –por propiedad oculta– un odio natural, como el lagarto a la culebra, el cisne al águila, el gallo al francolín, el lagostín al pulpo, el delfín a la ballena, el aceite a la pez, la vid a la breza, y otros de este modo. Que si preguntáis deseando saber qué sea la causa natural, no sabe otro más de que la piedra imán atrae a sí el acero, el heliotropio sigue al sol, el basilisco mata mirando, la celidonia favorece la vista; que así como unas cosas entre sí se amán, se aborrecen otras por influjo celestes, que los hombres no han alcanzado hasta hoy la razón que lo sea para ello. Que las cosas de diversas especies tengan esto no es maravilla, porque constan de composiciones, calidades y naturaleza diversa, mas hombres racionales, los unos y los otros de un mismo barro, de una carne, de una sangre, de un principio, para un fin, de una ley, de una doctrina, todos en todo lo que es hombre, y en estos haya este resabio, que aquesta canalla endurecida, más empedernida que nuez galiciana, persiga con tanta vehemencia la nobleza es grande admiración (Alemán 2012, 148-149).

De la cita interesa, además de anotar la justificación como una causa natural la razón del odio de los villanos a los nobles, el hecho de que esos nobles son, en realidad, un árabe y un cristiano a los que el texto –no de manera inocente– hermana bajo el marbete de “nobles.” Y, ciertamente, ambos jóvenes lo son, pero de religión distinta y opuesta. Obrando así, el narrador

certifica algo que ya he tenido oportunidad de señalar: en “Ozmín y Daraja” el conflicto no surge entre cristianos y musulmanes, sino entre cortejadores de una misma mujer o, si se quiere, entre los que cortejan indebidamente a Daraja y su legítimo marido.

Pero la cita, además, añade detalles mucho más importantes.⁹ Cuando se razona que la animadversión entre “cosas de diversas especies” parece lógica y naturalmente forzada, pero que la que surge de “hombres racionales” es “grande admiración,” parece fácil deducir que, si bien en esta ocasión es a los villanos a los que se critica, el razonamiento tiene un valor y una aplicación universal y que, por tanto, debería poder aplicarse también a los que, bajo la excusa de la diversa religión, desencadenan su violencia contra los que consideran distintos (Martínez Millan 2010). Por aquí Alemán, de origen judío y que padecía en propia carne las discriminaciones raciales por la imposición de la limpieza de sangre, parece utilizar el argumento de la novelita para lanzar una andanada a la ideología dominante. Sin embargo, de ser así, la narración entraría en contradicción con todo lo anteriormente descrito, esto es, con toda esa atmósfera de concordia entre cristianos y musulmanes basada en idénticos códigos y cuya ruptura se debía exclusivamente a motivos amorosos, al desear todos a la misma mujer. Parece lógico deducir, por lo tanto, que el ataque no se hace a todos los cristianos triunfadores, sino solo, como efectivamente remarca el texto, a los villanos, esto es, a la clase social más baja e inculta.

Y, en efecto, al llegar a este punto, el lector se da cuenta de que mientras las disputas cortesanas en la ciudad han sido galantes, civilizadas e hipócritamente cortesanas sin que nunca se haya llegado a la violencia, en el campo las cosas son de otra manera: aquí sus habitantes son gratuitamente crueles, socialmente salvajes y feroces practicantes de una violencia injustificada. El mensaje parece claro, todavía más si relacionamos la narración con la realidad histórica y con tratados como el de Agustín Salucio que, además, tiene este singular título: *Del origen de los villanos que llaman cristianos viejos*. El tratado lo editó hace ya algunos años López Estrada y el objetivo del mismo con las siguientes palabras: “Su fin es fustigar la altivez de los que por la sangre se creían mejores que otros, pues sabido es que el sentido de cristiano viejo era comúnmente el del ‘el hombre limpio que no tiene raza de moro ni de judío’ (Covarrubias)” (1951, 333)

Pues bien, a la vista de cuanto hasta aquí expuesto, quisiera explicitar todavía más cuál es mi interpretación de la novelita a modo de conclusión. Alemán, que seguramente la tenía ya escrita antes de haber acabado el *Guzmán*, esto es, antes de finales de 1597, intenta explicar a través de la ficción idealizada cómo el problema morisco no es solo la diferencia de raza o religión (Franco Llopis y Moreno Díaz del Campo 2019), sino la intrínseca maldad de los “villanos,” que bien pudieran identificarse no solo con el “vulgo lector” al que dedica el *Guzmán* o los villanos que agreden a Ozmín, sino también con toda la facción cortesana que a la altura de 1595-1600, en contra de cuanto establecido en la rendición de Granada, quería expulsar de su tierra y de su país a una parte integral y fundamental del mismo: los moriscos (Benítez Sánchez-Blanco 2012, 55-86). A la postre, como demuestra el texto, con la aplicación de la filosofía cortesana del disimulo, la convivencia podía ser no solo pacífica, sino incluso placentera, pues ambos bandos participan de idéntica o muy parecida ideología. Evidentemente, esta amplitud de miras, esta permisibilidad, como explícitamente indica la narración, pertenece solo a una élite que ya no es solo de sangre, sino también intelectual, y es, en cualquier caso, la prueba más evidente de nobleza.

⁹ El pasaje llamó también la atención de Cirlot (1942, 96-102), (Carraco Urgoiti 1983, 55) y Makiyama (1996), pero su interpretación dista de la que aquí se da, que, por el contrario, tiene como base la de Cavillac (1990, 160-164).

Obras citadas

- Abad Merino, Mercedes. "Moriscos y algarabía en la Corona de Castilla (s. XVI). La lengua como identidad de un grupo," *Intus-Legere. Historia* 11 (2017): 35-60.
- & Juan Francisco Jiménez Alcázar. "“Que a cabsa de no entender la lengua no saben ni entienden cosa alguna”: actitudes y conflicto lingüístico en moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI." *Historia. Instituciones. Documentos* 48 (2021): 13-39.
- Alcalá Galán, Mercedes. "La mora y/o morisca en la imaginación literaria de los Siglos de Oro: *La soledad entretenida* de Barrionuevo y Moya y las trampas de la maurofilia." *XIII Simposio Internacional de Mudejarismo*, Teruel: Instituto de Estudios Turolenses-Centro de Estudios Mudéjares. 2014. 261-268.
- Alemán, Mateo. *Guzmán de Alfarache*. Luis Gómez Canseco ed. Madrid: Real Academia Española. 2012.
- Belloni, Benedetta. "Moriscos en clandestinidad: la aplicación literaria de la taqiyya islámica en la obra *Amar después de la muerte* de Pedro Calderón de la Barca." *Especulo. Revista de Estudios Literarios*. 47 (2011) [en red: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero47/moriscal.html>, consultado 10.04.2024]
- Benítez Sánchez-Blanco, Rafael. *Triptico de la expulsión de los moriscos*. Montpellier: Presses Universitaires de la Méditerranée. 2012.
- Benito, Ana. "La ubicua presencia del moro: Maurofilia y maurofobia literaria como productos de consumo cristiano." *Disobedient Practices: Textual Multiplicity in Medieval and Golden Age*. En Belén Bistué and Anne Roberts ed. 103-128. Newark, DE: Juan de la Cuesta - Hispanic Monographs. 2015.
- Bernabé-Pons, Luis Fernando. "Taqiyya, niyya y el islam de los moriscos." *Al-Qanṭara: Revista de Estudios Árabes* 34 (2013): 491-527.
- Caro Baroja, Julio. *Los moriscos del Reino de Granada*. Madrid: Ediciones Istmo, 2000.
- Carrasco Urgoiti, M^a Soledad. *The Moorish Novel*. Boston: Twayne, 1976.
- . "El trasfondo social de la novela morisca del siglo XVI." *Dicenda* 2 (1983): 43-56.
- . *El moro de Granada en la literatura (siglo XV al XIX)*. Madrid: Revista de Occidente, 1956. Edición moderna en Granada: Universidad de Granada, 1989.
- . *Estudios sobre la novela breve de tema morisco*. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005.
- Cavillac, Michel. "Ozmín y Daraja à l'épreuve de l'Atalaya." *Bulletin Hispanique* 92 (1990): 141-184.
- Chevaliere, Maxime. "Aux sources d'Ozmín y Daraja." *Bulletin Hispanique* 89 (1987): 303-305.
- Cirlot, Georges. "La maurophilie littéraire en Espagne au XVIe siècle." *Bulletin Hispanique* 40 (1938): 150-157 y 281-296; 41 (1939): 65-85 y 345-351; 42 (1940): 213-227; 43 (1941): 265-289; 44 (1942): 96-102; 46 (1944): 5-25.
- Cros, Edmond. *Contributions à l'étude du sources de Guzmán de Alfarache*. Montpellier: Faculté de Lettres, 1967.
- Elorza, Antonio. "La tutela del moro: La historia de *Ozmín y Daraja* en el *Guzmán*." En *Mélanges María Soledad Carrasco Urgoiti*. 'Abd al-Jelil al-Tamimi ed. Zaghouan, Tunisia: Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l'Information, 1999, vol. 1: 317-25.
- Escudero, Juan Manuel & Victoriano Roncero (eds.). *La violencia en el mundo hispánico en el Siglo de Oro*. Madrid: Visor, 2015.

- Franco Llopis, Borja & Francisco J. Moreno Díaz del Campo. *Pintando al converso. La imagen del morisco en la península ibérica (1492-1614)*. Madrid: Cátedra, 2018.
- García-Arenal, Mercedes. "Taqiyya: disimulo legal." *Al-Qanṭara: Revista de Estudios Árabes* 34 (2013): 345-55.
- García de Gabiola, Javier. "Los ejércitos en la guerra de Granada (1482-1492): la génesis del estado moderno." *Medievalia* 47 (2015): 34-42.
- Guillaume-Alonso, Araceli. *Una institución del antiguo régimen: la Santa Hermandad Vieja de Talavera de la Reina, siglos XVI y XVII*. Talavera: Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 1995.
- López Estrada, Francisco. "Dos tratados de los siglos XVI y XVII sobre los mozárabes." *Al-Andalus* 16 (1951): 331-362.
- Makiyama, Hironobu. "Sociedad conflictiva en *Ozmín y Daraja del Guzmán de Alfarache*." *Hispánica* 40 (1996): 95-103.
- Mancini, Guido. "Consideraciones sobre *Ozmín y Daraja*, narración interpolada." *Prohemio* 2 (1971): 417-437.
- Márquez Villanueva, Francisco. *El problema morisco. (Desde otras laderas)*. Madrid: Ediciones Libertarias, 1998.
- Martínez Millán, José. "Las facciones cortesanas ante la expulsión de los moriscos." *Chronica Nova* 36 (2010), 143-196.
- McGrady, Donald. "Consideraciones sobre *Ozmín y Daraja* de Mateo Alemán." *Revista de Filología Española* XLVIII (1965): 283-292.
- . "Heliodorus' Influence on Mateo Alemán." *Hispanic Review* 34 (1966): 49-53.
- , "Ozmín y Daraja." En *Mateo Alemán*. New York: Twayne, 1968. 47-57.
- Morales Oliver, Luis. *La novela morisca de tema granadino*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1972.
- Morell, Hortensia. "La deformación picaresca del mundo ideal en *Ozmín y Daraja del Guzmán de Alfarache*." *La Torre* 23 (1975): 89-90.
- Moreno Díaz del Campo, Francisco Javier. "Vestir a la mora en Castilla. La cuestión del vestuario morisco y su reflejo en la literatura del Siglo de Oro." *Actas del XIII Simposio Internacional de Mudejarismo*. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, Centro de Estudios Mudéjares, 2017. 283-302.
- Navarro Durán, Rosa. "*La historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja*, fuente de inspiración cervantina." *Revista de Filología Española* 82 (2002): 87-103.
- Rey Hazas, Antonio. "El Romancero morisco y la génesis de 'Ozmín y Daraja'." En Martín Muelas Herráiz y Juan José Gómez Brihuega (coord.). *Leer y entender la poesía: la poesía popular*. Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004. 51-68.
- Rodríguez de la Flor, Fernando. *Pasiones frías. Secreto y disimulación en el Barroco hispano*. Madrid : Marcial Pons. 2005.
- Rubio, Diego. "*La taqiyya* en las fuentes cristianas: indicios de su presencia entre los moriscos." *Al-Qanṭara: Revista de Estudios Árabes* 34 (2013): 529-46.
- . "Di/simulación y fronteras religiosas en la temprana modernidad." En José Luis Beltrán Moya et al. (eds.). *Identidades y fronteras culturales en el mundo ibérico en la Edad Moderna*. Bellaterra: Universidad de Barcelona, 2016. 39-50.
- Rubio Árquez, Marcial. "Los *novellieri* en Mateo Alemán: las novelas en el *Guzmán de Alfarache* (1599-1604)." En Guillermo Carrascón & Chiara Simbolotti (eds.). *I novellieri*

- italiani e la loro presenza nella cultura europea: rizomi e palinsesti rinascimentali*. Torino: Accademia University Press, 2015. 633-645.
- . "Mateo Alemán *novelliere*." *eHumanista* 34 (2016): 44-56.
- . "Novella en la novela: el *Guzmán de Alfarache* de Mateo Alemán como modelo." *Janus* 12 (2023): 480-494.
- Ruff, Julius R.. *Violence in Early Modern Europe, 1500-1800*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Soons, Alan C. "Deux moments der la nouvelle mauresque: *El Abencerraje* (avant 1565) et *Ozmín Daraja* (1599)." *Romanische Forschungen* LXXVIII (1966): 567-589.
- Soria Mesa, Enrique. "De la conquista a la asimilación. La integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina. Siglos XV-XVII." *Areas: revista internacional de ciencias sociales* 14 (1992): 49-64.
- . "Entre dos expulsiones. Los moriscos granadinos en Andalucía (1570-1610). Propuesta de análisis." *Ámbitos. Revista de estudios de ciencias sociales y humanidades* 22 (2009): 13-22.
- Stewart, Devin. "Dissimulation in Sunni Islam and Morisco Taqiyya." *Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes* 34 (2013): 439-90.
- Stoll, André. "Conversiones/Inversiones. Modelos de asimilación para moros/moriscos y judeoconversos en la literatura española del siglo XVI." En P. M. Piñero Ramírez ed. *Dejar hablar a los textos. Homenaje a Francisco Márquez Villanueva*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 775-810.
- Teijeiro Fuentes, Miguel A. *Moros y turcos en la narrativa áurea: El tema del cautiverio*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1987.
- . "La estructura histórica y moralizadora del 'Ozmin y Daraja', de Mateo Alemán." *Angélica. Revista de Literatura* 7 (1995-1996): 57-64.
- Whitenack, Judith A.. "The *alma diferente* of Mateo Alemán's *Ozmín y Daraja*." *Romance Quarterly* 38.1 (1991): 59-73.
- Torres Corominas, Eduardo. "Surgimiento de la novela morisca. Problema de la integración." En Martínez Millán y M^a Antonietta Visceglia (dirs.). *La monarquía de Felipe III: la Corte*. Madrid: Fundación MAPFRE-Instituto de Cultura, 2008. 722-747.
- Varo Zafra, Juan. "Grupos tacitistas españoles del siglo XVI." *Signa* 24 (2015): 537-556.